

Ўзбекистон жиноят- процессуал қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ

2021 йил
31 март

TADQIQOT.UZ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОН ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ
ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ”**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция
материаллари тўплами

Сборник материалов международной научно-практической
конференции на тему:

**“ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА”**

Тошкент-2021

УЎК: 343.1

КБК: 67.410.2

10.5281/zenodo.4781120

Тошкент давлат юридик университети Илмий-услубий кенгашининг 2021 йил 19 мартдаги 4-сон мажлис баёни билан тасдиқланган ва нашрга тавсия этилган.

Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари (халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами). – Т.: ТДЮУ, 2021. – 386 бет.

Тақризчилар:

И.Астанов – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси профессори, юридик фанлари доктори.

Г.Тўлаганова – Тошкент давлат юридик университети Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва адвокатура кафедраси профессори, юридик фанлари доктори.

Таҳрир хайъати:

ю.ф.д. Д.Суюнова, ю.ф.д. С.Рахмонова,
ю.ф.н. Д.Базарова, ю.ф.н. Б.Хидоятлов.

Мазкур конференция материаллари тўплами Тошкент давлат юридик университетида 2021 йил 31 мартда ўтказилган “Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция доирасида тайёрланган бўлиб, унда халқаро ва миллий олимлар, профессор-ўқитувчилар, талаба-магистрлар ва амалиётчи ходимларнинг Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялари ўрин олган.

Ушбу тўплам материалларидан профессор-ўқитувчилар, таянч докторантлар, мустақил изланувчилар, амалиётчи ходимлар ва талабалар фойдаланишлари мумкин.

Тўпланда чоп этилган мақолаларда келтирилган маълумотлар учун тегишли мақола муаллифлари жавобгар ҳисобланади.

МУНДАРИЖА

S.B. Rossinskiy	3
SEARCH: MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND ENFORCEMENT PRACTICE	6
Когамов М.Ч. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КАЗАХСТАНА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ	16
Д.Ж.Суюнова НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ	20
Дилдора Базарова РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА	27
Сурайё Махмудова ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ – НОВЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	40
Гулчехра Тўлаганова CONCEPT AND ESSENCE OF APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES OF MEDICAL CHARACTER	49
Мирзаев Фахритдин Зиятович К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ	55
Махмудов Суннатжон Азим ўғли ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССИДА ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШ ИНСТИТУТИ.....	64
Уралов Сарбон Сардоревич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА АКТИВЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ	71
Мавланов Камолиддин Тўйчиевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ГУМОН ҚИЛИНУВЧИНИНГ ШАХСИЙ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШГА ДОИР АЙРИМ ПРОЦЕССУАЛ МАСАЛАЛАР.....	81
Алимова Нозимахон, Маматкулова Хосият ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ДЕПОНИРОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	87
Худайбергенов Бахрам Куанышбаевич ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	92
Рахимова Ульзана Хамидуллаевна КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ	97
Маматкулова Хосият Ураловна НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	104
Таджибаева Альбина Юлдашбаевна ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА АЙБЛОВ ФУНКЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ	109
Рузметов Ботиржон Хайитбаевич ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВ	

ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ВА ИБОТЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	120
Ачилова Лилия Илхомовна ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.....	136
Валишер Давлятов АДВОКАТЛИК ТУЗИЛМАСИ СИФАТИДА ЮРИДИК МАСЛАҲАТХОНА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	146
Обидов Раҳимжон Обидович ҲАРБИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ОИД ИШЛАРНИ СУДЛАРДА КЎРИШ ТАРТИБИ	150
Дилрабо Топилдиева ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ	160
Нурмухаммедова Гўзалхон Баҳодировна ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ ..	167
Янгиев Ғайрат Аvezхонович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШГА АЛОҚАДОРЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ТИЗИМИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ	176
Султанов Мирқабил Мирвалиевич ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТАТУСА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	181
Саидов О.Ч. МАҲКУМЛАРНИ ЖАЗО ЎТАШНИ ДАВОМ ЭТТИРИШ УЧУН ФУҚАРОСИ БЎЛГАН ДАВЛАТГА ТОПШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ	188
Шамсиев Алишер Азаматович ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ	194
Муштарий Саламова АДВОКАТЛАР ПАЛАТАСИ ИСТИҚБОЛДА ЮРИСТЛАРНИНГ ЯГОНА БИРЛАШМАСИГА АЙЛАНДИМИ?.....	201
Карабаев Адхам ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ...	206
М.Р.Расулов БАНК – МОЛИЯ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ҲОЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ТАВСИФИ.....	212
Алиев Бекзод Исмоилович ЎЗЛАШТИРИШ ЁКИ РАСТРАТА ЙЎЛИ БИЛАН ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ ЖИНОЯТИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИГА КИРИТИЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ.....	227
Нишонов Абдуллох Убайдуллох ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИНИ ҚЎЛЛАШ ЗАРУРАТИ.....	238
Исмаилов Баҳодир Исламович, Отамирзаев Ойбек Муродулло ўғли СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРАЛАРИ	245
Шерзод Иззатуллаев ЖИНОЙ ҲУҚУҚИЙ ВА ЖИНОЙ ПРОЦЕССУАЛ ҚОНУНЧИЛИКНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ ВА ИЖТИМОЙ МОҲИЯТИ	260
Мингбоев Шохрух Баҳодир ўғли	

АҚШДА ОММАВИЙ-МАЪМУРИЙ ИШЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ.....	265
Ф.З.Мирзаев, С.Г.Таджибаев ПОРА ОЛИШ ЖИНОЯТИНИ СОДИР ЭТГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ	275
Ислом Каримов ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ	282
Жўраев Шерали Алишер ўғли МИГРАЦИЯ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ БАЖАРИЛИШИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ПРЕДМЕТИ, СОҲАСИ, АСОСИЙ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ.....	287
Ф.З.Мирзаев, С.Г.Таджибаев ПОРА ОЛИШ ЖИНОЯТИ БЎЙИЧА ЖИНОЯТ ИШИ ҚЎЗҒАТИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ	301
Хамидова Лазокат Тохтасиновна ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АДВОКАТА АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА	309
Субҳонов Шахзод Мэлс ўғли ПРОКУРОР НАЗОРАТИ ФАОЛИЯТИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ” ВА “ХАВФНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМ”ЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	318
Хамидов Бахтиёржон Хамидович КОМПЬЮТЕР АХБОРОТИДАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА (РУХСАТСИЗ) ФОЙ- ДАЛАНИШ ЖИНОЯТИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР: МУАММО ВА ЕЧИМ	327
Абдусамиева Дилрабо Абдувахоб қизи ЖАЗОНИ ЎТАБ ЧИҚҚАН АЁЛЛАР ПОСТПЕНИТЕНЦИАР РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯСИДА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	334
Джуракулов Джурабек Чори угли ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	340
Бозоров Сардор Қахрамон ўғли ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРМАГАН ҲУКМЛАРНИНГ ҚОНУНИЙЛИГИ, АСОСЛИЛИГИ ВА АДОЛАТЛИЛИГИНИ ТЕКШИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ.....	343
О’rinboy Abduolimov MEDIATSIYA (KELISHUV) INSTITUTI TUSHUNCHASI VA MONIYATI.....	350
Сайдулло Нетьматиллаевич Азимов ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШНИНГ СОДДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБИ: ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	354
Марибжонов Омадбек Фарходбек угли ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА «СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ.....	359
Нурумов Дилшод АЙРИМ МДҲ МАМЛАКАТЛАРИДА АДВОКАТНИНГ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМИ.....	366
И.Ачилов КВАЛИФИКАЦИЯ МНОГООБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	376

S.B.Rossinskiy
Doctor of Law, Associate Professor,
Professor of the Criminal Procedure Department,
Moscow State Kutafin Law University (MSLA), Moscow
e-mail: s.rossinskiy@gmail.com

SEARCH: MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND ENFORCEMENT PRACTICE

Abstract. The article deals with modern problems of legal regulation of the search. The author addresses these issues because a search is a very frequent activity carried out by the preliminary investigation authorities. The author identifies two main trends that affect the further development of the legal support of the search.

At the same time, the author examines the mistakes that are made in the practice of conducting a search. The author compares, by mistakes, the replacement of the search by investigative examinations, and the recognition of the materials of the video recording of the search as material evidence.

Keywords: evidence; seizure of objects and documents; search; protocol of the investigative action; investigative actions; investigative examination.

For solving the tasks of pre-action protocols of criminal cases, the preliminary investigation authorities have at their disposal an entire set of tools of procedural and cognitive methods. **Search** has a special place among them, that is an investigative action consisting in forced examination of premises, buildings, terrain compartments, vehicles, individuals and other objects for the purpose of search and seizure of objects, documents and valuables relevant to the criminal case, as well as for the finding out of wanted persons or corpses (Clause 182 of the Criminal Procedure of the Russian Federation).

By its epistemological nature, the search is a typical non-verbal investigative action, based on the principles of sensual perceptions of fragments of the objective reality, elements of material environment. Its essence lies in the visual perception of any objects sought and/or subject to seizure not in anywhere, but namely in the places of their detection; in future it allows us to link these objects, documents, values etc. with the

circumstances of the criminal case, to integrate them into the general logical chain of arguments and judgments aimed at substantiating the law enforcement decisions.

The search is one of the most "traditional" procedural and cognitive techniques, which has a centuries-old history. Therefore, the modern legal conditions and the procedure for its production are determined by the combination of well-worked, "perfect", relying on the results of a large number of scientific studies and the rich investigative practice of the provisions of criminal procedure law, largely borrowed from previous codified sources, for example, from the CPC of the RSFSR of 1960.

At the same time, the legislator constantly is taking more and more steps aimed at the further development of regulatory support for the search, periodically introducing the regular portions of amendments and additions into the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. For the recent years, two main trends were outlined in this segment of criminal procedure law-making.

The first trend has a clear and understandable reason: it relies on progressive change in the general conceptual approaches to pre-trial criminal proceedings, the strengthening of guarantees of ensuring modern social and legal values and is largely predetermined by the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights. In particular, a new Criminal Procedure Code of the Russian Federation, adopted in 2001, for the first time prescribed the judicial control mechanisms for searching in the residence or personal search, suggesting the possibility of their implementation only on the basis of previously obtained judicial "sanction", and in the cases of search of premises on the basis of exigent circumstances, without it, but subject to subsequent judicial verification of the legality of the investigation (Part 2 of Clause 12, Paragraph 5, 6, Part 2 of Clause 29, Part 2 Clause 164, Clause 165, Part 3 of Clause 182 of the Criminal Procedure Code of the RF). In 2017, the legislator extended these mechanisms towards the other special type of search, carried out against a lawyer, including residential and office premises used by him to carry out advocacy activities (Clause 5.2 part 2 of Clause 29, Clause 450.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). In the recent past, the system of criminal procedure legislation has been supplemented by several provisions establishing a special legal regime for conducting procedural actions, primarily

searches, intending to work with electronic media and documents, specified by the “Voluntary Declaration Act”¹ (Part 4.1 Clause 164, Clause 164.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). Through such an innovation, the state tried to create more favorable conditions for the development of entrepreneurship, to protect Russian business from excessive and sometimes illegal pressure from law enforcement agencies. In particular, there was a ban on seizure of electronic media in a number of criminal cases of crimes in the field of entrepreneurial activity, except for the cases expressly specified in the law.

At the same time, moving along the law-making vector predetermined by this trend, the legislator by no means always demonstrates a due zeal, perseverance and responds in time to the needs of law enforcement officers of practice, as well as to the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. In other words, not all problems existing in this segment of criminal procedure regulation received the final resolution. For example, for some reason, up to now the conflict between the provisions of criminal procedure and banking law has not been eliminated yet: the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is not supplemented by a special standard ensuring the bank secrecy upon conduction of a search of the credit institution, namely, suggesting the possibility of conducting it only on the basis of the court decision; such requirements are directly established only in the part of execution of seizure (Part 3 Clause 183 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). This conflict is particularly puzzling against the background of the legal position of the Constitutional Court, which was expressed in early 2005 and in essence determines a modern law enforcement practice, which explicitly pointed out the need for a judicial decision to seize by searching objects and documents containing information about deposits and accounts in banks and other credit organizations (Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated January 19, 2005 No.:10-O).

Some legal uncertainty is also inherent in the conditions for the seizure of various objects, documents, values found out during the search. Paradoxically, the procedural regulation of this investigative action is limited only to the following requirements: (a) on the proposal of the investigator to voluntarily extradite objects to be seized; b)

¹ We have in mind the Federal Law “On the voluntary declaration by individuals of assets and accounts (deposits) in banks and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” No.:140-FL dated June 8, 2015.

unconditional seizure of “prohibited” objects; c) presentation of the seized objects to witnesses and their proper recording in the protocol. Meanwhile, for some reasons, the legislator does not provide either the grounds or the procedure for the seizure of the objects, documents and values that are important for the criminal case; but in particular for what the search was conducted. Of course, these regulatory gaps have long been leveled through established law enforcement practices. However, the very fact of their existence once again makes you to think about the quality of the current criminal and procedure legislation and doubt in understanding by the developers of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation of all the subtleties of collecting evidences.

The reasons for emergence of the second trend, which stipulates the amendments and additions to the criminal procedure legislation in the part of search, have more misty and pointless nature in many instances. They can be explained only by attempts to lobbying the departmental interests of individual public authorities, made by not quite professional officials who are not fully aware of the meaning and content of the relevant provisions of criminal procedure law, not understanding the intricacies of investigative practice. In this regard, it is worth to pay attention to the following “innovations” introduced in the field of criminal procedure regulation in 2014 and expressed in the expansion of the list of objects to be searched and seized owing to the so-called equipment or other means of committing a crime². This law-making decision, like many such steps of the legislator, is beyond our understanding and raises eyebrows. Only one thing is clear: these amendments were somehow associated with an increase in the fight against counterfeit products, as well as with the smuggling of alcoholic beverages and tobacco products. However, they were the part of general draft bill aimed at comprehensive solution of these issues and involving amendments to a number of federal laws. But, what was the “high” meaning of the legal specification of equipment and other means of committing such crimes remained still as a mystery. First of all, it is not entirely clear what the previous (traditional) edition of the Part 1 of Clause 182 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation was detrimental to law enforcement practice, which referred to the objects of searching the instruments of the crime, as well as any other objects, documents and values significant for the criminal case. Perhaps

² Federal Law "On amending the certain legislative acts of the Russian Federation in terms of strengthening the countermeasures of circulation of counterfeit products and smuggling of alcohol and tobacco products" No.: 530-FL dated December 31, 2014.

the authors of this amendment managed to look into the future and find there some unique equipment for the manufacturing of counterfeit products or other means of committing crimes that are neither objects nor documents? Or still, this innovation has once again been as the result of the kicking energy of individual representatives of the authorities, who do not particularly bother to immerse themselves in the intricacies of criminal procedure science and practice? Unfortunately, the sources, which are available, now, do not allow to find the answers to these questions. And the materials published on the official website of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on this draft bill (No.:532153-6) confirm that the prescribed amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation were not substantiated at all, were not discussed by anyone and actually “run on the quiet” - as necessary procedural supplements to changes introduced in the Criminal Code of the Russian Federation.

The non-verbal nature of the search determines its external similarity with other procedural actions consisting in the sensual perceptions of various material objects, primarily with the investigative examination. In this regard, in modern law enforcement practice, it is quite common to make gross mistakes expressed in replacing one investigative act with another, in particular in the illegal “disguise” of a search by an investigative examination [5, p. 128-132]. In the view of clear reason - the impossibility of conducting a search before initiating a criminal case - such situations became quite widespread during the detention of future suspects red-handed or during the implementation of other "pre-investigation" powers of the investigative authorities. A typical example is the case involving the detention of the head of one of the departments of the Moscow Department of Education on suspicion of receiving a bribe. So, after conducting an operational experiment, consisting in transferring the required amount to the bribe taker, an inspection of the scene of the incident was immediately carried out in his office, which made it possible to detect previously marked funds. The results of this investigative examination - in fact, a search - later appeared as one of the "key" evidence that made it possible to expose the official of the alleged crime. By the way, it is very noteworthy that such practical technologies are supported in the legal literature [1, p. 140]. And practitioners generally write about them as a matter of course, not even trying to put them in any doubt [13, p. 5-8].

At the same time, despite the proximity of used cognitive

techniques, the search differs significantly from the investigative examination by its tasks, conditions and procedure. In this regard, it is worth to remind that the investigation involves more "peaceful" nature. It consists in visual (sometimes carried out through other sensory organs) detection, perception, study and fixation of material objects, including traces of a crime of significance for a criminal case, their characteristics, properties, state and mutual position [9, p. 269]. In other words, its essence comes only to the visual (other non-verbal) perceptions of various material objects, elements of the real situation, which culminates in the formation of their mental images to be further used in the process of proof. And its purpose is to reflect in the mind of the investigator (interrogator) and to fix in the corresponding protocol those circumstances of objective reality that, for certain reasons, and that do not have the property of reproducibility and (or) cannot be preserved for further perception by other participants in criminal proceedings, primarily by the court. The expressed thesis becomes more understandable on the example of an inspection of the scene of the incident - the most "famous" variety of this investigative action. As you know, a visual examination of the general situation of the scene of the incident, the location of certain objects, in particular the traces of the crime, allows you to perceive a lot of useful information that is important for a criminal case. But in itself, the scene of the incident, unlike the objects (traces) discovered there, cannot be removed, nor "frozen," nor "preserved", that is, saved for subsequent judicial knowledge in the very form in which it is presented to the investigator (interrogator). Such "preservation" is realistically ensured only by means of an investigative examination, the protocol and materials of additional fixation of which (photographs, video recording, etc.) allow the court and other participants in the trial at least mentally "find themselves" at the scene of the incident and absorb information about material objects discovered (perceived) by the investigator (interrogator). Another good example is the examination of a corpse, which, for understandable biological reasons, is urgent and cannot be carried out later, for example, in a court hearing.

Another thing is a search. It is not aimed at visually perceiving any premise, structure, area or smaller objects, but is carried out to find and remove certain objects, documents or values that are important for a criminal case. A.P. Ratinov referred to them the following: material and written evidence; the accused himself and the materials facilitating his

search; Property providing reparation and possible confiscation, as well as items removed from private possession [8, p. 17]. Close positions are also contained in the works of many other researchers dealing with this problem [2, p. 6; 3, p. 4; 6, p. 6-7; 7, p. 3, etc.].

Of course, the investigative examination also involves the possibility of detecting and removing various objects, documents and values of importance for the criminal case, which is directly indicated by part 3 of Clause 177 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Moreover, the search, in its turn, involves the examination of premises, structures, areas of the area and other objects [8, p. 6], visual perception and fixation in the protocol of any material fragments of objective reality. And this is quite natural, since these investigative actions are based on the single laws of the non-verbal way of knowing, which inevitably predetermines the existence of many "intersection points." However, the focus on the search and seizure of any objects is fundamental for the search, and only secondary, concomitant for the investigation. As well as vice versa, visual examination of premises, structures, terrain, etc. is the main task of inspection, and in terms of search - serves only as a general "background" for specific search maneuvers. Within the meaning of the law, the investigator (interrogator), planning to conduct an inspection, initially intends only to study the relevant place and the objects (documents) located there, their signs, properties, condition and relationship; and only during the production of an investigative action can grounds arise that determine the need to remove some of the discovered objects. While, when deciding on a search, the investigator (interrogator) is already intentional to search, find and seize any known or alleged things.

If not elsewhere, in this context that the grounds for the search are formulated. In accordance with Part 1 of Clause. 182 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, it is carried out only if there is sufficient evidence to believe that in any place or in any person there are instruments of crime, equipment or other means of committing a crime, objects, documents and values that may be relevant to a criminal case. In this regard, it remains only to express a sharply negative attitude towards the existing practice of replacing full-fledged searches with investigative examinations, in particular inspections of incident sites, and to express hope for its speedy elimination.

The modern search has another very important practical problem, associated with the possibility of using means of additional fixation of

its progress and results, primarily video recording (Part 6 of Clause 164, Part 8 of Clause 166 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). Such sources objectify the knowledge of useful information perceived during the search and, due to their clarity, are an important help in the subsequent re-creation by the court and other participants in criminal proceedings of the circumstances of the investigative action, that is, they ensure a good "illustrative material."

Within the meaning of Part 8 of Clause 166 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, materials of additional registration of the search should be attached to the criminal case as an annex to the relevant protocol, having no legal force without it, and not being an autonomous source of evidence information. To this circumstance has already been repeatedly paid attention in the legal literature [4, p. 12; 12, p 29-31].

However, the authorities of inquiry and preliminary investigation very often admit a different, completely incorrect interpretation of this provision of the law: the materials of the video recording of the search are subsequently examined according to the rules of Clause 177 and recognized as material evidence. Modern investigative practice is simply replete with such situations, which imply a gross procedural mistake, consisting in the artificial creation of another new evidence, that is, in the unlawful strengthening and expansion of the evidence base. Instead of one evidence - a search protocol - in a criminal case, there appear two separate and mutually verifiable (!) evidences, that actually confirms each other's benevolence, and allows each of them to be positively assessed for relevance, admissibility and reliability (the protocol was fully confirmed by pseudo-material evidence and vice versa).

It seems that the reasons for this practice are due precisely to the greater "visibility" and the peculiar informative attractiveness of the video recording of the course of the search, which subsequently allows the court, prosecutor, lawyer and other persons to recreate its circumstances as fully as possible, that is, as if "to be in place" of its production and try to independently repeat the discovery of relevant for the investigator criminal cases of objects, documents and values. However, there is another important condition that leads to the emergence of this mistake: a literal interpretation of Clause 83 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, referring to evidence not the results of investigative actions, not information signals received by the investigator, but the protocols themselves as criminal

procedural documents [10, p. 87]. Such an approach really determines the significant differences in the content of information captured through audio, video and other additional means of fixation (in fact, these differences are the meaning of using such means and technologies).

However, if we look at the results of the search precisely as the information itself obtained by the investigator (interrogator) through sensual perceptions of fragments of objective reality, then the true procedural significance of the materials of additional fixation of this investigative action immediately becomes more than obvious. With such, in our opinion, the only correct understanding of the legislator's plans, they occupy the same place in the system of means of procedural knowledge, which is prepared for him in part 8 of Clause 166 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: the place of carriers (sources) of the same information (evidence), but captured somewhat differently, as if in an "alternative" way. In principle, no video recording can contain information about any other elements of the situation, except for those personally perceived by the investigator through procedural knowledge. To put it differently, the lens is not able to replace human eyes. Otherwise, a completely different form of evidence collection is required - forensic examination, which involves the use of special knowledge and the involvement of a special educational subject – the expert.

Thus, the search protocol cannot be contradistinguished with video recordings and other additional means of fixation of investigative action; they are not due to the use of various methods of procedural knowledge, therefore they are not and cannot be independent types of evidence. These are just different forms of capture and subsequent perception of the same information. It is necessary to agree with the authors who note that it is wrong to classify the materials of the technical record of investigative actions as physical evidence and advocate the speedy eradication of such practices [11, p. 327]. Such procedural irregularities are dangerous with the possibility of improper assessing the available cumulative evidence, which in its turn affects the validity of procedural decisions taken in a criminal case. Therefore, in this case, there can be only one conclusion and only one practical recommendation addressed to investigators, consisting in a ban on the recognition by material evidence of video recordings of the search, which, without having the signs prescribed in Clause 81 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, are no more than the materials of additional fixation

of the progress of the results of this investigative action.

References

1. *O.Y. Bayev*. Fundamentals of the methodology of criminal prosecution and professional protection against it (on the example of criminal procedure search of official and official crimes): scientific and practical textbook. Moscow: Eksmo, 2009. – p. 396.
2. *V.A. Jbankov, E.M. Devyatkina*. Execution of search and seizure by the investigative authorities of the State Customs Committee of Russia: textbook. Moscow: RHC RCA, 2000. – p. 84.
3. *A.A. Zakatov, A.E. Yampolskiy*. Search: text manual. Volgograd: VSSh Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1983. p. 44.
4. *V.A. Kamyshin*. Other documents as "free" evidence in criminal proceedings": autoabstract thesis. Cand. Sc (Law). Izhevsk: Udmurt State University, 1998. P. 22.
5. *V.N. Karagodin* Inspection of the scene, search or seizure?// Russian legal magazine. 2012. No.:5. p. 128-132.
6. *V.E. Konovalova., V.Yu. Shepitko*. Search: tactics and psychology: text manual. Kharkov: Grif, 1997. p. 80.
7. *V.I. Popov*. Search. Alma-Ata: State University of Kazakhstan named after S.M. Kirov, 1959. p. 68.
8. *A.R. Ratinov*. Search and seizure. Moscow: Gosurizdat, 1961. p. 218.
9. *S.B. Rossinskiy*. Pre-trial proceedings: the essence and methods of collecting evidence. Moscow: Norma, 2021. p. 408.
10. *S.B. Rossinskiy*. The essence of the results of non-verbal investigative and judicial actions as evidence in a criminal case//Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2013. No.: 9 p.85-91.
11. *V.A. Sementsov*. Selected articles on the criminal process. Krasnodar: Enlightenment-South, 2013. p.593.
12. *Yu.N. Sokolov*. Information technologies as alternative means of fixing during investigative actions // Russian Justice. 2010. No.6. p. 29-31.
13. *R.V. Chupakhin*. Inspection of the scene in cases of bribery: theoretical and applied aspects // Russian investigator. 2006. No:3. p. 5-8.

Когамов М.Ч.
д.ю.н., профессор, Почетный юрист РК
(Ун-т КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева)

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КАЗАХСТАНА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы современного уголовного процесса Казахстана. Отмечается частая коррекция норм действующего, принятого в 2014 году УПК, как и впрочем, предыдущего, утратившего силу УПК 1997 года. Основная направленность изменений и дополнений в нормы УПК - стремление государства обеспечить полноценную защиту прав личности в уголовном процессе, в том числе за счет повышения эффективности уголовно-процессуальной деятельности органов уголовного преследования и суда. В контексте изложенного, автор высказывает также свое отношение к внедрению в Казахстане по существу новой трехзвенной модели построения уголовного процесса.

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, прокурор, следователь, адвокат, акт защиты, обвинительный акт, трехзвенная модель.

Первое. После распада СССР в Казахстане принят и действует второй по счету УПК. Его особенность, как и утратившего силу УПК 1997 года, довольно частая коррекция норм. В этом есть свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки. В целом же создан «работающий» уголовно-процессуальный механизм противодействия современной преступности. К тому же, поддающийся научному комментированию. Однако, как и все масштабные законы подобного уровня, еще далекий от совершенства.

Второе. Коллегам из постсоветских государств, будет нелишним иметь ввиду, что опыт работы органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, высветил две проблемы, на которые стоит обратить внимание и по возможности избежать их при совершенствовании норм национальных УПК:

а) не увлекаться дифференциацией форм досудебного расследования уголовных дел, на что обращал еще внимание М.С.

Строгович. В условиях упрощения досудебного уголовного процесса, сокращения его сроков и форм производства процессуальных действий, это наряду с прочим порождает появление следственных и судебных ошибок по уголовным делам;

б) не допускать прямого выхода следователей (за получением санкций на проведение определенных следственных действий) к следственному судье. Это чревато ослаблением прокурорского надзора за ходом досудебного расследования уголовного дела, устранением прокурора из процесса доказывания обстоятельств совершенного преступления задолго до суда, неэффективностью последующего поддержания обвинения в суде;

в) кроме того, такой порядок, к сожалению, не гарантирует высокого качества судебного контроля со стороны следственного судьи, законности и обоснованности даваемых им санкций, особенно на производство негласных следственных действий.

Третье. На данный момент, новый виток реформированию норм УПК, придан в рамках очередного Послания народу Казахстана, обнародованному Главой государства Токаевым К.К. 01.09.2020 года.

В разделе восьмом политико-правового акта: «Справедливое государство на защите интересов граждан» закреплено порядка 12 положений, связанных со сферой уголовного процесса. В этом еще одна особенность данного документа. Впервые именно здесь поднимается проблема нового построения уголовного процесса Казахстана по опыту стран ОЭСР.

Четвертое. Если дословно, то Президент Казахстана, в этой части, сказал следующее:

«Нам нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий.

Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики.

Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде.

Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры».

Пятое. В этой связи, следует отметить, что еще в 1996 году вопрос о внедрении в Казахстане такой модели уголовного процесса (по законодательству и опыту Германии), предлагал тогда Генеральный Прокурор РК М. С. Нарикбаев.

Шестое. В основе рассуждений Президента РК касательно построения новой трехзвенной модели уголовного процесса, вне всякого сомнения, взяты следование эффективным международным стандартам отправления уголовного правосудия, потребностям полноценного обеспечения прав, свобод человека и гражданина, защите интересов общества и государства, а также нормы п. 1 ст. 83 Конституции о возложении на прокуратуру от имени государства осуществления уголовного преследования.

Седьмое. Что уже сделано в этом направлении?

Так, Генеральной прокуратурой РК разработаны проекты Концепции и ЗРК касательно внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом, которые активно обсуждаются.

Восьмое. 19 декабря 2020 года принят ЗРК, в котором нашли отражение первые механизмы создания новой модели построения уголовного процесса в Казахстане. Это - дополнительное согласование в разумные сроки, в том числе в электронном формате, ключевых процессуальных решений следователя с прокурором в интересах законности, а также защиты прав человека и гражданина (всего 12); это - направление всех уголовных дел в суды, независимо от формы их завершения, только через прокурора и т.д. Но на этом государство не остановилось.

Девятое. Согласно Концепции с 1 января 2022 года планируется передать принятие ключевых процессуальных решений по уголовному делу, которые сегодня принимает следователь по согласованию с прокурором, вплоть до составления обвинительного акта, непосредственно прокурору (такая практика начнется с дел о раскрытых умышленных убийствах, по которым с 1 апреля 2021 года запущен совместный пилотный проект Генеральной прокуратуры и МВД в двух регионах страны, а с 1 июля данный эксперимент будет продолжен во всех регионах страны).

В основе эксперимента использованы нормы УПК о создании СГ, СОГ, возглавляемых прокурорами, как руководителями этих групп, или о праве прокурора на принятие дела к производству с момента начала досудебного расследования по уголовному делу.

Десятое. Что касается следственного аппарата органов внутренних дел, то его усилия, по поручениям прокуроров, расследующих уголовные дела этой категории, будут сосредоточены на производстве исключительно следственных действий, по многим из которых присутствие или участие прокуроров станет также обязательным.

Одинадцатое. Актуально также, что новый порядок расследования уголовных дел, который окончательно будет оформлен соответствующими законами к началу 1 января 2024 года, то есть будет распространен на все категории уголовных дел, неизбежно приведет к возможному пересмотру организационного построения всего досудебного расследования в стране.

Двенадцатое. Вне всякого сомнения, что такой порядок уголовного преследования одновременно приведет к повышению правосубъектности адвоката в уголовном процессе. Работа в этом направлении уже ведется.

В частности, это видится за счет выдачи ему в копии более широкого круга процессуальных документов по уголовному делу, предоставления разумного, достаточного времени для разработки акта защиты в период ознакомления с материалами дела его подзащитного, который вместе с обвинительным актом будет также направляться в суд. Безусловно также, что появление акта защиты, неизбежно приведет к дальнейшему усилению правосубъектности адвокатов в уголовном процессе.

Д.Ж.Суюнова
Ташкентский государственный юридический университет,
кафедра «Уголовно-процессуального права»
и.о. профессора, д.ю.н.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Аннотация. Внедрение в уголовно-процессуальное законодательство института предварительного слушания определяет возможность суда подготовить уголовное дело к главному слушанию, в этом контексте в статье анализированы изменения в уголовный закон, анализирован зарубежный опыт отдельных стран по данной тематике, определены сущность и задачи указанного института, обсуждены некоторые особенности его эффективного правоприменения.

Ключевые слова. Уголовно-процессуальное законодательство, предварительное слушание, обеспечение гарантий прав участников процесса.

D. J. Suyunova
Tashkent State University of Law,
Department of "Criminal Procedure Law"
Acting Professor, Doctor of Law

SOME ISSUES OF LAW ENFORCEMENT OF THE INSTITUTE OF PRELIMINARY HEARING IN A CRIMINAL CASE

Annotation. The introduction of the institute of preliminary hearing into the criminal procedure legislation determines the possibility of the court to prepare a criminal case for the main hearing. In this context, the article analyzes the changes to the criminal law, analyzes the foreign experience of individual countries on this topic, defines the essence and tasks of this institution, and discusses some features of its effective law enforcement.

Keywords. Criminal procedure legislation, preliminary hearing, ensuring guarantees of the rights of participants in the process.

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве судебное заседание начинается после решения вопроса о назначении уголовного дела к судебному разбирательству, которое регламентировано в законе самостоятельной главой. Можно сказать, что подготовка к судебному заседанию - промежуточная между предварительным расследованием и судебным разбирательством стадия уголовного процесса. Именно в этой стадии Законом Республики Узбекистан от 18 февраля 2021 года введен новый институт предварительного слушания по уголовному делу.

Как показало изучение уголовно-процессуального законодательства дальнего и ближнего зарубежья, в основу института предварительного слушания легла английская судебная процедура *arraignment* (привлечение к суду) [1]. В стадии *предварительного рассмотрения* уголовного дела, подсудного Суду короны, вначале суд (магистраты) с участием сторон выясняет, собрала ли сторона обвинения тот минимум доказательств виновности обвиняемого, который необходим для предания обвиняемого суду. При этом каждая из сторон знакомится с доказательствами, собранными другой стороной. Сторонам отводится время для представления дополнительных доказательств в обоснование своей позиции, в связи с чем, в этой стадии может быть несколько заседаний. Если суд принял решение, что доказательств, представленных стороной обвинения, достаточно для предания обвиняемого суду, то обвинитель составляет обвинительный акт и передает его для утверждения в суд. Но суд вправе и прекратить уголовное дело». [2]

Однако деление предания обвиняемого суду и подготовки дела к судебному разбирательству на две процессуальные формы не является новым в уголовном судопроизводстве нашей страны. По УПК Узбекской ССР [3] вопросы, которые сейчас предлагают решать в порядке предварительного слушания, рассматривались в подготовительном, позднее в распорядительном заседании суда, проводимом в стадии предания суду. Принятый после обретения независимости Узбекистана новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (в редакции 1994 года) (далее УПК) определил стадию назначения уголовного дела к судебному разбирательству как основную стадию уголовного

судопроизводства для подготовки рассмотрения уголовного дела по существу.

В этой связи, полагаем, что прежнее распорядительное заседание на стадии предания суду можно рассматривать как предпосылку возникновения предварительного слушания и считать его своеобразным прообразом предлагаемого нового процессуального института. При его формировании мы не должны механически переносить опыт зарубежных стран, таких как Великобритания, США и др., касательно института предварительного слушания, нам необходимо учитывать все этапы развития уголовно-процессуального законодательства нашего государства относительно стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству.

В то же время следует учесть тот факт, что предварительное слушание, несомненно, существенно отличается от прежнего распорядительного заседания суда по субъектам, принимающим участие в судебном заседании; по лицам, которым будет предоставлено право инициировать проведение предварительное слушание; по основаниям для его проведения; по процессуальному порядку его проведения; по характеру принятия решения по итогам предварительного слушания.

Многие ученые придерживаются мнения о том, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству в виде предварительного слушания «...призвана решать вопросы, направленные на создание условий производства в суде первой инстанции. На данной стадии разрешаются вопросы подготовки дела к слушанию в суде, и назначается судебное заседание» [4], «предварительное слушание - это альтернативная форма назначения дела к судебному разбирательству [5], «...основная задача предварительного слушания состоит в обеспечении судебного разбирательства только тех дел, по которым с достаточной полнотой проведено предварительное расследование» [6], а для самой стадии – «...выяснение существенных вопросов, ответ на которые позволит установить полноту и достаточность собранных материалов для рассмотрения дела в судебном заседании...» [7].

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что стадию предварительного слушания можно охарактеризовать не только как часть подготовки уголовного дела к судебному

разбирательству, но и как досудебную форму контроля за деятельностью следственных органов, в ходе которого выявляются ошибки и недостатки предварительного расследования, устраняются нарушения уголовно-процессуального закона, обеспечивается принцип состязательности сторон, гарантируется защита прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

На данном этапе подготовки дела к разбирательству суду, изучившему уголовное дело, предоставляется право выбора: определить необходимым предварительное слушание по делу, либо назначить уголовное дело для рассмотрения в судебном заседании. Эти стадии существенно отличаются друг от друга как по процессуальной формой и основаниями для их применения, так и по характеру принятых решений. Но все же «главной задачей предварительного слушания следует признать совместное судьи со сторонами обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим движением уголовного дела» [8].

При назначении уголовного дела к судебному разбирательству суд принимает решение единолично, в этой стадии не принимают участие прокурор, защитник, обвиняемый, судья самостоятельно назначает уголовное дело к слушанию, сделав вывод о наличии достаточных оснований для его рассмотрения. Тогда как предварительное слушание по делу представляет собой уголовный процесс, в котором задействованы его участники: прокурор, обвиняемый, защитник, потерпевший, свидетель; суд вправе произвести некоторые следственные действия, (к примеру, допрос), удовлетворить ходатайства сторон об истребовании новых доказательств (например, назначение судебной экспертизы) либо решить вопрос о признании доказательств недопустимыми. При этом следует отметить, что несмотря на то, что порядок проведения предварительного слушания напоминает форму судебного заседания, на этой стадии судья не вправе давать оценку законности и обоснованности предъявленного обвинения. Полагаем, следует четко разграничить и определить полномочия суда при решении вопросов, касающихся исключения недопустимых доказательств, пределами проверки которых возможно лишь соблюдение процессуального закона при их собирании. Иными словами, по итогам предварительного слушания должны быть устранены все процессуальные препятствия и

решится вопрос о возможности рассмотрения дела по существу в судебном заседании, в ходе которого будет дана оценка законности и обоснованности предъявленного обвинения. Поскольку стадия предварительного слушания предшествует разбирательству дела по существу, по результатам предварительного слушания судья вправе не только принять решение об устранении препятствий, но и в случае их отсутствия вынести определение о назначении судебного заседания.

Важным вопросом назначения и проведения предварительного слушания является его процедура, которая в различных странах регламентирована своеобразно. Так, например, в УПК Российской Федерации (статья 234) предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании, уголовно-процессуальное законодательство Украины и Казахстана регламентирует такое заседание открытым. Поскольку процессуальные отношения в ходе предварительного слушания сходны с аналогичными отношениями в судебном разбирательстве, следовало бы руководствоваться конституционным принципом уголовного процесса об открытом разбирательстве уголовных дел в судах, который распространяется на каждое судебное заседание, где задействованы участники процесса. Кроме того, закрытое проведение предварительного слушания противоречит не только Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международному пакту о гражданских и политических правах, но и Конституции Республики Узбекистан (статья 113). Уголовно-процессуальный кодекс также гласит, что «Закрытое предварительное слушание допускается определением суда по отдельным делам, связанным с половыми преступлениями либо с охраной государственных секретов (статья 19).

В многих странах СНГ заседание предварительного слушания производится судьей единолично (РФ, Казахстан, Белоруссия) либо в процессуальном законе указано о председательствующем судье в указанной стадии (Украина) [9]. В США предварительное слушание производится Большим жюри присяжных [10], т.е. судом, который впоследствии будет рассматривать дело по существу. Думается, вопрос единоличного проведения судьей предварительного слушания подлежит обсуждению, поскольку после проведения предварительного слушания этим же судьей объективность рассмотрения уголовного дела по существу в

судебном заседании не должна быть нарушена. Участие одного и того же судьи при проведении предварительного слушания и в судебном заседании целесообразно урегулировать также в статье 76 УПК, а также необходимо законодательно регламентировать порядок проведения предварительного слушания при наличии оснований для отвода судьи.

Как мы указывали, задачами предварительного слушания является подготовка уголовного дела к судебному разбирательству, при этом суд вправе направить уголовное дело прокурору, который утвердил обвинительное заключение или обвинительный акт для устранения препятствий его рассмотрения в суде. В новом Законе основаниями направления уголовного дела прокурору следовало бы указать: существенные нарушения процессуального законодательства, допущенные в ходе дознания либо предварительного следствия, обвиняемому не предоставлено право знакомится с материалами дела, в ходе предварительного слушания выявлены обстоятельства для предъявления нового обвинения либо привлечения нового лица к обвинению и др., т.е. такие основания, которые бы свидетельствовали о невозможности рассмотрения дела по существу.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости пересмотреть нормы УПК, касательно действий суда при выявлении оснований для привлечения подсудимого к уголовной ответственности по новому обвинению либо привлечения к уголовной ответственности нового лица (ст.ст.416,417 УПК), предоставив возможность решить указанные вопросы в ходе предварительного слушания. Стадия предварительного слушания должна служить своеобразным фильтром для некачественного расследования уголовных дел. Поэтому именно на этой стадии судья, кроме устранения недостатков процессуального характера, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия, при наличии оснований, указанных в ст.ст.416,417 УПК вправе вернуть дело прокурору.

По результатам предварительного слушания судья вправе вынести определение, которое необходимо вручить сторонам и заинтересованным участникам уголовного процесса. Особенности института предварительного слушания заключаются в том, что на этой стадии вопрос виновности-невиновности лица по существу не решается, данная стадия является лишь формой подготовки дела к

судебному заседанию и создает законные предпосылки для его рассмотрения.

Полагаем верным, что все эти меры по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, в том числе, внедрению института предварительного слушания, создадут эффективные условия для скорейшего рассмотрения уголовного дела по существу, оперативного устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих дальнейшему движению уголовного дела в стадию судебного разбирательства, а самое главное-обеспечению гарантированных законом прав и свобод граждан.

Литература

1. <https://studbooks.net/1000519/pravo/>
2. <https://studfile.net/>
3. УПК Узбекской ССР (принят на 2-ой сессии Верховного Совета Узбекской ССР пятого созыва 21 мая 1959 года).
4. Володина Л.М. Уголовный процесс: Учеб. пособие. – Красноярск, 2014. – С. 16
5. D.J.Suyunova, Bodhisatva Acharya: Prospects For The Institution Of Preliminary Hearing In Uzbekistan.- The American Journal of Political Science Law and Criminology, 2021, February, p.139-143
6. Уголовный процесс: Учебник / под ред. В.П. Божьева. - М., 2002. - С. 438.
7. Научно-практический комментарий к УПК РФ/ под ред. В.М. Лебедева - М., 2012.–С.452.
8. Рябинина Т.К. Предварительное слушание как средство обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства. «Государство и право». № 2, 2013.С.53-62
9. <http://continent-online.com/>
10. <https://studfile.net/>

Дилдора Базарова
Заведующий кафедрой Уголовно-процессуального
права, к.ю.н., и.о. профессора

РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Прежде чем приступить к изучению вопроса о роли следователя в обеспечении гарантий прав и свобод граждан, участвующих в различных качествах (задержанного, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, понятого и др.) в досудебных стадиях уголовного процесса, имеет смысл внести определенную ясность в процессуальное положение самого следователя, являющегося должностным лицом, на которого государством возложена функция предварительного расследования с целью выявления и сбора доказательств в отношении виновных в совершении преступлений лиц, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, потерпевших от преступления, недопущения фактов необоснованного уголовного преследования граждан, обеспечения прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, производства действий по осуществлению мер безопасности участников уголовного процесса, а также принятию мер по предупреждению и пресечению преступлений, других организационных и процессуальных действий в пределах задач уголовного судопроизводства. Иными словами, нам предстоит исследовать процессуальные и иные возможности следователя в обеспечении гарантий прав и свобод участников, вовлеченных в досудебное судопроизводство, которое в Узбекистане по мнению экспертов международных организаций, «остается громоздким, неэффективным, и характеризуется волокитой и слабым обеспечением гарантий прав человека»³.

Естественно, такая оценка международных экспертов современного состояния досудебных стадий отечественного уголовного судопроизводства, которая аргументируется ими наличием ряда существенных нарушений и недостатков, отказ

³ Предложения по концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. УНП ООН www.unodc.org. с. 10.

потерпевшему в принятии заявления о совершении уголовного правонарушения в его отношении; слабая защищенность прав задержанного подозреваемого; сокрытие фактов подачи заявлений о преступлении; несанкционированное использование сил и средств оперативно-розыскных органов; недостатки при применении мер пресечения, особенно заключения под стражу, и другие упущения в деятельности правоохранительных органов и должностных лиц, в том числе следователей, требует принятия соответствующих кардинальных мер со стороны законодательных, судебных и исполнительно-распорядительных органов, а также концентрации внимания отечественных ученых-процессуалистов на исследовании вышеуказанных проблем и выработке научно-обоснованных предложений по их локализации. При этом важное значение имеет изучение научного практического опыта зарубежных государств, особенно стран СНГ, уголовное судопроизводство которых также сталкивается с решением аналогичных проблем, происходящих в сопоставляемых исторических, социально-политических и экономических условиях.

В соответствии с действующим отечественным законодательством предварительное следствие осуществляется следователями органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности, которые, несмотря на различие круга уголовных дел, относящихся к компетенции следователей каждого из перечисленных ведомств (подследственности), при производстве расследования по конкретному уголовному делу, независимо от ведомственной принадлежности или от его должности в рамках родового понятия «следователь» (следователь, старший следователь, следователь по особо-важным делам), а также от характера расследуемого преступления, обладают одинаковым уголовно-процессуальным статусом, как известно, включающим в себя совокупность (систему) прав, обязанностей и ответственности в качестве субъекта уголовного судопроизводства.

Упоминая об ответственности, являющейся неотъемлемым элементом процессуального статуса следователя, нужно отметить, что, обладая определенной самостоятельностью в качестве субъекта уголовного процесса, он также будет самостоятельно нести ответственность за принимаемые решения и совершенные действия, их результаты и последствия. То есть, следователя можно привлечь к дисциплинарной (замечание, выговор, прекращение

полномочий), гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности⁴.

Кроме установленного в ст. 36 и других статьях Уголовного процессуального кодекса Республики Узбекистан правового положения следователя, его статус также определяется другими нормативно-правовыми актами (положениями, приказами, ведомственными инструкциями, информационными письмами и иными подзаконными актами), которыми следователь руководствуется в своей деятельности.

Его процессуальная самостоятельность, закрепленная в уголовно-процессуальных нормах и подзаконных ведомственных актах, определяется тем, что независимо от других участников следователь сам вправе выбрать направление расследования, принимать решение о проведении следственных и процессуальных действий, кроме случаев, требующих судебного разрешения или согласования с руководителем следственного органа и прокурором⁵.

Общеизвестно, что в правовой литературе длительное время обсуждаются проблемы процессуального положения и процессуальной самостоятельности следователя, а в качестве общего знаменателя большинства публикаций и высказанных в них точек зрения, позиций и мнений ученых-процессуалистов выступает идея расширения процессуальной «самостоятельности» и даже «независимости» следователя от своих непосредственных и вышестоящих руководителей по административно-управленческой структуре и прокуроров, осуществляющих надзор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Ряд авторов полагают, что самостоятельность следователя необходимо раскрывать в двух смыслах. Во-первых, в широком смысле понятие процессуальной самостоятельности следователя сводится к независимости внутри своего ведомства и в работе вне его. Тем не менее данное понятие не может быть применимо, потому что не соответствует действительности, так как «зависимость следователя от руководителя следственного органа является свершившимся фактом». Во-вторых, в узком смысле процессуальная

⁴ Ткачева Н.В. Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя/ Н.В. Ткачева, М.А. Зимин// Вестник ЮУрГУ, Серия «Право». 2017-Т.17, №3, С.19; Булатов Б.Б. Уголовный процесс/ Б.Б. Булатов. – Омск: Изд-во Юрайт, 2015, С. 397

⁵ Мкртчян В.Г. Процессуальная самостоятельность следователя/ В.Г. Мкртчян// Право: история, теория, практика: материалы III международ. научн. конф. –СПб: Свое издательство, 2015. – С.126-129.

самостоятельность следователя есть его отношения с другими участниками процесса, которые не входят в систему следственного аппарата (такие как прокурор, подозреваемый, потерпевший, свидетель и др.)⁶.

Обращая внимание на проблемы процессуальной самостоятельности следователя, Мельников В.Ю. отмечал: «Из-за недостаточной законодательной урегулированности проблемы процессуальной самостоятельности следователя, дознавателя и остающейся вследствие этого их фактической ведомственной подчиненности своим непосредственным и прямым начальникам на практике часто возникают негативные последствия в виде нарушений прав и свобод человека и гражданина на предварительном следствии и дознании»⁷.

В свою очередь Шадрин В.С. также полагает, что именно из-за недостаточности процессуальной самостоятельности следователя учащаются случаи необоснованного и незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности, «обеспечение же процессуальной самостоятельности в свою очередь является важным условием надлежащего обеспечения прав и интересов личности при производстве расследования»⁸. Ограничение самостоятельности значительно снижает творчество, активность и инициативу в работе следователя, от этого исходит и отношение к результатам расследования. Именно от полномочий, предоставленных уголовно-процессуальным законодательством, зависит процессуальная самостоятельность следователя. Следователь в работе обязан осуществлять свои полномочия, основываясь не только на нормах закона, но и нравственных категориях, таких как справедливость, мораль и совесть. Для этого в упрочения законности и гарантий прав и свобод граждан, которые являются участниками уголовного судопроизводства, необходимо главное внимание уделить росту авторитета и престижа работы следователя. Добиться можно этого путем роста профессионального мастерства следователей, выполнения как общих, так и частных поставленных задач, а главное – необходимо укреплять самостоятельное процессуальное положение

⁶ Горюгов, В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата / В.В. Горюнов // Российский следователь – 2012. № 19. – С.13-16.

⁷ Мельников, В.Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе/ В.Ю. Мельников// Уголовное судопроизводство. – 2008. №4. – С.3-6.

⁸ Шадрин В.С. Обеспечение прав личности и предварительное в уголовном процессе/ В.С. Шадрин//Государство и право. 1994. №4. С.100

следователя. важнейшим принципом формирования правового статуса следователя является его процессуальная самостоятельность, и ее значение важно для осуществления стоящих перед ним задач, в том числе как одного из основных субъектов доказывания по уголовному делу, который уполномочен в установленном законом порядке выражать свое мнение об исследуемых фактах, собирать и представлять доказательства и их источники, самостоятельно проверять или участвовать в их проверке и оценке, обосновывать свои выводы и принимаемые процессуальные решения по делу.

Для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, следователь вправе производить любые следственные действия, предусмотренные законом: вызывать по находящимся в его производстве делам практически любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта, производить осмотр, обыск и освидетельствование, следственные эксперименты и т.д.; требовать от учреждений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, производства ревизии; на основании и в порядке, установленных законом, признавать лицо потерпевшим, гражданским истцом и ответчиком, осуществлять задержание подозреваемых, применять меры пресечения и иные меры процессуального принуждения, привлекать лиц в качестве обвиняемых; приостанавливать и прекращать уголовное преследование или уголовные дела, а также направлять их через прокурора в суд.

Весьма интересной является точка зрения Игнатова С.Д., применяемая и к нашему отечественному досудебному производству, который анализируя российское законодательство, регулирующую данную область судопроизводства отмечает: «Представляется, что нигде, как в нашей стране, нет столь детально регламентированного письменного досудебного сбора доказательств, отступление от которого влечет недопустимость доказательств. Поэтому, по моему мнению, указанное направление для дальнейшего совершенствования предварительного следствия является тупиковым. Оно к тому же противоречит требованиям международно-правовых норм, ориентирующих на быстрое, эффективное, упрощенное предварительное следствие. В этой связи к уголовному процессу России, прежде всего, наиболее точно

применимо следующее высказывание профессора права из США Стивена Теймана, известного по ряду публикаций в нашей стране: «На Европейском континенте главной причиной нарушения прав обвиняемого на немедленное судебное разбирательство является сложное, педантичное, письменное оформление материалов в досудебном этапе уголовного процесса». При этом С. Тейман приводит сведения, убедительно свидетельствующие о том, что в целом ряде стран Западной Европы уже активно проводятся реформы по упрощению процедуры предварительного следствия, прежде всего по делам о «мелких правонарушениях или в тех случаях, когда подозреваемый задержан с поличным»⁹.

Примечательно, что точка зрения российского ученого и высказывание профессора права из США относительно досудебных стадий уголовного процесса, весьма близко соприкасаются с ранее отмеченным нами мнением экспертов ООН относительно целесообразности упрощения досудебного уголовного судопроизводства в Узбекистане.

Акцентированное внимание процессуалистов в данной проблеме, проявлявшееся еще в советское время и продолжающееся в настоящий период, то есть существующее вне зависимости от кардинальной смены, экономических ориентиров и политического устройства в постсоветских государствах как бы должно рассматриваться в качестве хронической неустранимой причины, затрудняющей результативную деятельность следователя по решению задач предварительного следствия и препятствующей надлежащему обеспечению гарантий прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе.

При этом авторами предлагались различные способы усиления «самостоятельности» и «независимости» следователя, включающие различный спектр законодательных, процессуальных и организационных мер, в том числе реформирование предварительного следствия, которые по содержанию условно можно подразделить на следующие основные варианты:

1) объединение всех следственных подразделений различных правоохранительных органов (прокуратуры, внутренних дел,

⁹ Игнатов С.Г. Статус следователя как субъекта уголовно-процессуального доказывания/ Вестник Удмурдского университета. 2015 Т.25, вып.2. С.103; См. также: Тейман С. Сделки о признании вины, сокращение формы судопроизводства: по какому пути пойдет Россия// Российская юстиция. 1909. №11. С.36.

спецслужб) в отдельное ведомство с подчинением исполнительной власти;

2) передаче следственного аппарата под начало судебных властей, то есть образование службы судебных следователей;

3) предоставление стороне защиты права самостоятельного производства следственных действий, результаты которых могут быть допущены в качестве полноценных доказательств в судебных стадиях уголовного процесса.

Кроме вышеобозначенных вариантов некоторые авторы рассматривают возможность оставления существующего предварительного следствия и, соответственно, процессуального положения следователя в прежнем виде, т.е. без каких-либо существенных изменений¹⁰.

Однако, последняя позиция подвергается серьезной критике. Так, Макаркин А.И. полагает, что оставление предварительного следствия в существующем виде «абсолютно неприемлем, поскольку розыскная система построения предварительного следствия, доставшаяся нам в наследство от советского режима, полностью дискредитировала себя. В настоящее время она отличается крайне низкой эффективностью»¹¹.

Ряд авторов, выступающие против объединения следственных подразделений различных правоохранительных органов в отдельное ведомство, считают, что объединение не устранил существующего ныне смешения функций юстиции (следствия) и уголовного преследования в следственной деятельности, но обострит проблему построения следственного процесса, заключающуюся в разрыве взаимодействия между органами следствия и дознания, которые самостоятельно ведут оперативно-розыскную деятельность по противодействию преступности, а также обеспечивают во взаимодействии со следователем оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела с использованием специальных сил и средств. По их мнению: «В такой ситуации не исключен полный паралич системы уголовной юстиции и, как следствие, государство окажется неспособным к осуществлению дальнейшей борьбы с преступностью. Убедительный пример не в пользу таких идей демонстрирует опыт реформы постсоветской системы уголовного судопроизводства

¹⁰ См. Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии/ Научн. ред. юрид. наук В.В. Вандышев. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 98-99.

¹¹ См. Макаркин А.И. Указ. соч. С. 98.

Казахстана. Там в 1995 г. был создан Государственный следственный комитет, который закончил свое бесславное существование уже в 1997 г., не только не решив поставленных перед ним задач, но и существенно осложнив положение дел»¹².

Относительно возможности перемещения следственного аппарата из органов уголовного преследования в судебную структуру автор поддерживает мнение вышеуказанного Макаркина А.И., который считает, что «... передача следственных подразделений в судебное ведомство будет, по существу, означать привнесение розыскных начал в сам суд. Принятие следователем уголовного дела к своему производству и тем самым возложение на себя ответственности за исход дела позволяет говорить о наличии у него розыскных полномочий»¹³.

Позиция, которая заключается в возможности нормативного закрепления предоставления стороне защиты (подследственному или защитнику) права самостоятельного производства следственных действий, т.н. параллельного расследования, с целью получения судебных доказательств может привести уголовный процесс к другой крайности, непосредственно связанной с риском потери потенциальных доказательств по уголовному делу¹⁴. К тому же весьма вероятной будет возникновение случаев противодействия следствию, которое негативно скажется на создании объективной доказательственной базы. Кроме того, как правильно отмечает Калиновский К.Б., «производство следственных действий... неразрывно связано с мерами процессуального принуждения, обеспечивающими доказательства. Частные лица не должны осуществлять властные полномочия», и далее: «... производимое адвокатом следственное действие не имеет таких процессуальных гарантий, как судебная процедура»¹⁵.

В последние годы среди ученых-процессуалистов, а также экспертов международных организаций в области уголовного судопроизводства существует устоявшееся мнение, согласно которому реформирование досудебных стадий уголовного процесса

¹² Соловьёв Н. Реформа следственного аппарата: от перераспределения последственности до модернизации УК // Российская юстиция. 2000. №12. С. 2-5.

¹³ Макаркин А.И. Указ. соч. С. 99.

¹⁴ См.: Баев М.О. Тактика профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе России: Авторефер. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 1998. С. 23; Рогатких А.А. Петрухин И.Л. О реформе уголовно-профессионального права РФ // Проблемы российской адвокатуры. М., 1997. С. 107; и др.

¹⁵ Калиновский К.Б. О праве адвоката собирать доказательства в российском уголовном процессе // Криминалистический семинар. Выпуск 3 / Отв. ред. В.В. Новик. Спб., 2000. С. 94.

должно осуществляться в соответствии с двумя основными критериями: «... способствовать улучшению раскрываемости преступлений, изобличению виновных, неотвратимости их ответственности и справедливому наказанию», а также «должно быть направлено на более надежную охрану прав и законных интересов граждан, участвующих в этой стадии процесса»¹⁶. По мнению Макаркина А.И.: «Ключом к решению проблем современного предварительного следствия, как представляется, может стать системообразующий принцип состязательности, разделение основных уголовно-процессуальных функций уголовного преследования, защиты и юстиции»¹⁷. Этот же автор считает, что «Построение предварительного следствия на началах состязательности принципиально возможно. ...Реализация идеи разделения основных уголовно-процессуальных функций и иных начал публичной состязательности послужит не только защите прав и законных интересов участников процесса, но и оптимизации порядка производства предварительного следствия. Состязательность есть не только гарантия прав участников уголовного процесса, но и универсальное средство повышения объективности и качества предварительного установления фактической стороны дела и, как следствие, эффективности государства в деле контроля преступности. Организация предварительного следствия в публично-состязательном порядке позволит решить ряд наиболее актуальных проблем, стоящих в настоящее время перед предварительным следствием»¹⁸.

Схожая позиция о необходимости внедрения и развития принципа состязательности в досудебных стадиях содержится и в рекомендациях экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности, которые полагают, что: «В рамках реформы (уголовного судопроизводства в Узбекистане – прим. автора) следует принять дальнейшие решительные шаги по развитию принципа состязательности сторон обвинения и защиты в уголовном процессе»¹⁹.

Законодательная реализация развития принципа

¹⁶ Лукашевич В.В., Шумановский В.В. Повышать эффективность предварительного следствия и дознания // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях. СПб., 1996. С. 85-86.

¹⁷ Макаркин А.И. Указ. соч. С. 101.

¹⁸ Макаркин А.И. Указ. соч. С. 151.

¹⁹ Предложения по концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. УНП ООН. www.unodc.org, С. 18.

состязательности в отечественном уголовном процессе нашла свое воплощение в постановлениях Президента Республики Узбекистан № ПП-3733 от 14 мая 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» № ПП-4551 от 13 декабря 2019 г.

«О дополнительных мерах по обеспечению верховенства Конституции и закона, усилению общественного контроля в данном направлении, а также повышению правовой культуры в обществе», которые содержат не только концептуальные и программные положения стратегического значения, но и конкретные меры по совершенствованию действующего законодательства, в том числе обеспечению гарантий прав и свобод граждан, вовлечённых в уголовное судопроизводство.

Возвращаясь к вопросу о месте и роли следователя в защите прав и законных интересов участников уголовного процесса, автор полагает, что мнения ученых о системной реорганизации органов предварительного следствия, усиление самостоятельности и независимости следователя, перераспределение контроля за его деятельностью проблемные досудебных стадий, конечно-же заслуживают внимания и тщательного изучения, а их рекомендации нормативно-правового закрепления в законодательстве. Вместе с тем, нам представляется весьма привлекательной позиция Мельникова В.Ю., который, на наш взгляд верно отмечает, что: «Процессуальной независимости и самостоятельности необходимо добиваться, но не стоит считать, что это кардинально решит проблему защиты прав личности на стадии предварительного расследования. Следует учитывать, что безнаказанность и отсутствие эффективного надзора за лицами, участвующими в расследовании, порождает соблазн нарушать права личности.

Система надзора и контроля за органами, участвующими в расследовании преступлений, должна быть многоуровневой, с органами независимыми друг от друга, с различными функциями и полномочиями.

... Принцип процессуальной самостоятельности следователя в условиях осуществления ... судебной реформы должен представлять собой реальную гарантию законности, и обоснованности его процессуальных решений, поскольку должен давать ему возможность в пределах установленной уголовно-

процессуальным законом компетенции самостоятельно формулировать свои выводы и суждения на основе проверенных и достоверных доказательств. Определяющим здесь должно быть то, что никто лучше следователя не может вникнуть в сущность исследуемых доказательств, оценить их в совокупности и принять наиболее правильные решения по каждому возникающему правовому вопросу»²⁰.

Таким образом, центральной фигурой предварительного следствия, несмотря на контрольно-надзорные ограничения в принятии отдельных решений, является следователь, выполняющий основной объем работы по уголовно-процессуальному доказыванию, в качестве элементов которой выступают: построение и динамичное развитие следственных версий; собирание доказательств из правомерных источников по каждой из возможных версий; исследование (проверка) собранных доказательств и их источников; оценка имеющихся средств доказывания (доказательств, их источников и способов получения и использования); формирование и обоснование достоверных выводов и решений по уголовному делу. Не вдаваясь в теоретические тонкости и содержание многочисленных точек зрения ученых-процессуалистов по поводу основ уголовно-процессуального доказывания, на наш взгляд, будет правильным заострить внимание на реально существующих объективных и субъективных факторах (предпосылках), влияющих на личность самого следователя и, естественно, на его практическую деятельность в современных условиях, в том числе, принятие им решений и совершение действий, в результате которых нередко возникают нарушения и ущемление прав и свобод участников уголовного процесса.

Автор полагает, что данная проблема требует углубленного и всестороннего теоретического изучения широкого практического материала в рамках отдельного диссертационного исследования, которое позволит определить наиболее характерные нарушения прав участников в досудебных стадиях уголовного процесса и выработать соответствующие научно-обоснованные рекомендации по их устранению.

В заключение, хотелось бы отметить, что следователь,

²⁰ Мельников В.Ю. Процессуальная самостоятельность следователя как гарантия защиты конституционных прав и свобод участников судопроизводства / В.Ю. Мельников // Юрист-правовед. – 2008. №1.

исследуя доказательства и вырабатывая выводы по уголовному делу, фактически предварительно выполняет юстиционную функцию по производству следствия, которая в суде приобретает значение судебного следствия, результаты которого реализуются в окончательном судебном решении. В связи с этим, как и судья, следователь должен быть защищен от постороннего воздействия на него с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному предварительному расследованию уголовного дела, принятию процессуальных и иных решений, особенно, в тех случаях, когда речь идет о гарантиях обеспечения прав и свобод, законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Список использованной литературы

1. Предложения по концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. УНП ООН www.unodc.org. с. 10.

2. Ткачева Н.В. Процессуальный статус и процессуальная самостоятельность следователя/ Н.В. Ткачева, М.А. Зимин// Вестник ЮУрГУ, Серия «Право». 2017-Т.17, №3, С.19; Булатов Б.Б. Уголовный процесс/ Б.Б. Булатов. – Омск: Изд-во Юрайт, 2015, С. 397

3. Мкртчян В.Г. Процессуальная самостоятельность следователя/ В.Г. Мкртчян// Право: история, теория, практика: материалы III международ. научн. конф. –СПб: Свое издательство, 2015. – С.126-129.

4. Горюгов, В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата / В.В. Горюнов // Российский следователь – 2012. № 19. – С.13-16.

5. Мельников, В.Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе/ В.Ю. Мельников// Уголовное судопроизводство. – 2008. №4. – С.3-6.

6. Шадрин В.С. Обеспечение прав личности и предварительное в уголовном процессе/ В.С. Шадрин//Государство и право. 1994. №4. С.100

7. Игнатов С.Г. Статус следователя как субъекта уголовно-процессуального доказывания/ Вестник Удмурдского университета. 2015 Т.25, вып.2. С.103; См. также: Тейман С. Сделки о признании вины, сокращение формы судопроизводства: по какому пути

пойдет Россия// Российская юстиция. 1909. №11. С.36.

8.Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии/ Научн. ред. юрид. наук

9.В.В. Вандышев. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 98-99.

10.Соловьёв Н. Реформа следственного аппарат: от перераспределения последственности до модернизации УК // Российская юстиция. 2000. №12. С. 2-5.

11.Баев М.О. Тактика профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе России: Авторефер. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 1998. С. 23; Рогатких А.А. Петрухин И.Л. О реформе уголовно-профессионального права РФ // Проблемы российской адвокатуры. М., 1997. С. 107; и др.

12.Калиновский К.Б. О праве адвоката собирать доказательства в российском уголовном процессе // Криминалистический семинар. Выпуск 3 / Отв. ред. В.В. Новик. СПб., 2000. С. 94.

13.Лукашевич В.В., Шумановский В.В. Повышать эффективность предварительного следствия и дознания // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях. СПб., 1996. С. 85-86.

14.Предложения по концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан. УНП ООН. www.unodc.org., С. 18.

15.Мельников В.Ю. Процессуальная самостоятельность следователя как гарантия защиты конституционных прав и свобод участников судопроизводства / В.Ю. Мельников // Юристы-правовед. – 2008. №1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ – НОВЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

С 18 февраля 2021 года в судебную практику введен институт предварительного слушания дела, предоставляющий возможность оперативного выявления и устранения факторов, препятствующих рассмотрению уголовного дела на общих основаниях, определения порядка принятия решений по делу с участием сторон и соблюдением принципа состязательности на стадии назначения дела к судебному рассмотрению.

1. В чем заключаются предпосылки внедрения института предварительного слушания в национальное законодательство и правоприменительную практику? Какие злободневные проблемы судебной практики решает данная новелла?

Чтобы уяснить предпосылки внедрения данного института в национальное законодательство и практику, необходимо обратить взор на болевые точки действующей в УПК стадии назначения уголовного дела к судебному разбирательству. Следует отметить, что невзирая на важные задачи и цели данной стадии уголовного процесса, она является формальной, точнее говоря, “номинальной”. Проблема заключается в том, что судья имея ряд процессуальных полномочий, возложенных на него законодательством на этой стадии, практически, не обладает реальными инструментами по их осуществлению!

Рассмотрим подробнее о чем же идет речь. Фактически, производство в суде первой инстанции начинается с момента ознакомления судьи с поступившим уголовным делом, и выяснения широкого круга вопросов, а именно: во-первых, подсудно ли дело суду; во-вторых, нет ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу; в-третьих, достаточно ли оснований для его рассмотрения в судебном заседании; в-четвертых, правильно ли избрана в отношении обвиняемого мера пресечения; в-пятых, соблюдены ли при производстве расследования дела требования процессуального закона; в-шестых, приняты ли меры, обеспечивающие возмещение причиненного

преступлением имущественного вреда; и, наконец, составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями процессуального закона (*ст. 396 УПК*).

А теперь взглянем на эти полномочия не с точки зрения их **декларирования** в законодательстве, а через призму **реальной ситуации** в судебной практике. Допустим, что по поступившему в его производство уголовному делу судья положительно решил вопрос о подсудности. Следующий важный вопрос, требующий своего разрешения – не присутствуют ли обстоятельства, влекущие прекращение либо приостановление производства по делу. Именно, здесь для судьи и начинается настоящая дилемма. Дело в том, что у судьи, изучающего дело **единолично** (т.е., наедине с материалами уголовного дела!), без участия сторон, нет реальной возможности для установления оснований приостановления или прекращения уголовного дела.

Допустим, к моменту ознакомления судьей с материалами дела ввиду объективных либо субъективных причин судья выясняет, что совершенное преступление или лицо подпадает под действие **акта амнистии**; либо может отсутствовать **жалоба потерпевшего**, если дело должно быть возбуждено не иначе как по его жалобе (*пункты 2,6 части первой статьи 84 УПК*). Или, к примеру, если по материалам явно видно наличие оснований для **прекращения дела с согласия лица без решения вопроса о его виновности** (*часть 5 статьи 84 УПК*). И в первом, и в последнем случае судье требуется, как минимум, **письменное согласие обвиняемого** и соответственно, сам **обвиняемый!**

Так, каким же образом судья разрешает эту дилемму?! В судебной практике в таких ситуациях, из-за отсутствия возможности конструктивного разрешения вопросов о наличии оснований прекращения уголовного дела, судья вынужденно назначает дело к судебному разбирательству, заведомо зная, что в судебном заседании при участии сторон он прекратит его производством! То есть, проще говоря, судья назначает к судебному рассмотрению **«неготовое»** или абсолютно **«бесперспективное»** дело только потому, что, к сожалению, **не имеет реальных процессуальных инструментов** для осуществления своих формальных полномочий!

Еще одно важное обстоятельство, подлежащее выяснению судьей – это достаточны ли основания для рассмотрения дела в

суде. Прежде всего, необходимо внести ясность, что именно определяет **достаточность оснований** для рассмотрения дела в судебном заседании? Как ни прискорбно, но и в законодательстве, и в судебной практике нет четких критериев этого. Еще раз взглянем на действующую судебную практику. Как поступают сейчас судьи для соблюдения этой «буквы закона»? Как правило, на практике судьи ввиду этого невнятного и абстрактного требования УПК вынуждены опираться на «натянутую за уши» логику - «неимение обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде равнозначно достаточности оснований к его рассмотрению». Именно таким образом, судья и мотивирует в постановлении свое решение!

Вышеуказанные «болевые моменты» лишь штрихи к проблемам стадии назначения дела к судебному разбирательству. То есть, все эти важные решения в настоящее время принимаются судьей **единолично**, без участия прокурора, потерпевшего, обвиняемого, его защитника и других участников судопроизводства, что, на наш взгляд, **чревато опасностью ущемления прав и законных интересов сторон.**

Представляется, что полномочия, которые предоставлены судье на этой стадии, осуществляются без **необходимой для принятия конструктивного решения процедуры.** Полное отсутствие состязательности при назначении судебного заседания препятствует тщательному установлению всех необходимых оснований и предпосылок для дальнейшего движения дела. Более демократичным и оптимальным является порядок **предварительного слушания дела!**

2. Решение проблемы. Что же представляет из себя предварительное слушание?

Предварительное слушание дела - это форма непосредственного судебного контроля за соответствием действий органов дознания и предварительного следствия требованиям закона на стадии подготовки к судебному заседанию, в ходе которого посредством реализации принципа состязательности решаются основные вопросы дальнейшего движения уголовного дела в целях достижения задач уголовного судопроизводства.

3. Какова зарубежная практика применения предварительного слушания?

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что в уголовном процессе ряда зарубежных стран (*Великобритания, США, Франция, Испания, Италия, Германия, Россия, Казахстан и др.*) в той или иной форме успешно функционирует альтернативная форма назначения дела к судебному разбирательству - институт предварительного слушания дела, в ходе которого посредством реализации принципа состязательности решаются основные вопросы дальнейшего движения уголовного дела.

В частности, родоначальница предварительного слушания **Великобритании**, в уголовном процессе которой этот институт является факультативным этапом производства по делу. Практически аналогично эта процедура (*preliminary examination*) реализуется в судах магистрата **США**. Здесь предварительное слушание действует, как правило, по делам о тяжких преступлениях (*felony*) по которым применяется арест. В американском формате предварительного слушания решаются вопросы:

- об избрании меры пресечения (как правило, применяются такие меры пресечения как арест, залог и личное поручительство);
- о возможности заключения «сделки о признании вины»;
- разрешение ходатайств обвиняемого о вызове дополнительных свидетелей;
- частичное ознакомление сторон с собранными ими доказательствами.

По итогам предварительного слушания делается вывод о том, выявлены ли достаточные основания для дальнейшего продвижения дела.

Следует особо отметить, что предварительное слушание в США является **центральной площадкой** всего американского уголовного судопроизводства, и **96%** всех уголовных дел разрешаются именно на предварительном слушании, и только примерно лишь **4%** дел доходит до суда Большого жюри (*grand jury*)!

Несомненно, это объясняется гиперусиленной состязательностью и рациональностью судебного процесса США, где предварительное слушание, как правило, служит не для выяснения фактических обстоятельств события преступления, а для **“активного диалога”** между позициями обвинения и защиты на предмет **“качества”** и **“процессуальных последствий”** собранных

доказательств.

Германская модель предания суду обвиняемого несколько своеобразна и не имеет признаков классического предварительного слушания дела, а возлагает на судью главным образом контрольно-проверочную функцию. Так, в данной стадии судьей рассматривается один из двух вопросов: об открытии судебного разбирательства или о временном приостановлении дела. Немецкая форма предания суду направлена на:

- 1) выяснение допустимости и необходимость дальнейшего преследования обвиняемого;
- 2) предотвращение необоснованного рассмотрения дела в суде;
- 3) предоставление обвиняемому возможности заявить ходатайство об истребовании дополнительных доказательств.

Опыт **стран ближнего зарубежья** имеет особое значение, так как наряду с Узбекистаном все они объединены единым историческим прошлым и сложившейся за многие годы общностью политических, экономических, социальных интересов.

Хотя название порядка предварительного слушания в таких странах, как *Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан (предварительное слушание), Азербайджан (подготовительное заседание), Туркменистан (предварительное разбирательство), Молдова (предварительное заседание)* и звучит по-разному, однако по существу во всех этих странах он действует практически на основе единой модели. То есть, предварительное слушание проводит не специализированный судья, а тот же судья, который в дальнейшем будет рассматривать дело по существу.

Практика функционирования института предварительного слушания в странах англосаксонской и континентальной систем права, а также стран СНГ показывает, что необходимыми общими признаками данного порядка являются следующие положения:

- 1) *предварительное слушание - это альтернативная форма назначения дела к судебному разбирательству, осуществляемая только судом в особом процессуальном порядке;*
- 2) *деятельность суда направлена на разрешение по существу вопросов, послуживших основанием для проведения предварительного слушания;*
- 3) *инициатива по проведению предварительного слушания, предмет и пределы его проведения изначально ограничены законом*

или субъективной волей сторон;

4) в ходе предварительного слушания сторонами могут обсуждаться вопросы о достаточности оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, объем обвинения, наличие доказательств и соблюдение в ходе досудебного производства требований закона;

5) на предварительном слушании выясняется, заслуживают ли удовлетворения поданные заявления и ходатайства сторон по делу;

6) проведение предварительного слушания завершается принятием судебного решения - постановления.

4. Какие требования и обязанности возлагает предварительное слушание на лиц, ответственных за производство уголовного дела?

На сегодняшний день, к сожалению, ситуация на стадии предварительного следствия такова, что под влиянием определенных объективных и субъективных факторов (**“дефицит”** опытных квалифицированных кадров, особенно, на местах; частичная утраченность **“следственной научной школы”**; неоправданно **большой объем работы**; **недостаточная эффективность прокурорского надзора за следствием**) наблюдается некоторое снижение качества следствия.

Одним из оптимальных решений устранения такой негативной практики выступает, в том числе, и предварительное слушание. Потому как именно предварительное слушание и есть первоначальная площадка **“фильтрации”** уголовных дел на предмет их качества, именно здесь сторона защиты обращает внимание суда на ошибки следствия и инициирует **“чистку”** обвинительной базы от недопустимых и недоброкачественных доказательств. В результате, в судебный процесс проходят только приемлимые - **“готовые”** для судебного рассмотрения дела.

Какую почву подготовит этот фильтр? В дальнейшем следственный орган осознавая, угрозу **“разваливания”** уголовного дела еще в предварительном слушании будет напрямую **“заинтересован”** в качестве следствия, и впредь:

- будет сдерживаться от применения недопустимых методов в процессе доказывания;

- подвергнет более тщательному изучению рисков

прекращения или приостановления уголовного дела,

- будет наконец-то, “считаться” с аргументами и возражениями стороны защиты, а не игнорировать их.

- А прокурор, в свою очередь, не станет лишь формально подписывать обвинительное заключение до направления его с материалами дела в суд, а будет вынужден изучать уголовное дело тщательно и всесторонне - с точки зрения своей личной ответственности за его “защиту” в предварительном слушании.

5. Какие же возможности и преимущества участникам процесса, а в первую очередь, обвиняемому и в целом, для стороны защиты предоставляет предварительное слушание?

На сегодняшний день суд, входя в процесс судебного разбирательства, имеет перед собой все материалы дела, предоставленные стороной обвинения. Однако, к сожалению, **сторона защиты не может представить ничего суду**, кроме, пожалуй, переходящих со стадии предварительного следствия ходатайств и жалоб. Более того, суд предварительно знакомится с представленными материалами предварительного расследования, заранее создавая у себя тем самым, общее и конкретное представление (*некое предубеждение*) о событии преступления, подсудимом, потерпевшем, свидетелях, других обстоятельствах и доказательствах. В таких случаях суд вряд-ли может сохранять абсолютную беспристрастность и непредубежденность при рассмотрении уголовного дела, как того требует Закон.

Сейчас ситуация, когда судья принимает решения о движении уголовного дела **«в кабинетной форме»**, без участия сторон приводит к тому, что сторона защиты лишена возможности обратиться к суду и изложить ему свои аргументы. Именно поэтому и возникает потребность сконструировать особую судебную процедуру, при которой по инициативе суда или по инициативе сторон обсуждается вопрос о невозможности проведения судебного разбирательства и необходимости принятия решения о приостановлении дела, его возврате в предыдущую стадию или даже о полном прекращении.

На наш взгляд, сторона защиты особенно **ценна в предварительном слушании ввиду потребности в противоборствующих сторонах в состязательном процессе**, а также необходимости противопоставить обвинителю объективную

аргументацию либо в целом дискредитировать линию обвинения.

Еще один важный аспект заключается в том, что **ключевым инициатором признания доказательств недопустимыми** является опять-таки сторона защиты (*а значит, и обвиняемый*). Это, в свою очередь, активизирует, «оживляет» процесс, заставляет сторону обвинения быть «в тонусе», тщательно готовиться к процессу, вследствие чего, выводит данную стадию из номинального «формализма» на более практический уровень.

6. Какие преимущества создает предварительное слушание для судьи и в целом для эффективности судебного процесса?

А теперь рассмотрим преимущества предварительного слушания через призму “**интересов**” судьи (*суда*), как центрального субъекта осуществления правосудия.

Во-первых, судья будет освобожден от обязанности “**формальной передачи**” дела в судебное разбирательство, когда он вынужден закрывать глаза на ошибки следствия ввиду отсутствия реальных полномочий по их устранению.

Во-вторых, преимущество изучения вопросов последующей “перспективы” уголовного дела при активном участии сторон заключается в том, что **сопоставительная среда** предварительного слушания упрощает работу судьи, а в частности, еще до начала главного судебного заседания - в его предверии, в условиях “конкурирования сторон” из позиции активного участника доказывания, судья плавно переходит в позицию беспристрастного “арбитра”;

В-третьих, сегодня в судебной практике участились случаи, когда прокуроры в недостаточной мере подготовлены к поддержанию государственного обвинения в суде. В результате чего, некоторые элементы функции обвинения (*к примеру, когда прокурор, практически не изучивший уголовное дело не в состоянии вести линию обвинения и задавать вопросы участникам процесса в судебном следствии, вопросы задаёт сам судья*) в судебном процессе судья вынужденно “**берет на себя**”. Это абсолютно **недопустимая тенденция**, которая приводит к смешению процессуальных функций, а самое прискорбное, это формирует в сознании участников судебного процесса вывод **об обвинительном уклоне судьи**. А в предварительном слушании прокурор

активизируется как настоящий “хозяин” обвинения, без перекладывания на судью несвойственных его функциональному статусу полномочий.

И наконец, именно на предварительном слушании судья будет **реально осуществлять функцию судебного контроля** за деятельностью органов следствия, со всеми вытекающими из этого последствиями.

P.S. В заключении, хотелось бы отметить, что внедрение института предварительного слушания в национальное законодательство послужит реальному обеспечению принципа состязательности путем активного участия субъектов процесса, укреплению и расширению процессуальных полномочий суда, что в результате обеспечит **экономии времени и усилий** суда, правоохранительных органов и граждан, а также **своевременное восстановление** нарушенных прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

Гулчехра Тўлаганова
ТДЮУ Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар
ва адвокатура кафедраси профессори

CONCEPT AND ESSENCE OF APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES OF MEDICAL CHARACTER

Over the recent years in our country were adopted a number of legislation directed to reliable protection of rights and freedoms of persons, to application of the best foreign practice and international standards in this field. At the same time, it shows that there exists some gaps in terms of clear identification of authorities of bodies on protection of rights on investigation of criminal cases in legislation, as well as in complete operation of mechanisms for ensuring the guarantees on preservation of rights and freedoms of persons in the process of crime based on the results of studies of citizen' appeals and analyses of the court and investigation practice. Due to the fact that in conduction of crime the criminal dangerous acts are not always committed by the persons in the state of sanity, therefore in the practice we may come across with criminal cases which are related to application of compulsory measures of medical character. In such cases, the issue of compulsory rehabilitation of persons shall be in the first place.

According to the Article 18 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, a person who was in the state of sanity during the commitment of a socially dangerous act, that is, who could realize the significance of his actions, shall be the subject to criminal liability. The person who was in the condition of insanity during commitment of socially dangerous act shall not be subject to criminal liability.

The compulsory measures of medical character by their nature are the governmental compulsory measures, and can be imposed only by the court according to the procedure established by the criminal, criminal and procedural legislation.²¹ But the use of this remedy can be determined on the basis of preliminary hearing. In the trials on application of compulsory measures of medical character should be conducted the preliminary hearings.

There shall be applied the restriction of liberty towards the persons to whom are used the compulsory measures of medical character, and

²¹ K.F. Gutsenko, Criminal process. Undergraduate text-book. -M.: Zertsalo, 1997. – B. 479.

their legal representatives regardless of the will and wish of these persons. The reason from application of these measures is to protect the society and prevention of socially dangerous acts.

The concept of compulsory measures of medical character means the treatment of persons, who committed the criminal act in the state of insanity, or who committed the criminal act in the state of sanity and then had a psychological disorder, who cannot control his actions, keeping in safe conditions for the society, regardless the consent of the subject.²²

The compulsory measures of medical character do not comprise the elements of punishment because of that they are applied towards the persons mentioned above, and do not follow the reasons of educational rehabilitation.

The purpose and subject of application of compulsory measures of medical character is the protection of society from the illegal actions of persons with the state of insanity or with temporary psychological disorder, as well as to assist them in return to the public life, their treatment, or improvement of their psychological condition till the level that cannot cause any harm to the society and prevention of other dangerous acts by that persons. So, the purpose from application of compulsory measures of medical character is not the punishment of the person, and also is not the provision of a simple medical aid. In these measures shall be united the benefits for the person and the society which integral part is the person.

The preventive actions of disciplinary nature shall not be applied towards the mentally sick persons, because their condition excludes the capabilities of educational impact.²³ The investigator when he accomplishes the trail in the cases when the participation of accused person is not proved, notifies the local authorities of healthcare regarding the mental disorder of the person and after that they can have a treatment according to the standard procedure.

After committing a crime should be proved the condition of mental disorder of person that excludes the application of punishment, and that happened after commitment of crime by the person on the trail regarding the person who had a mental disorder after commitment of crime.

The compulsory measures of medical character shall be applied in

²² Encyclopedic dictionary of law/ Under editorship of A.Ya. Sukharyova. -M: 1984. – B. 415.

²³ V.G. Gavrilov. Essence and specific features of tertiary maintenance in the institutions on sentence enforcement // Drug abuse prevention: organizational and methodical aspects. Deliverables of the international project / Composed. I.P. Rushenko. — Kharkiv: Finart, 2002. –B.193-203.

the cases where are proved these circumstances: committed social dangerous act is mentioned in the criminal legislation and this social dangerous act was committed by this person; menace of this person by the actions committed by him and by the harm level of his mental disorder to the society; the person at the time of commitment of criminal case had a chronic disease, had a temporary mental disorder, was mental defective, or had another disease and therefore he was in a state of insanity, i.e. he cannot control his actions; and psychological condition of these persons during preliminary hearing and court proceeding.

In the cases where the socially dangerous act was committed by the person with the state of insanity the initiation of a criminal case should be made based on the causes prescribed by the Chapter 41 of Criminal and Procedural Code of the Republic of Uzbekistan.

It is impossible to reject the initiation of criminal case due to the state of insanity of a person, because the conclusion about the state of insanity and the final conclusion can be made based on the materials of court proceeding, as well as based on the conclusion of Forensic Psychiatric Assessment and the other arguments.

For complete ensurance of the rights and interests of persons with a state of insanity on these type of cases, it is compulsory the conduction of preliminary hearing as in the ordinary criminal cases.

On the criminal case initiated against the person who obtained a psychological disorder after a commitment of a crime there should be proved all the conditions that are prescribed in the Articles 566 and 82 of the Criminal and Procedural Code. The above stated conditions should be proved for the reason that after recovery of the person, he can be prosecuted.

On this type of cases to the conditions that should be proved we can refer the reasons and circumstances that lead to commitment of this socially dangerous acts.

Appointment and conduction of the Forensic Psychiatric Assessment is compulsory in the cases in terms of application of compulsory measures of medical character.²⁴ The Expert-Psychologist should be included into the Expert Commission for identification of a degree of mental consideration that directly impacta on the psychological condition of a person. Failure of comprehensive investigation of psychological state of the person at the moment of committing a socially dangerous act can be the basis for annulment of

²⁴ Criminalistics: Text-book / Under the editorship of N.P. Yablokova. -M.: Legal literature, 1999. –B.187.

Court decisions.

Forensic Psychiatric Assessment should be conducted for determination and identification of abilities of persons against whom were initiated the case regarding application of compulsory measures of medical character towards the suspected, indictée and defendant, on their understanding of their actions upon committing an illegal act, as well as understanding the significance of criminal responsibility, bearing the testimony in the criminal process, and their abilities on their independently protection of their rights and legal interests.

In the conclusion of Forensic Psychiatric Assessment shall be indicated the need for treatment on which type of compulsory measures of medical character of this person based on the analysis of a psychological state of the person, as well as the specific features of committed socially dangerous act.

It is reasonable to appoint the Forensic Psychiatric Assessment after investigation of that this socially dangerous act was committed by this person on these types of cases.

For conduction of the Forensic Psychiatric Assessment the following issues should be clarified: the person while committing a socially dangerous act was not able to control his actions or was in a such degree of psychological disorder condition that he couldn't control his actions, or had temporary mental disturbance, mental impairment or being in the state of other disease; the person at the moment is in the state of insanity, and enforcement of a sentence and punishment cannot impact on him in terms of improvement of his behavior; that this is a chronical disease or the person within a specified term can be recovered; the psychological disorder of the person can again lead to commitment of a socially dangerous act or can be the cause for this; if the person owing to his psychological condition is able to bear a testimony, observation, to testify, to have a experiment, and to participate in other investigation and court proceedings; nowadays if he has any psychological defects that exclude his state of sanity and what are they.

The person who's psychological state excludes the possibility for pronouncing a guiltiness and his involvement for participation as a indictée in the case, if there will be sufficient amount of evidences on his commitment of socially dangerous act, he should be placed to the mental hospital for conduction of assessment.

In case if the term for custody of the person as a suspected shall be finalized until the completion of Inpatient Forensic Psychiatric

Assessment, if the psychological state of the suspected shall allow, there should be issued the decision that stipulates that the person against whom shall be applied the compulsory measures of medical character, who is pronounced as a guilty, or exempted from the mental hospital.

Finalization of case by issuing a decree about transfer of case to the court for application of compulsory measures of medical character – is the final type completion of the preliminary hearing. For completion of the preliminary hearing on case regarding application of compulsory measures of medical character is required to undertake the following procedural actions: to familiarize the participants of process with trial contents; issuance of decision regarding transfer of case to the court on application of compulsory measures of medical character towards the indictee. With the suspension of criminal case, there shall not be suspended the terms specified in the legislation for taking the person into custody and keeping him in mental hospital.

Psychological disorder of the person owing to which he cannot attend the court proceeding or hearing shall be the basis for suspension of case. Such person can be prosecuted only after his recovery, herewith only afterwards it will be possible to renew the case investigation.

Recovery of the person, or improving of person's health into the positive direction shall serve as the basis for revocation of compulsory measures of medical manner. Improvement of person's health condition into the positive or negative direction shall be the basis also for change of compulsory measure determined by the court, for change of the type of mental hospital and the form of compulsory treatment.

The Court issues the decree regarding revocation or rejection, change or annulment of compulsory measures of medical character and it shall be read out loud in the court session.

The person against whom was issued the court decree, his lawyer, sufferer and his representative have the rights to submit the special appeals on suspension and termination of cases regarding application of compulsory measures of medical character, on its annulment or change, renewal of cases according to the standard procedure, as well as on court decree regarding rejection of annulment or change of compulsory measures of medical character, or on rejection of recovery of general procedure of proceeding; and the prosecutor has the right to submit a special protest. We would like to provide the following proposals and recommendations on application of compulsory measures of medical character.

In compliance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 13, 2019 “On Additional Measures for Ensuring the Supremacy of the Constitution and Law, strengthening of Public Control in this area, as well as Improving the Legal Culture in Society”, since the 1st of July 2020 the application of compulsory measures restricting the rights, including the cases of detention of a person should be recorded in the unique electronic registration system. For these reasons, in the Criminal Procedural Code recommends to introduce a new standard “Electronic recording of measures of procedural compulsion” and its definition, as follows: the application of measures of procedural compulsion that restricts the rights should be recorded in the unique electronic system.

In the conclusion, prevention of any crime, quick and comprehensive exposure of committed crime, not bringing to criminal responsibility of an innocent person by an illegal way, ensuring the parity of the parties in the all stages of criminal process, reasonable application of procedural compulsory measures, to cease the use in the court-investigative practice of torture, and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, exemption from responsibility for sincere repentance of the person and his strong support in exposure of crime, fully cover the property damage made to the sufferer, as well as reaching the trust of citizen by ensuring the rights and freedom of participants of the criminal process, all of these are the priority targets.

References:

1. K.F. Gutsenko, Criminal process. Undergraduate text-book. -M.: Zertsalo, 1997. – B. 479.
2. Encyclopedic dictionary of law/ Under editorship of A.Ya. Sukharyova. -M: 1984. – B. 415.
3. V.G. Gavrilov. Essence and specific features of tertiary maintenance in the institutions on sentence enforcement // Drug abuse prevention: organizational and methodical aspects. Deliverables of the international project / Composed. I.P. Rushenko. — Kharkiv: Finart, 2002. –B.193-203.
4. Criminalistics: Text-book / Under the editorship of N.P. Yablokova. -M.: Legal literature, 1999. –B.187.

Мирзаев Фахритдин Зиятович
Старший преподаватель Академии Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан, старший советник юстиции

К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: В данной статье автор предпринимает попытку проанализировать методики расследования убийств, выявить некоторые недостатки, обобщая научные исследования ученых и практиков, в том числе и зарубежных, проработать некоторые рекомендации в расследовании преступлений данной направленности. Автор также прорабатывает и анализирует факторы, влияющие на содержание криминалистических методик расследования убийств, о роли криминалистической характеристики в уголовном расследовании. В статье автор отмечает о важности недопущения ошибок и недостатков со стороны следственных органов на всех стадиях расследования.

Ключевые слова: умышленное убийство, криминалистическая методика, следователь, профилактика преступлений, личность преступника

Annotation: In this article, the author is attempting to analyze the methods of investigating the murders, identify some shortcomings, summarizing scientific research of scientists and practitioners, including foreign, to work out some recommendations in the investigation of crimes of this focus. The author also works and analyzes the Watches affecting the content of criminalistic methods of investigating the murders, on the role of the forensic characteristics in a criminal investigation. In the article, the author is planning about the importance of preventing errors and disadvantages by the investigative at all stages of the investigation.

Key words: intentional murder, criminalistic technique, investigator, prevention of crimes, personality of the criminal

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф қотилликларни тергов қилиш усулларини таҳлил қилишга, баъзи камчиликларни, шу жумладан хорижий, шу жумладан эътиборни жалб қилишда олиб

борилаётган баъзи тавсияларни аниқлашга ҳаракат қилмоқда. Муаллиф, шунингдек, жиноятчини тергов қилишда суд экспертисикаси ролида судланган судяни тергов қилишнинг жинойи изҳати билан боғлиқ бўлган кузатувларни ҳам таҳлил қилади ва таҳлил қилади. Мақолада муаллиф терговнинг барча босқичларида терговчилар томонидан хатолар ва камчиликларнинг олдини олиш муҳимлигини режалаштирмоқда.

Калит сузлар: қасддан қотиллик, терговчи, терговчи, жиноятларнинг олдини олиш, жиноятчининг шахс

В уголовном законодательстве Республики Узбекистан убийство квалифицируется по части первой статьи 97 УК, если отсутствуют квалифицирующие признаки, указанные в части второй данной статьи, а также смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 98-101 УК, например, убийство совершено в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений, и др.[1] Для правильного отграничения умышленного убийства из хулиганских побуждений от убийства в ссоре либо в драке (часть первая статьи 97 УК), следует выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным для использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший либо когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, виновный не может нести ответственность за убийство из хулиганских побуждений.

В расследовании данного вида преступления главная задача следствия сформировать доказательную базу, используя определенные методики. На наш взгляд, несмотря на многочисленные дискуссии и научные труды в данном направлении, проблемы методики остаются актуальными и на сегодняшний день, так как распространенность убийств в мире и вопросы, возникающие при расследовании таких преступлений, требуют внимания к изучению особенностей расследования тяжкого преступления против личности – убийства.

Таблица 1. Зарегистрированные умышленные убийства и покушения на убийства по регионам за 2016-2020 гг.[2]

	2016	2017	2018	2019	2020
Республика Узбекистан	666	519	432	359	406
Республика Каракалпакстан	35	13	15	11	18
Кашкадарьинская область	58	52	40	24	30
Андижанская область	42	37	33	22	38
Бухарская область	24	22	19	13	10
Сырдарьинская область	30	19	11	9	10
Ферганская область	76	50	52	26	44
Сурхандарьинская область	32	25	20	23	27
Самаркандская область	34	30	23	24	39
Наманганская область	34	30	23	24	27
Навоийская область	21	15	15	13	15
Джизакская область	17	21	15	14	17
Ташкент	116	69	61	52	49

Как видно из таблицы 1, умышленные убийства и покушения на убийства различается по регионам. Большинство таких преступлений совершается в столице Ташкенте, Андижанской, Самаркандской, Ферганской областях. Но по сравнению с данными прошлых 5 лет, отмечается снижение совершения преступлений данной направленности. За последние годы проводится немало профилактических мер по предупреждению преступности. С начала текущего года, за прошедшие дни января, сотрудниками ГУВД города Ташкента выявлено 655 фактов бесцельного ношения при себе холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия. В результате сотрудниками ГУВД г. Ташкента и военнослужащими Национальной гвардии в ходе проверок было изъято 567 ножей, 3

топора, 11 кастетов, 34 биты и другие предметы, предназначение которых – наносить увечья. Также, в ходе проверок, проведенных в учебных заведениях, у учащихся выявили при себе 25 ножей, 7 кастетов и прочие опасные предметы.

Прежде всего, анализируя данную проблематику, следует обратить внимание на некоторые недостатки и ошибки, имеющие место при раскрытии преступления данной направленности. Так, по мнению С.И. Давыдова, А.А. Корчагина, А.А. Селиной причиной большого числа нераскрытых убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, является и то обстоятельство, что при отсутствии трупа потерпевшего, а также достоверных сведений о его месте нахождения до исчезновения следователю не представляется возможным выдвигать и проверять обоснованные версии совершения преступления, а проверка «типичных» версий не приносит желаемых результатов. Главной задачей следователя в такой ситуации является поиск трупа или его частей. В ходе поисковых мероприятий чаще всего приходится искать место совершения преступления и место сокрытия трупа.[3]

Вернон Геберт описывает несколько других примеров ошибок от первых ответных лиц. Неспособность уведомлять следователей достаточно скоро или вообще; Предполагая, что причиной смерти является самоубийством или естественна, устраняя необходимость лечения сцены как место преступления; неспособность задержать всех лиц, присутствующих на сцене, которая может включать подозреваемого; Или они могут не отделить возможные свидетели и получить первоначальные заявления. Кроме того, неспособность принять первоначальное определение границ сцены приводит к недостаточной области защиты.[4]

В зависимости от того, найден труп или нет, выделяют две ситуации расследования преступных деяний: От наличия или отсутствия на определенный момент времени трупа жертвы, выделяется две ситуации расследования убийств: в случае обнаружения трупа (целиком или расчлененного) следует как можно скорее установить личность потерпевшего, а также его родственников, близких людей, кроме того, установить недоброжелателей, провести судебно-медицинскую экспертизу, выявить очевидцев и возможных свидетелей происшествия, принять меры к скорейшему выявлению и поимке виновного; в

случае, когда труп не обнаружен, но имеется сообщение о пропаже человека, в первую очередь необходимо уточнить время отсутствия лица, осмотреть место проживания и последнего пребывания лица на предмет обнаружения следов преступления, наличия или отсутствия предметов быта, без которых сложно представить проживание, провести анализ содержимого записных книжек, мобильных телефонов, компьютеров, осмотреть степень испорченности мусора, вялость комнатных цветов, наличие неоплаченных счетов за коммунальные услуги и пр. Для полноценного расследования убийств даже на этапе построения версий необходимо привлекать большое количество сотрудников, так как от качества проделанной работы зависят дальнейшие действия и раскрытие убийства.[5, 129-137 б.]

При расследовании преступлений против жизни и здоровья, чем характеристики о потерпевшем, имеют данные о личности преступника. Они также касаются свойств определенного человека: пола, возраста, принадлежности к социальной группе, социального происхождения, данных об отношениях с окружением и связях с этим окружением, об отличии от окружения, об отношении к труду, о характере, навыках, наклонностях, профессии и т. д. Определенные характеризующие данные имеют орудия преступления (формы, размеры, хозяйственное или иное назначение), следы действий потерпевшего и преступника на месте преступления или вне его, и другие элементы преступления.[6, 453-457 б.]

Уголовные дела об убийствах сложны еще потому, что по таким делам следственные ситуации, особенно на начальных этапах расследования, отличаются острым дефицитом информации. Процедурная часть состоит из следующих разделов: 1) планирование - что предусматривает этапы исследования; предписание методов и методов для сбора данных; анализа полученных данных. Данный процесс может включать и определенный набор определенных методов, методов, рабочие документы и инструкции.[7]

Многие обстоятельства предмета доказывания оказываются неизвестными, причем иногда отсутствуют даже отдельные косвенные доказательства, по которым можно было бы их установить. Неизвестными часто оказываются личность убийцы, личность потерпевшего (потерпевших), мотив преступления,

важные детали механизма совершения убийства. Время может быть главным фактором в решении убийств - мы все знаем правило о первых 48 часов, являющихся самым важным - но это не единственный период времени, который может повлиять на расследование. Время от времени - с месяцев до десятилетий - может означать, что нераскрытые уголовные дела внезапно становятся решенными. Технология захватывает доказательства, собранные в то время, когда, например, ДНК, возможно, не существовали, а годы спустя могут включать или исключить подозреваемого из расследования[8].

Недостаток информации вынуждает осуществлять активный поиск одновременно по нескольким направлениям, выдвигать много версий, широко использовать помощь оперативных служб, производить множество следственных и оперативных действий. Понятно, что при этих условиях требуются усилия не одного, а нескольких следователей. Невозможно не согласиться с мнением английских ученых, которые рассматривают сбор и извлечение информации от свидетелей и других соответствующих (нефизических) источников, в дополнение к установлению и проведение соответствующих запросов («Сбор информации»). как значительную часть большинства расследований [9, 29 б.].

Существует также и другая позиция с точки зрения практических ошибок и недостатков в расследовании, а именно:

Таблица 2. Характеристика недостатков

<p>Увеличение сроков производства предварительного следствия, в несколько раз превышающих установленные законом.</p>	<p>затянутое во времени доказывание всегда менее результативно, чем оперативное, а также в большей степени подвержено противодействию заинтересованных в сокрытии истины лиц затянутое расследование создает в следственной группе атмосферу нервозности и пессимизма.</p>
<p>Необоснованное затягивание расследования уголовных дел об убийствах</p>	<p>увеличивается разрыв во времени между совершением преступления и наказанием виновных, с течением времени значительно затрудняется, а нередко и вовсе утрачивается возможность собирания</p>

	доказательств
<p>Постепенное ослабление прокурорского надзора и ведомственного контроля за расследованием уголовных дел об убийствах, осуществляемого группами следователей.</p>	<p>неосведомленность осуществляющего надзор прокурора о фактическом положении дел в следственной группе порождает необходимость в глубоких и комплексных проверках поступающих в центр жалоб на нарушения закона следователями (практика показывает, что затяжка расследования во времени, отдаленность действий следователя от места нахождения прокурора, приводит к значительному числу таких жалоб) органов местностях; особенно отчетливо это проявляется в работе следственных групп, производящих следствие в течение длительного времени, в отдаленных от места расположения надзирающих и контролирующих</p>

Как видно из таблицы 2, результатом поступления жалоб является отвлечение следователей (порой на длительные сроки) от работы по делу в связи с проверкой жалоб. Нередко складывается ситуация, при которой возглавляющий следственную группу является единственным ответственным за допущенные в ходе следствия ошибки и нарушения закона лицом.

В заключении хочется отметить, что расследование убийств требует особого внимания и конкретных действий по защите целостности самого расследования. Многие из ошибок и недостатков, часто упоминаемых в научной литературе не воспринимают серьезности такого следственного действия как осмотр места происшествия. Соблюдение строгих процедур, а также их разработка, в свою очередь должны гарантировать целостную работу с доказательствами.

Список использованной литературы

1. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан о судебной практике по делам об умышленном убийстве, №13 24.09.2004
2. file:///C:/Users/Hp-pro-one/Desktop/OD_Homicide1_ru.pdf

3. Давыдов Сергей Иванович, Корчагин Андрей Анатольевич, Селина Анна Анатольевна К вопросу о недостатках предварительного расследования по уголовным делам об убийствах // Известия АлтГУ. 2016. №3 (91). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-nedostatkah-predvaritelnogo-rassledovaniya-po-ugolovnym-delam-ob-ubiystvah> (дата обращения: 23.03.2021).

4. Vernon J. Geberth, Practical Homicide Investigation Fifth Edition, (CRC Press 2015)

5. Вопросы правового и частно-правового регулирования: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2005. – С. 129–137.

6. Баринов, П.А. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности / П. А. Баринов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 20 (79). — С. 453-457. — URL: <https://moluch.ru/archive/79/13988/> (дата обращения: 23.03.2021).

7. G.Akhmedova. Scientific and Practical Support For Studying The Personality and Environment Of Convicts PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(1)

8. <https://www.crimeandinvestigation.co.uk/shows/unusual-suspects/articles/five-steps-to-solving-a-murder>.

9. Reviewing murder investigations: an analysis of progress reviews from six police forces: Catherine Nicol, Martin Innes, David Gee and Andy Feist Online Report 25/04, P.29.

10. Топилдиева Дилрабо (2020). КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА. Review of law sciences, 1 (Спецвыпуск), 197-204. doi: 10.24412/2181-919X-2020-1-197-204.

11. Каримов Бобуржон НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАТЕГОРИИ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskie-voprosy-kategorii-tsifrovyyh-dokazatelstv> (дата обращения: 24.03.2021).

12. Kurbanov, M. (2020). Criminal-legal aspects of regulation of business activity: the example of Uzbekistan. *TSUL Legal Report International Electronic Scientific Journal*, 1(1). Retrieved from <https://www.legalreport.tsul.uz/index.php/journal/article/view/13>.

13. Shamsutdinov B. S. Criminal responsibility for corruption in the legislation of foreign countries // Научно-практические исследования. – 2020. – №. 6-1. – С. 80-85.

14. Шамсутдинов Б.С. Перспективы использования искусственного интеллекта в уголовном процессе.

Махмудов Суннатжон Азим ўғли
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси
э-маил: s.maxmudov@tsul.uz

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССИДА ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШ ИНСТИТУТИ

***Аннотация:** мазкур мақолада суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш босқичида жиноят-процессуал қонунчилигига илғор хорижий тажрибани имплементация қилиш орқали жиноят ишини тугатиш институтининг айрим асослари таҳлил этилди ҳамда мазкур ҳолатларни қўллаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганилди. Таҳлил натижалари юзасидан, жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.*

Қалит сўзлар: айблилик, жиноят ишини тугатиш, реабилитация, жиноят ишини реабилитация қилинмайдиган асослар бўйича тугатишгумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи, жабрланувчининг шикояти.

Махмудов Суннатжон Азим ўғли
Lecturer of the Department of Criminal Procedural Law,
Tashkent State University of Law

TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEDURE

***Annotation:** This article analyzes some of the foundations of the institution of criminal justice without resolving the issue of guilt by introducing advanced international experience into criminal procedure legislation at the stage of judicial reform and examines the problems associated with the application of these cases. Based on the results of the analysis, appropriate proposals and recommendations were have developed to improve the institution of terminating criminal proceedings without resolving the issue of guilt.*

Keywords: guilty, termination of a criminal case, rehabilitation, termination of a criminal case on non-rehabilitation grounds, suspect, accused, defendant, victim, victim statement.

Суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш жараёнида жиноят-процессуал қонунчилигини либераллаштириш ҳамда такомиллаштириш устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Мазкур вазифани ҳаётга тадбиқ этиш ҳамда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг мутлақо янги устувор йўналишларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ–3723-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш Концепцияси қабул қилинди [1].

Мазкур Концепцияда жиноят ва жиноят-процессдаги айрим институтларни такомиллаштириш вазифаси белгиланган эди. Жиноят ишини тугатиш институти ҳам шулар жумласидандир. Чунки жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигининг самарали тизимини яратиш давлатнинг қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш бўйича устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шунга кўра, жиноят-процессда “жиноят ишини тугатиш” институтини татқиқ этиш ҳамда уларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мазкур институтни такомиллаштиришнинг янгича методологик асосларини яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўз навбатида, замонавий юриспруденция талаблари асосида “жиноят ишини тугатиш” институтини такомиллаштириш бир нечта вазифалар олдимизда турибди. Мазкур вазифаларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

1) жиноят-процессуал қонунчилигига илғор хорижий тажрибани имплементация қилиш орқали “жиноят ишини тугатиш” ҳолатларини қайта таҳлил этиш ҳамда мазкур ҳолатларни қўллаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш;

2) замонавий юриспруденция талаблари асосида “жиноят ишини тугатиш” ҳолатларининг айрим турларини қайта кўриб чиқиш.

Айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш ҳолатлар ҳамда уларни қўллаш тартиби хорижий давлатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигида ҳам, миллий қонунчилигимизда ҳам белгилаб қўйилган [2, Б. 110-115].

Амалдаги Жиноят-процессуал кодексида жиноят ишини тугатишнинг икки хил тартиби мавжуд. Булар:

биринчиси, реалибитация асосларига кўра жиноят ишини тугатиш (Жиноят-процессуал кодекси 83-модда);

иккинчиси, айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш (Жиноят-процессуал кодекси 84-модда);

Реабилитация асосларига қуйидагилар киради:

1) иш қўзғатилган ва тергов ҳаракатлари ёки суд муҳокамаси ўтказилган иш бўйича жинойий ҳодиса юз бермаган бўлса;

2) шахснинг қилмишида жиноят таркиби бўлмаса;

3) шахснинг содир этилган жиноятга дахли бўлмаса.

Бунда шахсга нисбатан иш тугатилиши билан бир қаторда, унга етказилган моддий ва маънавий зарар қоплаб берилади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг

84-моддасида айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш асослари келтирилган бўлиб, мазкур моддага асосан 13 та ҳолат бўйича жиноят иши тугатилиши мумкин. Буларга қуйидагилар киради:

1) шахсни жавобгарликка тортиш муддати ўтган бўлса;

2) иш бўйича айбланувчи ёки судланувчи вафот этган бўлса;

3) эълон қилинган амнистия акти содир этилган жиноят ёки шахсга дахлдор бўлса;

4) шахсга нисбатан айнан шу айблов бўйича суднинг қонуний кучга кирган ҳукми бўлса;

5) шахсга нисбатан айнан шу айблов бўйича ишни тугатиш ҳақида суднинг қонуний кучга кирган ажрими (қарори) ёки ваколатли мансабдор шахснинг жиноят иши қўзғатишни рад этиш ёхуд ишни тугатиш ҳақида бекор қилинмаган қарори бўлса;

6) иш фақат жабрланувчининг шикояти билан қўзғатиладиган ҳолларда унинг шикояти бўлмаса;

7) шахс жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган бўлса;

8) Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида шахснинг ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганлиги туфайли ёхуд белгиланган муддат ичида етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланганлиги ва (ёки) жиноят

оқибатлари бартараф этилганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилиниши назарда тутилган бўлса;

9) жабрланувчи гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи билан ярашган тақдирда;

10) жиноят содир этганидан кейин рухий ҳолатининг ўз ҳаракатлари аҳамиятини англай олмайдиган ёки уларни бошқара олмайдиган даражада бузилиши юзага келган шахс тўғрисидаги жиноят иши бўйича;

11) ишни тергов қилиш ёки судда кўриб чиқиш пайтига келиб, қилмиш ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотган ёхуд вазият ўзгариши оқибатида бу шахс ижтимоий жиҳатдан хавфли бўлмай қолган деб эътироф этилса;

12) ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган шахс айбини бўйнига олиш тўғрисида арз қилган, чин кўнгилдан пушаймон бўлган, жиноятнинг очилишига фаол ёрдам берган ва келтирилган зарарни бартараф қилган бўлса;

13) иш материалларини вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссияга қараб чиқиш учун бериш мақсадга мувофиқ бўлса.

Демак, ишни тергов қилиш ёки судда кўриб чиқиш босқичида юқорида кўрсатиб ўтилган асослар юзага келган тақдирда иш тугатилиши лозим.

Шу билан бирга, Жиноят-процессуал кодексида жиноят ишини тугатиш тушунчасининг мазмун-моҳияти аниқ очиб берилмаган. Шундай бўлса ҳам, бир қанча олимлар ушбу тушунчанинг мазмун-моҳиятини назарий жиҳатдан очиб беришга ҳаракат қилишган.

Хусусан, О.В. Мичурин ва С.Н. Перетокин жиноят ишининг тугатилиши терговнинг якуний босқичи эканлигини, унда ишнинг натижалари чиқарилишини, терговчининг ички ишончи шакллантирилишини ва ишнинг ҳар бир ҳолати процессуал ҳужжатларда ифодаланганлигини, ҳар бир тўпланган далиллар учун бўшлиқлар ва зиддиятлар аниқланишини қайд этишган [2, Б. 26].

Бундан ташқари, жиноят ишини тугатиш асослари бўйича олимлар турли хил фикр ва мулоҳазаларни илгари суришади.

Айрим олимлар жиноят ишини тугатиш асосларини ҳуқуқ тармоғига боғлиқ ҳолда моддий-ҳуқуқий асосларга ҳамда

процессуал-ҳуқуқий асосларга кўра турларга ажратишади [4, Б. 142].

Мазкур таснифлашни амалдаги қонунчилигимиз асосида таҳлил этсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Дастлаб жиноят ишини тугатишнинг моддий-ҳуқуқий асосларига тўхталиб ўтамиз. Жиноят ишини тугатишнинг моддий-ҳуқуқий асослари юридик факт бўлиб, мазкур асосларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- 1) иш бўйича жиноий ҳодиса юз бермаган бўлса;
- 2) содир этилган қилмишида жиноят таркиби мавжуд бўлмаса;
- 3) гумон қилинувчи ёки айбланувчининг содир қилинган жиноятга даҳли йўқлиги
- 4) жиноий жавобгарликка тортиш муддатининг ўтиб кетганлиги;
- 5) ярашганлик муносабати билан жавобгарликдан озод қилиш асослари мавжуд бўлса;
- 6) эълон қилинган амнистия акти содир этилган жиноят ёки шахсга даҳлдор бўлса;
- 7) шахс ижтимоий хавфли қилмиш содир этган пайтда жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган бўлса.

Жиноят ишини тугатишнинг процессуал асосларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

- 1) иш фақат жабрланувчининг шикояти билан қўзғатиладиган ҳолларда унинг шикояти бўлмаса;
- 2) шахсга нисбатан айнан шу айблов бўйича суднинг қонуний кучга кирган ҳукмининг мавжуд бўлса;
- 3) шахсга нисбатан айнан шу айблов бўйича ишни тугатиш ҳақида суднинг қонуний кучга кирган ажрими (қарори) ёки ваколатли мансабдор шахснинг жиноят иши қўзғатишни рад этиш ёхуд ишни тугатиш ҳақида бекор қилинмаган қарори мавжуд бўлса.

Авввало, жиноят ишини тугатиш учун моддий ҳуқуқда асослар бўлиши лозим. (амалдаги Жиноят кодексида жиноят ишини тугатиш асосларининг аксарияти белгиланган) Моддий ҳуқуқда асослар бўлмасдан туриб, процессуал нормаларга асосан ишни тугатиш маълум қийинчиликларни юзага келтиради.

Мисол учун, Жиноят-процессуал кодекси 84-моддаси биринчи қисмининг 8-бандида “Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида шахснинг ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганлиги туфайли ёхуд белгиланган муддат

ичида етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланганлиги ва (ёки) жиноят оқибатлари бартараф этилганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилиниши назарда тутилган бўлса” жиноят ишини тугатилиши мумкинлиги белгиланган. бироқ, мазкур норма Жиноят кодекси Умумий қисмида жавобгарликдан озод қилиш асосларидан бири сифатида назарда тутилмаган. Ўз навбатида, Махсус қисм нормалари Умумий қисм нормаларига асосан шакллантирилади.

Жиноят ишини тугатишнинг кенг тарқалган шакли жиноят ишини реабилитация ва нореабилитация асосларига бўлинишидир [5, Б.29].

Жиноят иши реабилитация асосларига кўра тугатилганда, суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан шахснинг олдинги ҳуқуқлари, ҳалол номи, обрўси суд ёки маъмурий тартибда тикланиши учун зарур чоралар кўрилади, жиноий таъқиб қилиш туфайли етказилган зарар қопланади [6, 7, Б. 159].

Нореабилитация асослари жиноят иши тугатишга имкон берадиган юридик фактлар бўлиб, улар шахсни реабилитация қилиш ҳамда унга жиноий таъқиб туфайли етказилган зарарни ундиришни истисно қилади.

И.П.Дорноступ нореабилитация асосларига амнистия, жиноий жавобгарликка тортиш муддатининг ўтганлиги, айбланувчининг вафоти, ишни вояга етмаганлар иши билан шуғулланувчи комиссияга юборилишини киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайди [8, Б. 14].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, замонавий юриспруденция талаблари асосида илғор халқаро стандартлар ва хорижий амалиётни ҳисобга олган ҳолда жиноят ишини тугатиш институтини янада такомиллаштириш фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш билан бир қаторда, амалиётда юзага келаётган муаммоларга ечим топишга ҳам хизмат қилади. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг давлат органларига бўлган ишончининг ортишига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14

майдаги ПҚ–3723-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон.

2. Мичурина О.В., Перетокин С.Н. Обеспечение законности и обоснованности прекращения уголовного дела // Российский следователь. 2006. № 7. С. 26.

3. Махмудов С.А. Айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатишнинг айрим жиҳатлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 6 (2020), Б. 110-115. 2020 - yuristjournal.uz.

4. Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и дополн. -Краснодар: Кубанск.гос. уни-т., 2005. –Б.142.

5. Якубович Н.Я. Окончание предварительного следствия. – М.: 1998. –Б.229.

6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ, 2009. –Б.159.

7. Rakhimjonova N.R, Classification System of Crimes in Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, Psychology and Education, Vol.58, No. 1(2021), pp.1094-1101.

8. Дорноступ.П. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования в деятельности органов предварительного расследования МВД России: Автореф. дисс....канд.юр.наук. -СПб.:2003. –Б.14.

Уралов Сарбон Сардорович
Тошкент давлат юридик университети ўқитувчиси,
+998916330770
richmond0770@gmail.com

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА АКТИВЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИЛИШINI ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада активлар тушунчаси, жиноий йўл билан топилган активларни қайтаришда мажбурий ижро ҳаракатлари ҳуқуқий асослари, халқаро ташкилотлар тавсиялари мазмуни ҳамда бу борадаги амалдаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари ўрин олган.

Калит сўзлар: жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, активлар, активларни қайтариш, суд қарорларини ижро этиш.

Уралов Сарбон Сардорович,
Преподаватель Ташкентского государственного
юридического университета,
+998916330770
richmond0770@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ АКТИВОВ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация: В этой статье рассматриваются понятие активов, правовые рамки принудительных действий в процессе возвращения активов, полученных преступным путем, содержание рекомендаций международных организаций и дальнейшее совершенствование действующего законодательства в этой области.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, активы, возврат активов, исполнение судебных решений.

Uralov Sarbon Sardorovich,
Lecturer of Tashkent State University of Law
+998916330770
richmond0770@gmail.com

ISSUES TO PREVENT THE ASSESSMENT OF ASSETS IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Annotation: This article discusses the concept of assets, the legal framework for enforcement actions in the process of returning criminally obtained assets, the content of the recommendations of international organizations and the further enhancement of existing legislation in this area.

Keywords: legalization of proceeds of crime, assets, execution of court decisions.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ мамлакат иқтисодиётининг негизини турли шакллардаги мулк ташкил этади. Мулк ҳуқуқи мутлақ ҳуқуқ ҳисобланади ва бу ҳуқуқни бузадиган ҳар қандай ҳаракатлар қонун билан тақиқланади. Жамиятда мулк ҳуқуқи дахлсизлигини таъминлаш имконияти яратилиши лозим бўлиб, унга нисбатан ҳар қандай тажовузларнинг содир этилиши тегишли жавобгарликка ва жазога тортилиши кераклигини таъкидлаш лозим.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жамият ҳаётининг турли соҳаларида уюшган жиноятчилик туғилиши ва фаолият кўрсатиши учун зарур шарт-шароит яратиши туфайли миллий хавфсизликка жиддий таҳдид солади.

Мазкур тоифадаги жиноят ишлари бўйича мусодара қилишга оид суд қарорлари ижросини таъминлаш агар ноқонуний ўзлаштирилган пул маблағлари ва қимматбаҳо қоғозлар чет эл ҳудудидаги банк ҳисоб рақамларида сақланаётган бўлса, турли хил шаклдаги мулк ёки кўчмас мулк чет эл ҳудудида жойлашган бўлса, ушбу тоифадаги қарорлар ижросини чет эл ҳудудида таъминлаш жуда мушкул ва амалиётда бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Ўзбекистон Республикаси томонидан ҳозирги кунда суд

қарорлари ижросини тан олиш ва ижрога қаратиш масалаларида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги 30 дан ортиқ давлатлар билан икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар имзоланган.

Хусусан, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари ўртасидаги “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги (1993 йил 22 январдаги Минск Конвенцияси) ҳамда Кишинев Конвенцияси (2002 йил 7 октябрь), “Жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”ги Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида имзоланган (2014 йил 11 ноябр Абу Даби) шартномаси шулар жумласидан.

Ўзбекистон Республикасининг “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида”ги Қонуни (2008 йил 7 июль) билан Конвенция талабларига мувофиқ ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимосларни олиш ва бажариш ёки бундай илтимосларни бажариш учун Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органларига юборишга жавобгар бўлган марказий орган сифатида Ўзбекистон Республикасининг Бош прокуратураси белгиланган[1].

Ўзбекистон Республикаси томонидан ушбу Конвенциянинг 66-моддаси 2-банди талаблари (низоларни арбитраж ёки Халқаро суд томонидан ҳал қилиниши) билан боғлиқ деб ҳисобламаслик шarti билан ратификация қилинган[2].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 205-214, 236, 238, 243-моддалари Конвенция доирасида жиноий жазоланадиган қилмишлар сифатида тан олиниб, уларга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг юрисдикцияси татбиқ этилиши белгиланган.

Давлат активларини²⁵ ўзлаштириш муаммосини ҳал қилиш мақсадида Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Гиёҳванд моддалар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан биргаликда 2007 йил сентябр ойида ўзлаштирилган мулкларни қайтариш (StAR ташаббуси) дастурини бошлади.

StAR ташаббуси маълумотларига кўра, ўзлаштирилган давлат

²⁵ **Актив** – (лотинча *activus* - ҳаракатчан) сўзининг луғавий маъноси: 1) ташкилотнинг ҳар қандай мулки: машина ва ускуналар, бинолар, банк омонатлари ва кимматли қоғозларга сармойлар, патентлар; 2) корхонанинг моддий ва номоддий қийматларини акс эттирувчи бухгалтерлик баланси қисми (гудвилл); ишлаб чиқариш жараёнидаги ролига мувофиқ гуруҳлаштирилган воситаларнинг таркиби, жойлаштирилиши ва фойдаланилишини тавсифлайди; 3) баъзи баланс турларида даромадларнинг ҳаражатлардан ошиши (тўлов баланси ва ҳ.к.).

активларини қайтариш жаҳон мамлакатлари учун жуда жиддий муаммо ҳисобланиб, ҳар йили давлатлар **1 триллиондан 1,6 триллион** долларгача маблағ йўқотадилар. Ривожланаётган мамлакатларда ҳар йили **40 миллиард доллар** пул маблағлари чет элдаги банклар ҳисоб рақамларига ўтказилиб ноқонуний ўзлаштирилади. Бу кўрсаткич эса **240 миллион** одам яшайдиган дунёдаги энг камбағал **12** та мамлакатнинг йиллик ялпи ички маҳсулотига тенг ва уларнинг аниқ қийматини аниқлаш имконияти мавжуд эмас[3].

StAR ташаббуси қуйидаги вазифаларни амалга оширишда давлатлар ўртасида ўзаро ҳуқуқий ёрдамни амалга оширишга кўмаклашади[4]:

- ноқонуний талон-торож қилинган мол-мулкни қайтаришда маълумотлар тўплаш ва тарқатиш, шунингдек ушбу тартибни амалга оширишга кўмаклашиш чораларини кўриш;

- активларни қайтаришнинг ички механизмларини, яъни мулкни мусодара қилишнинг самарали тартибини, юридик ёрдам учун халқаро сўровга жавоб бериш тартибини ёки бундай сўровни бериш жараёнини яратиш;

- сўров бўйича активлардан фойдаланилишини кузатиш.

Жиноят кодексининг 243-моддаси мазмунига кўра, жиноий даромадларни легаллаштириш деганда айбдор томонидан жиноий фаолият натижасида орттирилган мулк (пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк)нинг келиб чиқишига қонуний тус берилиши тушунилади. Мулк объекти сифатида бундай ҳолларда Фуқаролик кодекси 169-моддасида назарда тутилган ҳар қандай мулк бўлиши мумкин. Бундай мулкка қонуний тус бериш пул маблағлари ёки бошқа битимлар амалга оширишда ифодаланади.

Молиявий операцияларга капитал маблағларни ҳаракатлантириш юзасидан амалга ошириладиган операциялар, жумладан, пул маблағларини ҳисобга киритиш, уларни турли банклардаги жамғарма ҳисобварақларига бўлиб жойлаштириш, бошқа валютага ўтказиш, жиноий йўл билан топилган пулларга қимматли қоғозлар сотиб олиш, пул маблағларини банкдаги жамғарма ҳисобварағига қайтариш мақсадида чегарадан ташқарига чиқариш ва ҳ.к. Битимлар орқали содир этиладиган легаллаштириш деганда, фуқаролик ҳуқуқидаги сингари тузиладиган олди-сотди, қарз, ҳадя, гаров, ижара, айирбошлаш ва ҳ.к. шартномалар тузилиши тушунилади[5].

StAR ташаббуси иштирокчиларининг активларни қайтаришга оид суд ҳукмлари ижросини таъминлашда мусодаранинг 2 хил туридан: 1) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид қўзғатиладиган жиноят иши доирасида айбдорнинг жиноий йўл билан топилган мулкни мусодара қилиш; 2) фуқаролик тартибидаги мусодара усулларида самарали фойдаланиш тўғрисида тавсиялари мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 майдаги “Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини ташкил этиш бўйича чоратадбирлар тўғрисида”ги 404-сонли Қарори билан тасдиқланган Низомга мувофиқ Агентликнинг мақоми, асосий вазифалари, фаолият йўналишлари, функциялари, ҳуқуқлари, жавобгарлиги, фаолиятини ташкил этиш ва ҳисобот бериш тартиби белгиланган[6]. Мазкур Агентлик суд қарорлари асосида берилган ижро ҳужжатлари ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар юзасидан чиқарилган ижро ҳужжатларини ижро этиш ваколатига эга эмас.

Ўзбекистон Республикасида суд қарорлари асосида бериладиган ижро ҳужжатларини мажбурий ижро этиш Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси органларининг давлат ижрочилари зиммасига юклатилган бўлиб, суд қарорлари ижроси бўйича мол-мулкларни давлат фойдасига мусодара қилиш мазкур қонун ва Вазирлар Маҳкамасининг 15 июль 2009 йилдаги “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори билан тасдиқланган Низом ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади[7].

Мазкур низомда давлат даромадига ўтказиладиган олиб қўйилган мол-мулкни ҳисобга олиш ва сақлаш, давлат даромадига ўтказиш ёки уни йўқ қилиб ташлаш тўғрисида қарор қабул қилиш, мол-мулкни давлат даромадига ўтказиш тўғрисидаги қарорларни бажариш ва уларни ҳисобга олиш, йўқ қилиб ташлаш, тасарруф этиш, автотранспорт воситаларини ва кўчмас мулкни давлат даромадига ўтказиш ва ҳисобга олиш хусусиятлари, мол-мулкни сотишдан тушадиган маблағларни ҳисобга олиш тартиби ҳам

белгиланган.

Унга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро Бюроси давлат ижрочиси ижро ҳужжати қонун ҳужжатларига мувофиқ, унга ижро ҳужжати келиб тушган кундан бошлаб бир иш куни ичида ижро иши кўзга тушириш тўғрисидаги масалани ҳал этади. Давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни сотиш, автомобилотранспорт воситалари ва кўчмас мулкдан ташқари, шартнома-воситачилик асосида ёхуд кимошди савдоси шартларида амалга оширилади. Автомобилотранспорт воситалари ва кўчмас мулк, қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда, ихтисослаштирилган очиқ кимошди савдолари орқали сотилади.

Чет эл судлари ва арбитражларининг қарорларини ижро этиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномалари билан белгиланади. Бошқа давлатлар судларининг қарорларини ижро этиш Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 363-моддаси, чет эл арбитраж судларининг қарорларини ижро қилиш масаласи Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 22 декабрдаги 184-сонли қарори билан ратификация қилинган 1958 йил 10 июндаги “Чет эл арбитраж судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида”ги Нью-Йорк Конвенцияси талаблари асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси суди томонидан чет эл судининг ёки арбитражининг қарори асосида берилган ижро варақаси, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, қарор қонуний кучга кирган вақтдан эътиборан уч йил ичида мажбурий ижро этиш учун топширилиши мумкин[8].

Миллий судларнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича чет эл ҳудудидаги активларни қайтаришга оид суд қарорлари ижросини таъминлашда қуйидаги муаммолар билан тўқнашиш мумкин:

- “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) 66-моддасининг 2-бандидаги талаблари (низоларни арбитраж ёки Халқаро суд томонидан ҳал қилиниши) билан боғлиқ деб ҳисобламаслик шартини билан ратификация қилинганлиги; *(Конвенция талабларини қўллашда давлатлар ўртасида келиб чиқадиган низоларни ҳал*

қилиш тартиби мавжуд эмаслиги ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги сўровлар, жиноят ишлари бўйича ёки суд қарорлари ижросини чет эл ҳудудида ижро этиш каби ҳаракатларни амалга оширишни бошқа давлатлар томонидан асоссиз рад қилинишига сабаб бўлади, бундан ташқари, 2010 йил 7 декабрдаги Коррупцияга қарши курашиш бўйича Истанбул ҳаракатлар режасининг тавсияларида ҳам ушбу бандни Конвенция талаблари билан мувофиқлаштириш бўйича тавсиялар мавжуд.)

- Минск конвенцияси 51-моддасида Аҳдлашувчи Томонлар бошқа Аҳдлашувчи Томон ҳудудида жиноий ишлар бўйича судлар томонидан етказилган зарарни ундиришга оид чиқарилган суд қарорларини тан олиши ва ижросини таъминлаши кўрсатилганлиги[9] *(суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича ушбу Конвенцияда кўрсатилмаганлиги сабабли, активларни қайтаришга оид ижро ҳужжатлари ижросини таъминлаш имконияти мавжуд эмас.)*

- Кишинев Конвенцияси Минск Конвенциясининг мантиқий жиҳатдан давоми ҳисобланиб, 54-моддасида Аҳдлашувчи Томонлар бошқа Аҳдлашувчи Томон ҳудудида жиноий ишлар бўйича судлар томонидан етказилган зарарни ва жиноий жаримани ҳамда мусодара билан боғлиқ чиқарилган қарорларни тан олиши ва ижросини таъминлаши[10] кўрсатилган бўлиб, Конвенция Россия Федерацияси томонидан ратификация қилинмаганлиги; *(Россия Федерацияси ҳудудида ушбу Конвенция талабларига асосан активларни қайтаришга оид ижро ҳужжатлари ижросини таъминлаш имконияти мавжуд эмас.)*

- Абу Даби шартномасида ашёларни қайтариш (16-модда), мусодара қилишда кўмаклашиш (17-модда), ўзлаштириб олинган давлат активларини қайтариш[12] каби нормалар кўрсатилган бўлиб, айнан ушбу тоифалардаги суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тартиби белгиланмаганлиги *(жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича чет эл ҳудудидаги активларни қайтаришга оид суд қарорлари ижросини таъминлаш имконияти мавжуд эмас.)*

Юқоридаги кўриб чиқилган муаммоларни ҳал этиш ва бу соҳадаги қонунчиликни янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги таклифлар киритилади:

1) жиноий йўл билан топилган мамлакатдан олиб чиқиб кетилган чет эл ҳудудидаги мол-мулкларни мусодара қилиш ва

активларни қайтаришда дастлаб Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси 66-моддасининг 2-бандидаги талабларни Конвенция талабларига мувофиқ қабул қилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш. Бундан кутилаётган натижа жиноий йўл билан топилган ва чет эл банк ҳисоб рақамларидаги пул маблағлари, қимматбаҳо қоғозлар ва чет эл ҳудудида жойлашган мол-мулкларни аниқлаш ва ушбу тоифадаги судларнинг мусодара ҳақидаги ижро ҳужжатлари ижросини таъминлашда ўзаро самарали ҳуқуқий ёрдам кўрсатишга эришилади. Бундан ташқари, мазкур тоифадаги сўровларнинг бошқа давлатлар томонидан асоссиз рад қилиниши ва жавобсиз қолдирилиши олди олинади.

2) суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишда ҳамда сўров ва топшириқлар жўнатиш ва қабул қилишда ўзаро ҳуқуқий ҳамкорликнинг замонавий ва Ахборот технологияларидан фойдаланиб, ҳужжатлар айланмасини марказий орган (Бош прокуратура) иштирокисиз Аҳдлашувчи Томонлар ваколатли органлари ўртасида тўғридан-тўғри электрон тарзда жўнатиш ва қабул қилиш тартибини белгилловчи дастлаб МДХ давлатлари ўртасида халқаро шартнома лойиҳасини ишлаб чиқиш. Бунда Аҳдлашувчи Томонлар ваколатли органлари билан марказий орган иштирокисиз сўров ва топшириқларни жўнатиш ва қабул қилишда сарфланадиган вақт тежалади, мол-мулкни бегоналаштириш, яшириш ёки пул маблағларини банк ҳисоб рақамларидан яшириш олди олинади натижада суд қарорлари ижроси таъминланишига эришилади.

3) Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси ўртасида етказилган зарарни ва жиноий жаримани ҳамда мусодара билан боғлиқ чиқарилган қарорларни тан олиш ва ижросини таъминлашда ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида икки томонлама шартнома лойиҳасини тайёрлаш (Минск конвенциясига қўшимча сифатида[12]). Ушбу таклиф амалга оширилиши натижасида Ўзбекистон Республикаси жиноят ишлари бўйича судлари томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш (ЖКнинг 243-моддаси) билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича чиқарилган ҳукм ва ажримларининг Россия Федерацияси ҳудудида ижроси таъминланишига эришилади.

Мазкур таклифлар келгусида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш натижасида мамлакат ҳудудидан

олиб чиқиб кетилган активларни ўзлаштиришга йўл қўймаслик билан боғлиқ суд қарорлари ижросини таъминлашга ва ушбу тоифадаги жиноятлар содир этилишининг олдини олишга хизмат қилади.

Адабиётлар руйхати:

1. 7 июль 2008 йилдаги Ўзбекистон Республикасининг “Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида”ги Қонуни.

2. Нью-Йорк Конвенциясига қўшилиш ҳақидаги қонуннинг 1-қисми 5-кичик банди.

3. UNODC and The World Bank, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan” (WorldBank, Washington, DC, 2007), p.10, citing Raymond Baker, *Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005).

4. Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей. Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. - Москва: 2010. - 356 с. - ISBN 978-5-9614-1205-5.

5. 11 январь 2011 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сонли Қарори 3-4-бандлари.

6. 15 май 2019 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини ташкил этиш бўйича чоратадбирлар тўғрисида”ги 404-сонли Қарори билан тасдиқланган Низом.

7. 15 июль 2009 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори билан тасдиқланган Низом.

8. 29 август 2001 йилдаги Ўзбекистон Республикаси “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни 6-моддаси.

9. 6 май 1993 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Олий

Кенгашининг “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилиш ҳақида”ги Қарори, Конвенциянинг 51-моддаси.

10. 26 август 2019 йилдаги “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенцияга (Кишинев, 2002 йил 7 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида”ги Қонун, Конвенция 54-моддаси.

11. 21 май 2015 йилдаги Ўзбекистон Республикаси билан Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномани (Абу Даби, 2014 йил 11 ноябрь) ратификация қилиш ҳақида Қонуни, Шартноманинг 16-17-18-моддалари.

12. 1993 йил 22 январдаги Минск шаҳрида имзоланган “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”ги Конвенция.

Мавланов Камолиддин Тўйчиевич,
Тошкент давлат юридик университети
ўқитувчиси, Тошкент, Ўзбекистон
E-mail: kamoliddinmavlanov@gmail.com

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ГУМОН ҚИЛИНУВЧИНИНГ ШАХСИЙ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШГА ДОИР АЙРИМ ПРОЦЕССУАЛ МАСАЛАЛАР

Аннотация: Суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш натижалари жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлигидан, шунингдек, қонунчиликда жиноят ишларини тергов қилиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатларини аниқ белгилаш билан боғлиқ бўшлиқлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Мазкур мақолада айнан гумон қилинувчининг ҳуқуқларини таъминлаш масаласи таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жиноят, гумон, гумон қилинувчи, ҳуқуқ, эркинлик, мажбурият

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида демократия умуминсоний принципларга асосланиши, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият эканлиги қатъий белгилаб қўйилган. Мамлакатимизда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, одил судловни амалга оширишда фуқаронинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш, ушбу соҳада халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этиш суд-ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий йўналишларига айланиб бормоқда. Шунини таъкидлаш керакки, айнан жиноят ишларини юритиш жараёнида терговга жалб этилган шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига путур етказувчи хатти-ҳаракатлар амалга оширилади. Процессуал мажбурлов чоралари ёки тергов ҳаракатлари давлат ҳокимияти таъсирининг бошқа кўринишларига қараганда шахснинг эркинлиги билан боғлиқ фундаментал ҳуқуқларига тўғридан тўғри таъсир кўрсата олади. Ушбу ҳолат эса жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликлари

таъминланганлиги масаласини, биринчи навбатда гумон қилинувчилар ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш кераклигини таъкидлайди. Бундан ташқари, The World Justice Project (WJP) халқаро мустақил нотижорат ташкилоти томонидан шакллантирилладиган Қонун устуворлиги индексининг 8.7 бандида назарда тутилган гумон қилинувчининг ҳуқуқлари таъминланганлиги билан боғлиқ индикаторда мамлакатимиз биргина 2020 йилги кўрсаткичлар бўйича 128 та давлат ўрасидан 93-ўринни эгаллагани [1] ҳам тадқиқ этилаётган масаланинг бугунги кундаги аҳамиятини кўрсатади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти шуни кўрсатадики, шахсни гумон қилинувчи деб топишнинг амалдаги тартиби жиноят судлов ишини юритишга жалб этилган шахсга ўзига мос процессуал мақомни беришга имкон бермайди. Айниқса, тергов жараёнида гумон қилинувчиларнинг жиноят иши ҳолатлари бўйича дастлаб гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши оқлаб бўлмайдиган ҳолатдир. Шахсга ўз вақтида тегишли мақомнинг берилмаслиги муаммоси унга нисбатан бир қатор процессуал ҳаракатларни амалга ошириш имконини ҳам бермайди. Жиноят-процессуал қонунчилигимиздаги гумон қилинувчига берилган таъриф (ЖПК 47-модда) шахснинг айнан қачондан бошлаб гумон қилинувчига айланишини аниқ белгилаб берилмаганлиги ҳам илмий ва амалиёт ходимлари ўртасида турли тортишувлар пайдо бўлишига йўл очиб берган. Шунинг учун ҳам гумон қилинувчининг процессуал мақоми, унинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш чуқур назарий таҳлил ўтказиш зарурлигини талаб қилади.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш масаласи [2] мамлакатимизда жиноят ишларини тергов қилиш фаолиятини халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда яхшилаш, жиноят-процессуал қонунчилигини янада такомиллаштириш учун муҳим йўналишлардан бири саналади. Жиноят ишини юритишда гумон қилинувчи алоҳида эътибордаги субъект бўлиб, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳуқуқий қонунчилигимизда мустаҳкамланган. Жиноят-процессуал кодексининг 47, 48-моддалари мазмунидан келиб чиқиб, гумон

қилинувчи деганда

- жиноят-процессуал кодекснинг 221, 224-моддаларида белгиланган тартибда ушланган;

- айблов эълон қилингунга қадар эҳтиёт чораси қўлланилган;

- гумон қилинувчи тариқасида жиноят ишига жалб этилган;

- жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да,

бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахс тушунилади. Бошқача Emma Caroline Barrett сўзлари билан айтганда, ким жиноят содир этганлиги аниқ бўлмаган вақтда айнан гумон қилинувчилар тергов учун муҳим субъектга айланадилар [3]. Жиноят ишида гумон қилинувчининг пайдо бўлиши биринчи навбатда унинг содир этилган қилмишга алоқадорлигида кўринади. Шунинг учун Ф.Виталий Сергеевич жиноят ишига гумон қилинувчининг кириб келишини унга нисбатан юқоридаги процессуал ҳаракатни бажариш билан эмас, аввало жиноят содир этганликда гумон қилиш учун асослар мавжудлиги билан боғлаш кераклигини таклиф этади [4]. Шунга ўхшаш фикрни Д.В.Власенко ҳам таъкидлаб ўтган бўлиб, унга кўра гумон қилинувчи деганда мавжуд фактик маълумотлар ва ишдаги унинг даҳлдорлигини кўрсатувчи, лекин айблаш учун етарли бўлмаган далилларга асосланган ҳолда жиноят-процессуал муносабатлар доирасига жалб этилган шахсни тушуниш мумкин. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, шахсни гумон қилинувчи деб топишимизнинг процессуал акти ушлаб туриш баённомаси ёки жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этиш учун жалб қилиш тўғрисидаги қарор ҳисобланади. Шунинг учун ЖПКнинг 47-моддаси мазмунига ўзгартиш киритиш киритиб, **“Гумон қилинувчи жиноят содир этишда гумон қилиниб ушланган ёки жиноят содир этганликда гумон қилиш учун етарли асослар мавжуд бўлган шахс”** сифатида белгилаш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Гумон қилинувчи шундай шахски, ишни судга қадар юритиш босқичида вақтинчалик иштирок этади ва айблаш учун етарли асослар аниқлангач мақоми ўзгаради. Айбини бўйнига олиб келган шахс мақоми тўғрисида ҳам процессуалист олимлар ўртасида турли фикрлар мавжуд. М.В.Парфеновага кўра, бундай шахсга гумон қилинувчи сифатида қараш мумкин эмас [5]. Эсаулов Сергей Васильевич эса бошқача фикрда, унга кўра гумон қилинувчи ёки айбланувчининг айбини тан олиши бу давлат томонидан уларнинг айби тан олинди, дегани

эмас [6]. Сўнгги муаллифнинг нуқтаи назарига тўлиқ қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, шахснинг айбини тан олиши белгиланган тартибда исботланиши керак. Сабаби ҳали шахснинг айби тўғрисида далиллар етарли эмас.

Жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахс ҳуқуқлари жиноят-процессуал қонунчилигимизда қатъий мустаҳкамланган. Тергов органлари гумон қилинувчига худди айбсиз инсондек муносабатда бўлиши лозимлиги, унинг сукут сақлаш ҳуқуқи борлиги, исбот қилиш жараёнида олдин ҳуқуқлари тушунтирилиб, кейин процессуал ҳаракатларни бажариши инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларда ҳам назарда тутилган. Нафақат гумон қилинувчи, бошқа жиноят ишини юритишда иштирок этувчи шахслар ҳам ўз ҳуқуқ ва эркинликларини тўлақонли рўёбга чиқариши учун махсус кафолатлар талаб этилади. Кафолат дейилганда шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган иқтисодий, сиёсий ва юридик воситалар тушунилиб, улар шахснинг ҳуқуқлари мазмунини доимий равишда такомиллаштириб боради. Жиноят-процессуал ҳуқуқи назариясида процессуал ҳуқуқий кафолатлар дейилганда жиноят-процессуал фаолият иштирокчилари ўзларининг ҳуқуқларидан фойдаланиши ва мажбуриятларини бажаришини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий воситалардир. Бундан ташқари, гумон қилинувчи ҳуқуқлари кафолатлари сифатида суд, прокурор, терговчи, суриштирувчи, терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахсларининг процессуал мажбуриятларини ҳам инобатга олиш мақсадга мувофиқ. Демак, гумон қилинувчи ҳуқуқлари таъминланганлик даражаси ўз ўзидан давлатнинг бу йўналишдаги халқаро рейтинг ва индексларда ўрни яхшиланишига тўғридан тўғри таъсир ўтказди.

Мамлакатимизда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш мамлакатимизда суд-тергов фаолиятини янада такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари этиб белгиланган. Шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида суд-тергов органлари фаолиятида фуқароларнинг

ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, жиноят ишлари юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш, жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда либераллаштириш каби муҳим вазифалар назарда тутилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Uzbekistan/Criminal%20Justice/>
2. “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Президент фармони. <https://lex.uz/docs/4939467>
3. Emma Caroline Barrett .The interpretation and exploitation of information in criminal investigations. school of psychology the university of birmingham july 2009. https://www.researchgate.net/publication/263853033_the_interpretation_and_exploitation_of_information_in_criminal_investigations
4. Ф.Виталий Сергеевич. Показания подозреваемого в российском уголовном процессе (Электронный ресурс). Дисс... канд. юрид. наук. –М.: РГБ, 2003. –Б. 16.
5. Парфенова М.В. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.: 2004. С.108.
6. Эсаулов, Сергей Васильевич. Автореферат диссертации на тему “Реализация принципа презумпции невиновности в доказывании на досудебных стадиях уголовного судопроизводства”. <https://www.dissercat.com/content/realizatsiya-printsipa-prezumpitsii-nevinovnosti-v-dokazyvanii-na-dosudebnykh-stadiyakh-ugolo>
7. Базарова Д. Б. Место и роль процессуальных гарантий в уголовном процессе //Государство и право. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. – 2016. – С. 50-53.
8. Суюнова Д. Ж., Ахраров Б. Д., Узбекистан В. Д. Р. ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ.
9. Хидоятлов, Б. (2018). Концептуальные основы развития уголовного законодательства Республики Узбекистан. *Reviewoflawsciences*, (4).

10. Makhmudov S. A. TO TAKE INTO ACCOUNT MITIGATING CIRCUMSTANCES WHEN IMPOSING PUNISHMENT AS ONE OF THE CRITERIA FOR IMPOSING A FAIR PENALTY //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. – 2020. – С. 154-158.

11. Uralov S. Some issues of qualification of the rape crime //TSUL Legal Report International electronic scientific journal. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

12. Rakhimova U. Cybercrime subject and limits of proof //TSUL Legal Report International electronic scientific journal. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

13. Mamatkulova K. ISSUES OF THE PARTICIPATION OF AN EXPERT AND A SPECIALIST IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS. – 2019. – С. 22.

14. Худайбергенов Б.К. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ //Отечественная юриспруденция. – 2020. – №. 1 (40).

15. Mavlanov K.T. Position of Uzbekistan in the rule of law index (world justice) on the indicator of protection of fundamental human rights. International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization” Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK. –P.64-65.

Алимова Нозимахон
студентка 3-го курса факультета «Уголовное правосудие»
Ташкентского государственного юридического университета

Маматкулова Хосият
преподаватель кафедры «Уголовного правосудие»
Ташкентского государственного юридического университета

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ДЕПОНИРОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Alimova Nozimakhon
3rd year student of Tashkent state university of law
Faculty of “Criminal justice”

Mamatkulova Khosiyat
Teacher in Tashkent state university of law
Faculty of “Criminal justice”

IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF DEPOSITION TESTIMONY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотация. В работе рассматриваются предпосылки для внедрения нового для уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан института предварительного закрепления доказательств. Проводится анализ уголовно-процессуально законодательства Республики Казахстан. Рассматриваются некоторые возможные проблемы, которые могут возникнуть при внедрении данного института.

Ключевые слова: предварительное закрепление показаний, депонирование показаний, допрос, судебное следствие, дистанционный допрос.

Abstract. The following thesis discusses the reasons for the implementation new for us the institute of disposition testimony in the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan. The author analyses the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan. Moreover, the thesis considers some presumed problems.

Key words. Secure the testimony beforehand, disposition testimony, interrogation, judicial investigation, remote interview.

В связи с реформированием законодательства Республики Узбекистан, мы не можем не упомянуть также кардинальные изменения в судебной сфере, в особенности реформирования наблюдаются в уголовном процессе. В новом законодательстве предусматривается облегчение порядка проведения предварительного расследования путем внедрения института признания вины, также уделяется большее внимание рассмотрению интересов личности в качестве основного принципа уголовного судопроизводства в результате проведения предварительного закрепления показаний. Исходя из зарубежного опыта мы можем иначе назвать данный институт, а именно как институт депонирования показаний.

Институт депонирования показаний представляет собой заблаговременный допрос свидетеля или потерпевшего на стадии предварительного расследования, вызванная невозможностью по объективным причинам дачи показаний в ходе судебного разбирательства. Иными словами, это «законсервированные» показания²⁶, которые обеспечивают доказательственную базу в ходе рассмотрения дела в судебном процессе.

Как показала практика, отложение судебного разбирательства дела зачастую была связана с уважительной причиной неявки свидетелей или потерпевших, или же уклонением от явки с их стороны, что автоматически предшествовало осуществлению в их отношении привода. В итоге, это влияло на сроки рассмотрения уголовного дела, а также на соблюдение задач уголовного процесса. Именно поэтому согласно Закону от 18.02.2021 г. № ЗРУ-675 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан», в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан произошли дополнения в связи с внедрением института предварительного закрепления показаний.

Согласно дополнениям в уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан, депонирование производится в порядке судебного следствия и обеспечивается

²⁶ «Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе Республики Казахстан» (Ахпанов А.Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД РК). – Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=36507293

гарантиями уголовного судопроизводства, как гласность, участие сторон, равноправия сторон и состязательность. А основанием для проведения предварительного закрепления показаний могут быть постановление о возбуждении ходатайства о предварительном закреплении показаний со стороны следователя или дознавателя, со следующим направлением прокурору, а также обращение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего (гражданского истца), свидетеля или защитника соответствующему прокурору²⁷.

При анализе уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, мы пришли к выводу, что в ряде постсоветских стран уже практикуется данный институт. Результаты исследований показали, что в Республике Казахстан депонированию показаний уделена статья 217 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Согласно положениям данной статьи, депонирование показаний свидетеля или потерпевшего производится в случаях, если:

- данные лица постоянно проживают за пределами Республики Казахстан;
- они выезжают за границу;
- они имеют тяжелое состояние здоровья;
- в отношении них необходимо применить меры безопасности.

Также в Республике Казахстан предусмотрено проведение депонирования показаний несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в целях предотвращения дальнейших психических травм на последующих допросах²⁸. Т.е. это значит, что законодатель предусматривает исключение несовершеннолетних из следующих допросов для того, чтобы они не почувствовали давления, таким образом не получили психического расстройства при проведении допроса как на досудебной стадии, так и во время судебного разбирательства.

Результаты исследований показали, что внедрение данного института может предшествовать некоторым проблемам.

Как сказал А.С. Гамбарян, судебное депонирование показаний

²⁷ Закон Республики Узбекистан от 18.02.2021 г. № ЗРУ-675 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан». – Режим доступа: <https://www.lex.uz/ru/docs/5295916>

²⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=3861:-50

в досудебном производстве является соблазнительной возможностью для органов уголовного преследования. Он также указывает, что обвиняемый лишается в полной мере осуществлять права на встречный опрос. Таким образом, обеспечение права на конфронтацию в досудебном производстве в отличие от права на конфронтацию в судебном разбирательстве в рамках депонирования показаний носит лишь поверхностный и фрагментарный характер²⁹. Т.е. депонирование препятствует осуществлению права на встречный опрос со стороны обвиняемого, т.к. он не в полной мере будет осведомлен с материалами дела в досудебном производстве.

Стоит также прогнозировать, что депонирование показаний может быть причиной необходимости проведения очной ставки в дистанционном режиме, что может являться для депонента весьма неудобным обстоятельством. После проведения депонирования, создается ситуация, когда депонент сам лично не сможет участвовать в последующих рассмотрении дела, тем самым это дает возможность другой стороне изменить в дальнейшем показания и выстроить тактику в свою пользу³⁰. Таким образом, создается обстановка, при котором будут противоречить показания. Следовательно, это дает почву для осуществления сверки показаний. Особенно если депонент находится за рубежом, то дистанционная сверка показаний обратится в трудоёмкий процесс в организационном плане, к примеру, когда имеется большая разница в часовых поясах между странами.

Подытоживая, мы можем прийти к выводу, что внедрение предварительного закрепления показаний, несмотря на возможность возникновения проблем, является требованием нынешнего времени. Депонирование показаний обеспечивает интересы личности, возвышая их на первый план, одновременно не препятствуя осуществлению правосудия.

²⁹ А.С. Гамбарян «Судебное депонирование показаний: старый процессуальный институт под новым названием», УДК 343 // Научно-практический журнал «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС», 2018, № 2, с.195.

Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-deponirovanie-pokazaniy-staryy-protsessualnyy-institut-pod-novym-nazvaniem/viewer>

³⁰ Чингиз Джанович Кенжетаяев «Особенности депонирования показаний в уголовном процессе Республики Казахстан» // Уголовный процесс, №2 (43) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы, с. 43.

Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deponirovaniya-pokazaniy-v-ugolovnom-protsesse-respubliki-kazahstan/viewer>

Список литературы

1. «Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе Республики Казахстан» (Ахпанов А.Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД РК). – Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=36507293
2. Закон Республики Узбекистан от 18.02.2021 г. № ЗРУ-675 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан». – Режим доступа: <https://www.lex.uz/ru/docs/5295916>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=3861;-50
4. А.С. Гамбарян «Судебное депонирование показаний: старый процессуальный институт под новым названием», УДК 343 // Научно-практический журнал «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС», 2018, № 2, с.195. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-deponirovanie-pokazaniy-staryy-protsessualnyy-institut-pod-novym-nazvaniem/viewer>
5. Чингиз Джанович Кенжетаев «Особенности депонирования показаний в уголовном процессе Республики Казахстан» // Уголовный процесс, №2 (43) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы, с. 43. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deponirovaniya-pokazaniy-v-ugolovnom-protsesse-respubliki-kazahstan/viewer>.

Худайбергенов Бахрам Куанышбаевич,
преподаватель кафедры Уголовно-процессуального
права Ташкентского государственного
юридического университета
Электронный адрес: bax555@umail.uz

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В статье анализируются проблемы начального этапа уголовного производства, обусловленные изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве. Особое внимание уделено вопросам совершенствования норм, регламентирующих порядок проведения доследственной проверки, а также регулирующих стадию возбуждения уголовного дела с изучением зарубежного опыта.

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное производство, возбуждение уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, дознаватель, следователь, прокурорский надзор, доследственная проверка.

Khudaybergenov Baxram Kuanishbaevich,
Teacher, Department of Criminal Procedure of
Tashkent State Institute of Law
Email: bax555@umail.uz

ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTION OF CRIMINAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE ANALYSIS

Annotation: The article analyzes the problems of the initial stage of criminal proceedings caused by changes in the criminal procedure legislation. Special attention is paid to improving the rules governing the procedure for conducting pre-investigation checks, as well as regulating the stage of initiation of criminal proceedings with the study of foreign experience.

Keywords: criminal proceeding, pre-trial proceedings, initiation of criminal case, verification of a report of a crime, inquirer, investigator, prosecutor's supervision.

Доступ к правосудию является основным принципом верховенства закона каждой страны. В Республике Узбекистан обеспечение права на доступ к правосудию является одной из важнейших процессуальных гарантий, реализация которой осуществляется путем безусловного и неукоснительного выполнения задач уголовно–процессуального законодательства. Следует отметить, что в них отражен приоритет защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступных действий, что полностью отвечает, как международно-правовым нормам, так и нормам, закрепленным в Конституции нашей страны.

Вместе с тем, следует отметить, что нормативное регулирование первичного этапа досудебного производства по уголовному делу и существующая практика не позволяют в полной мере гарантировать право граждан на доступ к справедливому правосудию. К сожалению, до сих пор фиксируются факты незаконных и необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела, грубых нарушений законов. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в совещание по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции: «...качество следствия и квалификация следователей не соответствуют требованиям. За первые пять месяцев текущего года суды оправдали 323 граждан, к которым следственными органами были предъявлены необоснованные требования, а также исключили необоснованные обвинения в отношении 1854 человек. В одном только прошлом году 236 оправданным лицам государством было выплачено 6,7 миллиард сумов материального и морального ущерба»³¹. Между тем, нарушения уголовно-процессуального закона влекут за собой невозможность для граждан реализации своих прав на доступ к правосудию. В свою очередь, факты нарушения прав и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве наиболее часто встречаются на стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим, является актуальным проведение детального анализа данной стадии касательно её проблем, требующих своего разрешения с использованием метода сравнения.

Так стадия возбуждения уголовного дела является наиболее проблемной и противоречивой в системе стадий современного

³¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/30/justice/>

уголовного процесса. В силу этого она выступает предметом повышенного внимания, как со стороны ученых-процессуалистов, так и со стороны законодателя. Только за последнее десятилетие правовой формат этой стадии подвергся многочисленным изменениям. Для наиболее глубокого изучения правовых вопросов стадии возбуждения уголовного дела, в первую очередь требуется уяснить основные задачи данной стадии.

Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются, во-первых, выявление наличия либо отсутствия условий для осуществления уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу; во-вторых, установление оснований, которые при определенных обстоятельствах могут исключать производство по уголовному делу (основания об отказе в возбуждении уголовного дела либо в прекращении возбужденного уголовного дела). В силу принципа публичности уголовно-процессуальных отношений правом принятия соответствующего процессуального решения на стадии возбуждения уголовного дела в пределах своей компетенции обладают участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, т. е. те участники, которые осуществляют уголовное преследование в процессе производства по уголовному делу. Кроме того, в силу особых обстоятельств право на принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела и вынесение соответствующего постановления принадлежит и некоторым должностным лицам.

Именно на стадии возбуждения уголовного дела создаются предпосылки для производства следственных и иных процессуальных действий, определяются механизм собирания доказательств и возможность применения мер уголовно-процессуального принуждения. Полагаем, что значение стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что она предопределяет судьбу уголовного дела и всей процессуальной деятельности, связанной с расследованием уголовного дела и рассмотрением его в суде по существу. Следует отметить, что в последнее время законодателем внесены серьезные изменения в нормы УПК Республики Узбекистан, затрагивающие вопросы регламентации уголовного делопроизводства на первой стадии уголовного процесса. Но, несмотря на особую роль стадии возбуждения в уголовном процессе, некоторые ученые-процессуалисты являются сторонниками его упразднения.

В настоящее время многие исследователи признают институт возбуждения уголовного дела, сохранившийся в УПК многих постсоветских стран с прежних времен, «эксклюзивным» анахронизмом, не имеющим аналогов в зарубежном законодательстве, подчас делающим уголовно-процессуальную деятельность трудоемкой и малоэффективной³². Тем не менее, не все ученые согласны на коренное реформирование данной стадии, полагая это чрезмерно затратным³³.

Полагаем, что затраты на переустройство доследственной работы, хотя и могут быть значительными, создание эффективного механизма защиты лиц, пострадавших от преступлений, имеет большее значение в аспекте ценности прав и свобод личности, при обеспечении которых нельзя считаться с расходами.

К слову, в Украине, Грузии и Казахстане после нововведений никакого коллапса досудебного производства не произошло, а практика применения новых положений уголовно-процессуального закона позволила повысить защищенность граждан³⁴.

Таким образом, первоначальный этап досудебного производства по уголовному делу до настоящего времени не свободны от недостатков, создающих препятствия для быстрого и своевременного реагирования на обращения граждан и иные поводы для возбуждения уголовного дела. Однако, в уголовном процессе именно эффективность деятельности доследственной проверки, как первичного этапа досудебного производства, имеет огромную важность, поскольку оперативное реагирование на каждое преступление требует создания правовой регламентации уголовно-процессуальных отношений, исключающей длительную проверку поступившего заявления или сообщения без обеспечения необходимых процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии проверки.

По нашему мнению, упразднить в уголовном процессе Республики Узбекистан стадию возбуждения уголовного дела на

³² Махов В.Н. Особенности досудебного производства в уголовном процессе Российской Федерации. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». – 2015. – № 1. – С. 24–28; Абраменко А.А. Актуальные вопросы реформирования начального этапа досудебного производства по уголовному делу. // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. № 5(5). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 126–134.

³³ Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса. // Уголовный процесс. – 2014. – № 1. – С. 80–83.

³⁴ Шадрин В.С., Мухаметжанов А.О. Начальный этап досудебного производства: проблемы осуществления в России и результат реформирования в Казахстане. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2017. – Т. 17. – № 2. – С. 42–46.

сегодняшний день не представляется возможным с точки зрения достаточности кадрового обеспечения и финансирования следственной деятельности. Поэтому в переходной период необходимо расширить перечень следственных действий, разрешаемых в рамках доследственной проверки, усовершенствовать порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении, а также разъяснения прав участников доследственной проверки.

Список использованной литературы:

1. Абраменко А.А. Актуальные вопросы реформирования начального этапа досудебного производства по уголовному делу. // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. № 5(5). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 126–134.

2. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. – 2014. – № 1. – С. 80–83.

3. Махов В.Н. Особенности досудебного производства в уголовном процессе Российской Федерации. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». – 2015. – № 1. – С. 24–28.

4. Шадрин В.С., Мухаметжанов А.О. Начальный этап досудебного производства: проблемы осуществления в России и результат реформирования в Казахстане. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2017. – Т. 17. – № 2. – С. 42–46.

5. Базарова Д. РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА // Review of law sciences. – 2020. – №. 3.

6. Суюнова Д.Ж. Вопросы совершенствования института адвокатуры-сегодняшние реалии и необходимые изменения // Современное российское право. – 2020. – №. 6 (15). – С. 4-9.

7. Хидояттов Б. Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства. Review of law sciences. 2017;2(1).

8. Шамсутдинов Б.С. Перспективы использования искусственного интеллекта в уголовном процессе.

Рахимова Ульзана Хамидуллаевна,
преподаватель кафедры
Уголовно-процессуального права
Ташкентского государственного юридического университета,
E-mail: lyolya1990@mail.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Аннотация: Автором рассматриваются различные подходы к основаниям классификации судебных экспертиз. Отмечается, что процесс появления новых знаний влечет за собой изменения классификации судебных экспертиз, вследствие возникновения их новых видов.

Ключевые слова: судебная экспертиза, классификация судебных экспертиз, критерии классификации судебных экспертиз, класс экспертиз, вид экспертизы.

Рахимова Ульзана Хамидуллаевна,
Тошкент давлат юридик
университети Жиноят-процессуал ҳуқуқи
кафедраси ўқитувчиси,
E-mail: lyolya1990@mail.ru

СУД ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Аннотация: Ушбу мақолада суд экспертизаларни таснифлаш асосларини турли ёндашувлари ўрганиб чиқади. Янги билимларнинг пайдо бўлиши жараёни оқибатида суд экспертизаларининг янги турларининг жорий этилиши ва уларнинг таснифи ўзгартиришга олиб келиши ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: суд экспертизаси, суд экспертизаларининг таснифи, суд экспертизаларининг таснифлаш мезонлари, экспертизалар синфи, экспертизалар турлари.

Rakhimova Ulzana Khamidullaevna,
Teacher of the Department
of Criminal Procedural Law
of the Tashkent State University of Law
E-mail: lyolya1990@mail.ru

CLASSIFICATION OF FORENSIC EXAMINATION

Annotation: The author considers various approaches to the grounds for classifying forensic examinations. It is noted that the process of the emergence of new knowledge entails a change in the classification of forensic examinations, due to the emergence of their new types.

Keywords: forensic examination, classification of forensic examinations, classification criteria for forensic examinations, class of examinations, types of examinations.

Как показывает изучение литературных источников проблема систематизации и классификации уже долгое время является объектом внимания криминалистики и общей теории судебной экспертизы.

Классификация может осуществляться по различным основаниям: характеру (отрасли) специальных познаний, месту и последовательности проведения, объему исследования, составу экспертов.

Формирование новых судебных экспертиз происходит по-разному: новый вид или род может возникать внутри уже существующего; при появлении новых объектов исследования и новых задач; развитие рода экспертизы может привести к образованию нового класса. Появление новых видов и родов экспертиз в уголовном судопроизводстве также связано с изменением содержащихся в законе составов преступлений. В этих случаях необходимость эффективного и быстрого приспособления судебно-следственной практики к новым уголовно-правовым реалиям обуславливает возникновение новых путей и способов использования специальных знаний в процессе доказывания.

Всё это приводит к изменению и трансформации разработанных классификаций судебных экспертиз, что, в свою очередь, определяет актуальность теоретического переосмысления оснований и принципов их построения.

В настоящий момент в судебной экспертизе сложилась следующая последовательность структурных уровней судебных экспертиз: класс – род – вид – подвид³⁵.

Класс экспертиз – высшая систематическая категория судебных экспертиз, выражающая совокупность экспертиз, удовлетворяющих каким-либо определённым условиям или признакам. В теории судебных экспертиз подобным группирующим признаком служит общность знаний, которые являются «источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз»³⁶.

Как указывается в литературе, «в классы объединяются роды судебных экспертиз, относящиеся к одной или близким отраслям специальных знаний, которые к тому же используют сходный инструментарий»³⁷.

Класс экспертиз – самая активно изменяющаяся категория, т.к. объединение в них родов экспертиз вызывает постоянные споры и дискуссии.

Класс экспертизы составляет экспертные исследования, объединяемые общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз, и объектов, исследуемых на базе этих знаний. Таковыми, например, являются класс криминалистических экспертиз, класс судебно-медицинских экспертиз и т.д. В частности, теряет свою актуальность объединение в один класс криминалистических экспертиз: почерковедческой, трасологической, дактилоскопической, портретной экспертизы.

Многие роды экспертиз, сформировавшись, образуют новые классы судебных экспертиз со своим родовым и видовым делением. Исследователи выделяют в отдельные классы трасологические, компьютерно-технические, экологические экспертизы³⁸.

Артюшенко Д.В. указывает, что класс экспертиз в большей степени имеет прикладное значение, в практическом плане

³⁵ Неретина Н.С. Категории класса, рода и вида в теории судебных экспертиз // Судебная экспертиза: Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз: материалы Международной научно-практической конференции (г.Москва, 15-16 января 2014 г.). – М.: Проспект, 2014. – С. 174-177.

³⁶ Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Росинской. – М.: Юристъ, 1999. – С. 171.

³⁷ Росинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2013. – С. 144.

³⁸ Росинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2013. – С. 145.

подобный уровень обобщения связан с организационной структурой судебно-экспертных учреждений и подготовкой экспертных кадров³⁹.

Следующей за классом, систематической категорией является род экспертиз. По мнению большинства исследователей, это основная категория классификации. «Род экспертизы – подмножество экспертиз определённого класса, выделяемое по общему для них предмету, объекту, методике экспертного исследования и соответствующей отрасли науки о судебной экспертизе»⁴⁰.

Как указывают исследователи, «основанием подразделения судебных экспертиз на роды и виды являются характер исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами»⁴¹.

В настоящий момент среди родов судебных экспертиз выделяются: судебно-почерковедческие экспертизы, судебно-технические экспертизы документов, судебно-автороведческие экспертизы, баллистические и т.д.

Вид экспертизы, в общей теории судебной экспертологии, «элемент рода экспертизы, отличающийся специфичностью предмета исследования в общем для рода объекте, особыми методиками и задачами исследования»⁴².

Например, в почерковедческой экспертизе выделяются такие виды, как исследование почерка и исследования подписи. Судебно-техническая экспертиза документов включает в себя такие виды, как судебно-техническая экспертиза реквизитов документов, судебно-техническая экспертиза материалов документов, исследование оттисков печатных форм.

Некоторые виды судебных экспертиз имеют подвидовое деление. Подвид экспертизы – классификационная категория судебных экспертиз уровнем ниже, чем вид. Мы согласны с авторами «Энциклопедии судебных экспертиз», которые полагают, что «подвид экспертизы – разновидность экспертизы, отличающаяся своеобразной группой задач, характерной для

³⁹ Артюшенко Д.В. Теоретические и прикладные аспекты классификации судебных экспертиз: дис. канд. юр. наук. – М., 2013. – С. 94.

⁴⁰ Энциклопедия судебной экспертизы. С. 374.

⁴¹ Е.Р. Россинская, Е.И.Галяшина, А.М. Зинин. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник – М.: Норма: Инфра-М, 2016. – С.170.

⁴² Энциклопедия судебной экспертизы. С. 61.

предмета данного вида экспертизы, и комплексами методов исследования»⁴³.

Закономерность взаимосвязи потребностей судебной и следственной практики и генезиса судебных экспертиз также находит свое подтверждение. Например, участились так называемые киберпреступления, совершаемые с помощью информационных технологий, в связи с этим активно разрабатывается судебная компьютерно-техническая экспертиза.

Доказать киберпреступления всегда сложно в силу того, что данные виды преступлений имеют высокую латентность и расследовать их в большинстве случаев затруднено по многим объективным факторам, такие как некомпетентность сотрудников правоохранительных органов в сфере высоких технологий, нежелание потерпевших рассказать об этом органам правосудия, недостаточность или недопустимость доказательств в суде, не подпадание под юрисдикцию потерпевшей страны, что может затруднить поимку преступников и проведение следственных действий в целом. Так же некоторые отмечают сложность сохранения доказательственной базы, так как чаще всего компьютерные преступления в сфере мошенничества совершаются крупными организациями, и при поимке одного преступника и изъятии только одного электронного устройства, остальные участники такой организации могут предпринять меры по уничтожению остальных доказательств, подтверждающих совершение иных эпизодов или их причастность к совершению преступления⁴⁴.

Чем чаще совершаются новые виды преступлений, чем выше их общественная опасность, тем чаще возникает необходимость в специфических исследованиях, тем, соответственно активнее идет процесс формирования рода (вида) судебной экспертизы.

К примеру, появление банковских карт, документов, исполненных на лазерных или струйных принтерах привело к появлению новых видов в судебно-криминалистической экспертизе документов.

Внедрение новых методов исследования также является одним из наиболее распространённых путей формирования новых родов и

⁴³ Энциклопедия судебной экспертизы. С. 307.

⁴⁴ Кайгородова А. А. Актуальные вопросы расследования и доказывания киберпреступности // Эволюция российского права. Материалы XVII Международной научной конференции молодых ученых и студентов. – Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург, 2019 г. – С. 568-569

видов судебных экспертиз. Возникновение новых методов тесно связано с развитием техники и технологий, с техническим прогрессом. Именно он способствует увеличению разрешающей способности инструментальных средств, появлению новейших приборов, способных проводить всё более тонкие и трудоемкие исследования.

Подводя итог, следует отметить динамичность процесса создания экспертиз и их трансформации: появление новых родов экспертиз, трансформацию видов экспертиз в самостоятельные роды. Таким образом, изложенная выше классификация не является окончательной, полностью завершенной и будет совершенствоваться.

Список использованной литературы

1. Артюшенко Д.В. Теоретические и прикладные аспекты классификации судебных экспертиз: дис. канд. юр. наук. – М., 2013. – С. 31.

2. Гулевская В.В., Омелянюк Г.Г. Современное состояние и перспективы развития судебной экспертизы дикой флоры и фауны в судебно-экспертных учреждениях Минюста России // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе с международным участием 4-5 марта 2014 года. – М.: ЭКЦ МВД России, 2014. – С. 147-150.

3. Кайгородова А. А. Актуальные вопросы расследования и доказывания киберпреступности // Эволюция российского права. Материалы XVII Международной научной конференции молодых ученых и студентов. – Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург, 2019 г.

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2013. – С. 144.

5. Россинская Е.Р., Е.И. Галяшина, А.М. Зинин. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник – М.: Норма: Инфра-М, 2016. – С. 170.

6. Россинская Е.Р. Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз // Вестник Университета имени

О.Е.Кутафина (МГЮА). Выпуск «Судебная экспертиза». – 2014. – №3. – С. 117.

7. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – с. 552.

8. Rakhimova, U. (2020) “Cybercrime subject and limits of proof”, TSUL Legal Report International electronic scientific journal, 1(1). Available at: <https://legalreport.tsul.uz/index.php/journal/article/view/17>.

Маматкулова Хосият Ураловна,
преподаватель кафедры Уголовно-процессуального
права Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: khosiyat.mamatkulova@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В статье анализируются некоторые вопросы допустимости доказательства в уголовном процессе, научные подходы и правовые нормы в данном вопросе и выработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, свойства доказательств, допустимость доказательств, недопустимость доказательств, восполнимые и невосполнимые доказательства.

Маматкулова Хосият Ураловна,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси
E-mail: khosiyat.mamatkulova@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАР МАҚБУЛЛИГИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада жиноят процессида далиллар мақбуллигининг айрим масалалари, ушбу масалалар бўйича илмий ёндашувлар ва ҳуқуқий нормалар ва тегишли тавсиялар шакллантирилди.

Таянч сўзлар: жиноят процесси, далиллар, далиллар хусусиятлари, далиллар мақбуллиги, далиллар номақбуллиги, тикланадиган ва тикланмайдиган далиллар.

Mamatkulova Khosiyat Uralovna
Teacher of the Department of Criminal
Procedural Law of the Tashkent State
University of Law
Тел: (90-9443855),
E-mail: khosiyat.mamatkulova@gmail.com

SOME ISSUES OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: The article analyzes some issues of the admissibility of evidence in criminal proceedings, scientific approaches and legal norms in this matter and develops relevant recommendations.

Keywords: criminal proceedings, evidence, evidence properties, admissibility of evidence, inadmissibility of evidence, renewable and irreplaceable evidence.

Проблема допустимости доказательств является одной из центральных в теории и практике уголовного процесса. Как известно, одним из свойств доказательств является их допустимость с точки зрения законности источников, методов и приемов, с помощью которых они были получены. Изучению проблем, связанных с использованием допустимых доказательств в доказывании, посвящены труды многих известных процессуалистов и криминалистов.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан доказательство признается допустимым, если оно собрано в установленном порядке и соответствует условиям, изложенным в соответствующих статьях (88, 90, 92-94) Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Кроме того, согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «всякое отступление дознавателем, следователем, прокурором и судом от точного исполнения и соблюдения норм закона, регламентирующих общие условия доказывания, какими бы мотивами оно не было вызвано, влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств...»⁴⁵.

⁴⁵ см. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств» от 24 августа 2018 г., № 24.

Допустимость – это свойство доказательства, характеризующее его с точки зрения законности источника фактических данных, способов получения и форм закрепления этих фактических данных в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом⁴⁶.

Допустимость доказательства – это пригодность для использования при установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, соответствие требованиям закона относительно источников, порядка обнаружения, закрепления и исследования доказательств⁴⁷. Другими словами, допустимость доказательств предполагает знание происхождения сведений и возможность их проверки, возможность восприятия этих сведений лицом, которое о них сообщает, соблюдение как общих правил доказывания, так и правил собирания и фиксации информации определенного вида. Следовательно, в качестве допустимых могут быть приняты только те доказательства, которые получены, проверены и оценены в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Наряду с вопросами допустимости доказательств возникает вопрос недопустимости доказательств в уголовном процессе Республики Узбекистан. Так, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан (ст.95¹ УПК) фактические данные признаются недопустимыми в качестве доказательств, если они получены незаконными методами или путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного процесса либо с нарушением требований УПК, в том числе полученные:

1) с применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников;

2) путем их фальсификации (подделки);

3) с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика;

4) в результате проведения процессуального действия по уголовному делу лицом, не имеющим права осуществлять

⁴⁶ Гребенкин П.И. Допустимость доказательств в уголовном процессе: автореферат канд. юрид. наук // П.И. Гребенкин. - М., 2002. – С. 10.

⁴⁷ Уголовный процесс: Общая часть. Курс лекций. Учебное пособие // Автор-составитель У.А.Тухташева. – Т.: 2007. – С. 181.

производство по данному уголовному делу;

5) от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу;

6) из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе дознания, предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств.

Следует также отметить, что недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств устанавливается должностным лицом органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателем, следователем, прокурором или судом по собственной инициативе или по ходатайству участников. Должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, дознаватель, следователь, прокурор либо судья, решая вопрос о недопустимости доказательств, обязан в каждом случае выяснить, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение, и принять мотивированное решение.

Если анализировать критерии допустимости доказательств в англосаксонском и романо-германском уголовном процессе, то можно отметить, что основной особенностью английского подхода к допустимости доказательств является то, что данное свойство складывается не только и не столько из соблюдения формальных правил уголовного судопроизводства, установленных уголовно-процессуальными нормами, но включает в себя такие требования, как надёжность доказательства и отсутствие эффекта предубеждения. По французскому уголовно-процессуальному закону многие процессуальные нарушения влекут за собой аннулирование результатов соответствующих процессуальных действий, в отличие от УПК Германии, который связывает безусловную недопустимость доказательств лишь с получением показаний свидетелей и подозреваемого определенными запрещенными законом способами. Общим для уголовного процесса Англии, Германии и Франции является то, что лишь прямо предусмотренные в законе процессуальные нарушения автоматически влекут за собой недопустимость полученных доказательств. В остальных же случаях нарушение процессуальных норм, допущенное при собирании доказательств, является лишь основанием для оценки с учетом определенных обстоятельств

данного доказательства с точки зрения допустимости⁴⁸.

В заключение важно отметить, что использование в качестве доказательства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио-, видеозаписи и иных материалов, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, строго запрещается.

Список использованных литератур

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2013-ХII Введен в действие с 01.04.1995 г.) // www.lex.uz

2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств» от 24 августа 2018 г., № 24. // www.lex.uz

3. Гребенкин П.И. Допустимость доказательств в уголовном процессе: автореферат канд. юрид. наук // П.И. Гребенкин. - М., 2002. – 26 с.

4. Уголовный процесс: Общая часть. Курс лекций. Учебное пособие // Автор-составитель У.А.Тухташева. – Т.: 2007. – 404 с.

5. Николаева Т.Г., Шестакова С.Д., Роганов С.А. Допустимость доказательств в зарубежном уголовном процессе. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2012. - № 2(54).

⁴⁸ Николаева Т.Г., Шестакова С.Д., Роганов С.А. Допустимость доказательств в зарубежном уголовном процессе. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2012. - № 2(54).

Таджибаева Альбина Юлдашбаевна,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва
коррупцияга қарши курашиш кафедраси
доцент вазифасини бажарувчи,
юридик фанлар номзоди
E-mail: albinatadzibaeva616@gmail.com

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА АЙБЛОВ ФУНКЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Аннотация. Мақолада жиноят процессида айблов функциясининг назарий-ҳуқуқий таҳлили амалга оширилган. Жиноят-процессуал қонунчилик нормалари ва илмий адабиётларни ўрганиш асосида айблов функциясининг субъектлари ва уларнинг ваколатлари таҳлил қилинган, айбловнинг шакллари, айблов тушунчаси келтирилган, айбловнинг таркибий элементлари ажартиб кўрсатилган.

Калит сўзлар: айблов, айблов функцияси, қонунийлик, жиноят иши, жиноят процесси, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

Таджибаева Альбина Юлдашбаевна,
исполняющий обязанности доцента кафедры
Уголовного права, криминалогии и
противодействия коррупции
Ташкентского государственного юридического университета,
кандидат юридических наук
E-mail: albinatadzibaeva616@gmail.com

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье дается теоретико-правовой анализ функции обвинения в уголовном судопроизводстве. На основе норм уголовно-процессуального законодательства и изучения научной литературы проанализированы субъекты функции обвинения и их полномочия, даны формы обвинения, понятие обвинения, выделены составные элементы обвинения.

Ключевые слова: обвинительное заключение, обвинительная функция, законность, уголовное дело, уголовный процесс,

дознаватель, следователь, прокурор.

Tadjibaeva Albina Yuldashbaevna,
Associate Professor of the Department
Criminal Law, Criminology and anticorruption
Tashkent State University of Law
Doctor of philosophy in Law
E-mail: albinatadzibaeva616@gmail.com

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE FUNCTION OF PROSECUTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation: The article provides a theoretical and legal analysis of the prosecution function in criminal proceedings. On the basis of the norms of criminal procedure legislation and the study of scientific literature, the subjects of the prosecution function and their powers are analyzed, the forms of accusation, the concept of accusation are given, and the constituent elements of the accusation are highlighted.

Key words: indictment, accusatory function, legality, criminal case, criminal procedure, interrogator, investigator, prosecutor.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларнинг мақсади – инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолати сифатида суд ҳокимиятининг нуфузини мустаҳкамлаш, судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш, уларнинг инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат ва кучли фуқаролик жамиятини барпо этишдаги ролини оширишдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Биз суд-ҳуқуқ соҳасини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида аҳамият бераётганимиз бежиз эмас. Чунки, Конституциямизда мустаҳкамланган инсон ҳуқуқларини таъминлаш ушбу ислохотларнинг амалий натижаси билан бевосита боғлиқдир” [1] деб бежиз таъкидламаган.

Таъкидлаш лозимки, қисқа давр мобайнида суд-ҳуқуқ ислохотлари янада жадаллаштирилиб мамлакатимизда шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилишнинг ишончли кафолатларини таъминлаш, инсон ҳуқуқларини ноқонуний ва асоссиз равишда чекланишига йўл қўймаслик йўналишида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2017-2021

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси[2]нинг ижроси юзасидан жиноят процессида шахс ҳуқуқларини таъминланишини такомиллаштиришга қаратилган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Жиноят процессининг функциялари жиноят-судлов иш юритиш иштирокчиларининг вазифаларини ва жиноят-процессуал фаолиятнинг йўналишларини белгилаб беради. У ўз навбатида мазкур иштирокчиларнинг зарур процессуал мақомини юзага келтиради [3]. Давлатнинг ваколатли органлари ёрдамида жиноят содир қилган шахс аниқланади, унга расмий айблов эълон қилинади, улар ўз нуқтаи-назарларини далиллар ёрдамида асослаб берадилар; шу тариқа айблов фаолияти амалга оширилади[4].

Жиноят процесси функцияларига нисбатан кўп фикрлар билдирилишига қарамай, кўп ҳуқуқшунослар функцияларни жиноят-процессуал фаолиятнинг турлари, йўналишлари сифатида таърифлайдилар. Бу йўналишлар жиноят-судлов ишларини юритишнинг вазифалари билан боғлиқ бўлиб, процесснинг муайян иштирокчиларининг фаолиятига хосдир, деб ҳисоблайдилар”[5].

Шу билан бирга жиноят-процессуал фаолиятнинг турли қирралари ҳисобга олинмаслиги, яъни жиноят ишини юритишда фақат айлов, ҳимоя ва ишни ҳал қилиш функциялари эмас, бошқа функцияларнинг ҳам мавжуд бўлиши эътироф этилмоқда. Шу жиҳатдан олимлар томонидан жиноят-процессуал функцияларнинг турлича тизими ҳақида хулосалар илгари сурилади. Масалан, Р.Д.Рахунов – 6 та [6], З.Ф.Иноғомжонова [7] ва А.П.Гуляевлар – 8 та[8], А.Г.Халиулин – 12 та[9]турли таркибдаги жиноят-процессуал функцияларни ажратиб кўрсатадилар.

Назариячилар ўртасида жиноят-процессуал функцияларни асосий, ёрдамчи, қўшимча функцияларга ажратиш керак, деган фикрлар ҳам айтилган. Асосий ва асосий бўлмаган функцияларга ажратиш имконияти жиноят процессининг тузилиши билан боғлиқ. Унинг фикрича, асосий функцияларсиз жиноят-судлов ишларини юритиш жараёни умуман мавжуд бўлмайди. Жиноят-судлов ишларини юритиш жараёнида амалга ошириладиган, лекин ўз табиатига кўра соф жиноят-процессуал бўлмаган бошқа функциялар эса асосий бўлмаган жиноят-процессуал аҳамиятга эга. Уларнинг мавжудлиги жиноят процессининг моҳиятига ҳам, тортишувчилик тамойилига ҳам зид эмас.

Бизнингча жиноят процесси функциялари орасида айблов марказий ўринни эгаллайди. Айблов жиноят содир қилган шахсга нисбатан унинг жиноий фаолиятига барҳам бериш, жиноят учун жавобгарлигини рўёбга чиқариш мақсадида қўлланиладиган процессуал фаолият сифатида аксарият хорижий давлатларда жиноят процессининг ажралмас бир қисмидек ўрганилади.

Бироқ, миллий жиноят-процессуал ҳуқуқимизда “айблов” тушунчаси аниқ келтирилмаган. Ваҳоланки, аксарият хорижий давлатларда жиноят ишини кўзғатиш ва тугатишнинг ўрнига айнан айбловни кўзғатиш ва тугатиш институтлари амал қилиб келмоқда.

Ҳозирги кунга келиб, юридик адабиётлар таҳлили “айблов” тушунчаси уч хил маънода қўлланилишини кўрсатмоқда:

1) тергов ва бошқа процессуал фаолиятдан иборат бўлган аниқ шахсга нисбатан йўналтирилган ҳамда тергов ва бошқа процессуал ҳаракатлардан иборат бўлган шахснинг жиноят содир этишга дахлдорлиги ва унинг ушбу жиноятни содир этишга алоқадорлиги тўғрисидаги далилларни тўплашга қаратилган процессуал фаолият;

2) жиноят суд иш юритуви функциясининг номланиши, бунда жиноят суд иш юритуви иштирокчилари – тарафларнинг тортишувчанлик асосида амалга оширадиган айблов функцияси;

3) жиноят иши бўйича юритувга маънодош институт.

Айблов тушунчасини аниқлаштиришда уларнинг луғавий маъносига ҳам эътибор бериш зарур. “Жиноий” – жиноятга алоқадор, жиноятга оид, жиноятга боғланган, жиноят деб қараладиган, жиноятдан иборат бўлган [10], “айблов” – орқасида қувиш, изига тушиш, қувғин қилиш, жазолаш[11]; “айблов” – айбламоқ, айбли деб топмоқ, айб қўймоқ[12], деган маъноларни англатади. Яъни, айблов яъни ўзаги “айб” бўлган сўз, айблаш билан – процессуал ҳодиса сифатида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш билан боғлиқ. айблов эса, мазмунан кенгроқ тушунчадир.

Айбловни нафақат айблов тарафи томонидан амалга ошириладиган процессуал фаолият сифатида, балки ушбу фаолиятни тартибга соладиган ҳуқуқий институт сифатида ҳам талқин қилиш мумкин. Айблов жиноят-процессуал ҳуқуқий институт сифатида ушбу фаолиятга тааллуқли – жиноят ишини кўзғатишдан бошлаб, жиноят процессининг сўнгги босқичигача бўлган, муайян ҳолларда эса, жазони ижро этишдан кейинги таъсир чораларига ҳам тааллуқли бўлган нормалар тизимини қамраб

олади[13]. Турли ҳуқуқ соҳалари – халқаро, конституциявий, жиноят, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия, фуқаролик, прокурор назорати, меҳнат, оила ва б.қ. ҳуқуқ соҳалари нормалари унинг манбаи бўлиб ҳисобланади. Ушбу ҳолат мазкур институтнинг тармоқлараро, кўп қиррали ва комплекс хусусият касб этишидан далолат беради. Унинг тартибга солувчи мазмун-моҳияти – айблов органларига қаратилган айблов мақсадига эришиш йўлида қонун билан рухсат этилган барча чораларни кўриш талабидан иборатдир.

Айблов гарчанд мустақил ҳуқуқий институт бўлсада, у барча бошқа жиноят-процессуал институтлар билан чамбарчас боғлиқдир. Шу боис унинг ҳуқуқий асослари сифатида жиноят процессига дахлдор барча қонун ҳужжатлари мажмуини кўрсатишимиз мумкин. Зеро, айблов фаолият сифатида жиноят суд иш юритуви олдида турган вазифаларни ҳал қилиш, жиноят-процессуал ҳуқуқи мақсадига эришиш усулидир[14].

М.С.Строгович фикрича, “ айблов – бу процессуал функция сифатидаги айблов, яъни айбов фаолиятидир”[15], деб ёзади. Муаллифнинг таъкидлашича, айблов мураккаб фаолиятни намоён қилиб, тергов ва прокуратура органларининг айбланувчининг айбини фош қилиш учун амалга оширадиган барча ҳаракатларини ўз ичига олади.

Айни дамда таъкидлаш лозимки, иккала муаллиф ҳам айбловни бошлашни шахсни айбланувчи сифатида жалб этиш тўғрисидаги қарор чиқарилиши, шунингдек, айблов эълон қилингунга қадар ушлаб туриш ёки эҳтиёт чораси қўлланилиши билан бошланади, деб ҳисоблайдилар.

В.Асанов эса, айблов функциясини кўп қиррали ҳодиса сифатида кўриб чиқиб, у ваколатли субъектларнинг жиноятни аниқлаш, уни содир этган шахсни фош этиш, адолатли ҳукм чиқариш ва жазо тайинлаш мақсадида уни судга топшириш бўйича фаолиятидан иборат[16], деб ёзади.

“Айблов, – деб таъкидлайди Т.З.Зинатуллин, – асосий функция сифатида намоён бўлади. Уни амалга ошириш зарурати ҳимоя ва ишни ҳал қилиш функцияларини вужудга келтиради”[17].

Юқорида келтирилганларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, жиноят-процессуал функция сифатида айблов кенг мазмун касб этади. Айблов жиноят иши қўзғатилиши билан бошланади ва жиноят иши бўйича юритувнинг бутун муддати давомида амал қилади ҳамда жиноят процессининг барча босқичларида, яъни

муайян шахс жиноят содир этишда айбдор ҳамда унга муносиб жиноий жазо ёки бошқа чорани ўташи лозимлиги тўғрисидаги асос бўлган вақт мобайнида давом этади. Агарда айблов функциясининг моҳиятига эътибор қаратилса, айблов билан шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш, процессуал мажбурлов чораларини қўллаш, исботлаш воситаларини (далиллар, уларнинг манбалари ва олиш усуллари ҳамда далиллардан фойдаланиш) тўплаш, тадқиқ этиш ва баҳолашга оид ҳаракатлар мажмуини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган, айбдорларни фош этишга, жиноий жавобгарлик ва ҳукм қилишни асослашга, шунингдек, суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташнинг ҳуқуқий ҳолатини таъминлашга қаратилган ҳаракат ва муносабатлар мажмуи ҳам қамраб олинади.

Қайд этилганлар “айблов” сўзининг этимологик мазмунига ҳам мос келади: “биронинг ортидан ушлаш мақсадида айблов қилиш”, “бирор-бир нохуш ҳолатга солиш”, “жабр қилмоқ”, “бирор-нимага интилиш”[18] – жумладан, жиноят ишини қўзғатиш асосларини аниқлашга, жиноятни очишга, жиноятчини фош қилишга, жиноий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларни ёхуд жиноятни содир этиш сабаб ва шарт-шароитларини аниқлашга интилиш. Демак, “айблов” сўзининг мазкур талқинидан келиб чиқадиган бўлсак, айбловнинг таркибий қисмлари доирасига қуйидагиларни киритиш мумкин: шахсни жиноят иши бўйича гумон қилинувчи сифатида иштирок этишга жалб қилиш; айбланувчининг жиноятга дахлдорлигини фош қилиш учун асос бўлувчи далилларни тўплаш; гумон қилинувчи ва айбланувчига нисбатан процессуал мажбурлов чораларини қўллаш; жиноий жавобгарликка тортилиши лозим бўлган шахсларни аниқлашга қаратилган чораларни кўриш; айбловни шакллантириш ва эълон қилиш, айблов хулосасини тузиш ва тасдиқлаш; шахсга айблов хулосаси нусхасини топшириш; биринчи инстанция судида айбловни қўллаб-қувватлаш ҳамда айблов субъектларининг ҳукми ижро этиш босқичидаги, апелляция, кассация иш юритувидаги фаолияти.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам айблов жиноий жавобгарлик институти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, қилмиш учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципига асосланади. У шахс жиноий жазони тўлиқ ўтаб бўлганидан сўнг ёки судланганлик муддатидаги салбий оқибатлар тарзида ҳам намоён бўлиши мумкин.

Демак, айблов – кўп омилли, кўп босқичли, мураккаб тузилмага эга бўлган функциядир. Шу билан бир қаторда у айблов ҳукми чиқарилиши ва қонуний кучга кириши билан тамомланмайди, балки жиноят процессининг кейинги босқичларида ҳам давом этади.

Кўриниб турганидек, ҳуқуқшунос олимлар томонидан берилган таърифларда асосий зиддият айбловнинг мазмунига, яъни айбловнинг нималардан иборатлигига бориб тақалади. Бу борада эътиборга сазовор биринчи ҳолат бу – давлат айблови, жамоат айблови ва хусусий айблов тушунчаларининг ўзаро нисбатидир. Зеро, уларнинг ҳар бири жиноят-процессуал ҳуқуқида мустақил йўналиш сифатида талқин қилинади.

Фикримизча, унинг моҳияти қуйидагича: айблов – муайян шахс томонидан жиноят қонунида белгиланган қилмиш содир қилинганлигини қонуний тартибда тасдиқлашдир. У ҳамيشа икки – фактик (содир қилинган қилмишнинг фактик ҳолатларининг тасдиқланиши) ҳамда юридик (тегишли қилмишнинг тавсифи ҳақидаги хулоса) ҳолатлар билан узвий боғлиқдир.

В.Д.Холоденко ҳам айбловга таъриф бериб, у муайян (яъни, тергов органлари томонидан аниқланган) шахсга нисбатан амалга оширилади[19], дейди. Назаримизда, бу ерда айблов функцияси билан айблов эълон қилингунга қадар шахсни аниқлаш ва уни фош қилишга доир ҳаракатлар қамраб олинмай, иш учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлаш мақсадида далилларни тўплаш, текшириш, баҳолашдан иборат фаолият айблов тушунчаси доирасидан четда қолиб кетмоқда. Зотан, айнан айблов функцияси орқали айбдор шахс аниқланади, ушбу шахс томонидан жиноий қилмиш содир қилинганлигини аниқлашга доир барча зарур ҳаракатлар амалга оширилади.

Кези келганда таъкидлаш жоизки, айнан айблов функцияси орқали шахснинг жиноят содир этишдаги айби фош этилади ва у жиноий жавобгарликка тортилади. Айблов функцияси муҳим процессуал аҳамиятга эга бўлиб, фақатгина процессуал қонунчилик билан тартибга солинишни тақозо этади. Бунда айблов тарафининг жиноят содир қилган шахсни бевосита фош қилишга йўналтирилган фаолияти ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у айблов деб номланади[20].

Юқоридагиларни инобатга олиб, айбловга қуйидагича таъриф бериш мумкин: “Айблов – бу жиноят-процессуал қонунчилигида

белгиланган тартибда терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, суриштирувчи[23], терговчи, прокурор[24] ва жабрланувчининг[25] ижтимоий хавфли қилмишни аниқлаш[26], уни содир қилган шахснинг айбдорлигини[27] исботлашга қаратилган процессуал ҳаракатлар йиғиндиси

Демак, айблов кенг маънога эга тушунча [28]. Айблов атамаси айбланувчи ҳуқуқий мақомига эга бўлган шахсларга нисбатан қўлланилсада, гумон қилинувчи тариқасида ишга жалб қилинган шахсларга нисбатан ҳам амалга оширилади, яъни айблов гумон қилинувчи, айбланувчининг жиноий қилмишларини фош қилиш мақсадида айбловни амалга оширувчи ваколатли органлар ва мансабдор шахслар томонидан амалга ошириладиган процессуал фаолиятдир.

Бу эса айблов – жиноий қилмиш содир этилиши оқибатида юзага келадиган қуйидаги босқичларни ўзида мужассамлаштирган мураккаб комплекс ҳаракатларни ўз ичига олишини англатади:

- 1) жиноят-процессуал қонун нормаларига асосланади;
- 2) жиноий қилмиш (ҳаракат, ҳаракатсизлик) содир этилиши билан юзага келади;
- 3) жиноятни, уни содир этган шахсларни фош этиш мақсадида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг иш ҳолатларини ҳар томонлама, тўлиқ, ҳолисона текшириш ва ҳақиқатни аниқлаш мажбуриятидан иборат бўлади;
- 4) жиноят кодексига асосан жавобгарликка тортиш учун белгиланган тартибда айбловнинг шакллантирилишига олиб келади;
- 5) прокурор томонидан айблов хулосаси тасдиқланиши билан аниқ шахсга нисбатан айблов шакллантирилади;
- б) биринчи инстанция судида давлат айбловининг қувватланиши орқали рўёбга чиқарилади;
- 7) апелляция ва кассация инстанцияларида прокурорнинг фаолияти орқали амалга оширилиши давом эттирилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – – Т., 2017. – Б.152.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7

февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони // president.uz

3. Ковтун Н.Н., Кузнецов А.П. Сущность и содержание функции уголовного преследования в уголовном процессе России // Российский судья. – Москва, 2004. – № 6. – С. 30.

4. Шалумов М. С. Уголовное преследование как функция прокуратуры // Известия вузов. Правоведение. – Москва, 1996. – № 4. – С. 88.

5. Иноғомжонова З.Ф. Жинойт процессида суд назорати ва уни амалга ошириш муаммолари: Юрид. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б.54.; Иноғомжонова З.Ф. Жинойт процессида суд назорати ва уни амалга ошириш муаммолари. Монография. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б.11.

6. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М.: Наука, 1961 – С.191-199.

7. Иноғомжонова З.Ф. Жинойт процессида суд назорати ва уни амалга ошириш муаммолари: Юрид. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2006. – Б.54.; Иноғомжонова З.Ф. Жинойт процессида суд назорати ва уни татбиқ этиш муаммолари: Монография. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б.11.

8. Гуляев А.П. Процессуальные функции следователя. – М.: Академия МВД СССР, 1981. – С.234.

9. Халиулин А. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – С.45.

10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Иккинчи жилд. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 92.

11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Тўртинчи жилд. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 32.

12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Биринчи жилд. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 51, 52.

13. Картохина О.А. Начало и прекращение уголовного дела следователями органов внутренних дел: Дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 15-16.

14. Буторова О. Проблемы обвинения // Право и жизнь. – Москва, 1999. – №19.

15. Строгович М.С. Курс уголовного процесса. Т.1. – М.:

Наука, 1968. – С.194.

16. Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки. – М.: БЕК, 1997. С. 158-160.

17. Асанов В. О содержании уголовного преследования // Уголовное право. – Москва, 2000. – №4. – С.5.

18. Синельников А.В. Термин «уголовное преследование» как законодательная категория и научное понятие // Вестник ВолГУ. Серия 5. Вып. 6. – 2004. – С. 122.

19. Зинатуллин Т.З. Иерархия функций российского уголовного процесса // Научные труды РАЮН. – М.: 2001. – С. 456.

20. Химичева П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография. – М.: Экзамен, 2003. – С.122.

21. Вандышев В.В. Уголовный процесс: общая и особенная части. Учебник. – М.: Волтерс-Клувер, 2009. – С.45.

22. Россинский С.Б. Уголовный процесс России. Курс лекций. – М., 2008. – С.73.

23. Рузметов Б.Х. Защита прав человека при производстве следственных действий: опыт Узбекистана и зарубежных государств // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения. – 2014. – С. 337-342.

24. Ruzmetov B. K. Protection of Human Rights in the Criminal Procedure Legislation of the Republic Of Uzbekistan and Improved Reforms Taking Into Account Foreign Experience // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1102-1115.

25. Фазилов Ф. Социально-правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

26. Rakhimjonova N. R. Classification System of Crimes in Criminal Code of the Republic of Uzbekistan // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1094-1101.

27. Altiev R. Subjective Signs of the Crime of Fraudulent Looting of Property in the Criminal Law of the Republic of Uzbekistan // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. №. 1. – С. 1145-1155.

28. Urazaliev M. Comparative legal analysis of the criminal law of some developed countries from the standpoint of regulating the liability of legal entities // Psychology and Education Journal. – 2020. –

T. 57. – №. 9. – C. 680-685.

ю.ф.н. Рузметов Ботиржон Хайитбаевич
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳукуқи, криминология ва
коррупцияга қарши кураш кафедраси
катта ўқитувчиси
E-mail: lawyer.b.ruzmetov@gmail.com
Тел.: +998973449117

ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ВА ИБОТЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада "терроризм" тушунчаси, Ўзбекистон Республикасида илк бор террорчилик ҳаракатини содир этиш ҳолати, шунингдек, юрист талабаларига тергов ҳаракатлари ва терроризм билан боғлиқ жиноий ишларни тергов қилиш усуллари амалга оширишнинг далиллар назарияси, жиноят процесси ва криминалистик хусусиятлари билан боғлиқ масалаларини ўргатишнинг қийинчиликларига ёрдам берадиган шартлар тасвирланган. Муаллиф мазкур жиноят тоифасининг криминалистик хусусиятларини ҳам очиб берган, шунингдек, терроризм билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган барча ҳолатларни батафсил кўрсатиб берган. Террорчилик ҳаракати ҳақидаги маълумотларни содир этиш тартиби, тергов топшириғи кучини шакллантириш тартиби ва жиноят жойига етиб келгач дарҳол амалга ошириладиган дастлабки ҳаракатлар очиб берилди. Муаллиф кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларидан сўнг тузилган жиноят ишини тузиш тартиби ва тергов қилиш режасининг мазмуни бўйича ишлаб чиққан. Батафсил ҳикоя терговнинг дастлабки ва кейинги даврларига, алоҳида тергов ҳаракатларини ишлаб чиқаришнинг суд тактикасига, дастлабки вақтда ўтказиладиган тергов ҳаракатлари орқали умумий ва хусусий версияларни қуриш ва текшириш тартибига бағишланган. Мақолада алоҳида тергов ҳаракатларини ўтказишдаги энг кўп учрайдиган хатолар ва бу хатоларнинг олдини олиш йўллари ҳам баён этилган.

Калит сўзлар: терроризм, қонун ва қонун ости меъёрий ҳужжатлар, жиноят ишлари, тергов ҳаракатлари, далиллар.

Ruzmetov Botirjon Khayitbaevich
(Ph.D.) Senior Lecturer, Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption
of the Tashkent State University of Law
E-mail: lawyer.b.ruzmetov@gmail.com
Tel.: +998973449117

ACTUAL ISSUES IN THE PROCEEDING OF INVESTIGATIVE ACTIONS AND PROVING IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO TERRORISM

Annotation: The article describes the concept of "terrorism", the procedure for committing the first terrorist act in the Republic of Uzbekistan, as well as the conditions that make it difficult for students of law schools to learn the issues of proof, criminal procedural and criminalistic features of investigative actions and methods of investigating criminal cases related to terrorism. The author also disclosed the forensic characteristics of this category of crime, and also showed in detail all the circumstances to be proved in the investigation of criminal cases related to terrorism. The procedure for the emergence of information about a terrorist act, the procedure for the formation of an investigative-operational group and the initial actions that are performed immediately upon arrival at the scene of the crime are disclosed. The author dwelled on the procedure for drawing up and the content of the plan for the investigation of a criminal case, which is drawn up after urgent investigative actions. The detailed narration is devoted to the initial and subsequent periods of the investigation, the forensic tactics of the production of individual investigative actions, the procedure for constructing and verifying general and private versions by means of urgent investigative actions. The article describes the most common mistakes in conducting certain investigative actions and ways to prevent these mistakes.

Keywords: terrorism, laws and regulations, criminal cases, investigative actions, evidence.

к.ю.н. Рузметов Ботиржон Хайитбаевич -
старший преподаватель Кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: lawyer.b.ruzmetov@gmail.com
Тел.: +998973449117

ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИЗМОМ

Аннотация: В статье повествуется понятие “терроризма”, порядок совершения первого террористического акта в Республики Узбекистан, а также условия способствующие затруднениям обучения студентов юридических ВУЗов вопросам доказывания, уголовно-процессуальных и криминалистических особенностей производства следственных действий и методики расследования уголовных дел, связанных с терроризмом. Автор также раскрыл криминалистическую характеристику данной категории преступления, а также подробно показал все обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел, связанных с терроризмом. Раскрыт порядок возникновения информации о террористическом акте, процедура формирования следственно-оперативной группы и первоначальные действия, которые производятся незамедлительно при прибытии на место совершения преступления. Автор подробно остановился на порядке составления и содержания плана расследования уголовного дела, которая составляется после проведения неотложных следственных действий. Подробное повествование посвящено первоначальному и последующему периодам расследования, криминалистической тактики производства отдельных следственных действий, порядку построения и проверки общих и частных версий посредством проведения неотложных следственных действий. В статье описаны наиболее распространенные ошибки при проведении отдельных следственных действий и пути предотвращения этих ошибок.

Ключевые слова: терроризм, законы и нормативные акты, уголовные дела, следственные действия, доказательства.

С обретением независимости Республики Узбекистан 31 августа 1991 года в стране планомерно создавалась правовая база для регламентирования всех сфер общественной жизни страны, создания благоприятных условий для личности, общества и государства. Конституция Республики Узбекистан стала правовым основанием для закрепления и дальнейшего совершенствования защиты прав человека во всех сферах общественной жизни, включая Уголовно-процессуальное законодательство. В последующие годы проводилась масштабная и системная работа по укреплению законодательной и организационно-правовой базы защиты прав человека, имплементации международных стандартов по правам человека в законодательство страны и выполнению международных обязательств, а также активизации сотрудничества с международными организациями по вопросам защиты прав человека.

К сожалению, не все реформы, производимые в молодом государстве во благо народа, вызывали положительный отклик и постепенно недовольство было проявлено событиями 16 февраля 1999 года, когда группа преступников с целью свержения законно избранного руководства республики устроило ряд террористических актов, процесс расследования которого положило основу в методику расследования данной категории преступления в Республики Узбекистан.[1]

Общеизвестно, что термин терроризм или «террор» (terror) происходит от латинского слова означающего «страх», «ужас», под которым следует понимать политику устрашения, подавления политических противников насильственными мерами. Террор в современных условиях является одним из методов политической борьбы, находящийся на вооружении экстремистских политических организаций и активно используемый ими для поддержания своего политического господства и расширения сфер влияния. Насилие над личностью выступает как средство сохранения либо изменения проводимой в данной стране политики. Путем устранения с политической арены неугодного государственного или общественного деятеля террористы стремятся изменить проводившийся этим деятелем политический курс, запугать, посеять панику и растерянность среди возможных его преемников и последователей. [2]

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Республики Узбекистан от 1992 г., Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 1994 г., Закон «О борьбе с терроризмом» от 2001 г. и другие нормативно-правовые акты.[3]

Проблемы в вопросах расследования преступлений, связанных с террористическими актами, заключаются, в том числе с существующими правовыми ограничениями УПК Республики Узбекистан, отсутствием доступа к материалам завершённых уголовных дел данной категории преступлений, необходимостью постоянной динамики совершенствования таких Законов Республики Узбекистан, как «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.12 г. № ЗРУ-344, «Об органах внутренних дел Республики Узбекистан» от 16 сентября 2016 г. №ЗРУ-407, «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан» 5 апреля 2018 г. № ЗРУ-471 и других нормативных актов, которые должны всегда обновляться и устанавливать правовые рамки борьбы с постоянно меняющимися способами совершения и сокрытия его результатов преступлениями. Указанные обстоятельства не позволяют в полном объёме изучать студентам юридических ВУЗов все тонкости и особенности производства следственных действий с целью быстрого, полного и качественного сбора всех ключевых доказательств, осваивать навыки порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также правильного использования их результатов в процессе доказывания по расследуемым уголовным делам.[4]

Следует всегда понимать, что большое значение для расследования и раскрытия терроризма как явления или террористического акта как события преступления имеет ключевое знание криминалистической характеристики данной категории преступления, которая выполняет ориентирующую функцию, помогает отбирать нужную информацию, мобилизует опыт и знания следователя, эксперта, оперативного сотрудника правоохранительных органов, активизирует его аналитическую и творческую деятельность и позволяет наметить наиболее рациональные пути ее решения.

Учащимся юридических ВУЗов и действующим представителям правоохранительных органов следует помнить, что к обстоятельствам, подлежащим доказыванию и выяснению при расследовании терроризма, относятся: 1. событие преступления

(форма преступного посягательства, время и место совершения преступления, способ и средства совершения преступления, наличие причинной связи между действиями виновного и наступившими вредными последствиями, личность потерпевших); 2. виновность обвиняемого в совершении преступления; 3. цель и мотивы преступления; 4. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; 5. обстоятельства, характеризующие личность террориста *(пол, возраст, образование, социальное происхождение, профессия, наличие судимости, факты выезда за пределы Республики Узбекистан и другие)*; 6. характер и размер *(масштабы)* ущерба, причиненного преступлением.

Уголовные дела о террористических актах в большинстве случаев возбуждаются по фактам чрезвычайного происшествия, первичными признаками которых обычно являются сведения о взрыве, расстреле, массовом убийстве невинных граждан, либо покушении на убийство государственного или общественного деятеля.[5] Сразу же после поступления информации о происшествии, имеющем объективные признаки теракта, на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа (СОГ), состоящая из следователей, оперативных работников, специалистов по судебной медицине, баллистике, взрывотехнике, оснащенные специальными материально-техническими средствами, необходимыми для сбора вещественных доказательств, образцов для экспертных исследований, производства осмотра места происшествия и других следственных действий.[6]

Примечательно, что план расследования по уголовному делу составляется обычно после проведения неотложных следственных действий, когда появляются для этого достаточные сведения.

Согласно методики расследования преступлений, в плане расследования предусматривается проведение таких следственных действий, как: *допрос свидетелей-очевидцев, допрос потерпевшего (если он жив и есть на это разрешение врача), судебно-медицинская, взрыво-техническая, баллистическая и другие виды экспертиз, задержания и личные обыски лиц, подозреваемых в причастности к преступлению, допросы подозреваемых, обыски по месту их жительства, работы и другие неотложные следственные действия.*[7]

В первоначальный период расследования не всегда можно сделать определенный вывод относительно характера

расследуемого события, которые отражаются в выдвигаемых следственных версиях: *1. совершен террористический акт; 2. совершено убийство; 3. самоубийство; 4. несчастный случай; 5. естественная смерть или другие преступления.*

Расследование преступлений фактически строится на отработке выдвигаемых версий и собирании доказательств, подтверждающих или опровергающих предположения следователя. На проверку следственных версий и направляются усилия оперативно-следственной группы. Параллельная проверка версий о террористическом акте и убийстве очень часто делятся на всем протяжении расследования преступления, так как нельзя исключить возможность инсценировки самоубийства либо несчастного случая при совершении террористических актов.[8]

Следует отметить, что наряду с общими версиями затрагивающими всё преступление в целом, представители ОСГ также отработывают частные версии, касающиеся отдельных ключевых вопросов, как: *исполнители и соучастники террористической группы, источники их финансирования, происхождение оружия и взрывных устройств, место их подготовки, цели проведения терактов, каналы их отхода после совершения террористического акта и др.*

Особое внимание требует тактика проведения неотложных следственных действий при расследовании терроризма. Так, по делам о террористических актах чаще всего возникает необходимость безотлагательно провести: осмотр места происшествия, судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего или трупа, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, задержание или арест подозреваемого, допрос подозреваемого, обыски по месту жительства и работы подозреваемого и различные экспертизы. Правильно проведенные первоначальные следственные действия являются необходимыми условиями своевременного расследования преступления, которые также важно раскрыть. [9]

Начнем с рассмотрения криминалистической тактики *осмотра места происшествия.* Многие из вещественных доказательств по делам о терактах получают именно при осмотре места происшествия. Прибыв на место происшествия совместно со специалистом в области судебной медицины, необходимо, прежде всего, *проверить, оказана ли помощь потерпевшим.* При этом, если

это возможно, осмотру должен предшествовать опрос потерпевших или очевидцев преступления, у которых выясняются сведения о лицах, участвовавших в нападении, и об обстоятельствах происшествия, для того, чтобы осмотр был более целенаправленным.[10]

Тактика осмотра места происшествия во многом зависит от механизма совершения террористического акта. В частности, при производстве осмотра места взрыва *эксцентрический метод осмотра* - от центра, которым можно рассматривать эпицентр или воронку взрыва, к периферии. В воронке, образующимся от взрыва, скапливается большое количество вещественных доказательств, представляющих собой составные части взрывного устройства, взрывчатого вещества, детонатора, поражающих элементов и т.д.

При наличии трупов, осмотр важно начать с них, переходя затем к окружающим предметам. Во время осмотра фиксируются местонахождения объектов (*воронки, трупов и т.д.*) по сношению к неподвижным окружающим ориентирам и предметам окружающей обстановки, описывается поза трупа и взаимное расположение частей тела. Все объекты обязательно фотографируется, так как их точное описание сделать практически трудно.

Если террористический акт совершен с применением огнестрельного оружия, то при осмотре трупа особое внимание уделяется осмотру следов выстрела. При этом очень важно определить входные и выходные отверстия, так как от этого зависит решение ряда других вопросов, например, определение места стрелявшего и расстояние его места нахождения.[11]

Осматривая пятна крови, необходимо зафиксировать форму пятен, размеры и цвет, так как информация об их количестве и расположении может позволить судить о месте совершения преступления или о транспортировке трупа.

Если террористический акт совершен с применением отравляющих веществ, то при осмотре места происшествия необходимо обнаружить и изъять остатки примененного яда, инструменты, возможно использованные для введения яда в организм человека, остатки пищи, воды и т.д. Вблизи трупа или в других местах могут быть обнаружены рвотные массы и другие выделения человеческого организма. Все это должно изыматься и направляться на исследование. При наличии подозрения, что яд в труп мог проникнуть из почвы или каких-либо других предметов,

окружающих труп, необходимо взять для судебно-химического исследования пробу почвы из-под трупа и соскобы с окружающих труп предметов.[12]

Теперь подробнее рассмотрим *тактику назначения экспертиз*. Как уже отмечалось ранее, после совершения террористического акта немедленно назначаются судебно-медицинские, взрыво-технические, баллистические, химические и иные виды экспертиз. Для назначения экспертиз важным представляется получение большого количества доказательств при осмотре места происшествия. Если рассмотреть возможности судебно-медицинской экспертизы, то на ее разрешаются важно поставить следующие вопросы: *1. какова причина смерти потерпевшего, когда наступила смерть потерпевшего, какова продолжительность жизни потерпевшего после получения ранения и способность его к различным действиям в этот период; 2. каким объектом причинены повреждения; 3. какие повреждения на трупе являются прижизненными и какие посмертными; 4. в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему первого и последующих ранений и др.*

Наиболее распространенной ошибкой, связанной с экспертизами является то, что подозреваемых и обвиняемых следователи и дознаватели не знакомят с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта, что является грубым нарушением ст.179 УПК Республики Узбекистан. Ведь это право позволяет им поставить дополнительные вопросы эксперту, либо дать отвод, в случаях, когда их компетенция вызывает сомнение. Подобные нарушения встречались при изучении уголовных дел №145466/04, 334535/04, 203453/04 и других материалов уголовных дел.

Весьма плодотворным и результативным следственным действием считается *допрос потерпевшего*. Если есть возможность, то есть позволяет состояние здоровья и врачи не возражают, то допрос потерпевшего проводится немедленно, выясняя, в первую очередь, такие важные вопросы как: *1. время, место и другие обстоятельства преступления; 2. какие лица могут быть причастны к преступлению, их приметы; 3. кого и в связи с какими обстоятельствами подозревает; 4. каковы возможные мотивы и цели совершения преступления*. Если по состоянию здоровья допрос потерпевшего невозможен, то необходимо получить у него

хотя бы минимум данных о преступнике, чтобы быстрее разыскать подозреваемого и не допустить совершения им других преступлений. Запись показаний потерпевшего целесообразно вести на магнитофонную или видеоленту.[13]

Не менее эффективным может быть *допрос свидетелей*. Взрыв, стрельба или обнаружение трупа, как правило, привлекает на место происшествия большое количество прохожих. Среди них нередко оказываются лица, незадолго до совершения теракта, видевшие потерпевшего или преступников, находившиеся в их обществе, а также наблюдавшие, откуда (на чем) прибыли и куда направились. В отдельных случаях среди присутствующих могут оказаться очевидцы преступления. При допросе свидетелей-очевидцев следует выяснить: *1. в связи с чем, и каким образом свидетель оказался на месте происшествия; 2. какие преступные действия виновного он наблюдал лично; 3. каковы приметы внешности преступника; 4. куда скрылся после совершения преступления; 5. не выражал ли нападавший перед преступлением или в момент его совершения террористических угроз; 6. кто, кроме свидетеля, наблюдал или мог наблюдать данное событие преступления; 7. что известно свидетелю о личности потерпевшего, его государственной или общественной деятельности, образе жизни и другие данные; 8. где и в каком положении находился труп на месте происшествия; 9. если были внесены изменения в обстановку на месте происшествия, то кем и в связи с чем они произведены.*[14]

Учитывая это, следователь должен принять меры к тому, чтобы выявить сразу же возможных свидетелей из числа присутствующих, целесообразно у них выяснить круг вопросов о лицах, возможно причастных к совершению преступления: *1. где находились и чем занимались эти лица в момент совершения преступления; 2. имеется ли у них оружие, подобное использовавшемуся при совершении преступления; 3. не проявляли ли они повышенного интереса к потерпевшему; 4. не высказывали ли они озлобленности в отношении потерпевшего; 5. не проявляли ли среди своего окружения враждебного отношения к власти и др.*

Наиболее распространенными ошибками при производстве допроса свидетеля является то, что следователи и дознаватели допрашивают в качестве свидетелей родственников обвиняемых, которые имеют право отказаться от дачи показаний.[15] Кроме

того, распространены случаи, когда подозреваемый непосредственно после задержания предварительно допрашивается в качестве свидетеля, и тем самым принуждается к даче показаний, потому что предупреждается об ответственности за уклонение от дачи показаний или дачу ложных показаний, что является грубым нарушением УПК. Ведь подозреваемый в целях защиты собственных интересов имеет право на приглашение адвоката, отказ от дачи показаний или дачу ложных. Так, по уголовным делам №284549/04, 413455/05, 313452/04 следователи получили информацию путем допросов в качестве свидетелей лиц, которых ранее разыскивали и в материалах уголовного дела уже имелись фактические данные необходимые для их привлечения в качестве обвиняемых.

В случаях, когда представители органа дознания или следователи получают информацию о лицах, причастных к террористической деятельности, немедленно организуется их *задержание подозреваемого и личный обыск*. Подготовка к задержанию проводится тщательно и быстро.[16]

Для исключения жертв при применении им оружия или взрывчатых веществ лучше всего производить задержание подозреваемого в пути его следования к месту работы или немногочисленных других местах. При задержании особое внимание обращается на изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, яда, личных документов, записных книжек и т.д. Во время личного обыска, в присутствии понятых, необходимо тщательно осмотреть все предметы и одежду подозреваемого с целью обнаружения на них следов, имеющих отношение к террористической деятельности.[17]

Одновременно или вслед за задержанием целесообразно провести *обыски по месту жительства и работе*. При обнаружении в квартире посторонних лиц, кроме членов семьи, их надо обыскать в первую очередь, так как они могут быть соучастниками террористической деятельности. При входе в какие-либо закрытые помещения, надворные постройки, подвалы, чердаки и другие места, подлежащие обыску необходимо быть очень внимательным, так как в этих помещениях может скрываться другие сообщники или иные объекты, приобщение которых позволят установить истину по делу.[18]

Наиболее распространенными ошибками при производстве обыска считаются: использование так называемых «дежурных» понятых, отсутствие подписи хозяина помещения об ознакомлении с постановлением о производстве обыска, производство обыска ненадлежащим субъектом, т.е. оперработником или другим следователем, который не включен в состав следственно-оперативной группы и нет соответствующего поручения. Так, по уголовному делу № 352347/05 следователь вынес постановление о производстве обысков по двенадцати адресам, не указав при этом, что-либо о поручении производства этих следственных действий представителем органа дознания, которые произвели обыски с вышеуказанными процессуальными ошибками, не имея права на их производство.[19]

При обыске у подозреваемого необходимо искать и изымать: *1. орудия и средства совершения террористического акта; 2. предметы, документы, технические средства (телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и прочее) со следами совершенного преступления; 3. документы, указывающие на преступные связи подозреваемого; 4. данные, свидетельствующие о его враждебных взглядах, мотивах и цели совершения преступления (литература, схемы СВУ, схемы или планы маршрута потерпевшего и т.д.).*

Как известно из требований норм УПК, в течение 24 часов после задержания подозреваемый должен быть допрошен. *Тактика допроса подозреваемого* и вопросы, которые необходимо выяснить на первом допросе, зависят от оснований, послуживших к задержанию. Если основанием к задержанию подозреваемого послужили следы его пребывания на месте преступления, то допрос целесообразно начать с выяснения, где он был и чем занимался в момент, предшествовавший преступлению, совпадающий с ним по времени и последующий. Попытки подозреваемого отрицать свою причастность к совершению преступления могут быть опровергнуты доказательствами, обнаруженными на месте преступления.[20]

Если подозреваемый задержан вблизи от места преступления, то к допросу его надо приступить немедленно, используя обстоятельства задержания: необычность места нахождения подозреваемого, попытки спрятаться или убежать, а также другие обстоятельства задержания. Для изобличения показаний

подозреваемого могут быть использованы фактические данные, полученные при личном обыске, освидетельствовании, показания потерпевших и свидетелей. У подозреваемых при допросе рекомендуется выяснить следующие обстоятельства: 1. чем подозреваемый занимался на месте преступления; 2. когда и каким образом на одежде подозреваемого оказались повреждения, загрязнения и другие следы преступления; 3. каково происхождение имеющихся на теле подозреваемого царапин, ссадин, синяков, кровоподтеков и т.п.; 4. как давно подозреваемый получил эти телесные повреждения.

Если подозреваемый арестован на основании других фактических данных, то на первом допросе могут быть использованы данные, полученные при обыске квартиры подозреваемого, проведенных экспертиз, которые рекомендуется представлять постепенно. В таких случаях у подозреваемых также необходимо выяснить: 1. каким образом оказались на месте происшествия следы его рук, обуви, принадлежащего ему транспорта и т.п.; 2. когда и с какой целью он приобрел орудия совершения террористического акта; 3. если это оружие, то когда последний раз из него стрелял, не давал ли это оружие кому-нибудь из своих знакомых и др.[21]

В целом во время допроса подозреваемого необходимо получить полные сведения, относящиеся к обстоятельствам совершенного преступления (когда, где и при каких обстоятельствах подозреваемый совершил преступление, какое оружие использовано для этого, где оно находится в настоящее время, где он его приобрел, кто знал о хранении им оружия и т.д.), соучастникам преступления, а также выяснить истинные цели и мотивы совершенного преступления.

Исходя из вышеизложенного, расследование террористических актов носит сложный ситуационный характер. При этом частная методика расследования данного вида преступлений, порядок доказывания путем проведения алгоритма следственных действий зависит от сложившейся следственной ситуации, успех которого зависит от тесного и правильно организованного взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. Наряду с этим, к сожалению, в следственной практике все еще встречаются ряд процессуальных и криминалистических тактических ошибок допускаемых со стороны

следователей и представителей органа дознания и предварительного следствия. Анализ указанных недостатков показывает, что в целом эти ошибки схожи между собой и носят шаблонный характер. Вышеперечисленные обстоятельства определяют потребность в разработке комплексной программы и системы мер борьбы с терроризмом, которая предполагает необходимость углубления специальных знаний у обучаемых студентов и слушателей юридических образовательных учреждений относительно вопросов доказывания и уголовного процессуального закрепления всех фактических данных получаемых в рамках расследования уголовных дел.

Адабиётлар / references / сноски

1. Очиллов Х.Р. Некоторые суждения о проблемах квалификации хищения чужого имущества с использованием компьютерных средств в условиях нынешних судебно-правовых реформ. // Review of law sciences. – 2020. – №. 4.

2. Уразалиев М. Эволюция развития уголовного законодательства узбекистана в сфере противодействия компьютерной преступности. // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

3. "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 2007 г., N 3, - С. 20, "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 2000 г., N 11, - С.156, "Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан", 1998 г., N 5-6, - С. 99.

4. Материалы архива Ташкентского городского суда по уголовным делам.

5. Ниязова С.С. Научные и теоретические проблемы определения понятия "истязание" в уголовном законодательстве Республики Узбекистан в аспекте его связи с поведением потерпевшего // Уголовная политика и правоприменительная практика. – 2019. – С. 277-284.

6. Altiev R. Subjective Signs of the Crime of Fraudulent Looting of Property in the Criminal Law of the Republic of Uzbekistan // Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1145-1155.

7. Суннатов В.Т. Мансабдорлик жиноятлари ва мансаб сохтакорлигининг ижтимоий хавфлилиги // «Хуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали. – 2020. – Т. 2. – №. SPECIAL 3.

8. Абзалова Х. Меры профилактики и предупреждения убийства // Review of law sciences. – 2020. – Т. 4. – №. Спецвыпуск.

9. Худайкулов Ф. Х. Қилмишни квалификация қилишда жиноят таркиби зарурий ва факультатив белгиларининг ўрни: таҳлил ва таклиф // Журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 1.

10. Мухамадалиев Э. Объективная сторона преступления при нарушении таможенного законодательства. // Review of law sciences. – 2020. – Т. 5. – №. Спецвыпуск.

11. Хайдаров Ш.Д. Компаративный анализ ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей в уголовном законодательстве зарубежных стран // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – №. 2 (63).

12. Тўрабаева З.Я. Давлат бошқаруви органлари тушунчаси, тизими ва аҳамияти. Давлат бошқаруви органларининг вазифа ва функциялари // «Хуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали. – 2020. – Т. 1. – №. SPECIAL 3.

13. Хожиев Н. Объективные признаки преступления в виде фальсификации доказательств // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

14. Мамажанов А. Некоторые рассуждения о назначении принудительных мер медицинского характера лицам с психическими расстройствами. // Review of law sciences. – 2020. – Т. 5. – №. Спецвыпуск.

15. Таджибаева А.Ю. Функции уголовного процесса как направления процессуальной деятельности // журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 1.

16. Рузметов Б. Х. Защита прав человека при производстве следственных действий: опыт Узбекистана и зарубежных государств // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения. – 2014. – С. 337-342.

17. Рахимжонова Н. Система уголовного наказания как критерий для классификации преступлений. // Review of law sciences. – 2020. – Т. 4. – №. Спецвыпуск.

18. Алланова А. Антисоциальное поведение несовершеннолетнего – объективный признак преступления в виде вовлечения в действия // Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск.

19. Фазилов Ф.М. объективные признаки преступления (на примере легализации доходов, полученных от преступной деятельности) // теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. – 2020. – С. 36-39.

20. Таджибаева А.Ю. Теоретический анализ уголовно-процессуальных функций. «Ҳуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали 3 (SPECIAL 2). Б. 319-326. (Tadjibaeva Albina Yuldashbaevna. Theoretical analysis of criminal procedural functions. Electronic Journal of Legal Research 3 (SPECIAL 2). -p.319-326 <https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2020/04/huquq-2020-SI/huquq-2020-SI-3.pdf>.)

21. Tadjibaeva A.Y. Subjects of the functions of the accusation in the criminal procedure and their authority. Journal of Law Research. 2021, Special Issue 6, (134-140) pp.

Ачилова Лилия Илхомовна
и.о. доцент кафедры «Бизнес право»
Ташкентского Государственного юридического
Университета, PhD

Норова Насиба Азаматовна
Старший помощник прокурора
Кибрайского района юрист 3-класса
Liliya.achilova@mail.ru, +998909257711

ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: в статье обосновывается актуальность рассмотрения и применения института соглашения о признании вины, который является новым для отечественной системы уголовного судопроизводства. Обосновывается положение, что соглашения о признании вины будет способствовать упрощению и ускорению процедур на стадии досудебной подготовки дела и в суде. Применение на практике института соглашения между прокурором и подозреваемым, обвиняемым о признании вины, направлена на то, что обвинитель идет на некоторые уступки стороне защиты в обмен на признание обвиняемым своей вины. Уступка стороне защиты может заключаться в уменьшении объема обвинения и смягчении наказания.

Положения о соглашении о признании вины нашли закрепление в статьях Уголовного Кодекса и Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: соглашения о признании вины, уголовный процесс, форма соглашения о признании вины, содержание соглашения о признании вины, признание вины, смягчение наказания.

Achilova Liliya Ilhomovna
Associate Professor of the Department of Business Law
Tashkent State University of Law,
PhD in Law

Norova Nasiba Azazmatovna,
Senior Assistant Prosecutor Kibrai district

THE IMPORTANCE OF AN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF GUILT IN THE CRIMINAL PROCESS

Annotation: The article substantiates the relevance of the consideration and application of the Institute for the recognition of guilt, which is new to the domestic system of criminal proceedings. The situation is justified that the guilt agreements will facilitate the simplification and acceleration of procedures at the pre-trial preparation stage and in court. The application in practice of the Institute of Agreement between the prosecutor and the suspect, accused of recognizing guilt, is aimed at the fact that the prosecutor goes to some concessions to the side of protection in exchange for recognition by the accused of his guilt. The concession of the protection side can be to reduce the amount of charge and softening the punishment. The provisions on the confession of the guilt of the fault in the articles of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: guilt recognition agreements, criminal proceedings, the form of an agreement on the recognition of guilt, the content of the recognition of guilt, the recognition of guilt, mitigation of punishment.

Achilova Liliya Ithomovna

Biznes huquqi kafedrası v.b. dotsenti
Toshkent davlat yuridik universiteti, PhD

Норова Насиба Аазматовна,

Қибрай туман прокурорининг катта ёрдамчиси,
3-даражали юрист

E-mail: Liliya.achilova@mail.ru

JINOYAT JARAYONIDA AYBDORLIKNI TAN OLISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMANING AHAMIYATI

Annotatsia: Institutni ko'rib chiqish va uni ko'rib chiqishning dolzarbligini tasdiqlaydi, bu jinoyat protsessining ichki tizimida yangi bo'lgan ayblovni tan olish. Vaziyat o'z ayblari, protseduralarni va sudgacha bo'lgan protseduralarni soddalashtirish va tezlashtirishga

yordam beradi. Prokuror va aybdorlik instituti o'rtasida da'vo instituti o'z aybini tan olganlikda ayblanib, prokurorni ayblanuvchi ayblanuvchi ayblanuvchi tomonidan ayblanganlik evaziga imtiyozlar berishiga qaratilgan. Himoyachining kontsessiyasi zaryad miqdorini kamaytirish va jazoni yumshatish uchun bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining maqolalari va Jinoyat-protsessual kodeksining ayblov to'g'risidagi ayblov xulosasini e'tirof etish to'g'risidagi nizom.

Kalit so'zlar: jinoiy huquq, aybni tan olish, jazoni yumshatish, yumshatish to'g'risidagi qaror, ayblanuvchi, ayblov shakli.

Одним из актуальных направлений совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан является упрощение и ускорение процедур как на стадии досудебной подготовки дела, так и в суде. Новым инструментом упрощения уголовного производства является введение института соглашения между прокурором и подозреваемым, обвиняемым о признании вины. Поэтому на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса был рассмотрен и принят Закон «О внесении изменений и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан» от 18.02.2021 года № 03/21/675/0126. В частности, уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан дополняется новым институтом - соглашением о признании вины, который призван оказать положительное влияние как на эффективность дознания, предварительного следствия, так и судебного разбирательства, что в конечном итоге послужит упрощению производства.

Введение института соглашения о признании вины поможет снизить и нагрузку на суды путем упрощения процедуры досудебного и судебного производств в случае сотрудничества и признания вины подозреваемым, обвиняемым в обмен на смягчения наказания.

Соглашение о признании вины – это своеобразная сделка, заключаемая с прокурором, надзирающим за производством уголовного дела, по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким, заключаемая на основании ходатайства, заявленного со стороны подозреваемого, обвиняемого в случаях их согласия с предъявленным им

подозрением и обвинением, активном участии раскрытии преступления, а также возмещении причиненного ущерба. Поэтому Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 18.02.2021 года № 03/21/675/0126 дополняется статьей 57² «Назначение наказания по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины», предусматривающей норму, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины, не может превышать половины максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей (частью) Особенной части настоящего Кодекса».

В статье 51 Уголовно-процессуального Кодекса от 18.02.2021 года № 03/21/675/0126 устанавливается обязательность участия защитника при подозрении или обвинении лица в совершении особо тяжкого преступления, рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, заключении соглашения о признании вины.

Соглашение о признании вины не новый институт уголовного законодательства многих зарубежных государств. Но и в зарубежное законодательство данный институт введен в действие и применяется не так давно. Поэтому рассмотрение понятия «соглашение о признании вины» и значение данного института в уголовном процессе Республики Узбекистан, а так же сравнительный анализ правового регулирования и применения указанного следственного действия на основе законодательства ряда зарубежных государств будет не только своевременным, но и актуальным. Такой правовой анализ позволит выявить и проанализировать как положительные моменты данного процессуального действия, так и определить существующие проблемные моменты оснований и механизма применения соглашения о признании вины.

Определенные вопросы, связанные с определением понятия соглашения о признании вины в уголовном процессе затрагивались частично и не были исследованы на достаточном уровне. Общие положения о признании вины нашли отражение в работах отечественных ученых [1,2,3].

Отдельным вопросам соглашения о признании вины были посвящены работы зарубежных ученых. Это рассмотрение, по мнению Родина В.В. и Яджина Н.В., досудебного соглашения и

сделки о признании вины в уголовном процессе России как сделки правосудием [4]. Другие авторы, такие как Михайлов П., считают, что заключение сделки о признании вины не принимаются в расчет интересы потерпевших [5]. Такие ученые, как Морозова И., Анненков А., Дадонов С. придерживаются мнения, что сделка о признании вины представляет вариант мирового соглашения [6]. Существует мнение, что применение в уголовном процессе сделки о признании вины является важным шагом, направленным на упрощение судебных процедур и защиту прав граждан [7,8]. По нашему мнению, это наиболее правильная позиция, которая отражает современные тенденции в развитии уголовного судопроизводства, направленные на его оптимизацию.

В уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан закреплена именно *институт соглашения о признании вины*, а не сделки. Но давая понятие данному институту, используется его определение как сделки, заключаемой с прокурором, надзирающим за производством уголовного дела, по не представляющие большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям на основании ходатайства, заявленного со стороны подозреваемого, обвиняемого в случаях их согласия с предъявленным им подозрением и обвинением, активном участии раскрытия преступления, а также возмещении причиненного ущерба.

Смысл *соглашения о признании вины* таков - сторона обвинения и сторона защиты приходят к компромиссу относительно уголовно-правовой квалификации деяний обвиняемого, признанию им своей вины в их совершении и примерном размере наказания за совершенное. На основе этого стороны оформляют свои позиции в предусмотренной для таких случаев процессуальной форме. После этого суд, проверив правомерность соглашения, отсутствие нарушений закона и прав участников процесса, принимает решение по делу в порядке, установленном законом. Соглашение о признании вины относится только к самому обвиняемому, и правовые последствия его действий не должны вступать в противоречие с позициями других обвиняемых по делу [8].

Тем не менее, введение института «соглашения о признании вины» в уголовное судопроизводство Республики Узбекистан, делает необходимым разработку оптимального правового

механизма заключения такой сделки.

В виду того, что соглашение о признании вины — является сделкой, заключаемой с прокурором, надзирающим за производством уголовного дела, то *прокурор при решении вопроса о заключении соглашения о признании виновности обязан учитывать следующие обстоятельства*: степень и характер содействия подозреваемого или обвиняемого в проведении уголовного производства в отношении него или других лиц; характер и тяжесть обвинения или подозрения; наличие общественного интереса в обеспечении быстрого досудебного расследования и судебного производства, выявлении большего количества уголовных правонарушений; наличие общественного интереса в предотвращении, выявлении или прекращении большего количества уголовных преступлений или других более тяжких уголовных преступлений[8].

В реализации на практике соглашения о признании вины необходимо учитывать *объем предъявленного обвинения*, который зависит от совершенного преступления. И орган, ведущий уголовный процесс, не может изменять или влиять на объем предъявленного обвинения. Обвинение должно предъявляться в строгом соответствии с совершенным преступлением. Заключение соглашения о признании вины в соответствии с предъявленным обвинением предполагает упрощение не только судебного разбирательства, но и предварительного расследования. Но, за обвиняемым сохраняется право отказа от заключенного соглашения. И в случае отказа обвиняемого от заключенного соглашения судебное разбирательство будет проводиться по обычной процедуре, которая требует исследования всех обстоятельств совершенного преступления и собранных по делу доказательств.

В законодательстве должны быть детально регламентированы *требования к форме и содержанию соглашения о признании вины*. Соглашение о признании вины должно быть составлено в письменной форме с указанием даты заключения и подписями сторон. В нем должны быть указаны сведения о сторонах; формулировка подозрения или обвинения и его правовая квалификация со ссылкой на статью Уголовного кодекса; существенные для данного уголовного производства обстоятельства; безоговорочное признание подозреваемым,

обвиняемым своей виновности в совершении уголовного правонарушения; обязательства подозреваемого, обвиняемого относительно сотрудничества в раскрытии уголовного правонарушения, совершенного другим лицом, если соответствующие договоренности имели место; согласованное наказание и согласие подозреваемого, обвиняемого на его назначение; информация о последствиях заключения и утверждения соглашения, а также последствиях его невыполнения.

Целесообразным было бы сделать и обязательным условие для *утверждения соглашения о признании вины с одобрения его защитником*, если он привлекался стороной обвинения. Такая практика применяется в России: ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть подписано защитником, а ходатайство о признании вины в ходе судебного производства осуществляется после консультации с защитником [12].

Важным условием заключения соглашения о признании вины является *возмещении причиненного ущерба подозреваемым, обвиняемым*. Но, в соответствии с нормами уголовного судопроизводства, орган уголовного преследования обязан обеспечить потерпевшему доступ к правосудию и принять меры к возмещению вреда, причиненного преступлением. Заключение сделки между прокурором и обвиняемым без участия в нем потерпевшего таким образом нарушает принцип обеспечения потерпевшему доступа к правосудию и нарушает закрепленные в законе его права. Поэтому во избежание таких нарушений одним из условий заключения между прокурором и обвиняемым соглашения о признании вины с предъявленным обвинением должно являться получение на то согласие потерпевшего.

Но существуют определенные *обстоятельства, которые препятствуют заключению соглашения о признании вины*. В первую очередь это совершение лицом тяжкого и особо тяжкого преступления.

Другим важным моментом является и учет индивидуальных психофизических способностей субъекта преступления. Это касается, в первую очередь, несовершеннолетних субъектах преступления и лицах, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту. Заключение соглашения о признании вины с указанной

категорией субъектов преступления не может свидетельствовать о добровольном и осознанном характере их действий. Аргументом данного довода является и закрепленный в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан особый порядок производства по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также по делам о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым. Так же уголовно-процессуальным законодательством определено, что если преступление совершено несовершеннолетним или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту, производство предварительного следствия обязательно. Поэтому можно сделать вывод, что соглашения о признании вины не должны заключаться с несовершеннолетними субъектами преступления и лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту.

Требует особого внимания вопрос, какой процессуальный статус лица, совершившего преступление (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый), позволяет ему инициировать заключение сделки с прокурором? Постановка подобного вопроса не случайна. Среди представителей органов уголовного преследования процесс упрощения досудебного производства стали напрямую связывать с актом заключения сделки именно с подозреваемым.

Проведя определенные исследования понятия и значения соглашения о признании вины в уголовном процессе можно сформулировать некоторые предложения, связанные с практикой применения данного института в национальном судопроизводстве.

Во-первых, включение в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан института соглашения о признании вины предполагается достижение определенной процессуальной экономии. Во-вторых, анализ правовой природы и применения соглашений или сделок о признании вины в уголовном процессе различных стран показал, что соглашение о признании вины, введенное в уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан является близким по содержанию к европейскому варианту «сделки о согласии с обвинением», чем к «сделке о признании вины», применяемой в США. В-третьих, необходимо разработать и принять меры по предупреждению

злоупотребления институтом соглашения о признании вины со стороны органов уголовного преследования. Может сложиться такая ситуация, когда например, заведомо невиновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности и по надуманным основаниям к нему будет применена мера пресечения в виде ареста. Через определенное время невиновному лицу будет предложено заключить соглашение о признании вины с дальнейшим назначением минимального наказания, в том числе без лишения свободы. И на такое предложение невиновное лицо согласиться.

Поэтому важным моментом является то, что закрепление на законодательном уровне и применение соглашения о признании вины направлено на противодействие и минимизацию уровня преступности. Включение данного института в национальное законодательство происходило и на основе изучения применения соглашений о признании вины в иностранных правовых институтах. Поэтому принятие **Указа Президента Республики Узбекистан** «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности» [11], Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан» [1] являются показателем положительного развития в вопросе применения уголовного и уголовно-процессуального законодательств и, что особенно важно поиска новых методов выявления, раскрытия и предупреждения совершения новых преступлений.

Список использованной литературы

1. Rustambaev M.Kh. Kurs ugolovnogo prava Respubliki Uzbekistan. Tom 1. Obshhaja chast': Uchenija o prestuplenii. 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. - Tashkent: VTI Nacional'noj gvardii Respubliki Uzbekistan, 2018. — 476 s.

2. **Rustambaev M.Kh.** Kurs ugolovnogo prava Respubliki Uzbekistan. Tom 2. Obshhaja chast': Uchenie o nakazanii 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. - Tashkent: VTI Nacional'noj gvardii Respubliki Uzbekistan, 2018. - 423 s.

3. Mirazov D.M. Razvitie institutov i norm ugolovno-processual'nogo zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan: sostojanie, izmenenija i tendencii sovershenstvovanija. <https://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=6684>.

4. Rodin V.V., Yajin N.V. Dosudebnoe soglashenie i sdelka s pravosudiem: pragmatizm bez konflikta s nravstvennost'ju? – M.: Juridicheskaja nauka i pravoohranitel'naja politika. № 4(30), 2014. S. 30.

5. Mikhailov P. Sdelki o priznanii viny - ne v interesah poterpevshih // Rossijskaja justicija. 2001. № 5.

6. Morozova I., Annenkov A., Dadonov S. Sdelka o priznanii viny kak variant mirovogo soglashenija // Rossijskaja justicija, 2000. № 10.

7. Izshanov G. S. Sdelki o priznanii viny - vazhnyj shag, napravlennyj na uproshhenie sudebnyh procedur i zashhitu prav grazhdan // <http://sudreforma.samal.kz>.

8. Sarsenbaev T. Sdelka o priznanii viny v ugovnom processe Respubliki Kazahstan. **journal.zakon.kz**.

9. Federal'nye pravila ugovnogo sudoproizvodstva. URL: **<https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp>**.

10. Plea Negotiation – Dead or Alive? Stephen Hockman QC and Nicholas Medcroft Criminal Bar Quartely Issue 1 Spring 2011.

11. Kostenko N. S. Dosudebnoe soglashenie o sotrudnichestve v ugovnom processe: pravovye i organizacionnye voprosy zakljuchenija i realizacii. Avtoreferata diss. na soiskanie uchenoj stepeni kand. jurid. nauk. 2013.

12. Рузиназаров Ш. Н., Ачилова Л. И. Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота // Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики. – 2020. – С. 4-25. (Ruzinazar Sh. N., Achilova L. I. Electronic transactions and problems of their application in a digital civil turnover // development of society and science in the digital economy – - 2020. - p. 4-25).

Валишер ДАВЛЯТОВ

Тошкент давлат юридик университети
Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар
ва адвокатура кафедраси мудири, PhD

АДВОКАТЛИК ТУЗИЛМАСИ СИФАТИДА ЮРИДИК МАСЛАҲАТХОНА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Амалдаги қонунчиликка асосан, адвокатлик фаолиятини амалга ошириш учун Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси томонидан ташкил этиладиган адвокатлик тузилмасидир.

Юридик маслаҳатхона тегишли ҳудудда юридик ёрдамга бўлган эҳтиёжни қаноатлантириш учун адвокатлик тузилмаларининг сони етарли бўлмаган ҳолларда Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси томонидан ташкил этилиши, ушбу эҳтиёж Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Адвокатлар палатаси томонидан тасдиқланадиган нормативларга мувофиқ аниқланиши назарда тутилган.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, юридик маслаҳатхонада адвокатлар фаолиятини самарали ташкил этишнинг ҳуқуқий механизмлари назарда тутилмаганлиги боис қарийб **13 йил** мобайнида мамлакатимизнинг бирон-бир ҳудудида юридик маслаҳатхона ташкил этилмаган. Мамлакатимизда муайян ҳудудда юридик ёрдамга бўлган эҳтиёжни аниқлаш ва уни қаноатлантириш, адвокатлик тузилмаларининг сони етарлилиги каби мезонлар бугунги кунга қадар белгиланмаган.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, кейинги йилларда жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатишдек конституциявий мажбурият юклатилган адвокатура институти вазифаларининг бир қисмини айрим давлат органлари ёки жамоат бирлашмаларини ташкил этиш орқали давлат томонидан бажариш тенденцияси кузатилмоқда. Чунончи, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 6 сентябрдаги «Аҳолига ҳуқуқий ахборотни етказиш ва юридик ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги 741-сонли қарорига асосан «Мадад»

нодавлат нотижорат ташкилоти ташкил этилди⁴⁹.

Унинг асосий вазифаларидан бири сифатида фуқароларга ҳуқуқий масалалар бўйича, шу жумладан, онлайн маслаҳатлар ва тушунтиришлар бериш йўли билан бирламчи бепул юридик ёрдам кўрсатиш белгиланди. Бироқ, ўрганишлар мазкур ташкилотнинг малакали юридик ёрдам кўрсатиш имконияти чекланганлиги, чунки унинг таркиби профессионал адвокатлардан эмас, балки мутахассис-ходимлардан иборат эканлигини кўрсатмоқда. Қолаверса, мазкур ташкилотнинг зиммасига юридик ёрдам сўраб муурожаат этган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини суд органларида ҳимоя қилишдек масъулиятли вазифаси юклатилмаган. Бу эса уларнинг фақатгина умумий масалаларда ҳуқуқий маслаҳат бериш билан чекланишига олиб келади. Энг асосийси, уларда аҳолига бепул юридик ёрдам кўрсатиши бўйича касб этика қоидалари, стандартлари, юридик ёрдам кўрсатиш сифатини назорат қилиш институтлари ҳамда сифатсиз юридик маслаҳат берганлик учун жавобгарликка тортиш механизмлари мавжуд эмас. Бинобарин, уларда корпоративлик, ўзини ўзи бошқариш ва ўзини ўзи молиялаш тизими йўқ.

Айни пайтда, давлатнинг адвокатура институти вазифаларини бажаришга бўлган ҳаракат юридик ёрдам кўрсатиш бўйича яна бир органни ташкил этишида намоён бўлмоқда. Хусусан, 2020 йил 27 январда Ўзбекистон Республикаси Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига қўйилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси⁵⁰ кенг жамоатчилик муҳокамасига ҳавола этилди. Лойиҳада Адлия вазирлиги ҳузурида Бепул юридик ёрдам кўрсатиш маркази ва унинг ҳудудий бўлинмаларини ташкил этиш, унинг асосий вазифаларидан бири сифатида давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатувчи адвокатлар томонидан касб этика қоидалари ва юридик ёрдам сифатига қўйилган талабларга риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш белгиланмоқда.

Истиқболда юридик маслаҳатхонанинг ҳуқуқий мақомини белгилашда тегишли ҳудуддаги юридик ёрдамга бўлган эҳтиёжни қаноатлантириш, адвокатлик тузилмаларининг етарлилиги мезонларидан эмас, балки аҳолига бепул малакали юридик ёрдам кўрсатишни кенгайтиришдан келиб чиқиб белгилаш мақсадга

⁴⁹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2019 й., 09/19/741/3700-сон.

⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори лойиҳаси.
<https://regulation.gov.uz/uz/document/12985>

мувофиқ.

Жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатишнинг қонунчиликда белгиланган механизмларидан самарали фойдаланиш, айниқса, адвокатлик тузилмаси бўлмиш юридик маслаҳатхонанинг имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Аҳолига бепул малакали юридик ёрдам кўрсатиш тизимини Адвокатлар палатаси томонидан мамлакатимизнинг **209 та**⁵¹ туман ва шаҳарларида юридик маслаҳатхоналарни ташкил этиш орқали ҳал этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бунда улар учун хизмат хоналарини тегишли ҳудудий адлия органлари ёки туман (шаҳар) давлат хизматлари марказлари ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг биноларига ижара тўловининг «ноль» ставкаси асосида жойлаштириш мақсадга мувофиқдир.

Юридик маслаҳатхонада «устоз–шогирд» анъанасини йўлга қўйиш, уларга ҳудуддаги ёши улуғ, тажрибали адвокатлар ҳамда адвокатура соҳасига эндигина кириб келган ёш адвокатларни жалб этиш орқали амалга ошириш муҳим ҳисобланади.

Юридик маслаҳатхонанинг фаолиятини молиялаштириш «**Мадад**» нодавлат нотижорат ташкилоти каби белгиланган давлат ижтимоий буюртмаси доирасида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, бошқа давлат органлари ва ташкилотларининг шартнома асосида Адвокатлар палатасига юридик маслаҳатхона учун тўғридан-тўғри ажратиладиган бюджетдан ташқари маблағлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳомийлик хайриялари, халқаро молия институтлари ҳамда хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг молиявий маблағлари, қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштиришни белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатувчи адвокатлар томонидан касб этика қоидалари ва юридик ёрдам сифатига қўйилган талабларга риоя этилиши устидан назоратни Адлия вазирлиги ҳузурида Бепул юридик ёрдам кўрсатиш маркази ва унинг ҳудудий бўлинмалари орқали амалга оширилиши адвокатура институтига оид халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва стандартлар нормаларига зид келади.

Чунончи, **«Юристарнинг ролига оид асосий**

⁵¹ <https://www.gov.uz/uz/organizations/kind/local>

принциплар»нинг 68-бандига⁵² кўра, давлатлар адвокатларнинг касбий бирлашмалари орқали адвокатлар томонидан кўрсатиладиган юридик ёрдам сифатини баҳолаш ва назорат қилиш кафолатларини таъминлаши зарур.

Бинобарин, адвокатларнинг касб этика қоидаларига риоя этилиши устидан назорат мутлақ адвокатуранинг ўзини ўзи бошқариш органи томонидан амалга оширилиши лозим.

Шу боис, лойиҳадан адвокатлар касб этика қоидаларига риоя қилиш устидан назоратни амалга ошириш тартибини чиқариб ташлаш мақсадга мувофиқдир.

Мазкур амалиётнинг жорий этилиши аҳолига кўрсатиладиган бепул юридик ёрдамнинг сифатини оширишга, тажрибали адвокатлар ва ёш адвокатлар ўртасида касб сир-асрорларини кейинги авлодга ўтказишга, суд ҳамда бошқа органларда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини тўлақонли ҳимоя қилишни таъминлашга хизмат қилади.

Иқтибослар

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2019 й., 09/19/741/3700-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг «Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори лойиҳаси.
<https://regulation.gov.uz/uz/document/12985>

3. <https://www.gov.uz/uz/organizations/kind/local>

4. <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-role-of-lawyers/>

⁵² <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-role-of-lawyers/>

Обидов Раҳимжон Обидович,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси

ҲАРБИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ОИД ИШЛАРНИ СУДЛАРДА КЎРИШ ТАРТИБИ

Мақоланинг аҳамияти ва долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси жиноят ишлари бўйича судлар ҳамда ҳарбий судлар тизимида жиноят ишларини ўрганиш чоғида судьялар томонидан Жиноят-процессуал қонун-ҳужжатлари нормаларига қатъи риоя қилинган ҳолда суд муҳокамаси давомида судланувчиларнинг жиноят содир этишда айбли эканликларини исбот қилиш учун иш бўйича барча тўпланган далилларни тўла ва холисона текширишлари, иш материалларида маълум бўлиб қолган барча кам-кўстни тўлдиришлари, юзага келган ҳамма шубҳа ва қарама-қаршилиқларга барҳам беришлари натижасида йиғилган ишончли далилларгина асос қилиб олиниши ва адолатли қарорлар қабул қилишлари шарт.

Калит сўзлар: ҳарбий хизмат, суд тергови, ажрим, жиноят, қонун, ҳуқуқи.

Жиноят процессида суд мажлиси 3 қисмдан, яъни суд мажлисининг тайёрлов қисми, суд тергови ҳамда тарафлар музокараси ва судланувчининг охирги сўзидан иборат. Суд тергови суд мажлисининг тайёрлов қисмидан кейин олиб бориладиган процессуал ҳаракатлар мажмуаси ҳисобланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳарбий судларда иш юритишнинг баъзи-бир ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 41-моддасига кўра, ҳарбий судлар ўз ваколатлари доирасида давлат сири билан боғлиқ бўлган жиноят ишларини ҳам кўриб чиқадилар. Шу сабабли, агарда жиноят иши давлат сири билан боғлиқ бўлса ва давлат сирини ошкор қилинишини олдини олиш мақсадида, махфий маълумотлар билан ишлаш ҳуқуқига эга бўлмаган суд жараёни иштирокчиларидан суд муҳокамасида ўзларига аён бўлган махфий маълумотларни ошкор қилмаслик ҳақида ЖКнинг 162-моддаси билан огоҳлантирилганлари ҳақида тилхат олинади.

Жиноят ишлари бўйича судларда эса, тергов маълумотларини ошкор қилмаслик мақсадида ЖКнинг 239-моддаси билан огоҳлантирилганлик ҳақида тилхат олинади.

Дастлаб, суд мажлисининг тайёрлов қисми ҳақида тўхталадиган бўлсак, суд мажлиси раислик қилувчининг тайинланган вақтда суд мажлисини очиши ва қандай жиноят иши кўрилишини эълон қилишидан бошланади. Сўнг суд мажлисининг котиби давлат айбловчиси, жамоат айбловчиси, судланувчи, ҳимоячи, жамоат ҳимоячиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ёки уларнинг вакиллари судга келган-келмаганлиги тўғрисида ахборот беради. Судга таржимон, гувоҳлар, экспертлар ва мутахассислар келган-келмаганлиги текширилади. Котиб ҳозир бўлмаганларнинг нима сабабдан келмаганлигини маълум қилади. Ишда иштирок этаётган шахсларнинг кимлиги паспорт ёки уларнинг шахсини гувоҳлантирувчи бошқа ҳужжатлар бўйича аниқланади.

Агарда суд мажлиси жараёнида таржимон иштирок этаётган бўлса, раислик қилувчи таржимонга суд мажлиси давомидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини, шунингдек била туриб нотўғри таржима қилган тақдирда қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортилишини тушунтириб ўтади. Сўнг раислик қилувчи суд таркибини эълон қилади, кимлар давлат айбловчиси, жамоат айбловчиси, ҳимоячи, жамоат ҳимоячиси эканлигини, кимлар жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва кимлар уларнинг вакиллари эканлигини, кимлар суд мажлисининг котиби, эксперт, мутахассис, таржимон эканлигини маълум қилади. Шундан кейин судланувчига ва бошқа тарафларга уларнинг судьяни, суд таркибини ёки судьялардан бирортасини, шунингдек тарафлардан бирортасини рад қилиш ҳуқуқларини тушунтиради. Сўнгра суд мажлисида ҳозир бўлган гувоҳларни суд мажлиси залидан алоҳида хонага чиқиб туришлари тўғрисида фармойиш беради. Бу билан кейинчалик сўроқ қилинмаган гувоҳларнинг сўроқ қилинган гувоҳлар билан, шунингдек суд мажлиси залидаги бошқа шахслар билан мулоқотда бўлмаслиги чоралари кўрилади.

Гувоҳлар суд мажлисидан чиқариб юборилгач, раислик қилувчи судланувчининг шахсини аниқлайди. Сўнгра судланувчидан айблов хулосасининг ва айблов далолатномасининг нусхаси унга топширилган-топширилмаганлигини ва айнан қачон топширилганлигини сўрайди. Бу ҳужжатларнинг нусхалари

топширилмаган ёки суд мажлиси бошланишига уч суткадан кам муддат қолганда топширилган бўлса, ишни муҳокама қилиш кейинга қолдирилиши лозим.

Раислик қилувчи судланувчининг шахсини аниқлаганидан кейин унга Жиноят процессуал кодексининг 46-моддасида назарда тутилган суд муҳокамасидаги ҳуқуқларини тушунтиради. Сўнгра судланувчидан ана шу ҳуқуқларнинг ҳар бирини тушунган ёки тушунмаганлигини сўрайди. Башарти судланувчи салбий жавоб берса, раислик қилувчи унинг ёшини, умумий заковат даражасини, руҳий ва жисмоний ҳолатини эътиборга олиб, унга ҳуқуқларини қайтадан тушунтиради. Сўнг раислик қилувчи жамоат айбловчисига, жамоат ҳимоячисига, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакилларига, экспертга ва мутахассисга Жиноят процессуал кодексининг тегишлича 43, 44, 55, 57, 59, 61, 63, 68 ва 70-моддаларида назарда тутилган суд муҳокамасидаги ҳуқуқлари ва мажбуриятларини тушунтиради.

Суд мажлисининг тайёрлов қисми илтимослар бор-йўқлигини аниқлаш билан якунланади. Раислик қилувчи тарафлардан янги гувоҳлар, экспертлар ёки мутахассислар чақириш, ашёвий далиллар ва ҳужжатлар талаб қилиб олиш тўғрисида уларнинг илтимослари бор-йўқлигини сўрайди. Илтимос қилувчи тараф қўшимча далиллар айнан қайси ҳолатларни аниқлаш учун зарурлигини кўрсатиши шарт. Тараф арз қилган ҳар бир илтимосни муҳокама қилиб, суд бошқа тарафнинг фикрини тинглайди ва башарти, илтимос иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни аниқлашга қаратилган бўлса, уни қаноатлантиради, акс ҳолда қаноатлантиришни рад этади. Илтимоснинг рад этилиши суд муҳокамаси давомида тарафни кейинчалик бошқа асосларга кўра яна шу илтимос билан мурожаат этиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди. Суд ўзининг ташаббуси билан янги гувоҳларни чақириш, экспертиза тайинлаш, ҳужжатларни ва бошқа қўшимча далилларни талаб қилиб олиш тўғрисида ажрим чиқаришга ҳақлидир. Башарти суд қўшимча далилларни текширишни лозим деб топса, суд мажлисига янги гувоҳлар, экспертлар келишини ёки ҳужжатлар талаб қилиб олинишини таъминлаш чораларини кўриб, айтиш чоғда муҳокамани ё давом эттиради ёки уни кейинга қолдиради.

Жиноят ишини судда суд мажлисида кўрилишида, яъни суд мажлисида муҳокама қилиш чоғида, қонунчилигимизда белгилаб

қўйилган тартибда суд тергови ўтказилади. Суд терговини ўтказилишининг тартиб-қоидалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 52-бобида мустаҳкамлаб қўйилган бўлиб, суд терговининг бошланишида, аввало, раислик қилувчи суд тергови бошланиши тўғрисида эълон қилади ва суд тергови айблов хулосасининг хулоса қисмида баён этилган, судланувчига қўйилган айбловни давлат айбловчиси томонидан ўқиб эшиттиришдан бошланади. Сўнгра раислик қилувчи судланувчидан айбловнинг моҳияти унга тушунарли ёки тушунарсиз эканлигини ва ўз айбига иқрорлиги ёки иқрор эмаслигини сўрайди, судланувчилардан ўз айбларига иқрорликлари ёки иқрор эмасликлари тўғрисида сўраб бўлгач, суд далилларни текшириш навбати тўғрисида тарафларнинг таклифларини эшитади. Башарти далилларни текшириш судланувчиларни сўроқ қилиш билан бошланган бўлса, улардан кейин суд жабрланувчиларни сўроқ қилади. Судланувчилар кўрсатув беришдан бош тортган ёки бошқа далилларнинг текширилишидан олдин кўрсатув беришга рози бўлмаган тақдирда жабрланувчиларни, гувоҳларни сўроқ қилиш, далилларни кўздан кечириш, гувоҳлантириш, ёзма далилларни ўқиб эшиттириш, экспертиза ўтказиш ва бошқа суд ҳаракатларини бажариш навбати тўғрисидаги масалани суд ишнинг муайян ҳолатларини ва тарафларнинг таклифларини инобатга олган ҳолда ҳал қилади.

Суд терговиде гувоҳни сўроқ қилишдан олдин раислик қилувчи унинг шахсини аниқлайди ва кўрсатув беришдан бош тортганлик ёки била туриб ёлғон кўрсатув берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантиради ҳамда гувоҳга барчанинг олдида ошкора равишда қасамёд қилишни таклиф этади сўнгра гувоҳдан унинг мажбурияти ва жавобгарлиги тушунтирилгани ҳақидаги тилхат олинади. Ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳга ҳам ошкора қасамёд қилиш таклиф қилинади, лекин кўрсатув беришдан бош тортгани ёки била туриб ёлғон кўрсатув бергани учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмайди ва ундан тилхат олинмайди. Судланувчининг яқин қариндошлари гувоҳ сифатида сўроқ қилиш тартиби ўзгача бўлиб, улар фақатгина рози бўлсаларгина гувоҳ сифатида сўроқ қилинишлари мумкин. Судланувчининг яқин қариндошлари фақатгина ёлғон гувоҳлик берганлик учун жиноий жавобгарлик ҳақида огоҳлантириладилар. Улар кўрсатув беришдан бош торганлик учун жавобгарликка тортилишлари мумкин эмас, шу сабабли улар бундай жавобгарлик

ҳақида огоҳлантирилмайдилар.

Ҳарбий судларда жиноят ишлари кўп ҳолатларда давлат сирларини муҳофаза қилиш мақсадида ёпиқ тарзда кўрилади. Бу ҳолатда суд мажлисига сўроқ қилиш учун чақирилган гувоҳ, мутахассис, эксперт, холисларнинг суд мажлиси залига кириб келган аниқ вақти суд мажлиси баённомасида кўрсатилиши шарт. Гувоҳ сўроқ қилиб бўлинганидан сўнг суд залидан чиқариб юборилади ва унинг суд залини тарк этган аниқ вақти суд мажлиси баённомасида акс эттирилади.

Суд терговида сўроқ қилиш суд муҳокамаси юритилаётган жойда амалга оширилади, сўроқ қилиш олдидан сўроқ қилинувчини шахси, қайси тилда кўрсатув бера олиши аниқланади, шунингдек унга ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилади ҳамда ишнинг ҳолатлари тўғрисида эркин сўзлаб бериш таклиф қилинади. Кутилаётган жавобга ишора қилувчи саволлар беришга йўл қўйилмайди. Бундан ташқари, сўроқ қилинувчининг кўрсатувлари рақамлар ёки хотирада сақланиши қийин бошқа маълумотларга тааллуқли бўлса, у сўроқ жараёнида ўзидаги ёки ишга қўшиб қўйилган ҳужжатлардан ёхуд бошқа ёзувлардан фойдаланиши мумкин. Сўроқ қилинувчига сўроқ қилиш жараёнида ўзидаги ҳужжатлар ва бошқа ёзувларни ўқиб эшиттиришга рухсат этилиши мумкин. Суд сўроқ қилинувчидан сўроқ қилиш жараёнида у фойдаланаётган ҳужжатлар ва бошқа ёзувларни талаб қилиши, уларни кейин қайтариб бериши ёки ишга қўшиб қўйиши мумкин.

Сўроқ қилинувчининг илгариги сўроқда берган кўрсатувлари фақат унинг ҳозирги сўроқда берган кўрсатувлари тингланиб, қайд қилинганидан кейин қуйидаги ҳолларда ўқиб эшиттирилиши мумкин:

- ҳозирги ва илгариги сўроқларда берилган кўрсатувлар ўртасида жиддий қарама-қаршиликлар бўлганда;
- сўроқ қилинувчи судда кўрсатув беришдан бош тортганда;
- иш сўроқ қилинувчининг иштирокисиз кўриб чиқилаётганда.

Сўроқ жараёнида суд, шунингдек суд муҳокамасида тарафлар ишга қўшиб қўйилган ёки тарафлар ихтиёрида бўлган нарсалар ва ҳужжатларни сўроқ қилинувчига кўрсатишлари, шунингдек бу ҳужжатларни ўқиб эшиттиришлари мумкин. Сўроқ жараёни ва натижалари суд мажлиси баённомасида қайд қилинади. Сўроқ жараёнида баённома юритиш билан бир қаторда овозни ёзиб олиш, видеоёзув ва кинотасвирга олиш ҳам қўлланилиши мумкин. Сўроқ

қилинувчи ёки тарафларнинг илтимосига кўра суд мажлисида баённомага имзо қўйилгунига қадар ёзилган овозёзув, видеоёзув ёки кинотасвир намойиш қилиниши мумкин. Улар билан баённома ўртасида жиддий тафовут бўлган ҳолларда, тафовут сабабини аниқлаш учун янгитдан сўроқ қилиниши мумкин. Сўроқ қилишда таржимон қатнашаётган бўлса, у сўроқ қилинаётган шахснинг баённомадаги кўрсатувини унга оғзаки таржима қилади, сўроқ қилинувчининг ўз қўли билан ёзиб берган кўрсатувларини эса, ёзма равишда таржима қилади. Сўроқнинг умумий давом этиш вақти бир кунда саккиз соатдан ошмаслиги лозим. Дам олиш ва овқатланиш учун бериладиган бир соат танаффус бу ҳисобга кирмайди.

Суд терговида қўшимча сўроқ ўтказилиши ҳам мумкин. Агарда:

- сўроқ қилинувчи ишнинг ўзига маълум бўлган барча ҳолатлари тўғрисида кўрсатув бера олиши учун сўроқнинг умумий давом этиш вақти етарли бўлмаса;

- сўроқ қилинган шахс илгари берган кўрсатувларини тўлдириш ёки ўзгартириш истагини билдирса;

- илгари сўроқ қилинган шахсга берилиши керак бўлган иш учун муҳим янги саволлар туғилса;

- шахс сўроқ қилинганидан кейин ишга киришган захирадаги халқ маслаҳатчиси ушбу шахсни янгитдан сўроқ қилишни талаб қилса.

Ҳар бир гувоҳ ҳали сўроқ қилинмаган гувоҳлар йўқлигида сўроқ қилинади. Сўроқ қилинган гувоҳлар суд мажлиси залида қоладилар ва суд тергови тамом бўлмасдан илгари залдан фақат суднинг ижозати билан чиқиб кетишлари мумкин. Вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилиш ҳақиқатни аниқлаш манфаатлари талаб қилган ҳолларда суднинг ажрими билан судланувчининг йўқлигида ўтказилиши мумкин. Судланувчи суд мажлиси залига қайтиб киргандан кейин гувоҳнинг берган кўрсатувлари унга маълум қилиниши ҳамда шу гувоҳга саволлар беришга имконият яратилиши лозим. Ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳ сўроқ қилиниб бўлгач, суд бу гувоҳнинг мажлис залида қолиши зарур деб ҳисоблайдиган ҳолларни мустасно этганда, суд мажлиси залидан чиқариб юборилиши лозим. Жабрланувчи, шунингдек эксперт ва мутахассис суд муҳокамасининг бошидан охиригача суд мажлиси залида бўлишга ва барча сўроқлар чоғида ҳозир бўлишга ҳақлидир.

Судланувчини сўроқ қилиш ишнинг унга маълум ҳолатлари тўғрисида кўрсатув бериши ҳақида раислик қилувчининг таклифи билан бошланади. Шундан кейин давлат айбловчиси, жамоат айбловчиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар ва уларнинг вакиллари, ҳимоячи, жамоат ҳимоячиси, фуқаровий жавобгар ва унинг вакили судланувчини сўроқ қиладилар. Сўнгра бошқа судланувчилар ва уларнинг ҳимоячилари томонидан судланувчига саволлар берилиши мумкин. Жабрланувчиларни, шунингдек айблов хулосасига илова қилинган рўйхатга биноан суд мажлисига чақирилган ёки айбловчи томоннинг илтимосига биноан қўшимча равишда чақирилган гувоҳлар ва экспертларни сўроқ қилиш ҳам ўтказилиши мумкин. Башарти гувоҳлар ва экспертлар суд мажлисига ҳимоя томонининг илтимосига биноан чақирилган бўлсалар, уларни дастлаб шу илтимосни қилган судланувчи ёки унинг ҳимоячиси, кейин эса бошқа судланувчилар ва уларнинг ҳимоячилари, жамоат ҳимоячиси, фуқаровий жавобгар ва унинг вакили, давлат айбловчиси, жамоат айбловчиси, шунингдек жабрланувчи, фуқаровий даъвогар ва уларнинг вакиллари сўроқ қиладилар. Раислик қилувчи ва халқ маслаҳатчилари сўроқ қилинаётган ҳар қандай шахсга суд терговининг исталган пайтида саволлар беришга ҳақлидир. Суд мажлисида кўрсатув бериб бўлган шахсларга берган кўрсатувларини тўлдириш ва аниқликлар киритиш учун суднинг ижозати билан саволлар берилиши мумкин.

Тарафларнинг илтимосларига ёки суднинг ташаббусига кўра раислик қилувчи, халқ маслаҳатчиларидан бири ёки судья ёрдамчиси суриштирувда ва дастлабки терговда ишга қўшиб қўйилган, иш учун аҳамиятли бўлиши эҳтимол тутилган ёзма далилларни, экспертларнинг хулосаларини ва тергов ҳаракатлари баённомаларини ўқиб эшиттиради.

Суднинг талабига кўра ёки бошқа шахсларнинг ташаббуслари билан тақдим қилинган ҳужжатларни суд ўқиб эшиттиради ва тарафларга тақдим қилади, улар эса шу ҳужжатларнинг ишга аҳамияти бор-йўқлиги тўғрисида ўз фикрларини баён қиладилар. Сўнгра суд ҳужжатларни ишга қўшиш ёки тегишлилигига қараб қайтариш тўғрисида ажрим чиқаради.

Суд суриштирувда ва дастлабки терговда ишга қўшилган ашёвий далилларни, шунингдек тарафлар ва бошқа шахслар бевосита суд муҳокамасида тақдим этган нарсаларни суд мажлиси залида тарафларнинг иштирокида кўздан кечиради, кўздан

кечиришни ўтказишга экспертларни, мутахассисларни, гувоҳларни ҳам жалб этиши мумкин ҳамда жой, бинолар, иншоотлар, хоналарни, шунингдек суд мажлиси залига келтириб бўлмайдиган транспорт воситалари ва бошқа объектларни улар турган жойга бориб тарафлар, экспертларни, мутахассисларни, гувоҳлар иштирокида кўздан кечиради.

Суд терговда гувоҳлантиришни суд белгиланган қоидаларга амал қилган ҳолда ўтказди. Гувоҳлантириш ечинтириб яланғочлаш билан боғлиқ бўлса, алоҳида хонада шифокор ёки бошқа мутахассис томонидан, гувоҳлантирилаётган шахснинг жинсидаги холислар иштирокида ўтказилади. Гувоҳлантириш ўтказиб бўлинганидан сўнг процесснинг мазкур иштирокчилари суд мажлиси залига қайтиб кирадилар ва у ерда тарафларнинг, гувоҳлантирилган шахснинг ва холисларнинг иштирокида шифокор ёки бошқа мутахассис гувоҳлантирилган шахснинг баданида излар ёки белгилар аниқланган бўлса, шу хусусда ахборот беради ҳамда тарафларнинг, судьяларнинг саволларига жавоб беради. Бу маълумотлар, шунингдек гувоҳлантирилган шахснинг ҳамда холисларнинг мулоҳаза ва тушунтиришлари суд мажлисининг баённомасига ёзиб қўйилади ва улар шифокорнинг, бошқа мутахассиснинг, гувоҳлантирилган шахснинг ва холисларнинг имзолари билан тасдиқланади.

Суд терговда экспертиза белгиланган қоидаларга амал қилган ҳолда тайинланади ва ўтказилади. Суд мажлисида экспертизани илгари дастлабки терговда хулоса берган экспертлар ёки суд тайинлаган янги экспертлар ёхуд ҳам илгариги, ҳам кейин тайинланган экспертлар биргаликда ўтказди. Тарафлардан бирортасининг илтимоси бўйича ёки ўз ташаббуси билан суд экспертиза тайинлаш тўғрисида ажрим чиқаради ва уни суд мажлисида ўқиб эшиттиради. Ажримда экспертиза ўтказиш топширилган шахс ёки экспертиза муассасаси кўрсатилади ва эксперт олдида саволлар қўйилади. Бунда суд тарафларга уларнинг экспертни рад этиш, тараф кўрсатган қўшимча шахсни экспертлар сафига киритиш, эксперт олдида қўшимча саволлар қўйиш, экспертизани тарафларнинг иштирокида ўтказиш тўғрисида илтимослар қилиш, шунингдек экспертиза давомида изоҳ бериб бориш ҳуқуқига эга эканликларини тушунтиради. Илтимослар ёки экспертни рад қилиш тўғрисидаги арзларни суд белгиланган қоидаларга мувофиқ ҳолда кўриб чиқади. Суд терговда эксперт

сўроқ қилинаётган шахсларга саволлар беришга, ёзма далиллар, тергов ҳаракатларининг баённомалари, бошқа экспертларнинг хулосалари билан танишишга, кўздан кечиришлар, экспериментларда ва экспертиза предметида оид суднинг бошқа ҳаракатларида иштирок этишга ҳақлидир. Суд тергови давомида экспертнинг олдида қўшимча саволлар ҳам қўйилиши мумкин. Экспертиза предметида оид ҳолатлар текшируви тугаллангач, суд хулоса тайёрлаш учун экспертга муҳлат беради. Башарти бунинг учун лаборатория тадқиқотлари ўтказиш лозим бўлса, суд экспертга тегишли объектларни беради. Эксперт ўз хулосасини суд мажлисида ўқиб эшиттиради. Хулоса суд мажлисининг баённомасига илова қилинади. Эксперт хулоса берганидан сўнг, хулосада баён қилинган ҳолатлар бўйича у суд мажлисида сўроқ қилиниши мумкин.

Суд терговида таниб олиш учун кўрсатиш, эксперимент ўтказиш ва эксперт текшируви учун намуналар олиш белгиланган қоидаларга мувофиқ ўтказилади. Тарафлар шу суд ҳаракатлари муносабати билан илтимослар қилишга ва ўз мулоҳазаларини билдиришга ҳақлидирлар. Суд ушбу ҳаракатларни ўтказишда кўмаклашишни суриштирув органининг бошлиғи ёки терговчидан талаб қилишга ҳақлидир. Таниб олиш учун кўрсатиш, эксперимент ўтказиш ҳамда намуналар олиш жараёни ва натижалари, шунингдек мазкур суд ҳаракатларининг юритилиши муносабати билан билдирилган илтимослар, мулоҳазалар ва тушунтиришлар суд мажлисининг баённомасида қайд қилинади.

Барча далиллар текшириб чиқилганидан кейин раислик қилувчи тарафлардан улар суд терговини тўлдирмоқчиларми йўқми, агар тўлдирмоқчи бўлсалар, нима билан тўлдирмоқчи эканликларини сўрайди. Башарти бу ҳақда илтимос қилинса, суд уни муҳокама қилади ва ҳал этади. Илтимосларни қаноатлантириш учун зарур бўлган қўшимча ҳаракатлар бажарилганидан сўнг раислик қилувчи суд терговини тамом бўлганлиги ҳақида эълон қилади.

Жиноят-процессуал кодексининг 452-моддасида суд терговини янгидан бошлашнинг тартиб ва қоидалари келтирилган бўлиб, унга кўра башарти тарафлар музокарадаги нутқларида ёки судланувчи охириги сўзида иш учун муҳим аҳамиятга молик янги ҳолатлар тўғрисида гапирсалар ёки муқаддам текширилмаган, лекин ишга алоқадор далилларни келтирсалар, суд тарафларнинг

илтимосларига кўра ёки ўз ташаббуси билан суд терговини янгидан бошлаш тўғрисида ажрим чиқаради. Янгидан бошланган суд тергови тамом бўлганидан кейин суд тарафларнинг музокарасини янгитдан очади ва судланувчига охириги сўз беради.

Кейин судланувчи охириги сўзини айтади, охириги сўзини матнини ёзма равишда суд мажлиси баённомасига илова қилиш учун судга такдим қилиши ҳам мумкин.

Раислик қилувчи тарафлар музокарасини, судланувчининг музокара ва охириги сўзини тинглаб алоҳида хонага ёки маслаҳатхонага киради.

Маслаҳатхонадан чиққанидан сўнг ҳукм ва хусусий ажримни ўқиб эшиттирди ва суд мажлиси иштирокчиларига яъни, судланувчига ҳукм ва жазонинг мазмун-моҳиятини, қачон ва қандай тартибда шикоят ҳамда протест келтириш муддатларини, шунингдек, суд мажлиси баённомаси билан танишиб чиқиш ҳуқуқлари борлигини тушунтирди.

Кейин раислик қилувчи суд мажлисини ёпиқ деб эълон қилади.

Дилрабо Топилдиева
преподаватель кафедры криминалистики
и судебных экспертиз Ташкентского
государственного юридического университета

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые элементы криминалистической характеристики убийств, совершенных с особой жестокостью. Автор рассматривает вопрос взаимосвязи изучения личности преступника и связь его с выбранным способом совершения убийства с особой жестокостью.

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, классификация, способ совершения преступления, личность преступника

Аннотация: Ушбу мақолда, айниқса шавқатсизлик билан содир этилган қотилликларни криминалистик элементлари урганиб чиқади. Муаллиф жиноятчи шахсини ўрганиш ва унинг танлаган қотилликни маҳсус шавқатсизлик усулини билан ўртасидаги боғлиқлиги масалани кўриб чиқади.

Калит сузлар: қотиллик, маҳсус шавқатсизлик, классификация, жиноятчи содир этиш усули, жиноятчини шахси

Annotation: This article examines some of the elements of the forensic characterization of murders committed with particular cruelty. The author examines the question of the relationship between the study of the personality of a criminal and its connection with the chosen method of committing murder with particular cruelty.

Key words: murder, special cruelty, classification, method of committing the crime, identity of the offender

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку - является наиболее тяжким уголовным преступлением. В этой связи методическим аспектам расследования убийств уделяется повышенный интерес как со стороны практических следственных и оперативных работников, так и со стороны

юристов – ученых и педагогов.

Всякое умышленное убийство есть, несомненно, проявление жестокости, т.е. крайней безжалостности, беспощадности. Способ совершения преступления всегда привлекал внимание ученых различных юридических специальностей. Сам термин «способ совершения преступления» является универсальной категорией и используется во многих науках и отраслях права, например, в уголовном процессе, уголовном праве, в теории доказательств и криминалистике.⁵³

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм большого количества ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование такого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п. В числе орудий преступления могут быть все виды огнестрельного и холодного оружия, взрывные устройства, ядовитые, радиоактивные вещества и др. Время и место выбираются убийцей, как правило, исходя из соображений собственной безопасности, удобства применения орудия преступления, местонахождения жертвы и других факторов.

В числе основных понятий криминалистики криминалистическая характеристика предусматривает профессиональный подход для успешного расследования. Так, в статье 97 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан предусмотрено, что в качестве отягчающих наказание обстоятельств и квалифицирующего признака должно быть совершено с особой жестокостью. (ч.1, п.с.)

Сложность расследования прежде всего состоит в определении понятия «жестокости» и «особой жестокости». Рассмотрим некоторые мнения исследователей по данному определению. По мнению Курбатова Р.Е. в отдельных эпизодах убийству человека предшествуют пытки, истязание потерпевшего или глумление над ним. Под истязанием уголовный закон понимает причинение физических или нравственных страданий путем причинение физических или нравственных побоев либо иными насильственными действиями. Пыткой в уголовно - правовом

⁵³ Курбатов Р.Е. Способы совершения убийств как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с особой жестокостью. Томск 2018. С.

смысле принято считать причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения человека к каким либо действиям, противоречащим его воле, либо в целях его наказания. Говоря над глумлением над потерпевшем, обычно имеют в виду издевательство над человеческими страданиями, злую насмешку, циничное унижение слабого сильным. Предоставленные понятия как элемент особой жестокости будут играть роль отягчающих обстоятельств только в случае, когда они непосредственно предшествуют лишению жизни либо проявляются непосредственно в процессе совершения убийства.⁵⁴

В уголовном законодательстве РУз понятие жестокости отсутствует. Справедливо отмечает Кругликов Л.Л., отвечая на вопрос об особом характере, жестокости (особая жестокость), правоприменитель выясняет, причинены ли виновным потерпевшему излишние мучения и страдания, не обусловленные и сущностью совершаемого преступления, и основной целью деяния. Важно также установить осознание лицом факта применения излишних мучений и страданий.⁵⁵

Об актуальности обсуждаемой темы, выдвинуто мнение Дружкова Н.С. ... «анализ правоприменительной практики приводит к убеждению о наличии у лиц, совершаемых убийства с особой жестокостью, достаточно высокого порога зависимости от психических аномалий, носителем которых является это лицо, что свидетельствует о значительном уровне устойчивости к тому или иному вредному воздействию. Это, в свою очередь, расширяет круг факторов, влияющих на квалификацию содеянного убийства, так как решение правоприменителя в подавляющем большинстве случаев неизбежно связано с заключением судебно-психиатрической экспертизы.⁵⁶

Говоря о субъективной окраске особой жестокости, которая имеет место при убийстве, необходимо заметить, что она должна проявляться к потерпевшему прижизненно, ибо только при этом условии он может испытывать особую мучительную боль и сильнейшие душевные страдания. Умыслом же убийцы должен охватываться не только факт применения к потерпевшему особой

⁵⁴ Там же

⁵⁵ Кругликов Л.Л. О критериях особой жестокости в уголовном праве // Пенитенциарная наука. 2015. №2 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriteriyah-osoboy-zhestokosti-v-ugolovnom-prave> (дата обращения: 30.11.2020).

⁵⁶ Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы теории и практики, 2002

жестокости, но и то, что причиняемые в результате такой жестокости физическая боль и душевные страдания адекватно воспринимаются жертвой. Констатация лишь факта, что убийство с особой жестокостью совершается умышленно, не раскрывает всего многообразия оттенков, всей полноты установления общественной опасности содеянного. С этой целью важно в каждом конкретном случае определять не только форму, но и вид вины. Естественно, что выявление конкретного вида умысла при уголовно-правовой оценке убийства с особой жестокостью не влияет на квалификацию содеянного, однако неизбежно должно быть учтено судом при назначении наказания.⁵⁷

Анализ уголовных дел об убийствах показывает, что в содержание криминалистической характеристики этого вида преступлений входят также сведения о связи конкретного деликта (или отсутствии таковой) с другими преступлениями; о целях и мотивах совершения убийства; о характере и размере ущерба, причиненного преступлением; об обстановке и механизме совершения убийства; о количестве виновных (кто совершил убийство, не совершено ли оно группой лиц); об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Убийства, совершенные с особой жестокостью, имеют свои характеристики и особенности, по которым их можно идентифицировать, и отделить от других видов убийства. Эти характеристики различаются по временным периодам на до, во время и после убийства. До причинения смерти убийство с особой жестокостью определяется наличием пыток или сексуального насилия, причинения жертве мучений перед смертью.

Самые значительные по характеру и степени общественной опасности деяния относятся к категории особо тяжких. К особо тяжким относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет либо пожизненное лишение свободы (ч.5 ст. 15 УК). К этой группе преступлений законодатель отнес прежде всего такие, которые посягают на жизнь человека или связаны с посягательством против Республики Узбекистан, мира и безопасности человечества. Отнесение того или иного преступления к соответствующей категории влечет четко

⁵⁷ Там же

установленные в УК правовые последствия.⁵⁸

Классификация убийства с особой жестокостью имеет определенные сложности. В первую очередь это связано с тем, что обычное, и совершенное с особой жестокостью убийство имеют большое количество сходств и отличаются только некоторыми характеристиками и элементами, с помощью которых его можно квалифицировать. Главное отличительной особенностью такого рода преступлений можно назвать физические и психологические мучения, многократные и единовременные, которые причинялись жертве и/или её близким до причинения смерти или во время неё.

В постановлении пленума Верховного суда РУз «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» за №13 от 24.09.2004 года говорится, что по пункту «с» части второй статьи 97 УК должны быть квалифицированы действия лица, признанного особо опасным рецидивистом по вступившему в законную силу приговору суда до совершения умышленного убийства, если судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке. Судам надлежит тщательно исследовать данные о личности подсудимого, влияющие на квалификацию его действий. Как известно личность преступника – в специальной литературе личность убийцы как элемент криминалистической характеристики преступления чаще всего анализируется с позиции понимания криминалистической характеристики как системы, связи между элементами которых могут быть представлены статистически, в процентах. Данный метод может быть условно назван методом использования усредненных величин. Более половины убийств с особой жестокостью совершается таким способом, как нанесение колоторезанных ранений, что напрямую зависит от характеристики личности преступника.

Изучая способ совершения преступления, важно обратить внимание на взаимосвязь между личностной характеристикой и способа совершения им преступления. По мнению И.Ш. Жордании, способ совершения преступления – это «система взаимосвязанных, целенаправленных актов поведения: действий, операций, приемов по подготовке, совершению и сокрытию преступления, выбор которых характерен особенностями социальной и природной среды, личности индивида, характером объекта и предмета преступного посягательства, технической оснащенностью,

⁵⁸ Рустамбаев М.Х. Курс лекции уголовного права Республики Узбекистан, Ташкент- 2008, С.164

наличием сообщников и соучастников, предыдущими отношениями между виновным и предметом преступного посягательства, особенностями места, времени и обстановки совершения преступления».⁵⁹

Процесс изучения личности осужденных представляет значительную сложность, прежде всего, потому, что обстоятельства и признаки, характеризующие личность, весьма многочисленны. Это ставит вопрос об их классификации.

Все признаки личности преступника можно сгруппировать и выделить социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристики. Социально-демографическая характеристика личности включает свойства и особенности, присущие осужденным как биологическим особям и гражданам государства. Хотя для лиц, совершивших преступления, характерны определенные особенности, касающиеся социально-демографических признаков (например, более молодой возраст, низкий процент лиц, имеющих высшее образование, значительно более высокий процент не имеющих семьи и т. п.), все же все социально-демографические признаки граждане имеют, независимо от их законопослушности.⁶⁰

Правильная квалификация преступления с использованием основных понятий особой жестокости занимает немаловажное место в работе следователя.

Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего убийство с особой жестокостью, имеет теоретическое значение не только для их раскрытия, расследования и предупреждения, но и, для выявления преступлений. Связь главных элементов криминалистической характеристики убийств имеет закономерный характер, знание которых нужно использовать в раскрытии и расследовании преступлений.

Литература:

1. Курбатов Р.Е. Способы совершения убийств как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с особой жестокостью. Томск 2018. С. 78.

⁵⁹ Курбатов Р.Е. Способы совершения убийств как элемент криминалистической характеристики убийств, совершенных с особой жестокостью. Томск 2018. С.

⁶⁰ Пулатов Ю.С. Ахмедова Г.У. «Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) психология» в вопросах и ответах. Т 2017, С. 15

2. Кругликов Л.Л. О критериях особой жестокости в уголовном праве // Пенитенциарная наука. 2015. № 2 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriteriyah-osoboy-zhestokosti-v-ugolovnom-prave> (дата обращения: 30.11.2020).

3. Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы теории и практики, 2002.

4. Рустамбаев М.Х. Курс лекции уголовного права Республики Узбекистан, Ташкент- 2008, С. 164

5. Пулатов Ю.С. Ахмедова Г.У. «Уголовно-исполнительная (пенитенциарная) психология» в вопросах и ответах. Т 2017, С. 15.

Нормативные акты:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан

2. Постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» за № 13 от 24.09.2004 года

Нурмухаммедова Гўзалхон Баходировна,
Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси
Ҳарбий-техник институти
кафедра катта ўқитувчиси, доцент

ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мазкур мақолада коррупцияга қарши курашиш соҳасида халқаро ва хорижий ҳуқуқий ҳужжатлар, уларнинг мазмуни батафсил кўриб чиқилган. Асосий эътибор мазкур ҳужжатларнинг мазмунини ёритиш билан бирга миллий қонунчилик билан таққослашга қаратилган.

Калит сўзлар: коррупция, порахўрлик, халқаро ташкилотлар, БМТ, Европа Кенгаши, конвенция, коррупцияга қарши курашиш, ИХРТ (ОЭСР), ГРЕКО.

Нурмухаммедова Гузалхон Баходировна,
Старший преподаватель кафедры Военно-технического
института Национальной гвардии РУз, доцент

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены международные правовые акты по борьбе с коррупцией. Среди них: Конвенция ООН по борьбе с коррупцией, Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, международные организации, ООН, Совет Европы, Конвенция, борьба с коррупцией, ОЭСР, ГРЕКО.

Nurmukhammedova Guzalkhon Bahodirovna,
Senior Lecturer of the Department of the
Military Technical Institute

FIGHTING CORRUPTION IN INTERNATIONAL DOCUMENTS

Annotation. This article discusses international legal acts to combat corruption. Among them: The United Nations Convention against corruption, the Convention against bribery of foreign public officials in international commercial transactions, the inter-American Convention against corruption, and the African Union Convention on preventing and combating corruption.

Key words: *corruption, bribery, international organizations, UN, Council of Europe, Convention, fight against corruption, OECD, GRECO.*

Мамлакатда коррупциянинг олдини олиш шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Коррупция билан боғлиқ жиноятлар профилактикаси бу коррупцион ҳаракатларни аниқлаш ва камайтириш, уларнинг содир этилиш шарт-шароитларини ҳамда сабабларини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлар йиғиндиси.

Ҳозирда коррупция энг кам тарқалаётган давлатлар деб тан олинган кўпгина давлатларда миллий ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ўз самарасини бермоқда.

Турли давлатлар давлат тизимида коррупциянинг пайдо бўлиши ва тарқалиш сабаблари хилма-хилдир, шунинг учун коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш учун универсал маъмурий-ҳуқуқий воситалар ишлаб чиқишга уринишлар ҳам ҳақиқатдан узокдек туюлади [1., стр. 2-3].

Юридик адабиётларда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг таркибини ташкил этувчи жиноий хатти-ҳаракатлар, уларнинг хусусиятлари ва таснифи, қолаверса, "коррупция", "коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар" ва "коррупцияга оид жиноятлар" каби тушунчаларни аниқлаш, шунингдек коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг криминалистик хусусиятларини таҳлил этиш билан боғлиқ баҳс ва мунозалар мавжуд.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, коррупция билан боғлиқ жиноятчиликнинг криминологик хусусиятлари таҳлил қилишдан олдин, "коррупция" атамасини ёритиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

“Коррупция” атамаси латинча «corruptio» сўзидан таржима

қилинганда “порахўрлик”, “бузиш”, “пасайиш” маъноларида тушунилса, илмий адабиётда инглиз тилидаги «corruption» атамаси у бир неча маъноларга эга, яъни: 1) коррупция; 2) бузилиш; 3) хато, янглиш, бузилиш; 4) чириш, айниш; 5) зарар; 6) ахлоқсизлик; 7) сотқинлик; 8) бузилиш, йўлдан озиш; 9) чириш, бузилиш[2] кабилар.

Юридик энциклопедия муаллифларининг таъкидлашича, “коррупция – мансабдор шахслар томонидан уларга берилган ҳуқуқлар ва ҳокимият имкониятларидан шахсий бойлик орттириш учун фойдаланишда ифодаланувчи сиёсат ёки давлат бошқаруви соҳасидаги жиноий фаолият”[3].

Бевосита мазкур масала юзасидан халқаро қонунчилик таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, БМТнинг, Европа Кенгашининг ва ИХРТ (ОЭСР)нинг Конвенцияларининг ҳеч бирида “коррупция”га аниқ таъриф берилмаган, бироқ коррупция билан боғлиқ жиноятлар турлари санаб ўтилган.

Шу ўринда хорижий давлатлар қонунчилигига ҳам тўхталсак. Хусусан, Россия Федерациясининг, Беларусь Республикасининг ҳамда Қозоғистон Республикаларининг “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунларида “коррупция” атамасига қуйидагича таърифлар берилган:

- Россия Федерациясининг 2008 йил 25 декабридаги «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги қонуни[4] да «коррупция - ўз хизмат лавозимидан фойдаланиб пора олиш ва бериш, мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш ёхуд жисмоний шахс томонидан жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларига зид равишда ўзининг мансаб лавозимидан ноқонуний фойдаланиб ўзи ёки учинчи шахс учун пул, қимматбаҳо нарсалар, бошқа мол-мулк ёки мулкий хусусиятдаги хизматлар, бошқа мулкий ҳуқуқларни олиши ёхуд бошқа жисмоний шахслар томонидан кўрсатилган шахсга бундай буюмлар ёки нафларни ноқонуний тақдим этиши», дея таърифланган;

- Беларусь Республикасининг 2015 йил 15 июлида қабул қилинган “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги қонуни[5] да “коррупция - давлат хизматчисининг ёки унга тенглаштирилган шахснинг ёхуд чет эл мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан ва у билан боғлиқ имкониятлардан фойдаланиб қонунга хилоф равишда мулкий ёки бошқа хилдаги афзалликларни (иш, хизмат, ҳомийлик, ваъдалар)ни ўзи ёки учинчи шахслар фойдасига олиши,

ёхуд давлат хизматчиси ёки унга тенглаштирилган шахсга ёхуд чет эл мансабдор шахслари ўз хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳаракати ёхуд ҳаракатсизлиги эвазига уларга мулкӣ ёки бошқа хилдаги афзалликларни (иш, хизмат, ҳомийлик, ваъдалар)ни ўзи ёки учинчи шахслар фойдасига тақдим этиши, шунингдек юқорида санаб ўтилган ҳаракатларни юридик шахс номидан ёки унинг манфаати учун содир этилиши", дея таърифланган;

- Қозоғистон Республикасининг 2015 йил 18 ноябрида қабул қилинган "Коррупцияга қарши кураш тўғрисида"ги Қонуни[6] да "коррупция - масъул давлат лавозимига эга бўлган шахс, давлат функцияларини бажаришга ваколатли бўлган шахслар, давлат функцияларини бажариш ваколатига эга бўлган шахсларга тенглаштирилган шахслар, қолаверса, мансабдор шахслар томонидан ўз мансаб (хизмат) ваколатларидан ёки улар билан боғлиқ имкониятлардан фойдаланиб, мулкӣ (номулкӣ) афзалликлар ва имкониятларни ўзи ёхуд учинчи шахс учун шахсан ёки воситачи орқали олиши, яъни юқорида кўрсатилган шахсларга афзалликлар ва имониятларни тақдим этиш орқали пора эвазига оғдириб олиш", дея таърифланган.

Юқоридаги қонунлар мазмунидан қуйидагиларни хулоса қилишимиз мумкин: **биринчидан**, ўхшашлик томонлари, яъни, ҳар уччала таърифда ҳам мансабдор шахсларнинг ўз мансаб (хизмат) ваколатларидан ёки улар билан боғлиқ имкониятлардан фойдаланиши белгисининг мавжудлиги; ўзи ёки учинчи шахс учун пул, қимматбаҳо нарсалар, бошқа мол-мулк ёки мулкӣ хусусиятдаги хизматлар, бошқа мулкӣ ҳуқуқларни олиши ёхуд бундай буюмлар ёки нафларни ноқонуний тақдим этиши каби белгиларининг **иккинчидан**, фарқли жиҳатлари, яъни, Беларусь Республикаси ва Қозоғистон Республикаларининг қонундаги коррупция таърифида субъектлар алоҳида кўрсатилган, Россия Федерацияси қонунида эса, коррупция таърифида субъектлар масаласига ойдинлик киритилмаган. Бироқ, Россия қонунида айнан коррупцияга таърифида бевосита коррупция билан боғлиқ қилмишлар санаб берилган, бу нарса қолган икки давлат қонуни таърифида умумий тарзда баён этилганлигини кўришимиз мумкин. Шунингдек, Россия Федерацияси қонунида, коррупция билан боғлиқ жиноятлар учун юридик шахсларнинг жавобгарлиги масаласи коррупция таърифининг 2-бандида алоҳида таъкидлаб ўтилган.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги Қонуни[7] да "коррупция - шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш, дея таърифланган.

Статистик маълумотларга назар ташлайдиган бўлсак, Олий Мажлис Сенатининг 19-ялпи мажлисида прокуратура органларининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи эшитилди. Таъкидланишича, ҳисобот даврида коррупцияга қарши курашиш соҳасида 1 907 нафар мансабдор шахс турли кўринишдаги мансабдорлик жиноятлари учун жиноий жавобгарликка тортилган.

Жинояти фош қилинган мансабдорларнинг 48 нафарини республика миқёсидаги вазирликлар ва идоралар, 191 нафарини вилоят ҳамда 1 668 нафарини туман (шаҳар) даражасидаги идоралар вакиллари ташкил этган.

Шунингдек, 2019 йил июль ойида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси матбуот анжумани ўтказилиб, унда 2019 йилнинг биринчи ярмига доир маълумотларни тақдим этган. Унда, коррупция бўйича жинояти фош қилинган мансабдор шахсларнинг 25 нафари республика, 36 нафари вилоят даражасидаги мансабдорлар экани маълум қилинган. Жавобгарликка тортилган вилоят миқёсидаги мансабдорларнинг 18 нафари, яъни ярми ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари ходимлари эканлиги таъкидланган.

Шу ўринда савол туғилиши табиий, статистик маълумотларни кўрсатмоқдамиз-у, бироқ қайси ҳуқуқий асосга таяниб биз юқоридаги жиноятларни коррупциявий жиноятлар деб атаёмиз? Республика қонунчилигини таҳлил қилар эканмиз на бир қонунда ("Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги Қонунда ҳам) ва на Жиноят Кодексининг 8-бўлимида ҳам "коррупция билан боғлиқ жиноятлар" санаб ўтилмаган.

Амалиётда эса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167, 171, 184, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 235, 236, 238, 243, 301-моддалари Коррупция билан боғлиқ жиноятлар сирасига кириши кузатилмоқда, бироқ бу юқорида мисол келтирилган хорижий давлатлар қонунчилиги каби ҳеч бир

норматив-ҳужжатда аниқ мустаҳкамланиб қўйилмаган.

Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатларни ратификация қилган ва мазкур ҳужжатларда бевосита коррупция билан боғлиқ жиноят турлари алоҳида санаб ўтилган. Жумладан, БМТнинг Коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги Конвенцияси[8] нинг 15-25-моддаларида, Европа Кенгаши томонидан 1999 йил 27 январда қабул қилиниб, 2000 йил 1 июлдан кучга кирган“Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенция[9] нинг 2-15- моддаларида, Америка Давлатлари Ташкилоти томонидан 1996 йил 26 мартда қабул қилинган “Коррупцияга қарши Америка-давлатлараро Конвенция”си [10] бўлиб, ушбу Конвенциянинг 6-моддасида миллий ва хорижий давлат мансабдор шахсларининг порахўрлиги, мансабдор шахс томонидан мулкни ўғирлаши, ноқонуний ўзлаштириши ёки ўзга мақсадларда фойдаланиши, мансаб лавозимини суиистеъмол қилиш, хусусий секторда порахўрлик актив ва пассив порахўрлик, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, хизмат лавозимидан шахсий манфаатларида фойдаланиш, одил судловнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш ва ҳ.к. каби турлари алоҳида мустаҳкамланиб қўйилган.

Шунингдек, хорижий давлатлар қонунчилигида ҳам алоҳида коррупция билан боғлиқ жиноят турларини кўришимиз мумкин. Хусусан, Россия Федерациясининг «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Федерал қонунига кўра, қуйидаги ҳаракатлар коррупция сифатида баҳоланади: хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш; порахўрлик (пора олиш ва бериш); ҳокимият ваколатини суиистеъмол қилиш; тижоратдаги порахўрлик; жисмоний шахс томонидан давлат ва жамиятнинг манфаатларига зид равишда ўз мансаб ваколатидан фойдаланиб ўзи ёки учинчи шахс учун пул, қимматбаҳо нарсалар кўринишида фойда олиш ёхуд мулкий манфаатлар ёки мулкий хусусиятдаги хизматларни олиш ёхуд шундай имтиёزلарни кўрсатилган шахсларга ноқонуний тақдим этиш кабилар.

Коррупцияга қарши курашишда халқаро стандартлар ҳамда хорижий давлатлар тажрибаларини инобатга олиб Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунига бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш таклиф этилади, яъни:

1. Қонунда келтирилган “коррупция” атамасини қуйидаги мазмунда талқин этиш “коррупция – давлат функцияларини бажаришга ваколатли бўлган шахслар, уларга тенглаштирилган шахслар ёки давлат хизматчиларининг, қолаверса, мансабдор шахсларнинг жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларига зид равишда ўзининг мансаб лавозимидан ноқонуний фойдаланиб ўз мансаб ёки хизматмажбуриятларини бажариш билан боғлиқ ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги эвазига шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш, шунингдек мазкур бандда назарда тутилган ҳаракатларни юридик шахс номида ёхуд юридик шахс фойдасига бажариш.”

2. Ушбу қонунга коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар турларини алоҳида мустаҳкамлаш, яъни **Коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар:** - ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш; жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказиш; нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш; нодавлат тижорат ташкилотида ёки бошқа нодавлат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларини суиистеъмол қилиш; ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш; ҳокимият ёки мансаб ваколоти доирасидан четга чиқиш; ҳокимият ҳаракатсизлиги; порахўрлик (пора олиш, пора бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш); давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш; давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши; товламачилик ёки мансабдор шахс ёхуд хизматчи томонидан ўз хизмат мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги эвазига ўзи учун ёхуд учинчи шахслар учун мулк ёки иш, хизмат, ҳомийлик, имтиёзларни ваъда қилинишини талаб қилиш ёхуд мулкка бўлган ҳуқуқни беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш.

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига қуйидаги ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш таклиф этилмоқда, яъни:

биринчидан, “17-1-модда. Юридик шахсларнинг

жавобгарлиги - Ўз мулкида, хўжалик юрителишида ёки оператив бошқарувида алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номида мулккий ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган юридик шахсларга нисбатан жиноий-ҳуқуқий таъсир чоралари қўлланилади.

Мазкур модда билан юридик шахсларга нисбатан жиноий-ҳуқуқий таъсир чоралари ушбу кодекснинг 167, 210, 211, 212-моддаларида назарда тутилган жиноятлар учун қўлланилади”;

иккинчидан, 43-1-модда. Юридик шахсларга нисбатан қўлланиладиган жиноий ҳуқуқий таъсир чоралари тизими. Юридик шахсларга нисбатан қуйидаги жиноий-ҳуқуқий таъсир чоралари қўлланилиши мумкин: а) жарима; б) бир йилдан уч йилгача муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш; в) бир йилдан уч йилгача давлат харидлари жараёнида иштирок этишни тақиқлаш (чеклаш). ”

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва пировардига етказиш борасида янги қонунлар қабул қилишимиз, амалдаги қонунларни эса танқидий кўз билан боғлаб, уларга замон талаб қилаётган ўзгаришларни киритиш мақсадида ҳали жуда катта ишларни амалга оширишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.В. Куракин, В.А. Тюрин, А.А. Савостин Международные, европейские и национальные аспекты борьбы с коррупцией в системе государственной службы РФ. С.2-3.

2. Английский по Skype [электронный ресурс]. URL: <http://dic.your-english.ru /word/corruption>.

3. Юридическая энциклопедия . – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 258.

4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

5. https://kodeksy-by.com/ zakon_rb_o_borbe_s_korrupsiiej.htm

6. <http://miid.gov.kz/ru/pages/o-protivodeystvii-korrupcii>

7. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 9 январь, 1-сон, 2-модда

8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003 г.) [электронный ресурс]. URL: <http://www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/corruptions.html> (дата обращения: 22.02.2015).

9. Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union. Опубликована в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N С 195, 25.06.1997, стр. 2 - 11.

10. <http://docs.cntd.ru/document/901934990>

Янгиев Ғайрат Аvezхонович
ТДЮУ мустақил изланувчиси
тел:(90)-261-40-50
e-mail: gyangiev@mail.ru

ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШГА АЛОҚАДОРЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ТИЗИМИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ

Далил жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирган тақдирдагина ишга алоқадор деб эътироф этилади. Суд ва тергов органларининг вазифаси жиноят ишини унинг мазмунига дахлдор бўлмаган материал ва фактлар билан кўпайтириш эмас, балки фақат ҳолисона ҳақиқатни аниқлашга, ишни тўғри ҳал қилишга бевосита аҳамиятли бўлганларини тадқиқ этишдан иборатдир. Шунинг учун далилларга баҳо беришда терговчи, прокурор ва суд биринчи навбатда уларнинг ишга алоқадорлигини аниқлаши лозим.

Алоқадорлик - бу далилнинг ўз мазмуни билан иш учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлаш воситаси сифатида хизмат қила олиши, яъни уларнинг мазмун жиҳатидан яроқлилигидир. Далиллар мазмунига қуйидаги маълумотларни киритиш мумкин: 1) исбот қилиниши лозим бўлган ҳолатлар (масалан, ЖПКнинг 82-моддасидаги айблаш ва ҳукм қилиш учун асослардан бири); 2) далилий факт аҳамиятига эга бўлган бошқа ҳолатлар, яъни исбот қилишда аргумент сифатидаги маълумотлар; 3) бошқа далиллар тўғрисида – уларнинг мавжудлиги, мақбуллиги, ишончлилиги (ЖПКнинг 95-моддаси) тўғрисидаги маълумотлар.

Далилларнинг ишга алоқадорлиги хусусияти уларнинг жиноят иши бўйича тадқиқ этилаётган ҳолатлар билан объектив боғлиқлигидан иборатдир. Мазкур боғлиқлик жиноят ишини юритиш бошланганида ўтган замонда бўлиб, исботлашнинг вазифаси уларни тиклаш, қайта яратишдан иборатдир. Бевосита моддий-ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган фактлар ҳақидаги маълумотларнинг ишга алоқадорлиги ҳамма вақт аён, шу сабабли масаланинг бу қисмини ҳал этилиши қийинчилик туғдирмайди.

Ўз мазмунига кўра қолган далилларнинг тадқиқ этилаётган иш

ҳолатлари билан алоқалари мавжудлиги ва хусусиятлари ноаниқдир. Бу алоқалар кўп ҳолларда мураккаб тизимга эга бўлиб, тергов ва суд органлари қайсидир процессуал манбада бўлган аниқ маълумотларнинг мавжудлиги ҳамда уларнинг баҳоланаётган исботлаш факти билан боғлиқлигини, алоҳида исботлаш фактлари ўртасидаги алоқани аниқлашларига, баъзан асослаб беришларига тўғри келади.⁶¹

Ўтган асрнинг йигирманчи йилларидаёқ процессуалист олимлар далилларнинг алоқадорлигини исботлашнинг энг асосий қоидаси деб ҳисоблаганлар.⁶² «Жиноят ҳодисаси ёки гумон қилинувчи шахснинг айблилиги тўғрисида хулоса чиқаришга имкон берувчи ҳар қандай ҳолат далил деб эътироф этилиши мумкин. Ишни ҳал этишда эса фақат муҳокама предметиға шак-шубҳасиз алоқадор бўлган далиллар эътиборға олинади»⁶³

Юридик адабиётларда далилларнинг алоқадорлиги турлича талқин этилади. Баъзи муаллифлар, алоқадорлик – бу далилнинг белгиси,⁶⁴ бошқалари унинг хусусияти,⁶⁵ учинчилари алоқадорлик худди мақбуллик каби баҳолаш мезони⁶⁶, деб ҳисоблайдилар. Шунингдек, уларнинг ҳар бири терговчи, прокурор ва суд томонидан иш бўйича хулосаларни асослантириш учун фойдаланишға яроқли бўлиши лозим.⁶⁷

Бизнингча, далилларнинг алоқадорлигига қуйидагича таъриф бериш мумкин: *Далилларнинг алоқадорлиги – далилга хос бўлган ички хусусият бўлиб, у тадқиқ этилаётган муайян жиноят иши билан фактик маълумотлар ўртасидаги боғлиқликни холисона акс эттиради.*

Таъкидлаш жоизки, топилган фактик маълумотларнинг ишға алоқадорлиги тўғрисидаги тахмин уларни келгусида тадқиқ этиш учун зарур омилдир. Маълумотларни тадқиқ этиш асносида далилларнинг ишға алоқадорлигини баҳолаш ишнинг ҳолатлари тўғрисидаги янги маълумотлар таъсирида бир неча бор ўзгариши

⁶¹ Некрасов С.В. Принципиальные положения, относящиеся к юридической силе доказательств в уголовном судопроизводстве. // Юрист. -2008. -№2. –Б.31-32.

⁶² Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. С. 74; Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. СПб, 2010. С. 166 и др.

⁶³ Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 791 - 792.

⁶⁴ Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального доказывания. С. 133, 136; Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. С. 24.

⁶⁵ Лупинская ПА. Доказательства в уголовном процессе. С. 140 - 142; Ульянова Л.Т. Доказательства в уголовном процессе. Уголовный процесс. С. 135.

⁶⁶ Критерий - мерило оценки, суждений. См.: СИ. Ожегов. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю Шведовой. М., 2009. С. 248.

⁶⁷ Ларин А.М. Доказательства и доказывание. С. 108.

мумкин.

Масалан, ҳодиса содир бўлган жойдан бош кийим топилган. Терговнинг бошланғич даврларида ушбу бош кийим жабрланувчига тегишли бўлмаса, жиноятчи томонидан йўқотилган, деб тахмин қилиш мумкин. Топилган бош кийим фуқаро К.га тегишли эканлиги тўғрисида маълумотлар келиб тушиши эса, бу шахснинг содир этилган жиноятга алоқаси борлиги тўғрисида фикр юритишга олиб келади. Сўнгги вақтларда К.га тегишли бош кийимни унинг ётоқхонадаги дўсти Б. кийиб юрганлиги ҳақида маълумотлар келиб тушиши билан мазкур далилнинг алоқадорлигини баҳолашни ўзгартириб юборади. Жиноят судлов ишлари давомида қуйидаги уч ҳолатдан бири келиб чиқиши мумкин:

а) Б.нинг айбли эканлигини тасдиқловчи янги далиллар топилади ва уларнинг орасидан Б.нинг ҳодиса содир бўлган жойда бош кийимни йўқотганлиги ҳам ўрин олади;

б) Б.нинг содир этилган жиноятга дахли йўқлиги исботланади;

в) Б.нинг содир этилган жиноят юзасидан айдор ёки айбсиз эканлигини аниқлаш имкони бўлмай, жиноят иши тугатилади.

Демак, далиллар алоқадорлигини аниқлашнинг мазмуни – ишни ҳал этиш учун муҳим бўлган ҳолатлар орқали исботлаш доираларини қисқартиришдан иборат. Далилларнинг алоқадорлиги тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун асослар жиноят-процессуал қонунчиликда белгиланган, яъни қонунда жиноят ишлари бўйича исботлаш предмети умумий кўринишда кўрсатиб ўтилган. Лекин қонунда қайси далил қандай ишга алоқадор бўлиши ҳақидаги масалалар ҳал этилмаган.

Муайян жиноят иши бўйича далилларнинг алоқадорлиги тергов ва суднинг холисона тарзда шаклланувчи баҳолаш мунозаралари орқали аниқланади. Ҳақиқатан, айнан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, шу жумладан суд қайсидир далилнинг ишга алоқадорлигини аниқлайди. Лекин алоқадорлик субъектив факторларга қараб эмас, факт ва далил ўртасида зарур алоқа мавжудлигини эътиборга олган ҳолда аниқланади. Алоқадорлик хусусият сифатида объектнинг, яъни далилнинг ўзида мавжуд бўлади. Суднинг фаолияти эса ушбу хусусиятни аниқлашга қаратилади.

Фикримизча, алоқадорликка фақат хусусият ёки далилни процессга киритиш шарти сифатида қараш мумкин эмас. Бундай

қоида бирёқлама ва нотўлиқ ҳисобланади. У ушбу ҳуқуқий ҳодиспнинг мазмуни ва моҳиятини бирмунча камайтиради – бу ҳолда исботлашнинг барча босқичларида фақат ишга алоқадор бўлган далилларни баҳолаш учун уларни танлаш, тадқиқ этишни таъминловчи процессуал кафолатлар четлаб ўтилади.

Шу ўринда, тақдим этилган далиллар орасидан фақат ишга алоқадор бўлганларини танлаб олиш учун ҳаққоний ички ишончни шакллантиришнинг холисона асослари қандай бўлиши лозим, деган савол туғилади.

Юридик адабиётларда, далилларнинг жиноят ишига алоқадорлигини аниқлаш учун қуйидаги икки ҳолат тадқиқ этилиши лозим, деган фикрлар билдирилган: биринчидан, аниқланиши талаб этилаётган факт (ушбу далил ўша фактни аниқлаш учун ишга қўшилмоқда) исботлаш предметига ёки бошқа версияларни текшириш учун оралиқ ёхуд ёрдамчи фактлар қаторига кириши; иккинчидан, далилнинг ўз мазмунига кўра ўша фактни аниқлашга қодирлиги.⁶⁸

Хулоса ўрнида, далиллар алоқадорлигининг амалий аҳамияти, биринчидан, иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳолат ва фактларни тўла ва ҳар томонлама аниқлаш, иккинчидан, иш материалларини исботлаш предметига дахлдор бўлмаган маълумотлар билан тўлдириб юборишнинг олдини олиш, бу билан эса жиноят ишининг ҳал этилишини мураккаблаштирмасликдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Некрасов С.В. Принципиальные положения, относящиеся к юридической силе доказательств в уголовном судопроизводстве. // Юрист. -2008. -№2. –Б.31-32.

2. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. С. 74; Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. СПб, 2010. С. 166 и др.

3. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 791 - 792.

4. Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального доказывания. С. 133, 136; Карнеева Л.М.

⁶⁸ Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального доказывания. С. 136; Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа, 2004 С 36; Костаков А.А. Допустимость и относимость доказательств. Ленинград, 2001. С. 15 и др.

Доказательства и доказывание в уголовном процессе. С. 24.

5. Лупинская ПА. Доказательства в уголовном процессе. С. 140 - 142; Ульянова Л.Т. Доказательства в уголовном процессе. Уголовный процесс. С. 135.

6. Критерий - мерило оценки, суждений. См.: СИ. Ожегов. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю Шведовой. М., 2009. С. 248.

7. Ларин А.М. Доказательства и доказывание. С. 108.

8. Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального доказывания. С. 136; Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа, 2004 С 36; Костаков А.А. Допустимость и относимость доказательств. Ленинград, 2001. С. 15 и др.

Султанов Миркабил Мирвалиевич
Ташкентский государственный юридический Университет
Министерства юстиции Республики Узбекистан,
самостоятельный соискатель

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТАТУСА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

***Аннотация.** В статье проанализированы правовые нормы, определяющие правовое положение оперативника в развитых странах мира. Рассмотрены отдельные проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий и привлечения к конфиденциальному сотрудничеству граждан сотрудниками оперативных подразделений полиции.*

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оперуполномоченный, оперативно-розыскные мероприятия, правовой статус сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Миразов Даврон Мирагзамович.

Sultanov Mirkabil Mirvalievich
Tashkent State Law University of the Ministry of Justice of the
Republic of Uzbekistan, Self-employed applicant

FOREIGN EXPERIENCE IN REGULATING THE STATUS OF PERSONS CARRYING OUT OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

***Annotation.** The article analyzes the legal norms defining the legal status of an operative in the developed countries of the world. Some problems of conducting operational-search activities and attracting citizens to confidential cooperation by employees of operational police units are considered.*

Key words: operative and detective activity, operative, operative and investigative measures, legal status of operative.

Scientific adviser - Doctor of Law, Professor Mirazov Davron

В настоящее время в результате интенсификации процессов глобализации и интеграции во всем мире реализуются вопросы правовой регламентации общих и специальных правовых мер борьбы с преступностью. Это направлено в первую очередь на объединение усилий по обеспечению неотвратимости наказания за совершенное преступление, а также международное сотрудничество в новых, эффективных формах для достижения этого, признается одним из приоритетных направлений, привлекающих внимание международного сообщества. Результаты правотворчества ООН сегодняшнего дня [1], также указывают на актуальность данного вопроса.

Республика Узбекистан оставаясь приверженной своим обязательствам, вытекающим из почти 50 международных договоров в сфере обеспечения правосудия против преступности, на основе своих национальных интересов осуществляет последовательное сотрудничество с государствами и международными организациями. В этом направлении, исходя из международных стандартов прозрачности обеспечения прав и свобод человека и повышением их эффективности, предусмотренных Стратегией действий [2], по своей сути и содержанию в полной мере соответствующей Целям устойчивого развития ООН, путем широкого привлечения информационно-коммуникационных технологий, последовательно осуществляются меры, направленные на совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства [3].

Следует заметить, что на протяжении многих лет правовой статус должностного лица оперативного подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ОРД), регламентировалось ведомственными нормативно-правовыми актами с соответствующим грифом секретности. Это прежде всего было связано с закрытостью самой ОРД и исторически сложившимся представлением о ней как о тайной и негласной деятельности правоохранительных органов государства. По мнению некоторых ученых деятельность ее субъектов, как предполагалось, в основном должна носить негласный характер и регулироваться секретными нормативными документами, предназначенными исключительно для них [4, с.117-118].

Переход к построению демократического государства обуславливает прежде всего защиту и охрану прав личности, а потом общества и государства. В связи с этим появилась необходимость с подзаконного уровня правового регулирования ОРД перейти на законодательный уровень правовой регламентации.

Между тем, как справедливо отмечают ряд ученых, ОРД – это единственный реальный инструмент своевременного выявления преступлений [5, с. 88], который как государственно-правовая форма борьбы с преступностью и вид правоохранительной деятельности будет существовать до тех пор, пока существуют преступность и уголовное законодательство [6, с.29-31].

В Законе Республики Узбекистан от 24 декабря 2012 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» не определено правовое положение оперативного сотрудника как должностного лица, субъекта оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). При этом только при определении ОРМ в виде оперативного внедрения использован термин «сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность» [7].

Анализ ведомственных нормативно-правовых актов свидетельствует о том, что зачастую они составлены с нарушением юридической техники, изобилуют множеством необоснованных ограничений и процедур. Следует согласиться с В.Ф. Луговиком, который, указывая на необходимость совершенствования законодательства, регулирующего правоотношения в сфере ОРД, говорит о том, что по ряду ОРМ имеются ограничения, не предусмотренные Законом об ОРД (оперативное внедрение, оперативное наблюдение, прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств и др.). Проведение некоторых мероприятий связывается с необходимостью заведения дел оперативного учета, по иным мероприятиям установлен перечень должностных лиц, санкционирующих их проведение, с целью усиления контроля за ОРД. Однако, по мнению учёных, их наличие негативно отражается на правовом положении оперативника, ограничивает его самостоятельность, сковывает инициативу и не обеспечивает быстроту реагирования на информацию о нарушениях прав граждан [8].

При исследовании данного вопроса определенный интерес представляет зарубежный опыт правового регулирования статуса должностного лица, осуществляющего ОРД. В развитых странах

мира ОРД на протяжении длительного времени, до принятия первых правовых актов в конце 60-х гг. XX века, развивалась в полном отсутствии законодательного регулирования данной сферы правоохранительной деятельности. Имеет принципиальное значение тот факт, что эти правовые акты предоставляют сыскным ведомствам достаточно обширные полномочия в сочетании с их высокой ответственностью и развитыми формами контроля, такими как парламентский, правительственный, судебный, прокурорский.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на такие развитые страны, как США, Германия, Франция и некоторые другие, на примере которых можно судить о данной сфере деятельности.

Термин «оперативно-розыскная деятельность» отсутствует в правовых и служебных документах полиции данных стран. Большинство негласных действий оперативника, относящихся к непроцессуальной форме его деятельности, входят в сферу расследования преступления и так называемой «полицейской разведки». Ряд авторов, описывая сыскную деятельность полиции зарубежных стран, под «полицейской разведкой» понимают такие элементы, как процесс сбора и обработки информации, виды и способы разведывательной деятельности полиции, методы добывания нужной информации, источники получения информации, работа со сведениями лицами, организация и структура разведывательных систем и подразделений, обеспечение процесса сбора информации, и другие специфические функции негласной полицейской деятельности [9, с. 5]. При этом в полицейском расследовании многих государств не существует четкого разграничения гласных и негласных методов получения доказательств. Негласная деятельность лица, осуществляющего расследование в стадии досудебного производства, занимает центральное место, в связи с чем, следственная деятельность и ОРД тесно связаны между собой, а оперативник выступает как следователем, так и детективом (так в некоторых зарубежных странах именуется должность сотрудника полиции, осуществляющего сыскную деятельность).

Самый радикальный подход к сближению оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной функций наблюдается в США. При скрытом методе сбора информации оперативник может скрывать свое официальное лицо или маскироваться под любого

человека, не вызывающего подозрения в его причастности к полиции. Цель таких действий заключается в том, чтобы получить информацию или доказательства по расследуемому делу, которые нельзя получить другим путем. При этом результаты негласных мероприятий используются в доказывании по уголовным делам наряду с доказательствами, полученными гласным путем.

Следует отметить, что даже в странах с развитой правовой системой и высоким уровнем правовой регламентации правоохранительной деятельности ОРД, в основном, регулируется ведомственными нормативно-правовыми актами. Они раскрывают организацию и тактику ОРД, являются закрытыми документами. В открытых правовых источниках США оперативно-розыскная и следственная работа федеральной криминальной полиции США – ФБР, в основном, регламентируется следующими нормативными документами, изданными Генеральным атторнеем и Президентом. Эти нормативно-правовые акты предоставляют оперативнику широкие дискреционные полномочия. В них декларируется положение о том, что при выборе метода оперативной проверки сотрудник должен учитывать возможные неблагоприятные последствия для интересов охраны частной жизни и репутации граждан.

Однако с учетом специфики полицейской разведки законодатель оговаривает, что выбор метода является вопросом оценочного суждения сотрудника ФБР. Необходимым условием осуществления негласной деятельности является получение санкции непосредственного руководителя. При этом организацию и тактику такого расследования оперативник определяет самостоятельно. Основное условие осуществления такого расследования заключается в том, что применение негласных методов должно осуществляться по правилам, установленным руководителями соответствующего ведомства и утвержденным генеральным прокурором. Получив задание от руководителя на осуществление расследования, оперативник, как правило, остается ответственным за его ведение до передачи дела в суд. Когда он считает, что собранных доказательств достаточно, то он докладывает материалы местному атторнею, которому принадлежит право обвинения в суде от имени государства. Последний либо передает материалы в суд и поддерживает обвинение, либо возвращает материалы сотруднику для сбора

дополнительных доказательств [10, с. 13].

Во Франции в судебной полиции расследование правомочно осуществлять все комиссары и офицеры полиции, а также офицеры и рядовые жандармерии (прослужившие более пяти лет). Данная деятельность осуществляется сотрудниками полиции под контролем следственного судьи и прокурора.

В Германии уголовное преследование является компетенцией прокуратуры, поэтому сотрудники полиции, как правило, осуществляют только ОРМ и первоначальные следственные действия. В то же время в этой стране законодатель последовательно идет по пути расширения полномочий полиции. Каждый сотрудник полиции, по мнению законодателя, должен иметь навыки выявления преступлений и выполнять на месте их обнаружения необходимые следственные действия.

Опираясь на изложенное, полагаем, что в законодательстве необходимо учесть зарубежный опыт и мнение отечественных ученых для разработки более четкой правовой регламентации деятельности сотрудника органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Таким образом, можно заключить, что в развитых странах мира отсутствует единый подход к правовому регулированию статуса сотрудника органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Законодательные акты, регламентирующие ОРД, как правило, содержат положения, определяющие основания и порядок ее осуществления, ОРМ, перечень оперативных подразделений, выступающих субъектами, их компетенцию. Однако они не содержат нормы, устанавливающие правовой статус оперативника как непосредственного субъекта ОРМ.

В заключении необходимо отметить, что такой подход не может приниматься законодателем безоговорочно, нельзя забывать историю и специфику правовой регламентации ОРД в нашем государстве. Очевидно, что данный вопрос требует более тщательного изучения и детальной проработки.

Литература:

1. Резолюция 2320 (2016) Совета Безопасности // Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и

региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности от 18 ноября 2016 г.

2. Доклад Президента Республики Узбекистан на 72-сессии Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 2017 г. 19 сент) // <http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года №УП-4947// Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №6, ст.70

4. Ахкубеков А. Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. М., 2004.

5. Вагин О.А. Международно-правовые нормы о борьбе с преступностью и проблемы совершенствования законодательного обеспечения оперативно-розыскной деятельности // Полицейское право. 2006. № 4.

6. Луговик В.Ф. Преемственность и новации в оперативно-розыскной науке // Полицейское право. 2006. № 4.

7. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 г., № ЗРУ–344 // *Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 52, ст. 585; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 36, ст. 943; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/564/3690*

8. Современные подходы к правовому регулированию оперативно-розыскной деятельности: инициативные проекты Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» / сост. В.Ф. Луговик. Омск, 2006.

9. Самохин Б.М., Князев В.В. Зарубежный опыт оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью (научно-аналитический обзор). М., 1991.

10. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. М., 2001.

Саидов О.Ч.
ТДЮУ тадқиқотчиси
Илмий раҳбари: Умарханова Д.Ш.

МАҲКУМЛАРНИ ЖАЗО ЎТАШНИ ДАВОМ ЭТТИРИШ УЧУН ФУҚАРОСИ БЎЛГАН ДАВЛАТГА ТОПШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ

Аннотация. Мазкур мақолада жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик йўналишларидан бўлган маҳкумларни жазо ўташ учун фуқароси бўлган давлатга топшириш институти таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик йўналишларининг бир-бирига боғлиқ жиҳатлари кенг ёритилган. Бундан ташқари, миллий қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш масаласида ўз фикр ва мулоҳазаларини келтирган

Таянч сўзлар: халқаро ҳамкорлик, жиноятчилик, маҳкум, топшириш, халқаро шартнома.

SAIDOV O.
Researcher of TSUL
Supervisor: Umarkhanova D.

THE SIGNIFICANCE OF THE TRANSFERING PRISONERS TO SERVE THEIR SENTENCES IN THE STATES OF THEIR NATIONALITY

Annotation. This article analyzes the institution of transfer of prisoners to serve their sentences in the States of their nationality, which is one of the directions of international cooperation in criminal matters. The author extensively reveals the relationship between the directions of international cooperation in criminal matters. In addition, put forward proposals for amendments and additions to the national legislation.

Keywords: international cooperation, crime, transfer, prisoners, international treaty.

Бугунги кунда жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорликнинг энг самарали ва зарурий бўлган таркибий қисмларидан бири бу жиноий одил судлов соҳасидаги халқаро

ҳамкорликдир.

Бу эса, ўз навбатида жиноятчиликни олдини олиш, унга қарши бевосита курашиш, жазони ижро этиш каби давлатлар ва бошқа субъектларнинг ўзига хос фаолиятини таъминловчи давлатлараро муносабатларнинг муҳим йўналиши ҳисобланади.

Шубҳасизки, жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик доирасида энг кўп тарқалган, илмда ҳамда амалиётда кенг қўлланиладиган, халқаро ҳамкорлик муносабатларини тартибга солувчи иккита асосий йўналиш, яъни ўзаро ҳуқуқий ёрдам ва экстрадиция институтлари тўлиқ шаклландир [1]. Халқаро ҳамкорлик йўналишларидан бири бўлган ва бугунги кунда янги йўналиш сифатида қаралаётган, жазони ўташни давом эттириш учун фуқароси бўлган давлатга маҳкумларни топшириш масалаларини ҳам таҳлил қилиш, ҳуқуқий тартибга солиш ва аниқ механизмларини ишлаб чиқиш зарурати юзага келмоқда.

Олимларнинг фикрича, маҳкумларни топширишдан асосий мақсад давлатнинг ўз фуқароларини, ҳаттоки у чет элда жиноят содир қилган ҳамда мазкур давлатда озодликдан маҳрум қилинганда ҳам унинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун чет эл суди ҳукмига асосан мазкур шахсни жазо ўташ учун ўз давлатига қайтаришдан иборатдир[2]. Назаримизда, бу ҳолат гарчанд, жинойий одил судлов борасидаги халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга хизмат қилса-да, давлат ва унинг фуқароси ўртасидаги муносабатларни барқарорлаштиради ҳамда фуқароларнинг давлатга бўлган муносабати ва ишончи кучаяди. Шу туфайли биз топширилиши талаб қилинаётган шахс Ўзбекистон Республикасининг фуқароси бўлса ва Ўзбекистон Республикаси бошқа давлатлар билан имзолаган шартномалар ва битимларда ўзгача қоидалар назарда тутилмаган бўлса, шахсни жазо ўташни давом эттириш учун қилган мурожаатини қаноатлантириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Шу билан бирга, аксарият давлат қонунчилигида озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган хорижий давлат фуқароларини реабилитация ва ижтимоий реинтеграция қилиш мақсадида фуқаролигига эга бўлган давлатга топшириш назарда тутилган[3].

Шундай экан, хорижий маҳкумларни ижтимоий реабилитация қилишдан мақсад, ўз ватанига топшириш орқали ижтимоий алоқаларни сақлаб қолиш, тил ва рухий қийинчиликларни олдини

олиш ва уларнинг криминоген фаолиятини камайтиришга олиб келиши мумкин.

Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларни жазо ўташни давом эттириш учун топшириш тўғрисида масала хорижий давлат суд ҳукмларни тан олиш ва ижро этиш билан боғлиқлиги сабабли аксарият МДХ давлатларининг жиноят процессуал қонунчилигида хорижий давлат суд ҳукмларни тан олиш тартиби белгилаб қўйилган. Жазони ижро этиш учун топшириш экстрадиция институтини ичига кирмайди, аммо мазкур шахсларни топшириш миллий қонунчиликка биноан, у ёки бу МДХ иштирокчи давлатининг Бош прокурори ваколатига киради.

Хусусан, Россия Федерациясининг ЖПКнинг 470-моддасида озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган шахсларни жазо ижро этиш учун бошқа давлатга топшириш ҳақидаги илтимосномаларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш тартиби баён этилган. Шу каби қоида, Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 608-моддасида[4], Қирғизистон Республикаси ЖПКнинг 441-моддасида[5], Тожикистон Республикаси ЖПКнинг 483-моддасида[6] ўрнатилган.

Хорижий давлат суди ҳукмлари билан судланган шахслар қабул қилиш ва суд ҳукмини ижро этишда МДХга аъзо давлатлар ўз жиноят-процессуал қонунчилигида баъзи бир чекловларни ўрнатган, хусусан, Россия жиноят процессуал кодексининг 471-моддасида:

-ушбу шахс содир этган қилмишлар сўраётган давлат жиноят қонунида жиной қилмиш сифатида эътироф этилмаган бўлса,

- жазони сўраётган давлат ҳудудида ижро этиш имкони бўлмаса,

- сўраётган давлат қонунчилигига кўра, шахсни жиной жазога тортиш муддатлари ўтиб кетган бўлса,

- сўраётган давлат томонидан Россия Федерацияси суд ҳукми тан олинмаса, ёки судланувчи ва сўраётган давлатларнинг ваколатли органи томонидан суд ҳукмининг фуқаровий даъвога оид қомини ижро этиш ҳақида қафолат олинмаса шахсни жазо ижро этиш учун бошқа давлатга топшириш таъқиқланади.

Бу каби чекловлар барча МДХ давлатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигида у ёки бу шаклда ўрнатилган.

Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган баъзи халқаро шартномаларда хорижий давлат суд қарорларини тан

олишга оид қоидалар, шунингдек, озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган шахсларни жазо ижро этиш учун топшириш ҳақида икки томонлама шартномаларга эга бўлсада, хорижий давлатларнинг жиноят ишларига доир суд қарорларини тан олиш механизми жиноят процессуал кодексда ўрнатилмаган.

МДҲ давлатлари орасида бу каби нормалар мавжудлигини қўришимиз мумкин. Россия Федерациясида мазкур масалани тартибга солувчи алоҳида федерал қонуни [7] мавжуд бўлиб, ваколатли орган сифатида Россия Федерациясининг Бош прокуратураси белгиланган. Қозоғистон Республикасининг ЖПКда эса, алоҳида боб мавжуд бўлиб, озодликдан маҳрум қилинган шахсларни ҳамда рухий касал шахсларни мажбурий даволанишини амалга ошириш учун топшириш асослари, шартлари, масалани ҳал этиш тартиби, ўзгарган ёки бекор ҳукм ҳақида хабар бериш тартиби, рад этиш асослари ҳамда хорижий давлат ҳукми ижро этиш ва тан олиш масалалари белгилаб қўйилган[4].

Жиноий одил судлов бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш, миллий ва халқаро ҳуқуқ нормаларини ўзаро мувофиқлаштириш, жазони ижро этиш, маҳкумнинг ижтимоий реабилитацияси ҳамда хорижий давлат фуқаросини ўз давлатида жазони ўташ ҳуқуқи борлигини тан олиш ва уни амалга ошириш, шунингдек, суд ҳокимиятининг мустақиллиги, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясининг кафолатлари, инсонпарварлик нуқтаи назаридан маҳкумга яқин бўлган атроф муҳит орқали нормал ҳаётга қайтариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖПКга озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган, шунингдек, рухий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун фуқаролигига тегишли бўлган давлатга топширишни ва қабул қилишни тартибга солувчи нормаларни киритиш мақсадга мувофиқ. Мазкур нормаларда қуйидаги масалалар тартибга солиниши назарда тутилади:

1. озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган, шунингдек, рухий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун фуқаролигига тегишли бўлган давлатга топшириш ва қабул қилиш асослари;

2. озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган, шунингдек, рухий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун фуқаролигига тегишли бўлган давлатга топшириш ва қабул қилиш шартлари;

3. озошликдан махрум қилишга ҳукм қилинган, шунингдек, рухий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун фуқаролигига тегишли бўлган давлатга топшириш ва қабул қилиш тўғрисидаги масалани ечиш тартиби;

4. хорижий давлат судларининг чиқарган қарорларини ижро этиш ва тан олиш масалаларига суд орқали ҳал этиш тартиби;

5. маҳкум ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахсни хожирий давлатга топширишни рад этиш асослари.

Дарҳақиқат, жиноий одил судлов соҳасида давлатлар ўртасидаги халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масаласи маҳкумларни топшириш соҳасида кўзга ташланади. Чунки, мазкур соҳани тартибга солувчи давлатлараро келишувлардан мақсад, бошқа давлатда содир этилган жинояти учун шахсларни ижтимоий реабилитация қилишни қўллаб қувватлаш, ҳар иккала манфаатдор давлат ҳамда маҳкумларнинг розилиги асосида амалга ошириш, ва энг асосийси миллий суверенитет ва юрисдикцияни ҳурмат қилиши назарда тутилади. Бу эса, тўғридан-тўғри икки давлат ўртасида жиноий одил судловни амалга ошириш бўйича халқаро ҳамкорлик учун замин яратилган бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bassiouni M.C. Introduction to International Criminal Law. – Leiden, Boston, 2013. – P. 499-528

2. Joon Gyu Kim, Cheol-Kyu Hwang. New initiatives on International Cooperation in Criminal Justice. – SNUPRESS (Seoul National University Press), 2012. – 26-27p.

3. Korean Act on international judicial mutual assistance in criminal matters. Act No. 4343, Mar. 8, 1991. [Electronic resource]: <http://www.unodc.org>; German Act on International Cooperation in Criminal Matters. [Electronic resource]: <http://www.gesetze-im-internet.de/irg/>); Finnish Act on International Legal Assistance in Criminal Matters 4/1994 English. [Electronic resource]: <http://www.finlex.fi/en/>

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V. [Электрон ресурс]: www.base.spinform.ru

5. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

от 30 июня 1999 года № 62. [Электрон ресурс]:
www.base.spinform.ru

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан.
[Электрон ресурс]: www.base.spinform.ru

7. Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 2004 г. № 19-ФЗ «О компетентном органе Российской Федерации по Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для принудительного лечения». [Электрон ресурс]:
<http://base.spinform.ru/>

Шамсиев Алишер Азаматович
Академия Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан, самостоятельный соискатель

**ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы определения предмета прокурорского надзора при производстве предварительного расследования. На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и научной литературы рассмотрены формы прокурорского надзора и полномочия прокурора по упреждению нарушений законности на стадии предварительного следствия.

Ключевые слова: прокурорский надзор, законность, нарушение законности, полномочия прокурора.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Миразов Даврон Мирагзамович

Shamsiev Alisher Azamatovich
Academy General Prosecutor's Office of the Republic of
Uzbekistan, independent applicant

**SUBJECT OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
IMPLEMENTATION OF LAWS BY PRELIMINARY
INVESTIGATION BODIES**

Annotation. The article deals with topical issues of determining the subject of prosecutorial supervision during the preliminary investigation. Based on the analysis of criminal procedure legislation and scientific literature, the author considers the forms of prosecutor's supervision and the powers of the prosecutor to forestall violations of the law at the stage of preliminary investigation.

Key words: prosecutor's supervision, legality, violation of legality, powers of the prosecutor.

В процессе нынешних реформ совершенствование

деятельности правоохранительных органов, а также системный анализ законодательных актов о правоохранительных и судебных органах нуждается в особом внимании. Задача построения правового государства предполагает обеспечения во всех сферах жизни общества и государства неукоснительного соблюдения законов в целях обеспечения приоритета законности, охраны прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Такое обязательство возложено на государственные органы статьей 43 Конституции Республики Узбекистан, устанавливающей, что «...государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами» [1]. Необходимо признать, что построение правового государства предполагает не только разработку и принятие новых законов, соответствующих национальным интересам, особенностям и традициям, но и обеспечение их строжайшего соблюдения в правоприменительной практике. Как стратегически обозначил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев «Обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения в нашей стране правового и демократического государства» [2].

Следует отметить, что вопросы обеспечения верховенства закона были определены в исторических документах национальной государственности. Наш великий предок Амир Темура повелел золотыми буквами начертать мудрые слова: «Где царит закон, там есть свобода!» [3].

В нашей стране обеспечение единообразного и точного исполнения законов всеми государственными органами, должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями и физическими лицами возложено на систему органов прокуратуры. Прокуратура представляет собой единую централизованную систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за исполнением действующих на ее территории законов.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия является основным содержанием деятельности прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса и представляет собой одно из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры.

На прокурора возложена обязанность обеспечения постоянного надзора за исполнением законов всеми органами

дознания и предварительного следствия, независимо от их ведомственной подчиненности, для чего действующее уголовно-процессуальное законодательство наделило прокурора властно-распорядительными полномочиями, в том числе рядом полномочий, принадлежащих только прокурору (например, отмена незаконных и необоснованных постановлений следователя и органа дознания, утверждение обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд).

С учетом особой роли прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса предметом прокурорского надзора является законность всей деятельности органов дознания и следователей при расследовании преступлений. Это положение конкретизировано в статье 27 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» [4]. В ней определено, что предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью, является установленный законодательством процессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях и проведении расследования, а также законность принимаемых ими решений.

Таким образом, если вести речь об определении прокурорского надзора, то следует отметить, что *прокурорский надзор – это осуществляемая от имени государства деятельность прокуроров по обеспечению точного исполнения и единообразного применения законов путем современного выявления нарушений и принятий мер к их устранению.*

В целом, сущность прокурорского надзора заключается в том, что данная деятельность обобщенно включает в себя пять направлений (функций):

- выявление факторов нарушений законов,
- принятие мер к их устранению,
- установление виновных лиц,
- привлечение виновных к ответственности,
- профилактику правонарушений.

Прокурорский надзор характеризуется тем, что он осуществляется от имени государства, только прокурорами, независимо от иных субъектов [5].

Субъектом надзора выступает прокурор, проводящий проверку соблюдения и исполнения законов.

В уголовном процессе прокурор - должностное лицо,

уполномоченное в пределах компетенции, установленной УПК, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Целью прокурорского надзора является обеспечение:

1. верховенства закона;
2. прав различных субъектов, а именно человека и гражданина, государства; органов власти на местах и органов самоуправления граждан, негосударственных и некоммерческих организаций.

Фактически это означает, что в предмет прокурорского надзора без всяких ограничений входит законность производства всех процессуальных действий следователя и органа дознания, а понятие «законность решений, принимаемых органами дознания и предварительного следствия», включает в себя исполнение требований закона при принятии органами дознания и предварительного следствия абсолютно всех процессуальных решений, вне зависимости от того, требуется ли в данном случае получение санкции прокурора и возможно ли обжалование принятого решения в суд.

Принимая во внимание, что предметом прокурорского надзора является законность всей деятельности органов дознания и предварительного следствия, некоторые авторы в качестве ключевых моментов досудебных стадий уголовного процесса выделяют обстоятельства, где предметом прокурорского надзора будет законность важнейших действий и процессуальных решений следователя и органа дознания: 1) законность разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел; 2) законность привлечения лица в качестве обвиняемого; 3) законность задержания подозреваемого и применения к подозреваемому и обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу; 4) обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса, в том числе потерпевших от преступления; 5) исполнение требований закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления; 6) законность принятия решения при окончании предварительного следствия [6]. По нашему мнению при определении предмета прокурорского надзора за деятельностью

органов дознания и предварительного следствия в качестве критерия необходимо определить сферы прокурорского надзора исходя из их процессуальной последовательности на стадиях уголовного процесса:

- 1) законность производства доследственной проверки по заявлениям и сообщениям о преступлениях
- 2) законность возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел;
- 3) законность задержания подозреваемого;
- 4) законность привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого;
- 5) законность применения к обвиняемому мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу;
- 6) законность привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого;
- 7) обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса, в том числе потерпевших от преступления;
- 8) исполнение требований закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления;
- 9) законность принятия решения при окончании предварительного следствия.

Соблюдение норм уголовного процесса органами предварительного следствия в существенной мере определяется уровнем прокурорского надзора, его эффективностью и результативностью, правильной его организацией. Поэтому прокурор обязан использовать все предоставленные ему процессуальные полномочия для защиты прав и свобод человека, охраняемых законом интересов общества и государства. Всякое отступление от точного исполнения и соблюдения законов, какими бы мотивами оно ни было вызвано, является нарушением законности в уголовном процессе и влечет за собой установленную ответственность (ст.11 УПК Республики Узбекистан).

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» надзор за исполнением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью, является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. К основным направлениям ее деятельности Закон также относит борьбу с преступностью, расследование преступлений и обеспечение неотвратимости ответственности за каждое преступление.

Важная роль в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка принадлежит органам дознания и предварительного следствия. В их обязанность входит обнаружение, предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений, быстрое, объективное, полное и всестороннее исследование всех его обстоятельств, выявление причин преступления и способствовавших условия, принятие мер к их устранению.

Предмет прокурорского надзора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия детально регламентирован правовыми средствами, предусмотренными Законом «О прокуратуре» и уголовно-процессуальным законодательством, начиная с проверки рассмотрения поступивших заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся преступлении и вплоть до завершения расследования и принятия мер к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, неукоснительное выполнение которых является непременным условием достижения истины, охраны прав личности. Поэтому надзор прокурора за точным и единообразным исполнением законов органами дознания и предварительного следствия имеет исключительно важное значение. Суть его состоит в том, чтобы деятельность органов дознания и предварительного следствия (органов, осуществляющих борьбу с преступностью) по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений осуществлялась в строгом соответствии с законом, чем и обеспечивается действенность уголовного закона.

Таким образом, прокурорский надзор - важная гарантия законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия с тем, чтобы:

- ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно лицо, совершившее преступление, не избежало установленной законом ответственности;

- задержание граждан по подозрению в совершении преступлений производилось не иначе как в порядке и по основаниям, установленным законом;

- никто не подвергся незаконному и необоснованному привлечению к уголовной ответственности или иному незаконному

ограничению в правах;

- никто не подвергся аресту без судебного решения;
- соблюдались установленные законом порядок возбуждения и расследования уголовных дел, сроки их расследования, права участников процесса и других граждан;
- при расследовании преступлений неуклонно соблюдались требования закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, выявлялись как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его ответственность обстоятельства;
- выявлялись причины совершения преступлений и способствующие им условия, принимались меры к их устранению.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019. – С.7
2. Доклад Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан // www.president.uz
3. Уложения Темура. Ташкент. 2019. –С.18-19.
4. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. “О прокуратуре” (новая редакция) // // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9–10, ст.168; 2003 г., № 5,ст.67; 2005 г., № 1, ст. 18.
5. Громов Н.А., Пономаренко В.А., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс. Учебник. – М., 2001. – С. 210.
6. Соловьев А.Б. и др. Прокурорский надзор за законностью расследования преступлений. –М., 2000. –С.12.

Муштарий САЛАМОВА
Тошкент ходимларни бошқариш ва
меҳнатни муҳофаза қилиш коллежи ўқитувчиси

АДВОКАТЛАР ПАЛАТАСИ ИСТИҚБОЛДА ЮРИСТЛАРНИНГ ЯГОНА БИРЛАШМАСИГА АЙЛАНДИМИ?

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси барча адвокатларнинг мажбурий аъзолигига асосланган нодавлат ноижорат ташкилот бўлиб, касб-этика қоидалари, касбий стандартлар ва адвокатларга зарур услубий кўмак бериб боради. Айтиш керакки, Адвокатлар палатаси юридик ёрдам кўрсатиши мумкин эмас. Бундай масъулиятли вазифа адвокатлик фаолияти билан шуғулланувчи адвокатлар зиммасига юклатилган.

Адвокатлик фаолияти ўз навбатида, “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуннинг 5-моддасида белгиланган бўлиб, жисмоний ва юридик шахсларга юридик ёрдам кўрсатиш мақсадида адвокат ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар ва тушунтиришлар, қонун ҳужжатлари юзасидан оғзаки ва ёзма маълумотномалар беради; ҳуқуқий хусусиятдаги аризалар, шикоятлар ва бошқа ҳужжатларни тузади; фуқаролик, иқтисодий ва маъмурий ишлари ҳамда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича судда, бошқа давлат органларида, жисмоний ва юридик шахслар олдида вакилликни амалга оширади; жиноят ишлари бўйича суриштирув, дастлабки тергов босқичида ва судда ҳимоячи, жабрланувчининг вакили, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар сифатида иштирок этади; тадбиркорлик фаолиятига юридик хизмат кўрсатади; ҳакамлик судида ва халқаро тижорат арбитражида (судида) вакилликни амалга оширади⁶⁹.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда мамлакатимизда айрим адвокатлик фаолиятини амалга оширувчи институтлар мавжуд. Хусусан, амалдаги қонунчиликка⁷⁰ асосан, юридик маслаҳатчи ташкилотлари (консалтинг) фуқаролик, иқтисодий ва маъмурий, жиноий ишларда вакиллик қилиш ва ҳимоячининг вазифаларидан ташқари адвокатлик фаолиятининг

⁶⁹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2018 й., 03/18/497/2044-сон

⁷⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 августдаги 675-сон қарорига билан тасдиқланган Тижорат ташкилотлари томонидан юридик маслаҳат хизматларини кўрсатиш тўғрисида низом // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.08.2018 й., 09/18/675/1885-сон

барча турлари билан шуғулланиши мумкин.

Шунингдек, юридик маслаҳатчилар ташкилотлари давлат сирини ташкил этувчи ахборот бўйича ҳуқуқий маслаҳатлар бериш; фуқаролик, иқтисодий, маъмурий, жиноий ишлар ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларда кўриладиган материаллар бўйича юридик маслаҳат бериш ва вакиллик қилиш; қонун ҳужжатлари ва мазкур Низомда тақиқланган бошқа фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга эмас.

Қолаверса, юридик маслаҳатчилар ташкилоти акциядорлик жамиятидан ташқари, исталган ташкилий-ҳуқуқий шаклда ташкил этилиши ва ўз фаолиятини амалга ошириши мумкин. Адвокатлар эса, адвокатлик тузилмаларини, хусусан, адвокатлар ҳайъати, адвокатлик фирмаси, бюроси ва юридик маслаҳатхонани ташкил этган ҳолда фаолият кўрсатишлари мумкин.

Юридик маслаҳатчи ташкилотларнинг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, уларни ташкил этиш ва фаолият кўрсатишининг мажбурий шарти штатда камида битта юридик маслаҳатчи бўлиши ҳисобланади. Агар штатда фақат битта юридик маслаҳатчи бўлса, у ҳолда у Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлиши лозим.

Юридик маслаҳатчилар ташкилотида юридик маслаҳатчи штати биттадан ортиқ бўлган тақдирда, ушбу ташкилотнинг юридик маслаҳатчилари умумий сонининг камида 50 фоизи Ўзбекистон Республикаси фуқаролари бўлиши шарт.

Уларда олий юридик маълумотга ва юридик мутахассислик бўйича камида икки йиллик иш стажига эга юридик маслаҳатчилар фаолият кўрсатади. **Ушбу талаблар адвокатлик мақомини олишга талабгор учун бир хилда белгиланган.**

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда мамлакатимизда

84 нафар юридик маслаҳатчилар **65 та** юридик маслаҳатчи ташкилотларида фаолият кўрсатмоқда⁷¹. Уларнинг ягона ўзини ўзи бошқариш органи мавжуд эмас.

Хусусан, Тошкент шаҳрида **55 та**, Самарқанд вилоятида **3 та**, Хоразм вилоятида **2 та**, Қорақалпоғистон Республикасида **2 та**, Тошкент, Навоий ва Наманган вилоятларида **1 тадан** юридик маслаҳатчи ташкилотлари рўйхатдан ўтган. **7 та** маъмурий ҳудудий субъектда юридик маслаҳатчи ташкилотлар мавжуд эмас.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, юридик маслаҳатчи

⁷¹ https://www.minjust.uz/uz/interactive/reestr-law-serv/?ELEMENT_ID=99343

ташкilotларнинг корпоратив бирлигини таъминловчи ягона ўзини ўзи бошқариш тизимининг мавжуд эмаслиги улар фаолиятини самарали ташкил этишга тўсқинлик қилмоқда. **Хусусан юридик маслаҳатчиларнинг:**

биринчидан, ягона касб этика қоидалари, зарур стандартлар ишлаб чиқилмаган, уларнинг касбга оид малакасини мунтазам ошириш тизими йўлга қўйилмаган;

иккинчидан, интизомий жавобгарлигига оид иш юритиш механизмлари белгиланмаганлиги юридик маслаҳат хизмати сифатини таъсирчан назорат қилиш имконини бермаяпти;

учинчидан, статистик маълумотларни тўплаш ва ўрганиш, уларнинг ижобий иш тажрибасини оммалаштириш, уларга услубий ёрдам кўрсатиш тизими мавжуд эмас;

тўртинчидан, ягона бошқаруви органининг мавжуд эмаслиги сабабли ўз фаолиятини турли ташкилий-ҳуқуқий шаклларда тарқок ҳолда амалга оширишга олиб келмоқда.

Хорижий мамлакатларда (*АҚШ, Буюк Британия, Франция, Германия, Дания, Швейцария, Нидерландия*) юридик маслаҳатчи ташкilotлар (ёки унга ўхшаш тузилмалар) **ягона ўзини ўзи бошқариш органига бирлашган.**

Россияда ҳам юридик маслаҳатчи ташкilotларни Федерал Адвокатлар палатасига ўтказиш ҳақидаги таклиф Юридик хизматлар кўрсатиш бозорини ривожлантириш концепцияси лойиҳасида назарда тутилган.

Бундан ташқари, адвокатлик фаолиятини юритувчи тузилмаларга кирмаган юридик маслаҳатчиларга нисбатан ҳам **юқори малакавий талаблар,** доимий малака ошириш, фаолиятини суғурталаш ва интизомий жавобгарлик масалалари белгиланган (*Франция, Польша, Германия, АҚШ, Испания*).

Халқаро стандартларда (*Юристлар ҳамжамияти мустақиллиги стандартлар IVA, 1990 йил, Нью Йорк*) таҳлили шунини кўрсатмоқдаки, юридик маслаҳатчилар **касбий бирлашма** (ўзини ўзи бошқариш органи) томонидан **ўрнатилган этика қоидалари** ва **стандартларга доимо риоя этишга мажбур.**

Қолаверса, 1600 нафар адвокатлар ўртасида ўтказилган сўровномада⁷² Ушбу “Адвокатура институтини тубдан ислоҳ қилиш зарур, деб ҳисоблайсизми. Агар зарур бўлса келажакда

⁷² Давлятов В.Х. Адвокатура ва адвокатлик фаолияти бўйича ўтказилган социологик тадқиқот натижалари таҳлили. – Т.: “Lesson press” нашриёти, 2020. Б. 24.

адвокатуранинг табиати қандай бўлиши лозим?” деган саволга аралаш шаклда 46,5% (720 нафар), тижорат 4,7% (73 нафар), нотижорат шаклда 43,4% (673 нафар) адвокатлик институтини тубдан ислоҳ қилиш зарур, деб ҳисоблашган.

Шу боис, мамлакатимизда адвокатура институтини ривожлантириш, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш мақсадида қуйидагиларни назарда тутувчи тартибни жорий этиш таклиф этилади:

биринчидан, босқичма-босқич адвокатлар ва юридик маслаҳатчиларни ягона ўзини ўзи бошқариш тизимига – Адвокатлар палатасига бирлаштириш;

иккинчидан, адвокатларга оид стандартлар негизида юридик маслаҳатчилар фаолиятига оид стандартлар (шу жумладан, уларнинг касбий тайёргарлиги, малакасини ошириш, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлигини суғурталаш, интизомий жавобгарлиги) ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бу эса, Адвокатлар палатасининг таркибида нотижорат фаолиятга асосланган адвокатлик тузилмалари ва тижорат фаолиятига асосланган юридик маслаҳатчи ташкилотларининг ўрин эгаллашига, натижада улар томонидан кўрсатиладиган юридик ёрдам ва хизматнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётида бир хил ижро этилишига замин яратилади.

Қолаверса, мазкур тартибнинг жорий этилиши адвокатура ва юридик маслаҳатчилар тузилмаларни, истиқболда барча юристларни ягона ҳамжамиятга бирлаштиришга, адвокатлар сонининг ошишига, ҳуқуқий хизмат кўрсатиш фаолиятида ягона касб этика қоидалари ва хизмат кўрсатиш стандартлари жорий этилишига, ҳуқуқий хизмат кўрсатиш соҳасида соф ва ҳалол рақобат юзага келиши, натижада аҳолига кўрсатиладиган ҳуқуқий хизматлар қулай ва сифатли бўлишига имкон яратади.

Иқтибослар:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2018 й., 03/18/497/2044-сон

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 августдаги 675-сон қарорига билан тасдиқланган Тижорат ташкилотлари томонидан юридик маслаҳат хизматларини кўрсатиш

тўғрисида низом // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.08.2018 й., 09/18/675/1885-сон

3. [https://www.minjust.uz/uz/interactive/reestr-law-serv/?](https://www.minjust.uz/uz/interactive/reestr-law-serv/?ELEMENT_ID=99343)

ELEMENT_ID=99343

4. Давлятов В.Х. Адвокатура ва адвокатлик фаолияти бўйича ўтказилган социологик тадқиқот натижалари таҳлили. – Т.: “Lesson press” нашриёти, 2020. Б. 24.

Карабаев Адхам
Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
+998977567722
atdhamkarabayev@gmail.com

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация: Учитывая, что в Уголовно-процессуальном законодательстве вопросы обеспечения безопасности участников уголовного процесса находятся в правовом регулировании в рамках раздела процессуального принуждения, именно с этой точки зрения исследуется данный процессуальный институт. Дознаватель, следователь, прокурор, суд в случае наличия в статье достаточных сведений для того, чтобы заявить, что потерпевшему, свидетелю или иным лицам, участвующим в деле, а также членам их семей или близким родственникам угрожает убийство, применение силы, уничтожение их имущества либо причинение вреда их имуществу либо иные бесчеловечные действия, вправе обратиться в суд с иском о защите жизни, здоровья, чести, достоинства и, также указано на необходимость принятия мер по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Ключевые слова: унификация, конфиденциальная информация, индивидуальные средства защиты, дополнительные меры безопасности, меры безопасности, виды защиты.

Проводимая по отношению к участникам противозаконная угроза может проявляться в различных формах. Например, произнесение угрожающих слов в телефонном разговоре или при личной встрече, молчаливое следование за человеком на улицах, причинение вреда имуществу или попытка его уничтожения, преследование членов семьи, распространение различных измышлений и клеветы, угроза насилием или убийством и т.д.к.

Анализ статьи 270 УПК показывает, что наличие достаточных данных о том, что в отношении участников может быть установлена бесчеловечная угроза, может служить основанием для

принятия мер по обеспечению безопасности. Эти основания по-разному интерпретируются учеными-процессуалистами. Например, А.Ю. Эпихин считает, что любая информация об угрозе, передаваемая лицам, желающим содействовать отправлению правосудия (заявление лица, установление факта угрозы правоохранительными органами, сообщения из других источников), является основанием для применения мер безопасности[1]. "...отдельный сигнал о необходимости применения мер безопасности будет основанием для применения этих мер"[2], - считает Н.В.А. Щедрин. По нашему мнению, информация, полученная компетентными органами из процессуальных или иных источников об угрозе участнику процесса, заявления лиц о применении мер безопасности являются основанием для применения этих мер.

В части второй статьи 270 УПК говорится: "дознатель, следователь, прокурор и суд вправе в письменной форме поручить органам внутренних дел принять все необходимые меры, обеспечивающие защиту жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества лиц, участвующих в деле". О том, в чем заключаются все необходимые меры, какие меры безопасности применяются к участникам, закон не дает никаких комментариев. На наш взгляд, целесообразно четко прописать в законе, какие именно меры применяются в отношении защиты жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества физических лиц.

Во многих государствах приняты отдельные законы Об обеспечении безопасности участников процесса, в которых прописан перечень применяемых мер безопасности.

В соответствии с законом США "о борьбе с преступностью", принятым в 1970 году, участники процесса, участвующие в деле в интересах государства, наделяются судом правом "иммунитета" на определенных условиях. Благодаря этому закону впервые в мире была запущена финансируемая государством программа по обеспечению безопасности лиц, способствующая раскрытию тяжких преступлений в суде. Закон О защите жертв и свидетелей преступлений, принятый Конгрессом 12 октября 1982 года, предусматривает, что уголовное правосудие не может действовать без защиты жертв и свидетелей [3]. В соответствии с Федеральным законом о правах жертв преступлений и реституции, принятым Конгрессом в 1990 году, министр юстиции осуществляет надзор за

выполнением программы обеспечения безопасности жертв преступлений [5]. Законом могут быть установлены такие меры безопасности в отношении участников, как наличие личного телохранителя, смена работы, места жительства и жительства, фамилии, имени, отчества, предоставление новых документов, помощь в поиске новой работы, выделение необходимого прожиточного минимума.

Принятый в Германии 10 декабря 1986г Закон "О защите потерпевших", концепции "о защите свидетелей", принятые в 1990 г., стали одними из первых шагов в деле обеспечения безопасности потерпевших от преступления и их семей в уголовном судопроизводстве. В этих документах четко определены функции органов, обеспечивающих безопасность лиц, содействующих уголовному судопроизводству. В законах 1993 г. "Об основном свидетеле", 1998 г. "О регулировании вопросов обеспечения защиты свидетелей, которым угрожает опасность" установлены дополнительные меры защиты свидетелей (в том числе "льготный" порядок допроса определенных категорий свидетелей и др.).

В законе ФРГ 1994 года "О борьбе с преступностью" большое значение придается анонимности свидетелей и потерпевших [6]. Кроме того, в отношении несовершеннолетних потерпевших применяются меры безопасности в виде длительной защиты со стороны полиции и сохранения в тайне местонахождения несовершеннолетнего [7].

Во Франции действует целая система законов, регулирующих вопросы защиты прав потерпевших и возмещения им ущерба, причиненного преступлением. Например, законами от 3 января 1977 г. № 77-5 "О возмещении вреда, причиненного телесным повреждением потерпевшему от преступления", от 2 февраля 1981 г. № 81-82 "О защите свободы личности и усилении безопасности", от 8 июня 1983 г. № 83-608 "Об усилении защиты потерпевшему от преступления" гарантируется право потерпевших на компенсацию юридической, психологической, социальной помощи[8].

В Италии с 1992 года действует "Антимафийный" декрет № 306, согласно которому допрос свидетеля демонстрируется с помощью видеокамер. Этот декрет в основном предусматривает обеспечение безопасности бывших членов итальянской мафии – Коза Ностра, которые хотят содействовать правосудию. Родственники свидетеля охраняются полицией. Эта программа

нанесла сокрушительный удар по Коза Ностре, многие мафиози были заключены в тюрьму или бежали из страны на основании показаний бывших членов мафии.

В Великобритании оказание помощи жертвам преступлений считается неотъемлемой частью государственной политики уголовного судопроизводства, а крупнейший документ в этой области носит название "хартия прав жертв". Обеспечение безопасности участников процесса входит в число задач обыкновенной полиции, не имеющей отдельных учреждений, функционирующих в этой сфере [9].

В целом, в зарубежных государствах широко применяются следующие меры безопасности, признанные Европейским судом по правам человека не противоречащими международно-правовым нормам в области уголовного судопроизводства: 1) запись показаний защищаемого гражданина на видеозапись и демонстрация его в ходе судебного разбирательства без участия лица, подвергнутого защите; 2) ограничение объема материалов уголовного дела, предоставляемых для ознакомления обвиняемому и его защитнику после завершения предварительного следствия; 3) при допросе лиц, отсутствующих в зале судебного заседания, использовать видеозаписи, демонстрируемые непосредственно в зале судебного заседания; 4) допрашивать в суде вместо потерпевших и свидетелей сотрудников правоохранительных органов, которые в ходе служебной деятельности узнали от потерпевшего и свидетеля обстоятельства уголовного дела; 5) временно ограничивать право защитника и лица, содержащегося под стражей, на свидания [10].

В Российской Федерации 20 августа 2004 года был принят Федеральный закон № 119 "О государственной защите потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства". Поскольку создание такого законопроекта в Республике Узбекистан является одной из важных задач на сегодняшний день, мы постараемся подробно остановиться на различных аспектах данного закона и сформулировать свои замечания и рекомендации. В законе указана система мер государственной защиты, основания их применения, но вопрос о применении их в установленном порядке в отношении лиц, нуждающихся в применении таких мер, остается открытым.

Список использованной литературы

1. Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном процессе. –СПб.: 2004. – 251 с
2. Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности. –Красноярск: 2000. –52 с
3. Фитцджеральд Д. Программа обеспечения безопасности свидетелей. // Правоохранительная деятельность в США. –М.: 1998. – 174-177 с
4. Воробьев И.А. Защита свидетелей как одно из ключевых условий эффективной борьбы с организованной преступностью. // Журнал российского права. -1999. -№2. –134 с.
5. Новикова М.Н. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как гарантия осуществления правосудия в современных условиях: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. –Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2006. – 23 с.
6. Брусницын Л. Как обезопасить лиц, содействующих уголовному правосудию. // Российская юстиция. -1996. -№9. – 48 с.
7. Джурабов А. Анализ зарубежного законодательства, касающегося обеспечения личной безопасности несовершеннолетних потерпевших.// Философия и право. -2006. -№4. – 45 с.
8. Меньших А.А. О возмещении ущерба жертвам преступлений во Франции. // Журнал российского права. -1999. -№9. – 48 с.
9. Вавилова Л.В. Организационно-правовые проблемы жертв преступлений (по материалам зарубежной практики): Дисс.... канд. юрид. наук. –М.: 1995. – 105-139 с.
10. Чекулаев Д. Применение мер безопасности в отношении потерпевших и других участников процесса. // Законность. -2005. -№5. – 31 с.
11. Алескеров В.И. Применение мер безопасности к участникам уголовного процесса. // Вестник. -2007. -№4. –Б.70.; Антонов И.А., Гурбанов А.Г., Шахматов А.Г. Правовые основы обеспечения безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим раскрытие и расследование преступлений. //

Российский следователь. -2008. -№17. – 14-18 с.

М.Р.Расулов,
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академиясининг
"Коррупцияга қарши курашиш"
фаолият - йўналиши тингловчиси

БАНК – МОЛИЯ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ҲОЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ТАВСИФИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон банк - молия секторида коррупциявий ҳолатлар ва уларнинг назарий тавсифи, турлари, шакллари ҳақида батафсил маълумот берилди.

Калит сўзлар: Банк - молия сектори, коррупциявий хавф-хатарлар, коррупциявий схемалар, коррупцияга қарши курашишда комплаенс назорат.

M.R.Rasulov,
Student of Master`s Degree
"Fight against corruption activity"
The Academy of the Prosecutor
General of the Republic of Uzbekistan

THE CASES OF CORRUPTION IN THE BANKING - FINANCIAL SECTOR AND THEIR THEORETICAL DESCRIPTION

Annotation: This article provides detailed information on corruption in the banking and financial sector of Uzbekistan and their theoretical characteristics, types and forms.

Key words: Bank and financial sector, corruption risks, corruption schemes, compliance control on the combating corruption.

М.Р.Расулов,
Студент магистратуры,
«Антикоррупционная деятельность»,
Академия Генеральной прокуратуры,
Ташкент, Республика Узбекистан

СЛУЧАИ КОРРУПЦИИ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ И ФИНАНСАХ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Аннотация: В статье представлена подробная информация о

коррупции в банковском и финансовом секторе, их теоретическая характеристика, виды и формы в Узбекистане.

Ключевые слова: Банковский сектор, коррупционные риски, схем совершения коррупционных правонарушений, антикоррупционный комплаенс.

Ҳозирги вақтда мамлакатимиз иқтисодиёти ва кредит-молия тизимида салбий ички ва ташқи омиллар сабаб бўлган инқироз тенденциялари сақлаб қолинмоқда. Афсуски, коррупция иқтисодиётга салбий таъсир кўрсатадиган энг кучли омиллардан биридир. Бу ерда банк тизими ҳам истисно эмас. Банк ва молия-кредит соҳаларидаги коррупцияга қарши курашиш воситалари турлича бўлиши мумкин. Ушбу механизмда кредит ташкилотларининг ички хавфсизлик хизматлари ва хатарларини бошқариш, уларнинг мансаб ваколатларини суиистеъмол қиладиган ходимлар томонидан коррупция ҳолатларини зудлик билан очиб бериш қобилиятлари, шу жумладан, энг юқори даражадаги банк бошқаруви муҳим рол ўйнайди. Афсуски, банк тизимида коррупцияга қарши ҳуқуқий тартибга солиш етарли даражада ривожланган эмас. Бундан ташқари, ушбу соҳадаги коррупцияга қарши воситалар асосан коррупция ҳолатларини йўқ қилишга эмас, балки уларнинг оқибатларини бартараф этишга қаратилган. Банк нафақат ўз лойиҳаларининг омадсиз чиқиши боис, балки аксарият ҳолатларда ходимларининг ноҳалоллиги сабабли зиён кўради, таназзулга учрайди. Кредитлаш, қарз ундириш, касса хизмати, банк маҳсулотларини сотиш, маъмурий хўжалик сектори, бухгалтерия сингари йўналишларнинг барчасида ўз мансабини суиистеъмол қилиш, порахўрлик ҳоллари бошқарув тизимининг обрўсизланишига, бузилишига олиб келиши мумкин.

Бундай ҳолатлар барқарорлик ва самарадорликни ошириш мақсадида банк тизимидаги коррупцияни енгишнинг таъсирчан ва самарали механизмларини излаш, татбиқ этиш ва синовдан ўтказиш долзарблигини тасдиқламоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида" 2020 йил 12 майдаги ПФ–5992-сон Фармони қабул қилиниб, уни амалга ошириш учун тегишли стратегия ва йўл харитаси тасдиқланди. Шу билан бир қаторда, биз биламизки, яширин иқтисодиёт бевосита коррупцияни юзага келиши учун асос бўлиб хизмат қилади ва ушбу ўринда, Ўзбекистон Республикаси

Президентининг "Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида"ги 2020-йил 30-октябрдаги ПФ-6098-сон Фармони қабул қилиниб, у асосда, мамлакатимизда яширин иқтисодиёт даражасини пасайтириш, тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун, шу жумладан тартибга солиш ва маъмурий юкни камайтириш ҳисобига тенг рақобат шароитларини яратиш, солиқ қонунчилиги талабларига риоя қилиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш ва унинг тартибини соддалаштириш каби мақсадларни қонун ўзининг олдига мақсад қилиб қўйган.

Ўзбекистон Республикасида банк секторини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларидан бири этиб молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш, кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш вазифаси белгиланди. Бундан шундай хулоса чиқадики, агарда биз банк – молия соҳасида коррупциявий хавф – хатарларни камайтириш чораларини кўрадиган бўлсак, молиявий хизматлар кўрсатиш сифати яхшиланади ва иш самарадорлиги ошади.

Охириги йиллардаги коррупциявий жиноятларнинг статистик маълумотлари шуни кўрсатадики, ўтган икки йил мобайнида банкларнинг 166 нафар мансабдор шахслари коррупциявий жиноятлари учун жавобгарликка тортилган. Жумладан, «Халқ банки» ва «Микрокредитбанк»да бошқарув раиси лавозимларида ишлаб келган Э. ўз мансабидан фойдаланиб, қатор коррупциявий жиноятларга қўл урган. Хусусан, муқаддам қатор жиноятларни содир этиб, АҚШда яшириниб юрган Х. билан тил бириктириб, Сирдарё вилоятида 4 та сохта фирма ташкил қилган. Бу фирмаларни амалда бошқариш учун 18 нафар шахслардан иборат уюшган гуруҳ фаолиятини йўлга қўйишган. Уюшган гуруҳ 2019 йил сўнгги 9 ойида қарийб 732 млрд. сўмни қонунга хилоф тарзда нақдлаштириб, 7 млрд. сўмга яқин бюджет маблағини талон-торож қилган. 215 млрд. сўм турли пластик карталарга молиявий ёрдам кўринишида ўтказилиб, 22,5 млн. доллар нақд пулга айлантирилиб, хорижга олиб чиқиб кетилган. Уюшган гуруҳ раҳнамолик қилган

фирмалар 101 млрд. сўм солиқ тўловларидан ҳам бўйин товлаган. Бундан ташқари, Э. «Халқ банки» бошқаруви раиси лавозимига тайинлангач, банк биноси қурилишини олиб бораётган пудратчиларни ўзига таниш пудратчиларга алмаштириб, объект қурилишида 5,5 млрд. сўмлик банк маблағини талон-торож қилган. «Микрокредитбанк»ка раҳбар этиб тайинланганда эса, ўз раҳнамолигидаги фирмалар орқали биргина хизмат кабинети учун 100 млн. сўмлик мебель жиҳозларини 273 млн. сўмга, банкнинг Сирдарё филиали учун 700 млн. сўмлик бинони 4 млрд. 700 млн. сўмга сотиб олиб, маблағларни ўмарган[1].

Биргина Самарқанд вилоятида 246 нафар мансабдор коррупция жинояти учун жавобгарликка тортилган бўлиб, Бундай жиноятлар оқибатида етказилган моддий зарар миқдори 25,3 миллиард сўмдан ошади. Мазкур жиноятлар соҳалар бўйича таҳлил қилинганда, жиноятларнинг: **19 таси банк**, 17 таси олий таълим, 15 таси халқ таълими, 33 таси соғлиқни сақлаш, 20 таси мактабгача таълим, 4 таси солиқ, 21 таси ички ишлар, 8 таси бюро, 3 таси суд соҳаси, 58 таси бошқа корхона, ташкилот ходимлари томонидан содир этилган. Масалан, вилоят Миллий банкда ишлаган Б. банк омонатчиларнинг ҳисоб рақамидан 90 та ҳолатда 7,7 миллиард сўм, 607 минг АҚШ доллари ва 1 461 евро, яъни жуда кўп миқдордаги омонат пул маблағларини ўзлаштириш йўли билан талон-торож қилган. “Агробанк” Челак филиали ходими Ахроров кредит ажратишни сўраб банкка мурожаат қилмаган фуқаролар номига 30 миллион сўм миқдорда микроқарз кредити ажратиб, пластик карточкасига тушириб ўзлаштириб юборган. Аҳолининг иқтисодий фаоллигини кўллаб-қувватлаш учун турли ижтимоий лойиҳаларга бюджет маблағлари банк орқали ажратилмоқда. Лекин бундай маблағлар ҳақиқий эгаларига етиб бормасдан, айрим банк мансабдор шахсларининг “ўлжа”сига айланмоқда. Масалан, “Ипотека банк”нинг Кўксарой филиали “Жума” мини-банки мудир Чориев банкнинг бошқа мансабдор шахслари билан жиноий тил бириктириб, Давлат дастури асосида балиқчилик ва аҳоли тадбиркорлиги учун ажратилган 6 миллиард 995 миллион сўм кредит маблағларини талон-торож қилган[2]. Ушбу ҳолатлар юртимизда банк тизими йетарли даражада коррупцияга қарши муросасиз курашиш тизимининг заифлигини кўрсатади. Юқоридаги банк соҳасидаги мансабдорлик жиноятлари уларнинг

фаолият кўрсатиш йўналиши, турлари, шакллари ва ўзига хусусиятларига кўра бир – биридан тамомила фарқланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон банк тизими умумий маънода қуйидаги турларга бўлинади: 1) **Марказий банк**, 2) **Тижорат банклари**, 3) **чет – эл банкларига**, аммо кредит тизими маблағларни жалб қилиш ва уларни тақсимлашга қараб бир неча бўғинлардан иборат бўлиши мумкин.

Жаҳон амалиётида кредит тизими ташкил этилишига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлинади: 1) Марказий банк, 2) Тижорат банклари, 3) Махсус кредит ташкилотлари (пахтабанк, саноатқурилиш банки, асака банк, алоқа банк ва бошқалар). 4) Нобанк кредит ташкилотлари (инвестисия компаниялари, суғурта компаниялари, нафақа ва бошқа жамғармалар)[3].

Мулк шаклига кўра банклар: давлат, акционер, аралаш, қўшма, хусусий банкларга бўлинади. Бундан кўриниб турибдики, банклар ўзларининг кўрсатадиган фаолият йўналиши, молиявий фаолиятига қараб турларга бўлинар экан, коррупцион ҳолатларнинг турлари ва анти – коррупцион чоралар ҳам уларнинг амалга оширадиган фаолиятига қараб турларга бўлинади. Эндиги навбатда ушбу банклар ва молия ташкилотлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтмоқчимиз, чунки касалнинг асл сабабини билмай туриб уни даволаб бўлмайди ёки амалга оширилган чора – тадбирлар ўз кўзланган мақсадини бермай давлат капиталининг нотўғри йўналтирилишига олиб келиниши мумкин.

Марказий банк - кредит тизимининг бош банки бўлиб, мамлакатда пул-кредит сиёсатини, эмиссия жараёнларини олиб боради. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қуйидаги функцияларни бажаради: 1) Банкноталар (нақд пуллар) эмиссияси, 2) Тижорат банклари касса резервларини тўплаш ва сақлаш, 3) Олтин-валюта захираларини сақлаш, 4) Тижорат банкларини кредитлаш, 5) Давлат банки сифатида ҳукумат учун кредит бериш ва ҳисоб-китоб операсияларини бажариш, 6) Ҳисоб-китоб ва алмашув операсияларини амалга ошириш, 7) Пул-кредит сиёсати. Бундан ташқари Марказий банк Манфаатлар тўқнашуви ва коррупцияни олдини олиш, уларни аниқлаш ва бошқаришга оид сиёсатни, шунингдек коррупциянинг олдини олиш юзасидан Марказий банкнинг ҳамда унинг тасарруфидаги ташкилотларнинг барча ходимлари томонидан риоя этилиши мажбурий бўлган чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади [4].

Тижорат банклари - корхоналар, ташкилотлар, фуқароларга универсал банк хизматлари (ҳисоб - китоб, тўлов операциялари, омонатларни сақлаш, ссудалар бериш, шунингдек, қимматли қоғозлар бозоридаги операциялар) кўрсатадиган йирик кредит муассасаси. Тижорат банки банк ҳаракатларини амалга ошириш учун пул маблағларини, асосан, қўйилмалар (омонатлар), банклараро кредитлар, ўз аксия ва облигацияларини чиқариш ҳисобига шакллантиради.

Чет эл банклари - чет давлатнинг ҳудудида рўйхатга олинган, унинг қонун ҳужжатларига мувофиқ банк деб ҳисобланадиган юридик шахс[5]. Бугунги кунда республикамиз ҳудудида 32та тижорат банки фаолият кўрсатади. Улардан 2 таси давлат банки, 3 таси давлатаксиядорлик Тижорат банки 12 таси хусусий банк, 4 таси чет эл капитал иштирокидаги банклар ва 1 таси шўба банкдир. Мазкур банкларнинг республика ҳудудида фаолият кўрсатаётган 800 дан ортиқ, филиаллари ва 690 дан ортиқ минибанклари бор. Республикамизда 8 чет эл Тижорат банклари — Покистон Миллий банки, Коммерцбанк, Ландесбанк Берлин (Германия), JP Морган Чейз Банк (АҚШ), Экспорт-импорт банки ва Шинхан банк (Корея) 4 халқаро молия ташкилотларининг ваколатхоналари фаолият кўрсатмоқда[6].

2019 йилнинг июлидан бошлаб “Nalykbank” (Қозоғистон) нинг шўба корхонаси Тенге Банк ўз фаолиятини бошлади. Жорий йилнинг апрел ойидан бошлаб ТВС Bank (Грузия) ишга тушди.

Moody's агентлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистон банкларининг операцион даромадлари даражаси МДҲ мамлакатларидаги банклар орасида энг юқори кўрсаткичлардан бирини қайд этади.

Махсус молия-кредит муассасаларига суғурта компаниялари, лизинг ва факторинг бўйича махсус молия муассасалари, кредит уюшмалари, жамғарма банклари ва бошқа турдаги молия-кредит муассасалари киради.

Ўзбекистон Республикасининг «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги қонуннинг 3 - моддасига биноан «Суғурта деганда юридик ёки жисмоний шахслар тулайдиган Суғурта мукофатларидан шакллантириладиган пул фондлари ҳисобидан муайян воқеа (Суғурта ходисаси) юз берганда ушбу шахсларга Суғурта шартномасига мувофиқ Суғурта товонини (Суғурта

пулини) тўлаш йўли билан уларнинг манфаатларини химоя қилиш тушунилади.

Кредит уюшмаларининг тижорат банкларидан асосий фарқи катта фойда олиш эмас, балки ўз аъзоларининг бизнесини ривожлантиришга паст фоизда кредит-молия ёрдами кўрсатиш. Унинг кредитларидан фойдаланишни расмийлаштириш оддий тушунарли ҳисобланади. Ўзбекистонда кредит уюшмалари жумласига Хазина ва Шердор (Самарқанд), Ишонч (Жиззах), Ласточка (Навоий), Марвел ва Таянч (Наманган), Бухоро тадбиркори ва Умид (Бухоро), Мадаккор (Андижон), Барака ва Тараққиёт (Тошкент вилояти) ва бошқаларни киритиш мумкин.

Лизинг (инглизча) “ижара” маъносини билдиради. Ўзбекистонда биринчи халқаро лизинг операсияси 1993 йилда ташқи иқтисодий фаолият банки томонидан «Ўзбекистон ҳаво йўллари»га чет эл компанияларидан самолётлар харид қилинган. Юқоридагиларга асосан лизинг – бу мулкрий муносабатлар мажмуи бўлиб бунда бир тараф (лизинг берувчи) бошқа бир тарафнинг (лизинг олувчининг топшириғига биноан учинчи тараф (мол етказиб берувчи) дан лизинг шартномасига мувофиқ лизинг объекти бўлган мулкни ўз мулки қилиб сотиб олиб уни тўлаш асосида лизинг шартномасида белгиланган шартлар билан вақтинчалик фойдаланиш ва эгалик қилиш учун лизинг олувчига беради. Лизинг объекти бўлиб истеъмол қилинмайдиган ва қонунчилик билан тақиқланмаган тадбиркорлик фаолиятида қулланиладиган ҳар қандай буюмлар, барча мулк мажмуалари, шу жумладан ер участкалари ва бошқа табиат объектлари, бинолар, иншоатлар, ускуналар, транспорт воситалари ҳамда бошқа кўчар ва кўчмас мулклар ҳисобланади.

Эндиги навбатда юқоридаги банк ва молия секторида юзага келадиган коррупциянинг айрим турларини ушбу ташкилотларининг фаолият йўналиши ва асосларига қараб тоифалаймиз.

Марказий банкнинг назорат функциясида порахўрлик ҳолатлари.

Тижорат банки ва Марказий банк ўртасидаги коррупцион битим, яъни бунда биринчиси пора берувчи, иккинчиси эса пора олувчи сифатида хизмат қилади. Пора - Марказий банкнинг тижорат банкига нисбатан "тўғри"қарори учун тўлов ҳисобланади. Тижорат банкининг инспекциялари, мунтазам равишда тижорат

банки томонидан тақдим этиладиган молиявий ва бошқа ҳисоботларни (банк назорати доирасида) баҳолаш, муайян банк билан боғлиқ бошқа ҳужжатларни ва бошқа маълумотларни кўриб чиқиш жараёнида қабул қилинадиган қарорлар пора эвазига тижорат банкининг фойдасига "кўз юмилади" ёки ҳақиқий текширув натижалари тижорат банкининг фойдасига ўзгартирилади. Тижорат банки учун энг салбий қарорлар – бу банк фаолиятини тўхтатиб туриш ва литсензияни (литсензияларни) бекор қилишдир. Бироқ, яхши "ҳақ" билан инспекция ва назорат бўлинмаларининг раҳбарлари ва ходимлари одатда ўз қарорларини тижорат банкларининг фойдасига ўзгартиришга тайёр. Ушбу коррупцияни "коррупциявий назорат" деб аташ мумкин.

Марказий банк ўз назорат хизматлари орқали тижорат банкларидаги вазиятни тезкор ва самарали кузатиб боради. Тижорат банкларининг кичик ва бир марталик суиистеъмоллари юқори бўғин (Марказий банк) билан "келишмасдан" амалга оширилиши мумкин. Лекин йирик ва доимий равишда амалга ошириладиган коррупциявий операцияларни тижорат банклари Марказий банкдан яшириш имкониятига эга эмас. Шу асосда Марказий банк ва тижорат банки ўртасида келишиб иш юритиш эҳтиёжи пайдо бўлади. Шунинг учун тижорат банклари фаолиятида назоратни амалга ошириш билан боғлиқ коррупциявий хавф - хатарлар бирга яшайди.

Марказий банк томонидан кредитлар бериш соҳасида коррупциявий ҳолатлар.

Ушбу коррупцион битим Марказий банкнинг тижорат банкига кредит бериш бўйича ижобий қарорини "сотиб олиш" ни назарда тутди. Баъзан бундай қарор тижорат банки учун жуда муҳимдир, чунки бу кредитларсиз банк банкрот бўлади (Ўзбекистон Республикасида бундай кредит тақдим қилиш "стабилизация" деб юритилади). Тижорат банки томонидан олинган кредит олиш тўғрисида ижобий қарор қабул қилинган тақдирда, у "хизмат" ни тақдим этган Марказий банк раҳбари фойдасига турли - хил ноқонуний хатти – ҳаракатларни (мисол учун, кредит тақдим этган шахсининг яқинлари, қон қариндошлари, таниш билишларига арзон фоизларда ёки узоқ муддатли кредитлар тақдим этилади, яъни бу ерда манфаатлар тўнашувининг айрим кўринишлари содир этилади). Ёхуд моддий, номоддий кўринишдаги пора тақдим этилади. "Мукофот" олувчилар, қоида тариқасида, Марказий банк

ва унинг таркибий бўлинмалари раҳбарлари ҳисобланади.

Ахборот бериш билан боғлиқ коррупция.

"Ички" ахборотни сотишга асосланган Марказий банкнинг "битимлари". Мисол учун, валюта бозорида Марказий банкнинг яқинлашиб келаётган аралашуви ва миллий валюта курсининг режалаштирилган ўзгариши ҳақида маълумот. Бундай ахборот мўмайгина пул ҳисобланади.

Бюджет соҳасидаги лоббичилик.

Ушбу соҳада банклар давлат ташкилотлари, органларига катта миқдордаги ва узоқ йилга мўлжалланган кредитлар тақдим этишади ва давлатдан тегишлилига кўра маълум бир имтиёзларни олишади. Имтиёзлар турлича шаклда бўлиши мумкин, масалан, бюджетдан банкларнинг устав капиталига маблағ ажратиш орқали бўлиши мумкин. Яъни, банкларни қутқариш солиқ тўловчиларнинг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Сиёсий лоббизм.

Банкларнинг коррупцион фаолияти нафақат бизнес ва капитални кўпайтириш, балки сиёсат билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Кўпгина банкирлар парламентга ва бошқа давлат ташкилотларига ўзларининг фаолиятлари давомийлиги учун манфаатли қонунларни қабул қилиш учун, яъни лоббичилик қилиш учун парламентга пора беришлари мумкин. Бундан ташқари, банклар махфий равишда алоҳида сиёсатчилар ва сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари ва бошқаларни молиялаштиради. Марказий банк аралашувида коррупциявий ҳолатлар тахминан шу кўринишда бўлади.

Тижорат банкларидаги коррупциявий ҳолатлар қуйидагилар:

Банк активларини ўғирлаш билан боғлиқ коррупциявий ҳолатлар. Банк активлари эгалари ёки юқори турувчи банк бошқаруви менежерлари томонидан турли схемалардан фойдаланган ҳолда ушбу активларни банк ҳисобидан чиқариб ташлаш ва олинган маблағларни ўз фойдасига "хусусийлаштириш" орқали фойдаланиш. Ҳар қандай схеманинг якуний босқичида - ўғирланган маблағларни "ювиш" ва уларни "қонунлар амал қиладиган иқтисодиёт"га жойлаштириш ёки коррупцион амалиёт иштирокчилари томонидан шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиш. Банк активларини ўғирлаш бир марталик ёки вақт ўтиши билан (мунтазам) бўлиши мумкин.

Операцион коррупция.

Кредит бериш ва унинг шартлари тўғрисида қарор қабул қилишда ҳар қандай даражадаги банк ходими (ходимлари) ва мижоз ўртасида коррупциявий битим тушунилади. Бундай битим мижоз томонидан банк ходимини (ходимларини) "мукофотлаш"ни назарда тутди. Мукофот пора шаклида (қарор қабул қилишдан олдин) ёки (кредит берилгандан кейин) амалга оширилиши мумкин. Бироқ, кўпинча "хизмат" тўлови икки босқичда амалга оширилади: а) "аванс тўлови"; б) "якуний тўлов". Ушбу коррупциявий ҳолатлар шартли равишда қуйидаги турларга ҳам бўлинади. улардан биринчиси, чакана кредитлаш тизимидаги коррупция, иккинчиси, муддати ўтган кредит қарзларини ундиришдаги коррупция турларига бўлинади.

Чакана кредитлаш соҳасидаги коррупция.

Сўнгги пайтларда банклар чакана кредитлашни фаол тарғиб қилмоқда. Сабаби, йирик мижозларнинг корпоратив сектори нисбатан тор ва банкнинг кредит линияси бўйича йиллик фоизлари чакана савдога нисбатан анча паст. Шунинг учун, бир томондан, банклар, реклама кампанияларидан фойдаланиб, қулай кредит шартлари таклифига фаол қарз олувчиларни жалб қиладилар. Бошқа томондан, кредит олиш учун мурожаат қилганда, улар рад этилади. Бундай ҳолларда воситачилар пулли асосда кредит олишда ёрдам кўрсатишни таклиф қиладилар.

Муддати ўтган қарзларни ундиришда коррупция.

Муддати ўтган қарзларни бошқариш соҳасида коррупциянинг турли шакллари мавжуд. Истеъмол кредитида муддати ўтган қарзлар билан ишлаш бўлими мутахассиси мижозга нисбатан босим ўтказди. Шу нуқтада воситачилар қарздор учун ёрдамга келиб, улар мўътадил ҳақ евазига тегишли хизматлар кўрсатадилар. Хизматлар учун ҳақ нафақат пул, балки бошқа моддий воситалар сифатида бўлиши мумкин. Маълум вақтдан сўнг қарздор кредитордан унга бўлган босим сезиларли даражада камайганлигини сезади ва кейин бутунлай тўхтаб қолади.

Ушбу схемани айниқса оммавий чакана истеъмол кредитлашга йўналтирилган йирик банкларда қўллаш мумкин. Муддати ўтган қарзнинг катта миқдори баъзан банк мутахассисларига мижознинг жойлашган жойи номаълум ёки у ночор эканлигини ҳисоботда кўрсатиб, қарзни ҳисобдан чиқариш

имконини беради.

Гаровни сохталаштириш шаклидаги коррупция.

Гаров бўлинмаларининг функциялари ташкилотнинг асбоб-ускуналари, кўчар ва кўчмас мулклари, инвентаризация буюмларини визуал текширишдан иборат. Бошқа сўз билан айтганда, кредитни қайтаришни таъминлаш учун гаров сифатида расмийлаштириладиган барча мол-мулк бўлим мутахассислари томонидан текширилиб, баҳоланган бўлиши керак.

Аниқ белгиланмаган жараёнларда мутахассис ҳисоботда сифатсиз ускуналар ўрнига фотосурат материалларида қимматбаҳо ускуналарни кўрсатиш орқали маълумотларни сохталаштириши мумкин. Омборлар текширилмайди ёки текширилмоқда, аммо уларнинг ҳолати сезиларли даражада яхшиланган. Ҳужжатлар ўрнатилган тартибда ўрганилмайди.

Гаровга қўйилган мол-мулк қарзни узиш ҳисобига мусодара қилиниб, олинган қарзни қоплаш мақсадида қўшимча равишда ўрганилганда, фақат муддати ўтган қарзларни ундириш чоратадбирлари ҳолатидагина қалбакилик ҳолатини тушунтириш мумкин бўлади.

Чакана кредитлаш соҳасида гаров текшируви ҳам суистеъмол қилинади. Масалан, муддати ўтган қарзлар билан ишлайдиган ходим автомобиль кредитини ундириш билан боғлиқ тадбирларни ўтказди. Олинган қарзни қоплаш учун банк автомобилни ижро ёзуви остида ушлаши керак. Лекин маълум бир миқдордаги маблағ эвазига ходим ҳисоботда гаров мавжуд эмаслиги, яъни автомобилнинг жойлашуви белгиланмаганлиги ва қарздорнинг ночор эканлигини важ қилиб кўрсатиши мумкин.

Ипотека кредити бериш соҳасида коррупция ҳуқуқбузарликлари ҳам кенг тарқалган. Риелторлик ва баҳолаш компаниялари ўз фотоҳисоботларида бозор қийматини ошириш мақсадида ҳақиқатда мавжуд бўлган хароба қишлоқ уйи ўрнига ички Евро қопламали мустаҳкам уйни акс эттирадилар.

Банкда аккредитация пайтидаги коррупция кўринишлари.

Коррупция банкдаги тадбиркорлик субъектларини аккредитация қилиш жараёнида, ходимлар компания активлари ҳақидаги реал маълумотлар ўрнига компания активлари ҳақидаги сохталаштирилган маълумотларни тақдим этганларида юз бериши мумкин.

Касса аппаратларидаги коррупция.

Ушбу турдаги коррупциявий ҳуқуқбузарликлар касса хизматлари пайтида, ходим банк маблағлари ҳисобига шахсий кредитларни тўлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш жараёнида юз бериши мумкин. Банк маблағларидан ноқонуний вақтинчалик кредит предмети сифатида фойдаланиб, кассир, банкнинг юқори назорат ходими рухсати билан кассадан пул олиши, шу билан иш куни охиригача ҳисоботларга турли рақамларни киритиб қўйиши мумкин.

Яна бир коррупциявий ҳолатлардан бир бу - банк ходимлари ўзларининг номларига сохта пластик карточкалар очиб, банк маблағларидан кредит сифатида фойдаланадилар. Бунга қўшимча равишда, маълум бир корхонанинг пуллари блокланмаган транзит ҳисоб рақамида қолиб кетади ва ушбу пулларнинг назоратини бош бухгалтер олиб бормагани учун ходимлар томонидан ушбу маблағлар ўзларининг шахсий манфаатлари йўлида фойдаланадилар ва буни ҳеч ким сўрамайди.

Шахсий маълумотларни учинчи шахс манфаатлари учун ўғирлаш.

Шахсий маълумотлар ўғирланган тақдирда, фирибгарлар сизнинг шахсингизни ўғирлашади ва уни учинчи шахсларга маълумот тариқасида беришади.

Жиноятчилик билан боғлиқ коррупция.

Ҳуқуқбузарликнинг бу тури банк касса ходимининг жиноят элементлари билан тўқнашуви натижасида юзага келиши мумкин. Мисол учун, бир ходим пул катта миқдорда хорижий валютада алмаштирилганлиги ҳақида маълумот беради. Натижада мижоз фирибгарликка дучор бўлади[7].

Баъзи ҳолларда банк ходимлари пул эвазига ички маълумотларни тарқатадилар ёки жиноятчиларга банк мижозларининг ҳисоб рақамларини тақдим этадилар.

Жиноятнинг яна бир тури банк ходимининг жиноят элементлари билан бошқа векселларга алмашиб нақд пул ювиш фитнаси бўлиши мумкин. Натижада жиноий даромадлар яширилади.

Жиноий даромадларни қонунийлаштиришга ёрдам бериш шаклидаги коррупция.

Тижорат банкининг ноқонуний йўл билан топилган пулларни "ювиш" бўйича коррупцион операцияларда иштироқи. Ушбу

турдаги "хизмат" ни олган мижозлар ҳам жисмоний, ҳам юридик шахслар бўлиши мумкин. "Ювилган" пуллар давлат амалдорлари, уюшган жиноий гуруҳларнинг раҳбарлари ва аъзолари ёки банкирларнинг пуллари бўлиши мумкин. "Ювиш", биринчи навбатда, пора сифатида олинган нақд пулларни, шунингдек, гиёҳванд моддалар савдосидан олинган даромадларни ва бошқа жиноий фаолиятлардан олинган даромадларни "қонунийлаши" тушунилади. "Пул ювиш" амалга оширишда банклар кўпинча ташкилий - ҳуқуқий шаклига кўра, банк бўлмаган тузилмалари билан ўзаро амалга оширилади. Хусусан, пул маблағлари банкларда қонунийлашади ва чакана савдо, ресторан ва бошқа тижорат ташкилотлари, "қора" шахсларнинг бизнеси учун катта миқдордаги нақд пул билан таъминланади.

Жиноятнинг бу тури оператив хизматлар соҳасида жиноий йўл билан олинган маблағлар олдинги ташкилотларининг ҳисоб-китоб варақларидан фойдаланиб легаллаштирилганда содир этилиши мумкин[8].

Маълумотни текширадиган ва бизнес манзилига борадиган банк мутахассиси пул эвазига ҳақиқий фактлар ва ҳужжатларда кўрсатилган фактлар ўртасидаги фарқни яшириши мумкин (фаолиятнинг ҳақиқий жойлашуви, биноларнинг ижара шартномаси ёки мулкнинг мавжудлиги, офис мебеллари, офис жиҳозлари ва бошқалар.) Ёки оператив хизмат кўрсатиш жараёнида жорий ҳисобдаги шубҳали операциялар факти аниқланган ҳолда ва ҳисобдаги операциялар дарҳол тўхтатилиши лозим бўлганда, ходим бу ҳақиқатни қасддан яшириши мумкин.

Ноқонуний даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ коррупциявий жиноятлар - ноқонуний йўл билан топилган даромадларни асосий банк ресурсларига кўчириш орқали коррупциявий жиноятлар содир этилиши мумкин.

Молия ташкилотларида юзага келадиган коррупциявий ҳолатлар қуйидагилар:

Фуқароларга кредит беришда банкнинг кредит ажратиш бўлими ходими билан манфаатлар умумийлиги негизида "қонуний" суғурта фаолияти билан шуғулланилади ва кредиторга бошқа алтернатив йўллари ёпиб қўйишлари мумкин. Натижа – Суғурта ташкилотлари учун "закасчик" ролини бажаришади. Кредит ва лизинг ташкилотлари ҳам бевосита банкка алоқадор бўлган ташкилотлар бўлиб, яъни аксарият қисми ташкил қилувчи

молиявий ташкилотларнинг асосий молиявий базаси банк орқали шаклланганлиги боис, уларнинг амалга оширилиши лозим бўлган молиявий фаолиятида банкларнинг роли катта ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, агарда биз муаммонинг асл сабабларини аниқлайдиган бўлсак, бартараф этувчи куч – воситаларимизни тўғри йўналтирган бўламиз. Бу бўйича банк тизимида юридик аудит - дую дилигенсе тизимини жорий этиш ва ҳуқуқий экспертиза ишларини янада такомиллаштириш ҳамда юридик хизмат ходимларини малакасини ошириш, хусусан комплаенс назорат ва юридик аудит – due diligence тизими соҳасида махсус билим ва кўникмаларни шакллантириш юзасидан ўқув курсларини ташкиллаштириш йўлга қўйилиши лозим. Қайд этиш керакки, коррупцион хавф-хатарларни бартараф этиш коррупцияга қарши курашиш соҳасида комплаенс функцияларни амалга оширувчи ходимлардан соҳа бўйича назарий билим ва амалий кўникмаларга эга бўлишликни тақозо этади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб коррупциявий ҳуқуқбузарликларни олдини олиш учун қуйидаги тавсияларимизни келтириб ўтамиз:

Биринчидан, Миллий банк томонидан консолидацияланган назорат ва банк назоратини мустаҳкамлаш, банк секторида кенг тарқалган коррупция схемаларини олдини олиш бўйича чоратадбирларни ишлаб чиқилиши лозим;

Иккинчидан, Банклар ва банклар фаолиятига оид қонун ҳужжатларига коррупцияга қарши курашиш чора - тадбирларини алоҳида бўлим, боб сифатида киритиш (Мисол учун, "Банк ва банклар фаолияти тўғрисида"ги қонунига);

Учинчидан, Банкларда ички коррупцияга қарши назорат тизимини (комплаенс назорат)ни амалга ошириш бўйича чоратадбирларни фаоллаштириш, комплаенс назоратни амалга оширувчи ходимларининг ҳуқуқий ҳолати билан боғлиқ масалаларни тегишли ҳал этиш ва малакали кадрларни тайёрлаш тизимини ташкил этиш;

Тўртинчидан, Банкларда комплаенс назорат хизматчиларини ўқитиш тизимини яратиш ва уни илғор хорижий тажриба асосида ривожлантириб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар

- [1] <https://kun.uz/news/2021/02/15/2020-yilda-aybdorlardan-11-trln-som-iqdoridagi-zarar-undirilgan-bosh-prokuratura>;
- [2] <http://zarnews.uz/post/>;
- [3] <https://hozir.org/banklar-va-bank-tizimi-reja.html>;
- [4] Ўзбекистон Республикаси “Марказий банки тўғрисидаги” қонун.(11.11.2019 йилдаги ЎРҚ-582-сон Қонунга қаранг);
- [5] “Банклар ва Банк фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни, 3 – модда;
- [6] Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 08.01.2021 йил ҳолатига кўра маълумоти;
- [7] FATF-GAFI. Trade based money laundering. 2006. URL: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/25/37038272.pdf>. Masciandro D. Money Laundering: The Economics of Regulation // European Journal of Law and Economics. 2011. Ed. 3. P. 247;
- [8] Masciandro D. Money Laundering: The Economics of Regulation // European Journal of Law and Economics. 2011. Ed. 3. P. 247.

Интернет манбалари:

1. <https://www.notinmycountry.org>
2. <http://cfm.pitb.gov.pk/>
3. <https://www.lapor.go.id/>
4. <http://www.ccdi.gov.cn/client/index.html>
5. <https://fbk.info/projects/>
6. <http://zarnews.uz/post/>.
7. <https://hozir.org/banklar-va-bank-tizimi-reja.html>

Алиев Бекзод Исмоилович
Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Академияси
“Тергов фаолияти” йўналиши
магистратура тингловчиси
Телефон: +998911694075

ЎЗЛАШТИРИШ ЁКИ РАСТРАТА ЙЎЛИ БИЛАН ТАЛОН- ТАРОЖ ҚИЛИШ ЖИНОЯТИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИГА КИРИТИЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ

Аннотация. Ушбу мақолада, ўзлаштириш ёки растрата қилиш жиноятининг турли даврлардаги қонунчиликда ифода этилиши, тарихий ривожланиш босқичлари, миллий қонунчилигимга кириб келиши ҳақида маълумотлар баён қилинган.

Калит сўзлар. Ўзлаштириш, растрата, жиноят, талон-торож, қонунбузилиш, мулк.

Аннотация. В данной статье описывается тот факт, что преступление в виде присвоение и растраты выражается в законодательстве разных периодов, этапов исторические развития, проникновения в нашей национальной законодательство

Ключевые слова. Присвоения, растрата, преступления, имущество, право нарушения, хищения,

Annotation. This article describes the fact that the crime in form of embezzlement is expressed in the different periods, stages of historical development. Implementation into national legislation.

Key words. crime, embezzlement, offence, property, hijacking.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, иқтисодиёт-да бозор иқтисодиёти муносабатларига жадал қадам ташлади. Мамлакатда мулкчиликнинг барча шаклларига имкон берилди, хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилди. Бу борада, мулк дахлсизлигини таъминлашга устувор вазифа сифатида қарала бошланди. Зеро, муҳтарам президентимиз, Шавкат Миромонович таъкидлаганларидек, “олдимизда турган яна

бир вазифа хусусий мулк ва тадбиркорликни ривожлантиришга халакит бераётган барча тўсиқ ва чекловларни бартараф этишдан иборат”⁷³. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига мулк дахлсизлигига таҳдиди сифатида қаралувчи бир қатор қилмишлар жиноят сифатида киритилди. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш энг кенг тарқалган жиноятлардан бири бўлиб, қуйида ушбу жиноятнинг келиб чиқиш тарихига бир назар ташласак.

Турли давлатларнинг қонун чиқарувчи органлари ишониб топширилган ўзгалар мулкни талон-торож қилишни умуман жиноят сифатида тан олмасдан, балки уни бошқа шунга ўхшаш жиноятларга, масалан, ўғрилик ёки фирибгарликка ўхшатганлар⁷⁴. Мазкур жиноятнинг криминализация қилиниши тарихи, Қадимги Римга бориб тақалади. Рим ҳуқуқида ўзлаштириш (furtum) деганда мулкни сақлашга бериш (depositum), ваколатни топшириш (mandatum), ворисликка бериш (tutela) тўғрисидаги шартномалардан келиб чиққан ҳолда, қандайдир ишончнинг ишончнинг бузилиши тушунилган⁷⁵.

Францияда ўзгалар мулкни ўзлаштириш ҳаракати узоқ даврлар мобайнида жиноят сифатида тан олинмаган. 1791 йилда “Code penal” қонунида мазкур ҳаракат жиноят сифатида бахоланиб, унга нисбатан жазо тайинлаш белгиланган. Бироқ, ўзлаштириш жиноят сифатида фақат сақлаш учун ишониб топширилган мулкни талон-торож қилиш ҳолатлари билан чегараланган. Орадан маълум вақт ўтгач, “Code penal” қонунида ушбу жиноят доираси кенгайтирилиб, ўрнини қоплаш эвазига истеъмол қилиш учун ишониб топширилган, нарсаларни ўзлаштиришни ҳам ушбу жиноят сифатида тан олган. Ниҳоят, 1832 йил 28 апрелда қабул қилинган қонунга биноан, судлар томонидан ишониб гаров берилган ёки банд солинган мулкларнинг ўзлаштирилиши ҳам жиноят сифатида тан олинган⁷⁶.

Инглиз қонунчилигида ўзлаштириш учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги масалани ҳал этиш ўзига хос тартибда амалга оширилган. Узоқ вақт давомида ўзгалар мулкни ўзлаштириш ҳаракатлари ўғрилик каби ҳуқуқий бахоланганлиги

⁷³ Ш.М.Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъийлик билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз” 1-Т Тошкент “Ўзбекистон” 2017. 68-б

⁷⁴ Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверного имущества. Москва, 2003.-С.5

⁷⁵ Уразаев Ш.З. Римские право. Ташкент.,2000.С-59

⁷⁶ Угловное право зарубежных государств. Особенная часть.-Москва, 2004. С-172-175

сабабли, ўзгалар мулкига тажовуз қилишларини квалификация қилишда бир қатор муаммоларга дуч келинган. Ушбу муаммони ҳал этиш учун судлар томонидан қуйидаги казуистик моддалар (суд претендентлари) қабул қилинган:

-хизматкорлар томонидан хўжайиннинг уларга сақлаш учун ишониб топширилган қимматбаҳо буюмлари, пуллари, кийим-кечаклари ва бошқа нарсаларини ўз фойдасига ноқонуний қаратиб олиши felony (ўртача оғир ва оғир жиноят) деб тан олинади;

-хизматкорлар томонидан ўз хўжайини номидан бошқа шахслардан олган нарсаларни ўзлаштириши ўғриликни ташкил қилади;

- банкир, савдогар, маклер томонидан муайян мақсадларда олинган пул ёки кредитларни ўз фойдасига ноқонуний қаратиб олиши ўғрилик учун жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради;

- кўриқлаш учун ишониб топширилган омборхонада сақланаётган нарсаларни омборхона эшигини бузмасдан туриб, ўз фойдасига ноқонуний қаратиб олиши ўғрилик содир этилган деб ҳисобланади⁷⁷. Шундай қилиб инглиз қонунчилигида ўзлаштириш ўғриликка тенглаштирилган.

Франция, Англия ва Россия мамлакатларидан олдинроқ немис (олмон) қонунчилигида ўзлаштириш алоҳида жиноят сифатида қаратилган. “Каролина қонунлари”га кўра, “ишончли кўллар”га топширилган мулкларни ўзлаштирганлик учун ўғрилик билан бир қаторда, ўзлаштириш учун алоҳида жиноий жавобгарлик назарда тутилган, бироқ унда ўзлаштириш ўғрилик каби ҳуқуқий жиҳатдан баҳоланмаган. Германиянинг умумий қонунчилиги ўзлаштиришнинг айрим турларини ўғрилик жиноятидан тўлалигича ажратган ва барча герман тузук (қонунлар тўплам)ларида содир этилган ўзлаштириш жиноятига алоҳида мустақил мулкка қарши қаратилган жиноят каби қаралган⁷⁸.

Рус (Россия) қонунчилигида ҳам XIX асрнинг ўрталаригача ишониб топширилган ўзгалар мулкини ўзлаштириш учун жавобгарлик алоҳидалаштирилмаган бўлиб, ушбу қилмиш ўғрилик каби баҳолаб келинган.

Нихоят, 1845 йилда қабул қилинган Рус жиноят тўғрисидаги қонунномаси (тузук)⁷⁹да ўзлаштириш нафакат ўғриликдан алоҳида

⁷⁷ Қаранг ўша ерда,-45 б

⁷⁸ Гард Г. Престипник и преступления. Сравнительная преступность. Преступления толпы-Москва.,2004.- С.119,

⁷⁹ Уголовное уложение России 1845 г.// Российское законодательство X-XX веков. Том. 8. Судебная

жиноят сифатида, балки, унинг жавобгарлик доираси ҳам кенгайтирилган. Мазкур қонунга кўра, ҳар қандай фойдаланиш учун ишониб топширилган мулкни талон-тарож қилиш (ўзлаштириш) деб тан олинган⁸⁰. Кейинроқ 1857 йилда қабул қилинган “Рус жиноят тўғрисидаги қонунномаси”га юқоридаги қонуннинг матни ўзгатирилмасдан киритилган⁸¹. Шундай қилиб, 1845 йилда қабул қилинган “Рус жиноят тўғрисидаги қонунномаси ва “Жазолар тўғрисидаги низом”да ўзлаштириш жиноятини ўғрилиқдан ажратиб, унинг мазмуни кенгайтирилиб, тажовуж предметига кўриқлаш, фойдаланиш, ташиш ва олиб юриш учун ишониб топширилган барча нарсаларни киритишган. Ишониб топширилган мулкларни ўзлаштириш учун жавобгарлик ҳақидаги Россия қонунчилигининг кейинги ривожланиш босқичида ушбу турдаги жиноят талон-тарож қилишнинг бошқа шаклларидан тубдан фарқ қилиб, алоҳида мустақил жиноятлар мақомига эга бўлган. 1885 йилдаги “Жиноят ва ахлоқ тузатиш ишлари тўғрисидаги қонуннома”нинг Махсус қисм иккинчи бўлинмасида мулкка қарши жиноятлар икки бобга ажратилган. Унинг биринчи “Ўзгаларнинг кўчар мулкни талон-тарож қилиш” номли бобида талон-тарож қилишнинг барча шакллари – босқинчилик, фирибгарлик, ўғрилиқ, талончилик, товламачилик учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган. Иккинчи “ўзгаларнинг кўчар мулкни ўзлаштириш” номли бобида ўзлаштиришнинг икки тури: ишониб топширилган мулкни ўзлаштириш ва топилма мулкни ўзлаштириш учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган⁸².

Милодий XIV асрнинг охирида Мовароуннахрнинг буюк саркардаси ва давлат раҳбари Амир Темур тузукларида ўзгалар мол-мулкни ғайриқонуний эгаллаб олиш учун жавобгарлик масалаларига шариат қонунларидан фарқли равишда, алоҳида эътибор берилган. Давлат раҳбари (подшо) томонидан давлат мулкни кўриқлаш, уни тақсимлаш ишларини амалга ошириш вазифаси юклатилган вазирлар ва масъул шахслар томонидан ўзгалар (давлат) мулкига жиноий тажовузларни фақат ўғрилиқ деб эътироф этишган. Ушбу ижтимоий хавфли ҳаракатлар оғир ва ўта оғир жиноят деб олинганлиги боис, уларни содир этган шахсларга нисбатан энг оғир жазо чоралари - қўлини чопиб ташлаш ёки ўлим

реформа.-Москва.,1991.-С.396-397

⁸⁰ Севрюкова А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правые аспекты. М., 2004, -С.10

⁸¹ Қаранг ўша ерда

⁸² Қаранг Российское законодательство X-XX веков. Том. 8. Судебная реформа.-Москва.,1991.-С.396-397

жазоси тайинланган. Амир Темур салтанатни идора қилиш тузугида амр этдики, “ўғри ва қароқчиларни “Ясо” асосида жазоласинлар; фасодчи, бузуқи, нафси ёмон кишиларни мамлакатдан ҳайдасинлар”⁸³

1917 йилдан сўнг Туркистон ўлкасида Россия Федерация қонунлари амал қилиши билан ўзгалар мулкани ўзлаштириш ёки растрата йўли билан *талон-торож* қилиш учун жавобгарлик масалалари алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Чунончи, 1919 йил 20 ноябрда қабул қилинган Инкилоб ҳарбий трибуналлари тўғрисидаги низомда собиқ совет ҳуқуқида ўзлаштириш ёки растрата қилиш ҳақида дастлабки жавобгарлик масалалари назарда тутилган. масалан, ҳарбийлар томонидан содир этилган жиноятлар рўйхатини тузшда, “хизмат юзасидан ишониб топширилган ҳарбий мулкларни ўзлаштириш ёки растрата қилиш ишлари” назарда тутилган. **Шунингдек мазкур Низом мансабдор шахслар томонидан ғаразлик мақсадларда содир** этилган жиноятлар тоифасига мансабдор шахслар томонидан давлат мулкани талон-торож қилиш билан бирга, ўзлаштириш ва растрата қилиш жиноятларини ҳам белгилаб берган⁸⁴.

Ишониб топширилган мулкни ўзлаштириш ёки растрата қилиш учун жавобгарлик 1922 йилда қабул қилинган РСФСР Жиноят кодексида биринчи марта кодификациялаштирилган ҳолда назарда тутилди. Туркистон ўлкасида *ушбу* Кодекс 1922 йилнинг 21 июлидан эътиборан кучга киритилди⁸⁵. Шу билан бир қаторда, 1926 йилда қабул қилинган Ўзбекистоннинг биринчи кодификациялаштирилган жиноят қонунчилигида ҳам ўзлаштириш ёки растрата қилиш учун жиноий жавобгарлик алоҳида мустакил тартибда *назарда* тутилди. Ушбу йиллардаги жиноят қонунчилигида ўзгалар мулкани ўзлаштиришда эгалик қилиш ҳуқуқи бузилмаган ҳолда содир этилиши учун жавобгарлик назарда тутилган. Чунки мулкдор ўз мулкани жиноят содир этилгунга қадар ўзга шахсга бирон-бир вазифа ёки фаолиятни амалга ошириш учун ишониб топширади ва ушбу предмет айбдорнинг қонуний эгалиги (ихтиёри)да бўлади⁸⁶.

⁸³ Темур тузуклари,-Тошкент.,2005,-116-б

⁸⁴ Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверенного имущества,-М.,2003-С.14

⁸⁵ Якубов А.С. Теоретические проблемы формирования правовой основы учения о преступлении; предносылки, реальность, перспективы-Т.,1996,-С.20

⁸⁶ Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав.Л.,1928. С-25

1922 ва 1926 йиллардаги Жиноят кодексларида назарда тутилган ўзлаштириш (ушлаб қолиш ва растрата қилиш) учун жавобгарлик тўғрисидаги жиноят-ҳуқуқий нормаларнинг таҳлилига хулоса қилиб, шуни таъкидлаш мумкинки, ушбу Кодексларда қонун чиқарувчи 1917 йилга қадар даврда ушбу жиноятлар ҳақида (чор Россиясида) мавжуд бўлган жиноят ҳуқуқий қоидаларни деярли қайта жорий этган. Растрата қилиш алоҳида мустақил жиноят сифатида эмас, балки ўзлаштиришнинг алоҳида шакли сифатида намоён бўлган. Ишониб топширилган ўзгалар мулкни ушлаб қолиш ёки уни ўз ихтиёрига қаратиб олиш пайтидан бошлаб, ўзлаштириш жинояти тугалланган деб ҳисобланган. Суд-тергов амалиётида ўзлаштириш жиноятининг тугалланиш вақтини аниқлашда, асосан тафтиш ўтказиш вақтида мулкнинг ўз жойида умуман бўлмаслиги ёки белгилангандан кам миқдорда бўлишига эътибор қаратилган⁸⁷.

Бундай ўзгаришлар бўлиб, собиқ иттифок Марказий ижроия қўмитасининг 1932 йил 7 августдаги «Давлат корхоналарининг, колхоз ва кооператив мулкларини муҳофаза қилиш ва жамоат мулкни мустаҳкамлаш тўғрисида»ги, 1933 йил 16 февралдаги «Давлат ва кооператив савдо корхоналарида растрата ва талон-торож қилишга қарши кураш олиб боришни янада кучайтириш бўйича чоратадбирлар тўғрисида»ги қарорлар ҳамда СССР Олий Совети Президиумининг 1947 йил 4 июнда қабул қилинган давлат ва жамоат мулкни талон-торож қилиш учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги фармони⁸⁸ ҳисобланади. Юқоридаги қарорлар умумиттифок аҳамиятига эга бўлиб, социалистик мулкка тажовуз қилиш учун жиноий жавобгарликни назарда тутадиган биринчи ҳужжатлар эди. 1947 йил 4 июнь фармонида биноан, давлат, колхоз, кооператив бошқа жамоат мулкларини ҳимоя қилиш соҳасида содир этилган ўзлаштириш ёки растрата қилиш жиноятлари собиқ иттифок даврида *биринчи бор* давлат ва жамоат мулкларини талон-торож қилиш турлари *сифатида тан* олинди.

1959 йил 21 майда қабул қилинган ва 1960 йил 1 январдан кучга кирган **Ўзбекистон ССР Жиноят кодексида ўзлаштириш ёки растрата қилишнинг давлат ёки жамоат мулкни ҳамда граждандар мулкни талон-торож қилишнинг икки мустақил**

⁸⁷ Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверного имущества, -М., 2003 -С.18

⁸⁸ Ведомост Верховного Совета СССР-1947.-№19

шакли сифатида белгилаб қўйилиши ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш учун жавобгарлик ҳақидаги **жиноят қонунчилигининг** навбатдаги ривожланиш босқичига ўтишига сабаб бўлди. 1959 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят кодексида шахсга ишониб топширилган ўзгалар мулкани талон-торож қилишнинг турлари алоҳида икки жиноятга ажратилиб, мазкур Кодекснинг 117-моддасида “Давлат ёки жамоат мулкани ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш”, 118-моддасида “Мансабини суистеъмол қилиш йўли билан давлат ёки жамоат мулкани талон-торож қилиш” учун жиноий жавобгарликлар назарда тутилган бўлса, ушбу Кодекс Махсус қисмининг “Гражданларнинг шахсий мулкига қарши жиноятлар” номли тўртинчи бобининг 130-моддасида гражданларнинг муайян мақсадда ишониб топшириб қўйилган шахсий мулкани ўзлаштириш ёки растрата қилиш учун **жиноий жавобгарлик назарда** тутилган. **Мазкур жиноят қонунчилигида давлат ва жамоат мулкани ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш (ЖК 117-м.) жинояти талон-торож қилишнинг** мустақил шакллари ва унинг турларидан бири эканлиги назарда тутилган бўлса, ЖК 130-моддасида назарда тутилган ўзлаштириш ёки растрата қилиш эса, фуқароларнинг мулкани талон-торож қилиш турларидан бири бўлиб эмас, балки фуқароларнинг мулкига тажовуз қиладиган бошқа ғаразли жиноятларнинг бир кўриниши сифатида қаралган⁸⁹.

1959 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Жиноят кодексида. **Иттифокдош республикалар жиноят қонунчилигидан фарқли ўлароқ фуқаролар мулкани ўзлаштириш ёки растрата қилиш учун алоҳида жиноий жавобгарлик белгиланиши содир этилган килмишни юридик жиҳатдан тўғри квалификация қилишга олиб келган. РСФСР, Украина, Белоруссия, Арманистон ва Эстония Жиноят кодексларида фуқаролар мулкани ўзлаштириш ёки растрата қилиш учун алоҳида жиноий жавобгарлик назарда тутилмаган⁹⁰. Шу боисдан, уларнинг амалиётида бундай килмишлар фуқаровий-ҳуқуқий тартибда хал этилган ёки фирибгарлик (РСФСР ЖК 147- м.) жинояти каби квалификация қилинган⁹¹.**

⁸⁹ Блиндер Б.А., Закутский С.Г. Уголовное право Узбекский ССР.-Т.,1985. С.115-116

⁹⁰ Ахмедов Б.А.Жиноят ҳуқуқи.-Т.,1984.-216-б

⁹¹ Безверхов А.Г. Присвоение и растрата: эволюция норм и судебного толкования.// Российская юстиция.- М.2008-№9,-С.48

Жиноят қонунчилигининг таҳлили ҳамда уни амалиётда қўлланилиши чоғида ўзгалар мулкани қўриқловчи ижтимоий муносабатларни жиноят-ҳуқуқий тартибга солишда бўшлиқлар ва ортиқча талабларнинг мавжудлигини кўрсатди. Айнан ушбу ҳолатлар қонун чиқарувчининг мустақил давлатимизнинг янги Жиноят кодексини ишлаб чиқиш жараёнида юқоридаги омиллари инобатга олишини тақозо этди. Мустақил Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши ҳамда 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган ва 1995 йил 1 июлдан эътиборан кучга киритилган Жиноят кодекси — ўзгалар мулкани ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш учун жавобгарликдаги жиноят қонунчилиги ривожланишининг янги - учинчи босқичи бошланганидан далолат берди.

Унда ўзгалар мулкани ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш учун жиноий жавобгарликни белгиловчи норма алоҳида ўрин эгадир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига биноан, “Бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил қилади. Барча мулк шакллари, хусусан, хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир”⁹². Ушбу конституциявий принципга асосан, амалдаги Жиноят кодексида барча шаклдаги мулкларни жиноий тажовузлардан бир хил муҳофаза қилиш мақсадида, қонун чиқарувчи «ўзгалар мол-мулки» деган тушунчани киритиб, аввалги йилларда амалда бўлган Жиноят кодексларида назарда тутилган «Давлат ва жамоат мулклари», Амалдаги Жиноят кодексида қонун чиқарувчи мулкий муносабатларга тажовуз қилиш учун назарда тутилган жиноий жавобгарликларнинг ягона асоси ва доирасини белгилаб берди. Шунинг учун ҳам «ишониб топширилган ёки ихтиёрда бўлган ўзгалар мулкани ўзлаштириш ёки растрата қилиш» учун алоҳида ягона жиноят-ҳуқуқий норма (ЖК 167-м.)да жиноий жавобгарлик белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида ўзлаштириш ёки растарата йўли билан талон-торож қилиш жинояти диспозицияси мунтазам такомиллаштирилиб борилмоқда. Лекин шу ўрнида айрим такомиллаштирилиши лозим бўлган жиҳатларига тўхталиб ўтиш лозим. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 167-

⁹² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Т.2009.-Б.11

моддаси 1-қисми диспозицияси Айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкни ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш деб ифодалаган⁹³. Бироқ Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 23-моддасида “Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади”⁹⁴,-деб белгилаб қўйилганлиги сабабли, диспозициядаги “айбдор” сўзини “шахс” сўзига алмаштириш мантиқан тўғри бўлади деб ҳисоблайман.

Шунингдек, амалдаги жиноят кодексида мол-мулкни растрата қилган шахсга нисбатан жавобгарлик мавжуд бўлсада, растрата натижасида мол-мулкни ноқонуний равишда эгаллаб олган шахсга нисбатан жавобгарлик белгиланмаганлиги сабабли, қонунчиликка “мол-мулкни растрата орқали ноқонуний эгаллаб олганлик” учун жавобгарлик киритишни таклиф қилган бўлардим. Шунда мазкур жиноятни содир этилишини олдини олган ва мамлакатимизда хусусий мулк дахлсизлигини ишончли ҳимоясини таъминлаган ва давлатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга хисса қўшган бўлар эдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъийлик билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” 1-Т Тошкент “Ўзбекистон” 2017. 68-б
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Тошкент “Адолат” 2009
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Тошкент «Адолат» 2019
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси Тошкент «Адолат» 2010
5. Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения верного имущества. Москва., 2003.-С.5
6. Уразаев Ш.З. Римские право. Ташкент.,2000.С-59
7. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть.- Москва, 2004. С-172-175

⁹³ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Тошкент 2019 119-Б

⁹⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси Т-2010 14-Б

8. Тард Г. Преступник и преступления. Сравнительная преступность. Преступления толпы-Москва.,2004.-С.119
9. Уголовное уложение России 1845 г.// Российское законодательство X-XX веков. Том. 8. Судебная реформа.-Москва.,1991.-С.396-397
10. Севрюкова А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правые аспекты. М.,2004,-С.10
11. Российское законодательство X-XX веков. Том. 8. Судебная реформа.-Москва.,1991.-С.396-397
12. Қаландаров М.М. “Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш; жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлар” номзодлик диссертацияси Т.-2011 Б-22.
13. Марғинович Б. Ҳидоя-Байрут: Дор ал-кутуб ал илмия. 1990. 2-ж -428-429 бет
14. Темур тузуклари,-Тошкент.,2005,-116-б
15. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи.- Самарқанд, 1998,-31-б
16. Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверного имущества,-М.,2003-С.14
17. Шульга В. Хищение имущества, вверного виновному: проблемы квалификации Краснодар. 2005.- С.10
18. Якубов А.С. Теоретические проблемы формирования правовой основы учения о преступлении; предпосылки, реальность, перспективы-Т.,1996,-С.20
19. Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав.Л.,1928. С-25
20. Безверхов А.Г. Присвоение и растрата: эволюция норм и судебного толкования.// Российская юстиция.-М.2008-№9,-С.48
21. Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав.Л.,1928. С-48-50
22. Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверного имущества,-М.,2003-С.18.
23. Иогансен А.А. Расхитители государственного имущества. В кн. Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверного имущества,-М.,2003-С.20
24. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по уголовному праву.-М.,1961-С.47
25. Ведомост Верховного Совета СССР-1947.-№19

26. Куринов Б.А. Научный основой квалификации преступлений.-М.,1979.-С.42
27. Блиндер Б.А., Закутский С.Г. Уголовное право Узбекский ССР.-Т.,1985. С.115-116
28. Ахмедов Б.А. Жиноят хукуқи.-Т.,1984.-216-б
29. Безверхов А.Г. Присвоение и растрата: эволюция норм и судебного толкования.// Российская юстиция.-М.2008-№9,-С.48
30. Блиндер Б.А., Закутский С.Г. Уголовное право Узбекский ССР.-Т.,1985. С.216
31. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Т.2009.-Б.11
32. Фёдоров В. Компьютернке преступления; выявления, расследование и профилактика // Законность. -М.1994, №4. -С.44

Нишонов Абдуллох Убайдуллох ўғли
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура
Академияси тингловчиси
Илмий рахбар: Д.А.Чиниев Юридик фанлар номзоди

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИНИ ҚЎЛЛАШ ЗАРУРАТИ

Аннотация: Мақолада жиноят процессида медиатция институтини қўллаш заруратлари ҳақида сўз юритилади. Бугунги кунда хорижий давлатлар амалиётида медиатция институтининг самарадорлиги кўрсатиб берилди. Шунингдек, жиноят процессида медиатция институтининг қўлланилиши ярашув институтига кўмаклашувчи ва низоларни судга қадар хал бўлишига ёрдам берувчи жараён эканлиги очиқ берилди.

Калит сўзлар: Медиатция, медиатор, ярашув.

Nishanov Abdullah Ubaydulloh og'li
student of the Academy of the Prosecutor
General of the Republic of Uzbekistan
Supervisor: D.A.Chinieva Candidate of Legal Sciences

THE NEED TO USE THE MEDIA INSTITUTION IN CRIMINAL PROCEDURE

Annotation: The article discusses the need to use the institution of mediation in criminal proceedings. Today, the effectiveness of the institution of mediation is demonstrated in the practice of foreign countries. It is also revealed that the use of the institution of mediation in criminal proceedings is a process that facilitates the institution of conciliation.

Keywords: Mediation, mediator, reconciliation.

Жиноят-процессуал қонунчилигининг ривожланиши бу ижтимоий муносабатлар ўзгарганидан кейин тартибга солинадиган доимий жараёндир. Бундай ривожланиш бўлмаса, жамиятда ривожланаётган муносабатлар ва уларни ҳуқуқий тартибга солиш ўртасида бўшлиқ пайдо бўлади.

Афсуски, жиноят процесси соҳасидаги ички ҳуқуқий тизим, унинг кўплаб ҳуқуқий институтларидан тўғри фойдаланилмаётганлиги билан ажралиб туради, гарчи улар тўғри ёндашув билан қонунчиликда белгиланган мақсадларга эришишни сезиларли даражада соддалаштирса ҳам. Ушбу институтлардан бири - томонларнинг ярашиши ҳисобланади.

Ушбу муассасанинг мазмуни шундан иборатки, қонунда белгиланган шартлар мавжуд бўлганда, агар айбланувчи жабрланувчи билан ярашган бўлса, жиноят иши тугатилиши мумкин. Ушбу муассасани ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар бўйича жиноий ишларда қўллаш муҳимдир.⁹⁵

Шу ўринда савол туғилади. Ҳозирги пайтда жиноят процессида медиация институти қандай ва медиация қандай қилиб томонларнинг ярашувини тўлдириши ва ривожлантириши мумкин?

Томонларнинг ярашуви - бу жабрланувчи ва айбланувчининг иккала томон учун ҳам ўзаро келишувда кўзда тутилган, айбланувчи томонидан жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш билан ифодаланган жиноий иш доирасида мақбул натижага эришиш бўйича биргаликдаги фаолияти ҳисобланади.⁹⁶

Томонларнинг ярашиши жабрланувчининг жиноятни содир этган шахсга нисбатан дастлабки даъволари ва талабларидан воз кечиши, уни жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги илтимосноманинг рад этилиши ёки унинг илтимосига биноан қўзғатилган жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги илтимосномани англатади. Бошқача қилиб айтганда - жиноят билан бузилган муносабатларни тиклаш орқали айбдор томон ва жабрланувчи ўртасидаги зиддиятнинг тугашида намоён бўлади.

Медиация Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида мустаҳкамланмаган, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида томонлар ўртасида ярашувга эришиш учун воситачилардан фойдаланиш имконияти тўғрисидаги қоидалар мавжуд эмас ва давлат органларининг ушбу фаолиятда иштирокини тартибга солмайди.

⁹⁵ Багмет А. Прекращение уголовных дел судом в связи с примирением сторон // Законность. 2007. № 4. С. 38-40.

⁹⁶ Волеводз А.Г., Дубровин В.В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением, по законодательству зарубежных стран // Юридический мир. 2009. № 11. С. 50-67. 4. Воскобитова Л.А. Перспективы развития института примирения сторон в уголовном судопроизводстве России // Мировой судья. 2007. № 1. С. 8-11.

Шунга қарамай, жиноят процессида воситачилик жабрланувчи ва айбланувчи ўртасидаги низоларни ечишда альтернатив усул сифатида илмий доираларда қизғин мунозараларга сабаб бўлмоқда.⁹⁷

Республикамизда 03.07.2018 йилда «Медиация тўғрисида» ги қонун қабул қилинган. Қонуннинг 3-моддасида қонуннинг амал қилиши фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низоларга, шунингдек яқка меҳнат низоларига ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга медиацияни қўллаш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан қўлланилиши белгилаб қўйилган. Аммо мазкур қонунда жиноят процессида медиация институтини қўллаш белгиланмаган. Яъни мазкур қонун жиноят процессида медиацияни қўллаш механизмини тартибга солмайди.

Илмий адабиётларда ўзбек ҳуқуқшунослари томонидан жиноят процессида медиацияни қўллаш борасида бир қанча фикрлар мавжуд масалан, В.Б.Усмонов медитация - можаро иштирокчилари томонидан муаммони биргаликда ҳал қилиш жараёни, бу процессуал шароитлар ва медиаторнинг профессионал ёрдами туфайли муваффақиятга эришиш эҳтимоли юқори бўлганлиги билан ва бу йўлда томонларнинг ўзаро манфаатларини мувофиқлаштирилиши билан ифодаланади. Низони ҳал қилиш жараёнида манфаатдор бўлмаган учинчи томон субъектлар ўртасидаги низоларни суддан ташқари ҳал қилишда қатнашади.

Э.В.Марковичева медитацияни профессионал медиатор (медиатор) томонидан олиб борилган яраштириш яраштириш жараёни жиноий таъқиб қилишни тугатиш билан якунига етишини ва бу жиноий-ҳуқуқий зиддиятни ҳал қилишнинг бир шакли сифатида белгилайди.

Рус ҳуқуқшунос олими Л.В. Головкин медиацияни жабрланувчи ва ҳуқуқбузар ўз ихтиёри билан розилик берган тақдирда, жиноятдан келиб чиқадиган муаммоларни ҳал қилишда фаол иштирок этиш имкониятини берадиган ҳар қандай ҳолис учинчи томонни қатнашиши (воситачи) деб таърифлайди.⁹⁸

⁹⁷ Волеводз А.Г., Дубровин В.В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением, по законодательству США // Юридический мир. 2010. № 4. С. 35-42.

⁹⁸ Головкин Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб. 2002. 544 с. 6. Головкин Л.В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон: Апрель. 2009. № 4. С. 127-135.

Бизнинг фикримизча, жиноят процессида медиация институтини қўллаш медиация институтини жиноят ва жиноят процессуал ҳуқуқига тегишли бўлган умумий институт ҳисобланади ва унда низоллашувчи томонлар ўз ихтиёрлари билан ҳолис шахс (медиатор) иштирокида низони ҳал этиш мақсадида шартнома тузишади. Шунингдек, медиация судларда мавжуд бўлган иш ҳажмини камайтиришда ва шу орқали одил судловнинг сифатли амалга оширилишида муҳим аҳамият касб этади. Медиация тартиботи томонларнинг ихтиёрийлик, махфийлик, ҳамкорлик ва тенг ҳуқуқлик, медиаторнинг холислик ва мустақиллик тамойиллари асосида томонлар ўзаро эркин хоҳиш билдиришларида ўтказилади. Медиация жараёни, мажбурий кучга эга бўлмаган, тарафларнинг ихтиёрийлигига асосланган, конфиденциал, яъни махфий ва ёпиқ жараён бўлиб, бу низоллашаётган тарафларнинг ўз ихтиёрларига кўра танлаб олинган, бетараф ва холис учинчи шахснинг воситачилигида, шартномавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиққан низони шов-шувларсиз ўзаро муносабатларни сақлаб қолиш учун муросаю мадора - ярашув йўли билан ҳуқуқий асосда ҳал этиш жараёнидир.

Кўриниб турибдики, жиноят процессида медиация томонларнинг келишувини ишлаб чиқишда икки муҳим нуқтага эътибор қаратиб, жиноят процесси иштирокчиларидан мустақил медиатор (воситачи) ёрдамида ярашишга эришган томонларнинг келишуви деб таърифланиши мумкин.

Биринчидан, медиация томонларни яраштириш тартиби доирасида амалга оширилиши керак. Ушбу махсус процедурага риоя қилиш нима учун муҳим? Аввало, жиноят процессида алоҳида медиация тартибининг жорий этилишини ҳуқуқий тартибга солиш масаласи қонунчилигимизда тартибга солинмай очик қолмоқда.

Медиация жиноят процессуал кодексида алоҳида институт бўлиб ишлаши учун ҳуқуқий механизм зарур. Томонларни яраштириш механизми, ярашув институти, мавжуд. Аммо бу мукамал эмас. Жиноят процесси иштирокчиларидан мустақил медиаторнинг жорий этилиши томонларнинг ярашишида алоҳида ҳуқуқий институтини ривожлантиришга зарур туртки беради. Медиациядан тегишли самарадорлик билан тўлиқ фойдаланилганда, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимидаги иш ҳажмини сезиларли даражада енгиллаштиради. Буни АҚШ, Канада,

Германия ва бошқа кўплаб ривожланган давлатлар тажрибасида кўришимиз мумкин.⁹⁹

Иккинчидан, фақат жиноят процессининг барча иштирокчиларидан мустақил шахс воситачи бўлиши мумкин.

Илмий мақолаларда, масалан, судья медиатор вазифасини бажариши мумкинлиги ҳақида фикрлар мавжуд. Аниқроғи судья воситачилик усулларида фойдаланган ҳолда томонларни яраштирувчи процедураларга ундаши мумкин деган қарашлар бор.¹⁰⁰ Бизнинг фикримизча бу нотўғри позиция бўлиб кўринади. Агар судья суд жараёнида медиатор вазифасини бажарса, судьянинг холислиги ҳақидаги қарашларга салбий таъсир қилиши мумкин. Шу нуқтаи назардан биз фақат мустақил шахс воситачилик қила олиши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Агар суд, дастлабки тергов органлари ёки прокуратура жабрланувчини ва айбланувчини мурасага келтирувчи процедураларга медиатор сифатида қатнашса, бу шахсларнинг манфаатларига шубҳа туғдириши ёки ҳатто мазкур органларга нисбатан ишончни йўқолишига олиб келиши мумкин.¹⁰¹

Медиация жиноий низоларни ҳал қилишнинг альтернатив (судга қадар бўлган) усулларида бири бўлиб, у ривожланган давлатларда АДР (альтернативе диспуте ресолутион) номи билан машҳур. Медиация жиноий низоларни суд залига бормаган ҳолда, маълум келишмовчиликлар учун маълум усулларни қўллаган ҳолда икки тараф учун келишувнинг энг мақбул турини танлаб беради.¹⁰²

Жиноят процессида ярашув институти Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига 2001 йил 29 августда киритилган. Демак, жиноят процессида келишув ёки ярашув институтининг шаклланиш тарихи 2001 йилдан бошланган. Бу борадаги масалаларни тўғри ҳал этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2002 йил 25 октябрдаги «Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида» 27-сон қарори қабул қилинди. Қарорда «суд статистикаси маълумотлари ҳамда

⁹⁹ Mediation; See Victim Offender Mediation in Cases of Domestic Violence, Workshop 17 of the European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice Proceedings from conference Restorative Justice in Europe: Where are we heading. Budapest, Hungary, 14-16 October 2004.

¹⁰⁰ . Univerxcity of Gothenburg, School of Business Economics and Law, Victim-Offender Mediation in Sweden and South Africa, Frida Eriksson, Gothenburg, 2003.

¹⁰¹ Головки Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб. 2002. 544 с. 6. Головки Л.В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон: Апрель. 2009. № 4. С. 127-135.

¹⁰² Дубровин В.В. Государственная компенсация потерпевшему вреда, причиненного преступлением // Законодательство. 2010. № 11. С. 75-78.

ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиётини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, жиноят қонунчилигига ушбу институтнинг киритилиши жиноий ҳуқуқий муносабатларни эркинлаштиришда самарали восита бўлди.

Мазкур институт жабрланувчининг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш, республикада судланганлик ҳолатини камайтириш, жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг кенгрок қўлланилишига имкон яратганлиги таъкидланганлиги ушбу институтнинг самара берганини кўришимиз мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Миромоновичнинг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонида асосан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланган бўлиб, иккинчи устувор йўналиши қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга йўналтирилган ислоҳотларни амалга оширишда ярашув муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтини кенгайтириш вазифаларининг белгиланиши муҳим аҳамият касб этади.

Бу эса ўз навбатида жиноят ҳамда жиноят-процессуал қонунчилигини ислоҳ қилиш юзасидан асосли таклифларни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга кенг жорий этиш заруратини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Багмет А. Прекращение уголовных дел судом в связи с примирением сторон // Законность. 2007. № 4. С. 38-40.

2. Волеводз А.Г., Дубровин В.В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением, по законодательству США // Юридический мир. 2010. № 4. С. 35-42.

3. Волеводз А.Г., Дубровин В.В. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением, по законодательству зарубежных стран // Юридический мир. 2009. № 11. С. 50-67. 4. Воскобитова Л.А. Перспективы развития института примирения сторон в уголовном судопроизводстве России // Мировой судья. 2007. № 1. С. 8-11.

5. Головки Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб. 2002. 544 с. 6. Головки Л.В. Институт

уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон: Апрель. 2009. № 4. С. 127-135.

6. Mediation; See Victim Offender Mediation in Cases of Domestic Violence, Workshop 17 of the European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice Proceedings from conference Restorative Justice in Europe: Where are we heading. Budapest, Hungary, 14-16 October 2004.

7. Tony F. Marshall, Results of Research from British Experiments in Restorative Justice, in Criminal justice, restitution, and reconciliation 96-100 (Burt Galaway & Joe Hudson eds., 1990).

8. Ўзбекистон юридик энциклопедияси - Т.: Адолат, 2010. - 704 б.

9. University of Gothenburg, School of Business Economics and Law, Victim-Offender Mediation in Sweden and South Africa, Frida Eriksson, Gothenburg, 2003.

Исмаилов Баходир Исламович
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Академиясининг Коррупцияга қарши курашиш Илмий-таълим
маркази бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор
E-mail: Ismoiliy1965@gmail.com

Отамирзаев Ойбек Муродулло ўғли
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Академиясининг магистратура тингловчиси
Телефон: +998(94) 396 21 07
E-mail: oybekotamirzayev96@gmail.com

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРАЛАРИ

Аннотация: Коррупциядан таъсири юқори бўлган соҳалардан энг асосийси соғлиқни сақлаш тизимидир. Соғлиқни сақлаш тизимида коррупциянинг натижаси инсон саломатлиги билан тўланади. Тизимда коррупция ҳолатлари тизимли хусусиятга эга бўлганлиги сабабли, уни бартараф этиш учун аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб этади.

Мақолада соғлиқни сақлаш соҳасида учрайдиган коррупцион ҳолатлар ҳақида сўз юритилган ҳамда унга қарши курашишнинг хориж тажрибаси асосида тавсиявий чора-тадбирлар келтирилган.

Калит сўлар: коррупция, соғлиқни сақлаш, коррупцияга оид жиноятлар, қарши кураш, хорижий тажриба, Covid-19.

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ

Аннотация: Среди сфер, пораженных коррупцией, одной из наиболее асоциальных является здравоохранение. Цена коррупции в здравоохранении оплачивается человеческим страданием. Проявления коррупции в их системах здравоохранения носят системный характер, соответственно необходимы конкретные меры по их нейтрализации.

В статье рассматриваются виды коррупционных проявлений в здравоохранении и на основе изучения зарубежного опыта предлагаются меры противодействия им.

Ключевые слова: коррупция, здравоохранение, коррупционные преступления, противодействие, зарубежный опыт, Covid-19.

TYPES OF CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR AND MEASURES TO COUNTER THEM

Annotation: The health care system is one of the most affected areas by corruption. The result of corruption in the health care system is paid for by human health. Because corruption in the system is systemic in nature, specific measures need to be developed to address it.

The article discusses corruption in the health sector and provides recommended measures based on foreign experience in combating it.

Keywords: corruption, health, corruption offenses, opposition, foreign experiment, Covid-19.

Фуқароларнинг асосий ижтимоий ҳуқуқларидан бири соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳуқуқидир. Турли давлатлар томонидан бу ҳуқуқни таъминлаш борасида фаол саъй-ҳаракатлар олиб борилмоқда.

Сўнгги ўн йилликлар давомида соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш учун дунёнинг барча ривожланган мамлакатлари тиббиёт учун ажратиладиган харажатларни йилдан йилга ошириб бормоқда. Дунё миқёсида олинганда, соғлиқни сақлаш тизими учун жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 10 фоизи ажратилиши ҳам соҳанинг давлатлар ҳаётида сезиларли ўринига эгаллигини англатади.

Ўтган йигирма беш йил мобайнида, Жанубий Корея мамлакатнинг тиббий харажатлари миқдорини 5 баробардан зиёд оширган бўлса, Польша, Ирландия ва Норвегияда бу кўрсаткич 4 мартадан ортиқ, Голландия, Буюк Британия ва Испанияда 3 мартадан ортиқ, АҚШ ва Германияда эса 2.5 мартадан кўп маблағ сарфланган. Энг юқори кўрсаткич АҚШ давлатида кузатилган, 2018 йил охирида бу мамлакатнинг ҳар бир фуқароси учун тиббий ёрдам кўрсатиш миқдори киши бошига 12.000 АҚШ долларини ташкил этди[1].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 40-моддасида: "Ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга"-деб таъкидланган. Бу ҳуқуқни тўла амалга ошириш мақсадида

Ўзбекистонда фуқароларнинг бу борадаги ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳам институционал, ҳам ҳуқуқий асослари яратилган.

Афсуски, бугунги кунда соғлиқни сақлаш сўзи билан бирга коррупция сўзини эшитилиши оддий ҳолга айланиб қолди. Бу эса фуқароларни ташвишга солиб, соҳага нисбатан ишончсизлик кайфиятини туғдирмоқда. Фуқаролар соғлиқни сақлаш соҳасида порахўрлик, товламачилик ва бошқа коррупцияга оид суиистеъмолчиликлар ҳаётга ишончсизлик рухиятини вужудга келтиради, чунки ҳалқ онгида шифокорлик касби одамларга фидокорона ва беминнат хизмат қилиш билан боғлиқ бўлиб, соғлиқ - инсоннинг асосий неъматини ҳисобланади, соғлиқ бўлмаса, ҳаётнинг бошқа неъматлари ўз маъносини йўқотади. Шу ўринда, биз шифокорларга даволаниш учун совға шаклидаги кичик поралар ҳақида эмас, балки сўнгги йилларда тез-тез учрайдиган ачинарли ҳолат бўлган хавфли коррупция белгилари намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг расмий веб-сайтида берилган маълумотларга кўра, **ёшлар ўртасида ўтказилган ижтимоий сўровда 14%** кўрсаткич билан соғлиқни сақлаш соҳаси таълим тизимидан кейинги энг коррупциялашган соҳа сифатида кўрсатилган[2]. Бу эса соҳага алоҳида эътибор талаб этмоқда. Шу асосда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6013-сонли Фармони асосида Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташкил этилди[3]. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Инновацион соғлиқни сақлаш миллий палатаси фаолиятини ташкил этиш, соғлиқни сақлаш соҳасини такомиллашритиш масалалари бўйича "Йўл харита"лари ишлаб чиқилди.

Ривожланган давлатларда коррупцияга қарши комплекс тадбирлар, яъни бир томондан қонунчиликни, иккинчи томондан сиёсий ва ҳуқуқий амалиётни етарлича ишлаб чиққанига қарамадан, давлатларнинг миллий соғлиқни сақлаш секторларида юзага келаётган кўплаб коррупция можаролари бу иллатни тўлиқ бартараф этиш имкони йўқлигини кўрсатмоқда.

Тиббий хизмат кўрсатиш жараёнида товламачиликни амалга оширувчи шахслар жиноий иш қўзғатишга сабаб бўлаётганлигига қарамай, соғлиқни сақлаш тизимида товламачилик, бюджет маблағларини талон-тарож билан боғлиқ вазиятлар ҳануз муаммоли бўлиб қолмоқда. Бу эса соҳада туб ўзгаришлар вақти келганлигини

англатмоқда.

Соғлиқни сақлашда коррупциянинг сабаблари, шарт-шароитлари жаҳон ҳамжамиятининг аксарият мамлакатлари учун хос эканлиги яққол кўзга ташланмоқда. Бу ҳақида бир қатор халқаро тадқиқотлар, жумладан, Коррупцияга қарши тадқиқотлар маркази маълумотлари ва "Transparency International(TI)" Халқаро нодавлат ташкилотининг ташаббуслари ҳам далолат беради. Хусусан, 2006 йил учун "Коррупция ҳолати тўғрисида"ги Ҳисобот бевосита жаҳон тиббий хизмат соҳаси фаолияти таҳлилига бағишланган[4]. Ҳисоботда айтилганидек, соғлиқни сақлаш тизимларидаги ўғирлик, порахўрлик ва тамагирлик миллионлаб одамларни соғлиқни сақлаш хизматидан тўлақонли фойдаланиш имконидан маҳрум қилади. Сохта дори-дармонлардан фойдаланиш оқибатида ҳар йили минглаб одамлар ҳаётдан кўз юмади ва касалликларнинг тарқалишини тезлаштиради. Жаҳон ҳамжамияти соғлиқни сақлаш йўналиши учун ҳар йили 7 триллион АҚШ доллари миқдорида маблағ сарфлайди, шундан 1 триллион доллардан ошиқроқ фармацевтика препаратларини сотиб олиш учун йўналтирилади[5].

Ҳисоботда коррупция учун асос вазифасини бажараётган мураккаб ва шаффоф бўлмаган тизимларни тўғри йўлга қўйиш заруриятига алоҳида эътибор қаратилган. TI халқаро ташкилоти мутахассисларнинг фикрига кўра, соғлиқни сақлаш соҳасига жалб қилинган мутахассисларнинг аксарияти ўз вазифасини сидқидилдан ва ҳалол бажариб келаётганига қарамай, тиббий хизмат кўрсатишда порахўрлик ва қаллоблик ҳолатлари учраётгани ҳақида далиллар мавжуд бўлиб, улар қуйидаги кўринишларда намоён бўлмоқда: кичик ўғрилик ва товламачиликдан тортиб, айрим давлат раҳбарлари томонидан соғлиқни сақлаш сиёсати ва уни молиялаштириш соҳасида йирик суистеъмолчилик ҳолатлари намоён бўлмоқда. Шу билан бирга, мазкур ташкилот экспертларининг фикрича, тиббий хизмат кўрсатиш давлат ёки хусусий, оддий ёки мураккаб шаклида бўлишидан қатъи назар, коррупция ҳолатлари кириб борган.

Соғлиқни сақлаш тизимида коррупциянинг кириб бориш омиллари

Турли мамлакатлар соғлиқни сақлаш тизимида коррупциянинг оддий кўриниши бир қатор белгилар билан намоён бўлади:

1. Аввало, бу ҳар қандай соғлиқни сақлаш тизимида ахборот

тақсимотида тенгсизлик мавжудлиги билан боғлиқ. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, тиббиёт ходимлари касалликлар ҳақида ўз беморларидан кўра кўпроқ билимга эга, шунингдек дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналар ишлаб чиқарадиган корхоналар ўз маҳсулотларига сарфланадиган харажатлар ҳақида давлат амалдорларига қараганда кўпроқ маълумотга эга. Айнан тўғри маълумот билан таъминлаш орқали коррупция даражасини камайтириши мумкин. Бу хулосага Аргентина соғлиқни сақлаш тизимида ТП ташкилоти томонидан томонидан ўтказилган тадқиқотларда ўз аксини топган. Бу мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлиги шифохоналарга дори-дармон сотиб олиш учун харажатлар ҳақида маълумот тақдим қила бошлагандан кейин, шифохоналарга дори сотиб олиш жараёнида нархлардаги фарқ 50% га тушди.

Шубҳасиз, бу муаммо Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизими учун ҳам ўта долзарбдир. Дори-дармонларни сотиб олиш ёки улар учун аниқ белгиланган харажатлар ҳақида оммавий маълумот беришнинг бундай амалиёти мавжуд эмаслиги бу соҳага ажратилаётган давлат бюджети маблағларидан мақсадсиз фойдаланишга ва ҳатто, поликлиникадан тортиб то касалхоналар даражасида ажратилган маблағни талон-тарож қилишга замин яратади.

2. Соғлиқни сақлаш соҳасида коррупциянинг тарқалишига муҳим сабаб аҳолининг саломатлик ҳолатини таҳлил қилиш ва прогнозлашдаги ноаниқликдир. Бундай маълумотларнинг йўқлиги ресурсларни бошқариш, жумладан, соғлиқни сақлаш хизматларини танлаш, мониторинг қилиш, ўлчаш ва етказиб бериш, шунингдек, тиббий суғурта режаларини ишлаб чиқишни қийинлаштиради.

3. Соғлиқни сақлашда коррупция ҳолатига тиббий маҳсулот ва хизматларни етказиб берувчилар ва бу соҳада сиёсатни ишлаб чиқишга масъул органлар ўртасидаги муносабатлар характери ҳам таъсир кўрсатади. Ушбу тоифадаги категориялар ўртасидаги муносабатларда шаффофликнинг йўқлиги коррупцияни ривожланишига ҳисса қўшадиган энг муҳим омиллардан биридир.

Деярли барча мамлакатларда, соғлиқни сақлаш соҳаси солиқ тўловчилар томонидан молиялаштирилади, бироқ улар солиқларни сарфланиши ва назорат қилиниши ҳақида маълумот олиш имкониятига эга эмаслар. Шу боис, бу тизимга йўналтирилган маблағлардан фойдаланиш имконига эга бўлган мансабдор шахслар

улардан ноқонуний фойдаланишга зўр бермоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, давлат харидлари харажатларининг (фармацевтика махсулотлари шулар жумласидан) 10-25% коррупция натижасида талон-тарож қилинади ва ноқонуний дори бозори даромадлилиги жиҳатидан қурол ва гиёҳванд моддалар савдосидан кейин учинчи ўринда туради. Мутахассисларнинг фикрича, дунёда қалбаки дори воситаларини сотишдан тушган даромад 75 миллиард долларга тенг.

Коррупциянинг мураккаб ҳодиса сифатида **«коррупцион онг»**нинг мавжудлиги билан намоён бўлади:

1. Ижтимоий муносабатларнинг қолоқ усулларга қурилиши. Вертикал бошқарув турли жойларда қуйи даражадаги ходимларнинг ваколатлари юқори органлар томонидан қатъий белгиланган тарзда қурилган. Ҳокимият иерархиясининг «горизонтал» кўринишидаги мустақил фаолият олиб бориши қатъий чекланди. Кўриниб турибдики, ижтимоий ҳаёт тезлашиб, мураккаблашиб борар экан, бундай умумий бўйсунуш ва назорат тизими кам самара беради. Ижтимоий муносабатлар амалиётида бевосита иштирок этувчи бошқарув иерархиясининг қуйи даражалари «юқоридан» белгиланмаган ижтимоий талаб қилинадиган, аммо «ҳокимият машинаси»га эътирозсиз равишда, функциялар ва ваколатларни ўз зиммасига олишга мажбур бўлади.

Белгиланган қоидаларни бузувчи «қуйи вакиллар»нинг ташаббускорлиги «сояларда» амалга оширилади ва бу ерда зарур, лекин ваколоти бўлмаган ишларни бажариш учун таваккалчиликка тўланадиган мукофот асосли деб ҳисобланади.

2. Собик Совет Иттифоқдан ажралиб чиққан мамлакатларига хос бўлган ҳокимият ва бўйсунуш муносабатларини ташкил етишнинг ноқонуний асослари. Ҳокимиятни амалга ошириш қонунга эмас, балки ҳокимият вакилларининг субъектив ихтиёрига асосланади. Ҳокимият доимо қонундан юқори ва кучли - постсовет мамлакатларида узоқ давом этган анъана.

3. Горизонтал қатлам ижтимоий муносабатларининг ривожланмаганлиги (замонавий фанда фуқаролик жамияти институтларининг ривожланмаганлиги деб аталади). Ҳар қандай ижтимоий аҳамиятга молик муаммони ҳал этишда фуқаро узоқ вақт давлат тузилмаларига мурожаат қилишга мажбур бўлган. Инсонлараро муносабатлар кундалик алоқа ва оилавий ҳаётда

эътибордан четда қолдирилди.

Фуқаролик ташаббуслари ва ижтимоий фаоллик ҳар томонлама қораланиб, шахсда «фуқаро камситилиши» сифатида «мен кичик одамман» деган тушунча шакиллантирилган. Бундай турдаги субъектнинг фаолияти «ҳокимиятни ҳар қандай тарзда тинчлантириш»га уринишдан нарига ўтмайди.

4. Собиқ Совет Иттифоқи тақсимот тизими фаолиятининг долзарб тажрибаси. Юртдошларимизнинг бир неча авлодлари моддий ашёларга эга бўлиш, аввало, инсоннинг «мавқеи» билан белгиланади, деган қатъий ишонч билан яшаганлар. Инсоннинг муваффақияти ўз устида қаттиқ ишлаши билан боғлиқ омилга эмас, балки «керакли одамлар» билан шахсий муносабатларга боғлиқ бўлади. Шу каби керакли алоқаларни ифодалаш учун, ҳатто салбий маънога эга – «хамтовоқ» сўзи тарқалган.

Турли мамлакатларнинг соғлиқни сақлаш тизимларига хос бўлган, юқорида қайд этилган сабаблар мураккаб коррупция муҳитини шакллантиради ва шунга кўра, бу соҳадаги коррупциянинг энг кўп тарқалган турларини белгилаб беради. Жамият учун муҳим соҳасида «коррупция» атамаси ижтимоий хавфнинг даражаси жуда юқори, ноқонуний фойдаланилган маблағлар аслида дори-дармон, тиббий асбоб-ускуналар учун ва охир-оқибатда даволаш ва инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш учун сарфланиши лозим эди.

Соғлиқни сақлаш тизимидаги коррупциянинг қуйидаги белгиларини кўрсатиш мумкин:

- давлат манфаатларини шахсий манфаатларга онгли равишда бўйсундириш;
- коррупция кўринишларини яшириш;
- давлат қарорларини қабул қилувчилар ва бундан фойда олувчилар ўртасида ўзаро мажбуриятларнинг мавжудлиги;
- муайян қарор қабул қилувчилар ва бундай қарорга таъсир қила оладиган мутасаддилар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг мавжудлиги;
- коррупция ҳаракатини қонуний йўл билан яширишга интилиш;
- бир вақтда икки функцияни амалга ошириш (давлат ва хусусий).

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш мақсадида соғлиқни сақлаш соҳасида коррупциянинг қуйидаги асосий турларини аниқлаш

муҳим деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзлаштириш ва талон-тарож қилиш (соғлиқни сақлаш учун ажратилган маблағларни ёки истеъмолчилардан тўловлар орқали олинган даромадларни) давлат даражасида ҳам, маҳаллий ҳокимият органлари даражасида ҳам юзага келиши мумкин, бевосита тиббий ташкилотлар ва бундай маблағларни олувчи муассасаларда, шунингдек, дори-дармонлар, тиббий ускуналар ва бошқа ресурсларни шахсий фойдаланиш ёки хусусий амалиётда фойдаланиш учун ёки қайта сотиш учун ўзлаштириш ва талон-тарож қилиш[6].

2. Соғлиқни сақлаш тизимидаги давлат харидларида коррупция: турли ноқонуний келишувларга жалб қилиш, порахўрлик ва давлат харидларида «устама» олиш товарлар ва хизматлар учун ортикча тўловларга олиб келади ёки бундай товарлар ва хизматлар учун шартномаларда назарда тутилган сифатни таъминлай олмасликка сабаб бўлади. Бундан ташқари, шифохона харажатлари, жумладан муҳим харажатларни ўз ичига олиши мумкин бўлган капитал қурилиш ва қиммат ускуналар сотиб олиш, яъни коррупция алоҳида хавфи мавжуд бўлган давлат харидлари учун харажатлар.

3. Тўлов тизимларида коррупция: бепул хизмат кўрсатиш, суғурта ҳужжатларини сохталаштириш ёки муайян имтиёзли беморлар манфаатлари учун тиббий муассасаларнинг маблағларидан фойдаланиш; суғурта компанияларига, давлат органларига ёки жамоатчиликнинг тегишли рўйхатлар ёки хизматларга аъзо бўлмаган шахсларига нисбатан беморларга ноқонуний ҳисоб-фактуралар бериш орқали даромадни максималлаштириш; харажатлар, тушумлар, чиқим ҳужжатларини сохталаштириш ёки сохта беморларни сохта рўйхатга олиш.

4. Дори-дармонлар таъминоти тизимидаги коррупция: дори-дармонлар тарқатиш тизими турли даражаларда талон-тарож қилинади; мансабдор шахслар божхона расмийлаштируви орқали ўтказиш ёки қулай нархлар белгилаш мақсадида амалга оширилади, маҳсулот сотиш ёки муайян тузилмалар ишлашига рухсат бериш учун «ҳақ» талаб қилиши мумкин; бозор кодларини бузиш орқали шифокорлар рецептлар беришда муайян дори-дармонларга имтиёз беришга мажбур бўлиши мумкин; етказиб берувчиларга ўз маҳсулотлари учун турли имтиёзлар берилиши мумкин ва

коррупциянинг яна бир шакли бу - рухсатномалар бериш орқали сохта ёки бошқа паст сифатли дори-дармонларни сотишга йўл қўйилади.

Шунингдек, рецепт бериш масаласида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирининг 2020 йил 1 июлдаги 121-сонли буйруғига мувофиқ, дорини савдо номи билан эмас, халқаро патентланмаган номи, яъни дорини таркиби билан ёзиш тартиби белгиланди[7]. Бироқ, бу ҳам амалиётда етарли даражада ўз самарасини бермаётганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз.

5. Тиббий хизмат кўрсатувчи муассасаларда коррупция: товламачилик ёки расман бепул кўрсатиладиган хизматлар учун ноқонуний ҳақ олиш; бемор учун операциядан олдин ва операциядан кейинги сифатли тиббий хизмат кўрсатишни кафолатлаш орқали махсус имтиёзлар учун қўшимча тўлов амалга ошириш, энг сифатли тиббий дори-дармонлардан, чок қўйувчи препаратлар, бинтлар ва бошқалардан фойдаланиш; молиявий рағбатлантириш ёки муайян ташкилотга беморларни жўнатиш орқали келиб тушадиган қўшимча тўловларни ўз бизнесини ривожлантиришга сарфлаш; давлат тасарруфидаги шифохона беморларини шахсий шифохоналарга ноқонуний йўналтириш; ёки ўз даромадларини ошириш мақсадида кераксиз тиббий аралашувлар ўтказиш.

6. Маъмурий тартибда амалга ошириладиган коррупция: тиббиёт муассасаларига хизматга ёллаш, лицензиялаш, аккредитация қилиш ёки сертификатлаш амалиётида пора олишга розилик ёки товламачилик қилиш.

7. Тиббий хизматларни тижоратлаштириш шаклидаги коррупция: тиббий хизмат кўрсатишда сунъий «дефицит» яратиш, одамлар муайян турдаги тиббий текширувларга мухтож уларни ойлар давомида кутишга мажбур қилиш; қонун билан тақиқланган тиббий операциялар ва аралашувлар ўтказиш; тиббий муассасаларни аста-секин савдо муассасаларига айлантириш, соғлиқни сақлаш тизимига бозорнинг рақобат тамойилларини шавқатсиз бозор технологияларига асосланган ҳолда тадбиқ этиш. Тиббий маҳсулотларнинг оммавий ахборот воситалари орқали тўхтовсиз реклама ўз-ўзини тиббий препаратлар ёрдамида даволашга ундаб, шу тариқа фуқаролар саломатлигига сезиларли зарар етказмоқда. Шунингдек, тиббий воситалар рекламаси орқали қилинган «беғараз ёрдам» учун шифокорларга санаторияга

йўлланма ёки долзарб бўлган вакцина яратиш давомида экспертларни ижобий хулосасини олиш каби усуллар орқали соғлиқни сақлаш тизими ўз олдига қўйган асосий мақсадлардан чекинмоқда.

8. Тиббиёт муассасаларидаги коррупция: кундалик ёки кичик коррупция тиббиётда одатий шаклида намоён бўлиши мумкин: дори-дармонлар кўрсатма ёзиш ва турли тиббий маълумотномаларни олиш: вақтинчалик ишга лаёқатсизлик варағи, ҳарбий хизмат учун яроқсизлик варағи, транспорт воситаларини бошқаришга тиббий рухсатнома, беморнинг руҳий ҳолати ҳақида маълумотнома, никоҳ учун тиббий маълумотнома, бирор иш бошлаш учун тиббий рухсатнома, спорт турларидан бири билан шуғулланиш учун тиббий рухсатнома, тиббий сирни ошкор этиш, ва бошқа ҳолатларни тасдиқловчи ёки рад этувчи фактлар (айниқса, танага етказилган жароҳат ва зўравонлик излари, касалхонадан муддатидан аввал чиқариш ёки аксинча беморни касалхонада керагидан ортиқ олиб қолиш) ва ҳоказо.

9. Тиббиёт муассасаларига ходимларни ишга қабул қилиш ва жойлаштириш соҳасидаги коррупция: бу соҳада коррупциянинг намоён бўлиши қуйидагиларда кўзга ташланади: тиббиёт муассасаларига ўқишга кириш, малакасини ошириш, тиббиёт муассасалари учун ходимларни аттестациядан ўтказиш. Соғлиқни сақлаш соҳасида коррупциянинг тизимли хусусиятининг муҳим кўрсаткичи бу малакали шифокорлар ҳам муайян тиббий мутахассислик йўналишлари бўйича ишга жойлашиши учун кўп пул тўлашга мажбур. Бу амалиёт иккинчи тарафнинг сарфлаган маблағларини қоплашнинг бир усули сифатида саналади. Шунингдек, «сарфланган маблағларни қоплаш» тиббиёт ўқув юртларига ўқишга кириш ва ўқиш порага асосланганлиги туфайли керакли малакага эга бўлмай қолган шифокорлар томонидан аҳолидан олинadиган йиғимлар эвазига амалга оширилади.

Буларнинг барчаси соғлиқни сақлаш соҳаси коррупциянинг энг асосий “ўчоқ”ларидан бири бўлиб, жаҳон ҳамжамиятининг аксарият мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонда ҳам учратиш мумкин. Бироқ, уларнинг мазмунини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, биз коррупциянинг алоҳида турлари ҳақида эмас, балки соғлиқни сақлаш тизимидаги мавжуд коррупция фаоолиятини бутун бир кўринишда баратараф этиш масаласи илгари сурилади. Бунда, ҳар бир йўналишда алоҳида

коррупциянинг кўринишлари мавжуд.

Хуллас, коррупция иллоти соҳада ходимни ишга қабул қилишдан бошлаб, молия-хўжалик фаолиятини юритиш, тиббий хизмат кўрсатиш, дори-дармон таъминоти, давлат харидлар каби йўналишларни қамраб олган.

2020 йил инсоният учун жуда оғир машаққатли йил бўлди. Дарҳақиқат, «Covid-19» деган сўз билан дуч келишди ва у инсонлар кушандасига айланди. «Covid-19 пандемияси»нинг дунё бўйлаб тобора тарқалиб бораётгани барчанинг фикру зикрини, уй-хаёлини, керак бўлса тафаккурини банд этгани ҳаммамизга аён.

Бу вирус инсониятни яна бир бор чуқур мулоҳаза қилишга, ўз идрокига таянган ҳолда ва онгли равишда иш юритишга, жамиятнинг янада жипслашишга чорлади.

Бу офат бутун дунё ишчилари ўз даромадларининг 10.7%ини ёки 3.5 триллион долларни йўқотилди ҳамда дунё ЯИМ 5.5%га унга қарши курашишга сарфлангани муаммони нақадар долзарб эканлигидан далолатдир[8].

Ўнглаб бўлмас ҳолатларга қарши курашиш мақсадида 19.03.2020 йилда Президентимизнинг 5969-сонли «Covid-19 пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони асосида Молия вазирлиги ҳузурида Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилди[9].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, Covid-19 билан касалланганлар сони 70 млн ошган ва уларнинг 1.5 млн ортиқ одамлар касалликдан вафот этган[10].

Бироқ, шундай оғир вазиятларда ҳамма жипслашиш ўрни баъзи бир Санитария ва эпидемиология осойишталик марказлари ходимларининг ажратилган маблағларни ноқонуний ўзлаштириш ёки мақсадсиз сарфланиши юзасидан кўплаб жиноят ишлари очилиши ҳам соҳада кадрларни ўз манфаатларини бошқа ҳар қандай олий қадриятлардан устун қўйилиши жуда ҳам ташвишланарлидир.

Соғлиқни сақлаш тизимида коррупция турларининг тизимли ва мақсадли олдини олиш мақсадида алоҳида давлатларнинг тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Бунда, 2004 йилда ноқонуний дори савдоси соҳасида коррупцияга қарши курашиш бўйича бир қатор чора-тадбирларни

амалга оширган Тайланд тажрибасидан фойдаланиш мумкин.

Биринчидан, сифатли дори-дармон сотиб олиш харажатларини камайтириш учун дори-дармон савдоси билан шуғулланувчи энг яхши амалиётларни қўлайдиган шифохоналар сони кўпайтирилди ва шифохоналар томонидан дори-дармон сотиб олиш учун дори воситалари ва уларни етказиб берувчиларнинг келишилган рўйхатига мувофиқ қўшма схема яратилди.

Иккинчидан, миллий фармацевтика қонунлари ва қоидалари қайта кўриб чиқилди ва дори-дармонлар соҳасини самарали бошқариш бўйича миллий маълумотлар базаси яратилди, шунингдек ноахлоқий ҳаракатлар ва коррупция ҳолатларига оид нашрлар ва мақолалар чоп этилди.

Учинчидан, маълумотлар олиш йўллари ва усуллари кенгайтирилди: ахборотномалар, оммавий ахборот воситалари хабарлари, брошюралар ва веб-саҳифалар яратилди; дори-дармонлар бўйича ташкил этилган миллий учрашувлар ҳақида маълумотлар ёритилди; "тўғри бошқарув" номли фан 15 та фармацевтика факультетлари ўқув режасига киритилди[11].

Шунингдек, Молдова тажрибаси эътиборга молик саналади, "Бемор ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги Қонун ва Шифокор мажбуриятини амалга ошириш ҳақида"ги Қонун қабул қилинган бўлиб, ҳужжатлар мазмуни коррупцияни олдини олиш ва тиббий хизматлар сифатини яхшилашдан иборат. Бундан ташқари Соғлиқни сақлаш соҳасида коррупцияга қарши курашиш ва олдини олиш бўйича Миллий стратегияни амалга ошириш Режаси асосида Молдова Республикаси Бошланғич режасида кўзда тутилган мақсадларни амалга ошириш кўзда тутилган. Эслатиб ўтиш жоизки, ушбу ҳужжатлар АҚШнинг "Millennium Challenge" дастури доирасида қабул қилинган[12].

Молдовада, коррупция қарши турли соҳаларда чора-тадбирлар амалга оширилади, мазкур амалиёт маъмурий ошкоралик тамойилини амалга ошириш орқали, фуқароларни ижтимоий аҳамиятга молик маълумот ва ахборот билан таъминлаш орқали (бўш иш ўринлари, пуллик хизматлар нархи тарифлари, мутахассислар ҳақида маълумот, телефон рақамлари билан), коррупцияни олдини олиш чора-тадбирларини амалга ошириш ва тиббиёт муассасалари ходимларини ишга жойлаштириш ва рағбатлантириш орқали кўзга ташланади. Ҳалқаро талабларга риоя қилган ҳолда, Молдовада Тиббиёт ходими ва фармацевтнинг этика

кодекси қабул қилинган бўлиб, мазкур ҳужжат пресс-релизлар, репортажлар ва соғлиқни сақлаш вазирлигининг веб-саҳифасида эълон қилиниб унга нисбатан аҳоли, мутасадди ташкилотлар ва соҳага оид ассоциацияларнинг фикр-мулоҳазалари эътиборга олинади[13].

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, соғлиқни сақлаш соҳасидаги коррупция унга қарши курашиш усуллари ва характери жиҳатидан ўзига хос хусусиятларга эга. Унинг оқибатлари жиддий ва ўта аҳамиятли - инсон саломатлиги ва ҳаётидир.

Умуман олганда, соғлиқни сақлаш тизимида коррупциянинг кўринишларини таҳлил қилиб, қуйидаги таклифларни илгари сурамиз:

Биринчидан, аҳолининг тиббий хизматдан фойдаланишдаги ҳуқуқий маданиятини ошириш лозим. Фуқароларга тиббий хизматдан фойдаланишга оид тавсиялар ишлаб чиқилса, бунда тиббий хизмат маданияти билан бирга кўрсатилаётган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш қоидалари берилади. Ушбу йўриқнома асосида қўшимча тўловларни амалга ошириш тартиби, совға бериш тартиби ва миқдори белгиланиши керак;

Иккинчидан, коррупция ва таъмагирликка қарши курашиш ва унга чек қўйиш борасида тизимдаги барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиб, уни такомиллаштириш, бўшлиқларни ва коллизия ҳолатларни олдини олиш, ўз вақтида ижросини таъминлаш олдимизда турган асосий вазифалардан биридир;

Учинчидан, соғлиқни сақлаш вазирлиги ва унинг қуйи бўғинларида ички хавфсизлик тармоғини ташкил этиш, ички ва ташқи аудит ва жамоатчилик назоратини йўлга қўйиш;

Тўртинчидан, тизимдаги ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этиш орқали бюджет шаффофлиги, тиббий хизмат кўрсатиш очиқлигини таъминлаш, бунда инсон омили аралашувини кескин камайтириш, давлат харидларида, хизмат кўрсатишда янги инноватсион технологияларни жорий этиш, электрон рецетлар асосида ишлаш орқали рақамлаштириш тартибини белгилаш ҳамда фармацевтика маҳсулотларини назорати ва бюджетдан фойдаланишда шаффофликни яратиш;

Бешинчидан, соғлиқни сақлаш ходимларининг турмуш даражаси, уларнинг ижтимоий мавқеи ва касб нуфузини ошириш, ойлик иш ҳақини нормал ҳаёт тарзигача ошириш;

Олтинчидан, мажбурий тиббий суғуртани жорий этиш орқали аҳолининг электроник соғлиқни қайд этиш, давлат томонидан кафолатланган ягона тиббий хизматлар ҳажмининг беморлар ҳақ тўлаши назарда тутилган хизматлардан аниқ ажратилиши, фуқароларнинг тиббий хизматларга эҳтиёжини ўз вақтида ва сифатли қондиришга йўналтирилган соғлиқни сақлаш тизимини шакллантириш ҳамда тиббиёт хизматларини етказиб берувчилар орасида соғлом рақобатни ривожлантириш учун шароит яратиш лозим;

Еттинчидан, коррупциявий жиноятларни тергови ва ишни судда кўриб чиқиш учун алоҳида муддатлар белгилаш, шунингдек коррупциявий жиноятларни кўриб чиқишга ихтисослаштирилган коррупциявий судлар яратиш(Украина тажрибасида) лозим деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Томас Э. Экономика здравоохранения основы и движение средств. Гетцен, Университет Тэмпл. 2018. С.45

2. <https://anticorruption.uz/uzc/item/2020/12/09/yoshlar-ortasida-otkazilgan-izhtimoiy-sorov-respondentlarning-uchdan-bir-qismi-pora-berishni-korrupsiya-deb-hisoblamajdi>

3. Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 29.06.2020 йил

4. Воровство, взяточничество и вымогательство лишает миллионы людей надлежащей медицинской помощи, утверждается в докладе «О положении дел с коррупцией в мире» //URL: www.transparency.org.ru/INTER/inter_gcr.asp

5. World Health Organization “Global Spending on Health: A World in Transition”

6. Воровство, взяточничество и вымогательство лишает миллионы людей надлежащей медицинской помощи, утверждается в докладе «О положении дел с коррупцией в мире» // URL: www.transparency.org.ru/INTER/inter_gcr.asp.

7. <https://lex.uz/docs/4880063>

8. <https://www.dw.com/en/covid-19-has-led-to-trillion-dollar-losses-for-workers-around-world/a55026876#:~:text=Business-,COVID->

19%20has%20led%20to%20trilliondollar%20losses%20for%20workers,
loss%20of%20around%20%243.5%20trillion.

9. <https://lex.uz/docs/4770761>

10. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

11. Целевое исследование в Таиланде: надлежащее управление
и предотвращение коррупции //
[URL: http://www.who.int/features/2010/medicines_thailand/ru/
print.html](http://www.who.int/features/2010/medicines_thailand/ru/print.html). [по состоянию на 20.08.2012 г.].

12. Пулкаргов А.В. Уголовно-правовые и криминологические
меры противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
Диссертация. Москва. 2013

13. Коррупцию можно победить усилиями всего общества
Интервью с замминистра здравоохранения М. Буга //
URL: <http://www.nm.md/daily/article/2008/01/15/0303.html> [по
состоянию на 20.08.2012 г.].

ЖИНОЙ ҲУҚУҚИЙ ВА ЖИНОЙ ПРОЦЕССУАЛ ҚОНУНЧИЛИКНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ ВА ИЖТИМОЙ МОҲИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигидаги ўзгаришлар улардаги муаммолар ва уларни ривожлантириш истикболлари келтирилган.

Ҳар бир давлатнинг ўзига хос жамиятни тартибга солишга қаратилган қонун-қоидалар тизими мавжуд. Ҳар бир суверен давлат халқининг бой ўтмиши, урф-одатлари, дини ва бошқа маълум манбааларган асосланган қонунчилик тизимига эгадир. Бу қонунчиликларда давлат ўз халқининг орзу-интилишларини, уларнинг ҳуқуқлари дахлсизлигини, қонун олдида тенгликларини қўллаб-қувватлайди ва кафолатлайди. (Ўз Рес Конс-2, 13-15, 18-модалари). Зеро фуқоролар ва шахсларнинг ҳуқуқ, манфаатларини ишончли таъминлаш ўз олдига фуқаролик жамиятини куришни мақсад қилиб қўйган давлатнинг бош мақсадларидан билридир. Ўзбекистон Республикаси дунёвий асосга таянишини, роман-герман анъаналари ҳамда халқаро тан олинган принциплар, нормалар, стандартларни ҳам кўзда тутишини, ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг ягона воситаси бу – Жиноий, Жиноий процессуал, Жиноий жазо тизимини босқичма-босқич либераллаштириш эканлигини инобатга олган ҳолда қонунчилигимизни тўхтовсиз такомиллаштириб бориш ва дунё давлатлари амалиётини ўрганиш заруратини долзарб мавзуга айлантириб қўяди. Хўш, бизнинг жиноий ҳуқуқий ва жиноий процессуал қонун тизимимиз бугунги кундаги кўринишига қай тариха келди ва бугунги кунга қадар уларда қандай ўзгартиришлар қилинди, улар дастлаб қандай кўринишда эди, унинг истикболдаги кутилаётган ўзгаришлари ҳақида гаплашамиз.

Жиноий, Жиноий процессуал, Жиноий жазо тизимидаги дастлабки ўзгаришлардан 2001 йил 29 августда қабул қилинган **“Жиноий жазоларни либераллаштириш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноий, Жиноий процессуал ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”**ги Қонун

либераллаштириш сиёсатини бошлаб берди ва у қонунга кўра амалдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг (кейинги ўринларда ЎЗРес ЖК, ЖПК деб юрититилади) 105 та моддасига либераллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди шулардан ЖКнинг 13 та моддасида қилинган ўзгаришлар жиддий ва муҳим бўлди. Булар билан бир қаторда шу қонун билан жиноят ва жиноят процессуал қонунчиликка қилинган туб бурулиш бу “Ярашганлиги муносабати билан жиноий жазодан озод қилиш (ЖКнинг 66¹-моддаси)” деган алоҳида модданинг киритиб қўйилгани бўлди. Ушбу моддага кўра шахс қилган айбига чин кўнгилдан пушаймон бўлиб (айбига тўлиқ иқрор бўлса), жабрланувчи етказган зарарни бартараф этса (ёки жабрланувчи зарардан воз кечса), томонлар мурасага келиб ярашганликларини инобатга олиб 60 жиноят таркиби бўйича ярашув институтини қўллаш имконияти вужудга келди. Ўтган қисқа 2001-2016 йиллар давомида 163 мингга яқин шахс бу инсонпарварлик тамойилитдан баҳраманд бўлди.(Қонунчиликда бўлган ўзгаришларнинг энг муҳимлари келтириб ўтилди)

Яна бу ислохотларнинг давоми сифатида 2007 йил 11 июль кундаги “**Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида**” ги Қонунга кўра “ўлим, ўлим жазоси” деган сўзлар “умрбод озодликдан маҳрум қилиш” деган сўзлар билан алмаштирилди (ЖКнинг 15, 43-моддалари). Умурбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси эса фақат жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда қасддан одам ўлдириш (97-модданинг иккинчи қисми) ва терроризм (155-модданинг учунчи қисми) учун тайинланиши мумкинлиги белгиланди ва узоқ муддатга (умрбод озодликдан маҳрум қилинган) маҳкум қилинган шахсларга жазони ўташ тартиби либераллаштирилди. Бу ўзгаришлар ҳаттоки ривожланган давлатлар ҳуқуқшунослари ва олимлари томонидан ҳам эътироф этилганлиги айни ҳақиқат.

2008 йил 10 апрель “**Жарима тариқасидаги жиноий жазони ижро этиш тартибини такомиллаштириш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида**” ги Қонуни жарима жазосининг ижросини таъминлашга қаратилган бўлиб, қонундан кўзланган асосий мақсад жазога сазовор қилмиш содир

қилган шахсларга иложи борича жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган ва бошқа турдаги унинг аҳволини оғирлаштирмайдиган жазоларни тайинлашдан иборат бўлган.

Шунингдек, 2010 йил 18 майда қабул қилинган **“Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига қўшимчалар киритиш тўғрисида”** ги Қонунга кўра ЖК “Айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган тақдирда пушаймон бўлганда жазо тайинлаш”, яъни, 57¹-моддаси киритиб қўйилди. Унга кўра ”Ушбу кодекс 55-моддаси биринчи қисмининг “а” ва ”б” бандларида назарда тутилган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлган ва ушбу Кодекс 56-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаган тақдирда жазо муддати ёки миқдори ушбу Кодекс махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган энг кўп жазонинг учданикки қисмидан ошмаслиги керак. Мазкур қоида жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларда қасдан одам ўлдириш (97-моддасининг иккинчи қисми) ва терроризм (155-моддасининг учунчи қисми) билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахсларга татбиқ этимайди”.

2012 йил 29 декабрда қабул қилинган **“Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”** ги Қонуни ҳам юқоридаги либераллаштириш сиёсатининг исчил давоми бўлди. Суд-ҳуқуқ соҳаси, жиноий жазо тизими ва ЖК 178-184, 185-185², 189-192 моддаларида кўрсатилган жиноятларни содир қилган шахсларнинг судланганлик ҳолатининг олиб ташланиши юзасидан либераллаштирилган ўзгаришлар қилинди. Ушбу қонуннинг юқори аҳамиятлилик жиҳатларидан бири ЖКнинг 8-бўлимида кўрсатилган атамаларнинг ҳуқуқий маъносига “Кўп бўлмаган миқдор (Кўп бўлмаган миқдордаги зарар) - энг кам ойлик иш ҳаққининг ўттиз бараваридан юз бараваригача бўлган миқдор”, “Анча миқдор (Анча миқдордаги зарар) - энг кам ойлик иш ҳаққининг юз бараваридан уч юз бараваригача бўлган миқдор”, “Кўп миқдор (Кўп миқдордаги зарар) - энг кам ойлик иш ҳаққининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдор”, “Жуда кўп миқдор (Жуда кўп миқдордаги зарар) - энг кам ойлик иш ҳаққининг беш юз баравари ва ундан кўп бўлган миқдор” сингари ўзгартириш киритилганида бўлди.

2014 йил 4 сентябрь қабул қилинган **“Ўзбекистон**

Республикаси Жиноят кодексига қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги Қонунга кўра ЖКнинг 62-моддаси “Суд қамоққа олинган шахсга жарима тайинлашда қамоққа олинган ҳар бир кунини энг кам ойлик иш ҳаққини иккидан бир қисмига тенглаштириб ҳисоблайди”, - деган мазмундаги иккинчи қисми билан тўлдирилди ва ЖКга янги норма 181¹-моддаси, яъни, “Қасддан банкротликка олиб келиш” деган норма киритиб қўйилди. Жиноят процессуал кодексига янги норма 242¹-моддаси, яъни, “уй қамоғи” эҳтиёт чораси сифатида киритилди.

2017 йил 29 март **“Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашда доир чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида**” ги Қонунга кўра Суд-ҳуқуқ тизимида турли ўзгаришлар қилиниб (Судлар тўғрисидаги қонун, Прокуратура тўғрисидаги қонун, ЖК, ЖПК, ЖИКларига), ҳақиқатдан ҳам фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли таъминлайдиган ўзгартириш бўлди десак муболаға қилмаган бўламиз. Унга кўра “Қамоқ” жазоси (48-модда) ЖКдан чиқарилиб ташланиб, унинг ўрнига шахсни жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тури “Мажбурий жамоат ишлари” киритиб қўйилди (45¹-модда). ЖКнинг 144 та моддасининг турли қисмларининг санциялари либераллаштирилди.

2018 йил 9 январь куни қабул қилинган **“Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида**” ги Қонунга кўра ЖКнинг учунчи, яъни, Қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар бўлимига 41¹-модда жисмоний мажбурлаш ёки қўрқитиш нормаси киритиб қўйилди. Шунингдек, ЖКнинг 122-(вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш) ва 123-(Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш) моддасида кўрсатилган жиноятлар таркибига ушбу жиноятлардан жабрланиб қолувчи шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қўшимчалаор киритилди.

2018 йил 20 июль куни қабул қилинган **“Жиноий, Жиноий Процессуал ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида**” ги Қонунга кўра “Жавобгарликка тортиш муддатининг ўтиб кетганли муносабати билан жиноят учун жавобгарликдан озод қилиш”

муддатларига “ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят содир этган кундан бошлаб – икки йил, унча оғир бўлмаган жиноят содир этган кундан бошлаб – тўрт йил, оғир жиноят содир этган кундан бошлаб – саккиз йил, ўта оғир жиноят содир этгани кундан бошлаб – ўн тўрт йил ўтган бўлса жавобгарликдан озод қилинади” деб ўзгартириш киритилди.

2019 йил 3 декабрь куни **“Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартиби такомиллаштирилгани муносабати билан Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритиш тўғрисида”**ги Қонунга кўра ЖК, ЖПК ва бошқа қонун ҳужжатларидаги “энг кам ойлик иш ҳаққи” деган сўзлар “базавий ҳисоблаш миқдори” деган сўзлар билан алмаштирилди. ЖКнинг 8-бўлимидаги “Анча миқдор (Анча миқдордаги зарар)”, “Кўп миқдор (Кўп миқдордаги зарар)”, “Жуда кўп миқдор (Жуда кўп миқдордаги зарар)” атамаларининг ҳуқуқий маъносидаги “энг кам ойлик иш ҳаққи” деган сўзлар “базавий ҳисоблаш миқдори” деган сўзлар билан алмаштирилди.

2019 йил 28 август куни **Ўзбекистон Республикаси айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”** ги Қонунга кўра ЖПКга 28¹-боби, яъни, паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб қўйиш (254¹-254⁶-моддалар) деган янги мажбурият чораси киритилди. ЖПКда қилинган бу ўзгариш ҳам шахснинг ҳуқуқларини бузулишига йўл қўймаслик, суриштирув ва дастлабки терговнинг тўла, холисона, ҳар томонлама олиб боришини таъминлаш, жиноят ишини юритиш давомида айбланган шахсларга жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган мажбурият чораларини қўллаш мақсадида киритилди.

Бугунги кунга қадар ҳам Жиноят ва бошқа қонунчиликларимизда турли либераллаштирилган ўзгартириш ва қўшимчалар қилиб келиняпти. Қонунчилигимизда бўлаётган бу ўзгаришлар Ўзбек халқининг минг йиллик урф-одатлари, анъаналари ўзбек халқига хос бағрикенглик, кечиримлилик, инсонпарварлик, адолатпарварлик хислатларини ўзида акс эттириб турибди. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Жиноят, Жиноят Процессуал кодексига қонунийлик, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги (фуқароларнинг қонун ва суд олдида тенглиги), инсонпарварлик (фуқароларнинг ҳуқуқ эркинликларини ва эркинлигини муҳофаза

қилиш, Шахсинг шаъни қадр қимматини ҳурмат қилиш), одиллик (Ҳақиқатни аниқлаш, Айсизлик презумпцияси) принципларини тўла қонли ва холисона амалда бўлишини таъминлаб келмоқда.

Мингбоев Шохруҳ Баходир ўғли,
Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратура
Академияси “Прокурорлик фаолияти”
йўналиши тингловчиси

АҚШДА ОММАВИЙ-МАЪМУРИЙ ИШЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ

Аннотация: Ушбу мақола АҚШда маъмурий ишларни кўриб чиқиш тартибини ва бошқа давлатлар ўртасидаги фарқли жиҳатларни очиб беради. Шунингдек, АҚШда шаклланган амалиётдан келиб чиқиб, миллий қонунчиликда қўллаш учун тегишли тавсия ва таклифлар берилади.

Калим сўзлар: маъмурий ишлар, оммавий ҳуқуқий низолар, маъмурий суд иш юритуви, квази судлар, агентлик, маъмурий судлар.

Annotation: This article reveals the procedure for consideration of administrative cases in USA and differences between other countries. Recommendations and suggestions are also provided for the useful practices formed in USA to apply in our national legislation.

Keywords: administrative cases, public legal disputes, administrative litigation (proceedings), quasi courts, agency, administrative courts.

Аннотация: Эта статья раскрывает порядок рассмотрения административных дел в США и различиях между другими странами. Рекомендации и предложения также предусмотрены, сформулированные в США для осуществления в нашем национальном законодательстве.

Ключевые слова: административные дела, публично правовые споры, административное судопроизводство (разбирательство), квази суды, агентство, административные суды.

Умумий ҳуқуқ оиласига тегишли давлатларда шаклланган маъмурий юстициянинг англо-саксон модели ҳам бошқа давлатлар

учун катта қизиқиш уйғотади. Маъмурий юстициянинг англосаксон модели билан континентал модели қиёсан таҳлил қилинганда асосли тарзда қайд қилинадикки, тўлиқ маъмурий судлар мавжуд бўлмаган давлатларда (мисол учун, Буюк Британия ва АҚШ) давлат бошқарувининг турли соҳаларида (ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, ижтимоий) фаолият олиб борувчи маъмурий квазисудлов органларининг (улар турлича номланиши мумкин: трибунал, кенгаш, қўмита, комиссия, агентлик, бюро ва ҳатто моҳиятан ундай бўлмасада, судлар деб ҳам) сони сезиларли равишда кўп бўлади[1].

Бир вақтнинг ўзида англосаксон ҳуқуқий оиласига тегишли давлатларнинг кўпчилигида кенг доирадаги низоларда мажбурий судгача тартибда маъмурий юстиция органларига мурожаат қилиш принципи амал қилади. Фақатгина ваколатли квазисуд органларида кўрилган ишларгина умумий судларда кўриб чиқиш учун кўзғатилиши мумкин[2].

Маъмурий юстициянинг англосаксон тизими афзалликлари сифатида мослашувчанликни, норасмийликни, квазисуд органлари ходимларининг юқори даражада малака ва тажрибага эгаллиги туфайли ишларни тез ҳал қилиниши, ҳудди шунингдек, маъмурий низоларни кўриб чиқиш процедурасининг қиёсан арзонлигини алоҳида қайд этса бўлади. Камчилик сифатида уларнинг қонунда белгиланган, аниқ ваколатларида кўрсатилган предмет бўйича иш кўрадиган махсус ташкилотлар эканлиги, шунга мос равишда, ҳар бир шундай орган барча тоифадаги маъмурий ишларни кўриб чиқмасдан, фақатгина уларга бевосита тегишли ишлар кўриб чиқилиш ҳолатини эътиборга олишади[3].

Юқорида таъкидлаганимиздек, бошқа давлатлардан фарқли тарзда Америка Қўшма Штатларида суд ҳокимияти тармоғига кирмайдиган, ижро ҳокимияти органлари ва уларнинг мансабдор шахслари қарорлари қонунийлиги устидан назоратни таъминлайдиган квази судлар ёки трибуналлар ташкил этилган[4]. АҚШ маъмурий юстицияси тизимининг ташкилий хусусиятларини кўриб чиқишда иккиланмасдан айта оламизки, айнан юқорида келтирилган квазисудлов органлари (департамент, агентлик, комиссия, бюро ва бошқалар) асосий ролни ўйнайди. Ушбу агентликлар ижроий ва мустақилга бўлинади. Биринчи турдаги агентликларнинг асосий жиҳати уларнинг бошида Президент томонидан тайинланадиган ва унинг олдида жавобгар

ҳисобланадиган мансабдор шахсларнинг туриши. Ўз ўрнида мустақил маъмурий агентликлар Конгресс томонидан ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларини тартибга солиш учун тузилади[5].

Америка маъмурий одил судловининг ўзига хос хусусияти бу турли хил функция ва ваколатларнинг биргина федерал агентликда жамланганидир, лекин ҳуқуқий мақом ва тузилишига кўра судлардан анча фарқ қиладиган маъмурий агентлик маъмурий ҳуқуқий низо келиб чиқса, холис суд органи каби ишни адолатли ҳал қила оладими деган савол туғилади? Судлов ва маъмурий квазисудлов қарорларининг асосий фарқи унинг процедурасида эмас, балки институционал жиҳатида. Умумий юрисдикция суди судьяси камдан-кам ҳолларда низо бўйича шу соҳада эксперт эгаллаган билимларга эга бўлади ва ҳар бир янги ҳолатга батафсил ва тўлақонли киришишга ҳаракат қиладди. Бунга қиёсан маъмурий судья Конгресс томонидан эълон қилинган сиёсатни амалга ошириш мақсадларига эришиш учун янада фаол ва ижобий мажбуриятга эга. Уларнинг муваффақияти Федерал агентликнинг Конгресс ёки Президент томонидан тақдим этилган мақсадларга эришишда ижобий натижалари билан боғлиқ. Бундан ташқари, улар, қоида тариқасида, кўриб чиқиладиган иш бўйича эксперт бўлиб, шунинг учун махсус билимларга асосланган қарор қабул қила олишади. Шунини таъкидлаш керакки, Америка маъмурий адъюдикация доирасида кўплаб савол ва муаммолар мавжуд. Адолатни тиклаш учун тўсик сифатида, америкалик ҳуқуқшунос Питер Уолл, қонунлар, кўрсатмалар ёки ахлоқий меъёрлар йўқ қила олмайдиган ва тан олинган тақдирдагина уни бартараф қилиб бўладиган таъсирнинг нозик институционал шакллари сақланиб қолмоқда деб таъкидлайди[6]. Агентлик ходимлари параллел равишда ўзларининг асосий функциялари ҳисобланган ҳуқуқ ижодкорлигига диққатни жалб қилишлари керак, чунки адъюдикация жараёнидан кейин кўпинча тегишли тузатишлар ва тўлдиришни талаб қиладиган камчиликлар ва қонунлардаги бўшлиқлар аниқланади (нимага асосан низо чиққан бўлса). Нима сабабдан қонун чиқарувчи квазисудлов жараёнида адолатли қарор чиқариш классик суд жараёни каби қийин эмас деб ўйлайди, агар ундай деб тан олмаса, нимага маъмурий судьяларни (агентликдаги) тайинлаш талаблари федерал судьяларникидан анча паст?[7]

Демак, бундан хулоса қилса бўладики, АҚШ маъмурий одил судловида ҳам кўриб турганимиздек, ўз муаммо ва камчиликлари

мавжуд. Буни нимага келтириб ўтмоқдаман, чунки изланишларим давомида шунга амин бўлдимки, маъмурий судлов ҳеч бир давлатда мукамал ва камчиликлардан ҳоли эмас, балки ҳар бир давлат ўзининг ижтимоий ривожланиш ҳолатидан келиб чиқиб ўзининг давлатига мос моделни шакллантириб боради. Ҳар бир модел ўзининг чуқур тарихий илдизларига эга ва бунга ўша давлатда истиқомат қилаётган аҳоли ҳам ўз ҳиссасини қўшиб, унга қўниқиб боради. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қисқача қилиб айтганда шуни айтмоқчиманки, хорижий давлатларнинг тажрибасини ўрганиб, таҳлил қилиб, уни тубдан такомиллаштирмасдан, яъни натижани билмасдан кўр-кўрона хорижий тажрибани имплементация қилгандан кўра фақатгина камчиликларни бартараф қилса ва ўз моделимизни яратиб борсак ўринли деб биламан.

Юқорида келтирилган квазисудлов органларининг иш тартиби ҳақида гапирадиган бўлсак, 1946 йилда маъмурий ишларни маъмурий трибуналлар орқали кўриб чиқиш қонун кучига эга бўлган “Маъмурий процедура тўғрисида”ги Федерал акт билан тартибга солинган. Шу каби актлар бошқа кўплаб штатларда ҳам қабул қилинган. Бу қонун тўлиқ равишда агентликларнинг индивидуал масалалар бўйича ишни кўриб чиқиш жараёнини ва тегишли тартибда қарор қабул қилишни (adjudicating), шунингдек, ҳуқуқ ижодкорлик фаолиятини таърифлаб берди. Бундан ташқари, қонун давлат агентлиги томонидан чиқарилган қарор ёки унинг ҳаракати устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини мустаҳкамлаб қўйди[8].

АҚШда тарихан федерал судлар (округ, апелляция, махсус судлар) ва штатлар судлари тизими шаклланган. Федерал судлар тизимининг юқори чўққисидан АҚШ Олий суди туради[9]. Маъмурий судлар давлат ва маҳаллий маъмурий органлар қарорлари устидан келтирилган апелляция шикоятларини кўриб чиқиш билан шуғулланадилар[10].

Маъмурий органларнинг қарорлари устидан шу маъмурий идора доирасида фаолият кўрсатувчи махсус апелляция муассасаларига, ундан кейин эса судга шикоят қилиш мумкин. Судлар одатда барча маъмурий инстанциялардан ўтган ишни қабул қиладилар ва кўриб чиқадилар (фуқаро томонидан берилган барча қонуний маъмурий ҳимоя воситалари тугаганида). Бирламчи маъмурий юрисдикция доктринасининг ҳам моҳияти шунда. Шунга

мувофиқ маъмурий органлар қандайдир даражада суд инстанциясидан устунликка эга, лекин фақатгина ишдаги фактларни кўриб чиқиш масаласида. Ишдаги ҳуқуқий масалаларга келсак, яъни қонун нормаларини талқин қилиш ва қўллашнинг тўғрилиги, бу ерда бошланғич юрисдикция судларга тегишли ҳисобланади.

Умумий қоида тариқасида, маъмурий органлар томонидан квазисудлов муҳокамаси натижасида олинган фактик маълумотлар, ҳолатлар, агар у “асосли далиллар” билан мустаҳкамланса, идоранинг қарорини текшириб чиқаётган суд томонидан тасдиқланади. Судлар маъмурий ишларни текшираётганда асосан ҳолатнинг юридик томонига ва маъмурий орган томонидан ишни кўриб чиқиш жараёнида қай даражада ҳуқуқ нормалари қўлланилганига эътиборни қаратадилар. Ишнинг фактик томонлари ҳақида судлар ўз фикрларини эҳтиёткорона ифода этадилар, чунки маъмурий орган таркибидаги мутахассислар техник масалалар бўйича тўлиқ равишда ваколатли ва тажрибали [11].

Ишни кўриб чиқиш натижаларига кўра, суд маъмурий органнинг қарорини ўзгаришсиз қолдириш, бекор қилиш ёки ўзгартириш ёхуд материалларни ваколатли органга қайта кўриб чиқиш учун юборишга ҳақли.

Олий суд қарорига биноан судлар томонидан қуйидаги жиҳатлар аниқланиши керак:

- Агентлик ваколатининг чегаралари ва у ўз ихтиёрида бўлган фактларга қараб ҳаракат қилганми, шундай бўлса, қарор қабул қилишда чегара доираси бузилмаганми;

- Таҳлил қилинаётган қарор “ўзбошимчалик билан, ўз ваколатларини суиистеъмол қилиб ёки бўлмасам қонунга зид равишда” эмасми. Бунинг учун суд қуйидагиларга баҳо бериши лозим:

- Қонун чиқарувчи томонидан белгиланганидек, қарордаги барча ҳолатлар асослантирилганми;

- Унинг қабул қилинишида йўл қўйиб бўлмайдиган омиллар таъсир кўрсатмадими;

- Яққол хатога йўл қўйилмаганми;

- Агентлик томонидан қарор чиқаришда тегишли процедураларга амал қилинганми (due process) [12].

Охирида келтирилган due process процедурасига қисқача таъриф бериб ўтсак. АҚШда маъмурий процедураларнинг асоси

АҚШ Конституциясининг 1797 йилги V ва XIV ўзгартиришида намоён бўлади[13]. АҚШда маъмурий процедуралар тўғри процедура - due process (дю процесс) асосида ўрганилади[14]. АҚШ Конституциясида назарда тутилган дю процесс принципи инсоннинг ҳаёти, эркинлиги ва мулкига даҳл қиладиган ҳар қандай маъмурий ҳаракатларга татбиқ этилишини назарда тутди. Дю процесс принципининг илк процессуал талаби тарафнинг фикрини тинглаш учун уни хабардор қилинишида намоён бўлади. Дю процесс принципининг кейинги процессуал талаби тарафга суд тартибига ўхшаган тартибда фикрини тинглаш имкониятини тақдим этиш.

Дю процесс принципининг яна бир процессуал талаби тарафнинг маслаҳатлашув ҳуқуқида намоён бўлади. Дю процесс принципининг муҳим талабларидан бири қарор чиқарувчи (маъмурий орган ёки мансабдор шахс)нинг холис бўлишидир. Дю процесс принципининг охириги процессуал талаби маъмурий қарорнинг чиқарилишида тегишли фактик ҳолатлар ва ҳуқуқий асослар, қарорни асослантирувчи далил ва сабаблар тўла ва етарли даражада асослантирилишида кўринади[15].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса ўрнида айтсак бўладики, оммавий ҳуқуқий низоларни ҳал қилишда Германия тажрибасидан фарқли равишда АҚШ кўпроқ маъмурий ишларни судгача (квази суд) тартибда кўриб чиқади ва бу соҳа бошқа давлатларга қараганда анча раванқ топган. Шундан келиб чиқиб, АҚШ тажрибасига айнан шу жиҳатдан ёндашиш, яъни низоларни судгача тартибда ҳал қилишни ривожлантиришга уларнинг кўникмалари ва амалиётини қўллаш ўринли. Бунга асос сифатида Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси тасдиқланган бўлиб, унда, ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органларга шикоят қилиш тартибини такомиллаштириш, низоларни судгача ҳал қилиш усули сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини коллегиял эшитиш механизмларини жорий этиш орқали маъмурий адлия тизимини ривожлантириш ечилиши лозим бўлган долзарб масала сифатида келтирилган, лекин ҳанузгача “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонун ишлаб чиқилганига қарамай, унинг ишлаш механизми ўз ўрнига тушиб кета олмаган. Чунки бизда маъмурий процедуралар ва маъмурий судлов ишларини

юритишнинг боғлиқлиги мавжуд эмас, маъмурий процедуралар принципларига, уларнинг тартибига амал қилинмайди, аҳолининг аксарияти маъмурий тартиб-таомиллар ҳақида тушунчага эга бўлмаганлиги сабабли кўп ишлар суд йўли билан ҳал бўлади. Шу мақсадда маъмурий адлия тизимини ривожлантириш учун маъмурий акт юзасидан манфаатдор шахс шикоят ёки ариза билан мурожаат этмоқчи бўлганда аввал юқори турувчи маъмурий органга мурожаат этиши мажбурийлиги тизимини йўлга қўйса мақсадга мувофиқ бўларди деган фикрдамиз.

Маъмурий процедураларнинг маъмурий судлов ишларини юритиш билан боғлиқлиги хусусида бир қанча ҳуқуқшунослар ҳам ўз фикр-мулоҳазаларини билдиришган. А.А.Никольскаянинг таъкидлашича, маъмурий процедуралар тўғрисидаги қонунчилик ишлаб кетиши учун тегишли суд амалиётини ривожлантириш ва маъмурий амалиётни шу орқали тўғрилаб бориш жуда муҳим аҳамият касб этади. Н.Саванович ҳам маъмурий процедураларнинг батафсил тартибга солиниши аниқ бир ишда тегишли расмий қоидаларга риоя этилганини текширишга имкон беришини таъкидлайди. Чунки бундай қоидаларга амал қилмаслик қабул қилинган қарорни бекор қилинишига асос бўлади. Маъмурий процедураларни текширадиган тизим бу маъмурий судлов ишларини юритиш ҳисобланади[16]. Германия ҳуқуқшуноси Й.Пуделька ҳам маъмурий ҳуқуқда икки асосий қонун – маъмурий процедуралар тўғрисидаги қонун ва оммавий-ҳуқуқий низолар юзасидан суд иш юритуви тўғрисидаги процессуал қонун мавжуд бўлиб, улар бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини келтириб ўтган[17]. Миллий ҳуқуқшунос олимларимиз ҳам маъмурий процедуралар ва маъмурий юстиция институтлари мақсади бир хиллигини ва ўзаро яқин алоқада эканлигини таъкидлашади.

Бу борада Ҳ.Фентоннинг таъкидлашича, маъмурий судга мурожаат қилишдан аввал маъмурий тартибда шикоят қилиш талаби (exhaustion) давлатлар маъмурий ҳуқуқида кенг тарқалганини кўриш мумкин. Бироқ МДҲ давлатларида бундай талабнинг йўқлигига асосий сабаб маъмурий органлар томонидан маъмурий шикоятларни кўриб чиқиш стандартларининг йўқлиги, маъмурий органлар фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиши бўйича етарли ишончнинг мавжуд эмаслиги каби омиллар санаб ўтилади. Мисол учун, АҚШда маъмурий процедураларга катта эътибор берилишининг яна бир сабабларидан бири бу оммавий-ҳуқуқий

низолар юзасидан суд ишлари маъмурий процедуралар натижасида тузилган ҳисоботларнинг қонунийлигини кўриб чиқиш асосида олиб борилиши билан изоҳланишида кўриш мумкин. Маъмурий шикоятнинг мажбурийлиги асосида аввало юқори органлар ўзларининг қуйи органлари қарорларини мониторинг қилиб туриши ва нотўғри қарорларни тузатиш имкони борлиги билан ижобий саналади[18].

Ҳақиқатдан ҳам бир қарашда маъмурий тартибда судгача шикоят қилишнинг мажбурий тартибининг ўрнатилиши кўпгина ижобий жиҳатларга эга. Маъмурий орган ўз хатоларини тузатиши, юқори турувчи орган эса тегишли мониторинг олиб бориши ва энг асосийси маъмурий актнинг мақсадга мувофиқлик ва тўғрилиги юзасидан қайта кўриш ва баҳолашга имкон бўлади[19].

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Соловьёв А.А., Опалев Р.О. Административная юстиция в зарубежных государствах: особенности функционирования отдельных институтов административного судопроизводства: монография / Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2017. – 60 с.;

2. Зеленцов А.Б. Учебно-методический комплекс и методические рекомендации по изучению курса «Административная юстиция». – М.: Изд. РУДН, 2011. – С. 51; Усанов В.Е. Проблемы формирования административной юстиции в Российской Федерации // http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_141.htm;

3. Усанов В.Е. Проблемы формирования административной юстиции в Российской Федерации // http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_141.htm;

4. Qosimov, B. (2018) "Administrative justice and forms of its organization: national and foreign experience," Review of law sciences: Vol. 2: Iss. 2, Article4. Available at: https://uzjournals.edu.uz/rev_law/vol2/iss2/4;

5. Слепченко Вероника Андреевна. Некоторые аспекты административной юстиции в зарубежных странах и в России (Some aspects of administrative justice in foreign countries and in the Russian Federation), <http://injust->

journal.ru/wpcontent/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf;

6. Woll, P. Administrative law: the informal process / P. Woll. – Berkeley, CA: University of California Press, 1974. – 188 p.;

7. Carp, R. A. Judicial Process in America / R. A. Carp, R. Stidham. – 5th ed. – Washington, D. C.: Congressional Quarterly Press, 2001. – 421 p.;

8. Разгильдеев Александр Витальевич. Административное Правосудие: Опыт стран Европы, США и возможность его использования в России // Журнал «Закон» № 11 Ноябрь 2013, 135-150 с.;

9. Малько А.В. Сравнительное правоведение / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин М.: Норма: ИНФРА-М, 2011, 129-130 с.;

10. Zimmer M. B. Overview of Specialized Courts / M. B. Zimmer. // International Journal for Court Administration. 2009 (August). Vol. 2. No 1. P. 12. URL: <http://www.iaca.ws/files/LWB-SpecializedCourts.pdf>;

11. Никеров Г.И. Административно-процессуальное право США // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 102–106; Хаманева Н.Ю. Административная юстиция США // Государство и право. – 1993. – № 3. – С. 141–145.;

12. Harter P. Op. cit. P. 381; решение Верховного Суда США от 02.03.1971 по делу Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe — 401 U.S. 402 (1971);

13. Bernard Schwartz, Roberto L.Corrada, J.Robert Brown, Jr. “Administrative Law^ a casebook” seventh edition. Aspen Publishers, 2010. P. 385.; William F.Frunk, Richard H.Seamon “Administrative Law: examples and explanations” second edition. Aspen Publishers, 2006. – P.116.;

14. William F.Frunk, Richard H.Seamon “Administrative Law: examples and explanations” second edition. Aspen Publishers, 2006. – P.117.;

15. Ernest Gellhorn, Ronald M.Levin., 2006. – P. 234-236, 237-240,240-241.;

16. Саванович Н., Ежегодник публичного права 2017. Указ. Соч. – С. 446.;

17. Пуделька Й., Ежегодник публичного права 2015. Указ соч. – С. 46.;

18. Howard N. Fenton. Where too little judicial difference can impair the administrative process: the case of Ukraine. // Susan Rose-Ackerman, Peter L.Lindseth. Comparative administrative law: an introduction. // Comparative Administrative Law. SusanRose-Ackerman, Peter L.Lindseth. EdwardElgar 2010. – P. 483-486.

19. Нематов Жўрабек Нематиллоевич. Ўзбекистон Республикасида маъмурий процедуралар институтини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) // Монография. – Тошкент, 2018 йил.

Ф.З.Мирзаев – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Академияси катта ўқитувчиси, адлия катта маслаҳатчиси.
+998983112120

С.Г.Таджибаев – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Академияси магистратура тингловчиси, 2-даражали юрист.
e-mail: orikzor7@gmail.com
+998933283010

ПОРА ОЛИШ ЖИНОЯТИНИ СОДИР ЭТГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Мирзаев Ф.З. - Старший преподаватель Академии
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, старший
советник юстиции.

Таджибаев С.Г. - Магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан, юрист 2-й степени.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ О ВЗЯТОЧНИКЕ

F.Z.Mirzayev – Senior Lecturer at the Academy of the General
Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan,
senior counselor of justice

S.G.Tadjibayev - Master's student at the Academy of the General
Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan,
lawyer of the 2nd degree

SOME ISSUES OF RESPONSIBILITY FOR THE CRIME OF BRIBERY

Аннотация: Ушбу мақолада пора олиш жиноятини
квалификация қилишнинг айрим муаммолари таҳлил қилинган.
Шунингдек, ушбу тоифадаги жиноятни квалификация қилишнинг
ҳуқуқий муаммолари ва ечими юзасидан таклифлар билдирилган.

Аннотация: В данной статье сделан анализ некоторых
проблем квалификации преступлений взяточнике. Кроме того, дано
предложение по решению прововых проблем преступлений данной

категории.

Annotation: This article analyzes some of the problems of qualifying the crime of bribery. Suggestions were also made on legal issues and solutions for the qualification of this category of crime.

Таянч сўзлар: пора олиш, мансабдор шахс, хизмат мавқеи, давлат иштирокидаги ташкилот.

Ключевые слова: взяточничество, должностное лицо, служебного положения, организация с государственным участием.

Keywords: bribery, official, official position, state-owned organization.

Мақоланинг йўналиши (секция) рақами: 3-секция. Жиноят-хуқуқий фанларни ривожлантириш муаммолари

Порахўрлик–бошқарув органлари фаолияти тартибига қарши қаратилган уч мустақил мансаб жиноятлари – пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилишни ўз ичига оладиган атама. Санаб ўтилган ҳар бир тажовуз ЖК 210-212-моддаларида назарда тутилган жиноятлар билан боғлиқ бўлмаган ҳолда содир этилиши мумкин эмас. Улар бир-бири билан шу даражада боғлиқ бўладикки, пора олиш фактининг мавжуд эмаслиги пора бериш фактини ҳам истисно этади.

Статистик маълумотларга кўра, 2019 йилда судлар томонидан Жиноят кодексининг 210-моддаси билан 191 нафар шахсга нисбатан 145 та иш (2018 йилда 202 нафар шахсга нисбатан 174 та иш), 211-моддаси билан 1 179 нафар шахсга нисбатан 995 та иш (2018 йилда 1 638 нафар шахсга нисбатан 1 279 та иш), 212-моддаси билан 17 нафар шахсга нисбатан 16 та иш (2018 йилда 23 нафар шахсга нисбатан 17 та иш) кўрилган.

Шулардан 2019 йилда Жиноят кодексининг 210-моддаси билан айбдор деб топилган 158 нафар шахснинг 82 нафарига озодликдан маҳрум қилиш жазоси, 61 нафарига озодликни чеклаш, 15 нафарига жарима жазолари тайинланган бўлса, 20 нафари шартли ҳукм қилиниб, 13 нафар шахс эса, оқланган.¹⁰³

Мазкур жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шу билан изоҳланадигани, пора олиш мансабдор шахслар томонидан ўзларининг мансаб ваколатларини ижро этишнинг ўрнатилган тартибини кескин ўзгартиради ва бу билан давлат хизмати манфаатларини кўпол бузади. Пора олиш жинояти ҳокимият ва

¹⁰³ <http://sud.uz/jazo-maqasadi>

бошқарув асосларини емирадиган, унинг халқ олдидаги обрўсига путур етказадиган, таъсир кучига шубҳа уйғотадиган, иқтисодиётни ривожига кескин тўсиқ бўладиган ва рақобат муҳитини синдирадиган, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига дахл қиладиган хавфли жиноий ҳодисанинг нисбатан кўп тарқалган ва ўзига хос ҳодисаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 210-моддаси 1-қисми диспозицияси тасвирловчи диспозиция бўлиб, унда пора олиш жиноятининг тавсифи берилган. Унга кўра, пора олиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахсининг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлишидир¹⁰⁴. Демак, пора олиш жиноятига берилган бу таърифни расмий таъриф деб олсак бўлади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Бошқарув тартибига қарши жиноятлар” деб номланган XV бобида “хизмат вазифаси” ва “хизмат мавқеи” атамаларини учратишимиз мумкин. Масалан, ЖКнинг 208, 214-моддаларида “хизмат вазифаси”, 210, 211, 213-моддаларида “хизмат мавқеи” атамалари қўлланилган. Ўз-ўзидан маълумки, бу атамалар айнан бир хил мазмунни ифодаламасдан, балки бир-биридан фарқ қилади.

Вазифа – 1) амалга оширилиши, ҳал қилиниши лозим бўлган, кўзда тутилган мақсад, мақсадли иш; 2) зиммада бўлган муайян иш, ишлар; 3) доим амалга ошириш, амал қилиш, бажариш лозим бўлган иш, бурч; 4) бажариш учун берилган, топширилган иш, топшириқ;

5) хизмат лавозими, мансаб, амал доирасида бажариладиган ишлар мажмуи”, “мавқе – шахс, нарса, воқеа-ҳодиса ва шу кабиларнинг тутган муайян ўрни, даражаси, ҳолати; мартаба ҳисобланади. Яъни, мавқе хизмат вазифалари билан бирга шу вазифаларга, ваколатларга эгаллиги муносабати билан унинг шу вазифалар билан боғлиқ бошқа имкониятларини ҳам қамраб олади. Бундан хулоса шуки, “хизмат мавқеи” мазмун жиҳатидан “хизмат вазифаси”дан кенгроқдир.

¹⁰⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 210-моддаси 1-қисми.

Шу ўринда табиий бир савол туғилади: ўз хизмат мавқеига кўра юқорида зикр этилган ҳаракатларга (ҳаракатсизликка) кўмаклашиш деганда нима тушунилади? Бундай кўмаклашишнинг чегараси қандай?

Жиноят қонунининг сўзма-сўз талқинидан хизмат вазифасини бажараётган шахснинг ғайриқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) унинг хизмат мавқеи билан бевосита боғлиқ бўлиши лозимлиги англашилади. Бу ғайриқонуний ҳаракатларга ёки ҳаракатсизликка кўмаклашиш имконияти объектив хусусиятга эга эканлигини кўрсатади. Ушбу имконият оғдирилаётган хизматчининг шахсий хусусиятлари ва алоқаларига боғлиқ бўлиши мумкин эмас. Ушбу хулоса хизматчи оғдириб олувчининг фойдасига бажарувчи ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) тавсифининг сўзма-сўз талқинига асосланади.

Мазкур жиноятда субъект давлат органида, давлат иштирокидаги ташкилотда, яъни устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган тижорат ташкилоти ҳамда тўлиқ ёки қисман давлат органи ёки давлат ташкилоти томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилотида, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органида мансабдор шахс лавозимида ишловчи ходим ҳисобланади¹⁰⁵.

Пора олиш ҳар доим мансабдор шахснинг хизмат вазифаларини ўз ғаразли мақсадлари йўлида суиистеъмол қилиши билан боғлиқ ва кўп ҳолларда яширинча, гувоҳларсиз юз беради. Порахўрликда жиноят субъектларининг одатий алоқа схемаси куйидагича: пора берувчи – пора олувчи, баъзан эса, пора берувчи – воситачи – пора олувчидан иборат. Масалан, савдо соҳасидаги порохўрликда пора олувчининг бир неча воситачи билан алоқаси одатийдир. Бунда воситачилар мустақил, баъзан эса ўзаро хизмат билан боғлиқ бўладилар. Воситачи ўзининг улушини олган ҳолда жиноятни сир тутишга ҳаракат қилади ва одатда порохўрлик ташаббускорининг ишончли одами бўлади. Бу алоқа бажарилиши жараёни ниҳоятда сир сақланади. Порахўрлар агарда пора берувчи жиноят устида қўлга тушган тақдирда, қандай баҳона ва важлар келтиришини аввалдан ўйлаб қўйган.

Жиноятни яшириш, порани ўзлаштиришнинг турли усуллари бор: “совға қилиш”, «қарз бериш», корхонанинг штатига ишчи,

¹⁰⁵ Порахўрлик жиноятлари тўғрисидаги ариза ва хабарларни қабул қилиш, жиноятларни фош этиш ва хужжатларни расмийлаштириш. Амалий қўлланма. И.Астанов. 2019 йил

ходим сифатида қабул қилиш ва маош тўлаш ёки моддий рағбатлантириш ва ҳоказо. Порахўрликнинг натижаси ҳар доим ҳам моддий қайд қилинмайди. Аммо бир қатор вазиятларда жиноятга алоқадор шахсларнинг бармоқ излари пора предметиди, ўрамда қолади, баъзан эса порахўрликнинг бошқа излари ҳам сақланиб қолади (товар чеклари, этикеткалар, пул, қимматбаҳо нарсалар, жиноятчиларнинг шахсий ёзувлари ва бошқалар).

Давлат иштирокидаги ташкилотнинг мансабдор шахси ҳамда нодавлат тижорат ташкилотининг мансабдор шахси томонидан содир этилган бир хил турдаги жиноий хатти-ҳаракатлар учун жиноят кодексининг турли моддаларида жавобгарлик белгиланган.

Масалан, ЖКнинг 210-моддасида давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахси томонидан опра олганлиги учун жавобгарлик белгиланган бўлса, ЖКнинг 1929-моддасида порани тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг мансабдор шахси олган тақдирда жиноий жавобгарлик кўзда тутилган.

Шу сабабли, тергов органларининг олдида қилмишга баҳо бериш учун биринчи навбатда жиноят содир этган мансабдор шахс ишлайдиган ташкилотнинг мулк ҳуқуқини тўғри аниқлаб олиш вазифаси туради.

Бироқ, амалиётда айрим ҳолларда муайян бир ташкилот ёки корхонада давлат улуши бор-йўқлигини аниқлаб олишда қийинчиликлар мавжуд.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.10.2020 йилдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6096-сонли Фармонида “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ йирик давлат корхонаси ва хўжалик бирлашмаси сифатида қайд этилган.

Мисол сифатида келтирадиган бўлсак, “Хоразм ҳудудий электр тармоқлари” АЖнинг Низомига мувофиқ ушбу жамият устав фондининг 99,95 фоиз улуши “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖга тегишлидир.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.10.2016 йилдаги “Давлат улуши устувор бўлган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2635-сон Қарорининг 5-бандида:

- акциядорлик жамиятларининг устав фондида давлат улуши бўлган акцияларига давлат бошқаруви ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, давлат унитар корхоналари ва муассасалари, Марказий банк ҳамда Реконструкция қилиш ва ривожлантириш фондига тегишли акциялар кириши;

- хўжалик бошқарув органларига мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган акциялар устав фондидаги давлат улуши бор акциялар ҳисобланмаслиги кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасининг 06.05.2014 йилдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-370-сонли Қонунининг 3-моддасига кўра устав фонди (устав капитали) акциядорларнинг акциядорлик жамиятига нисбатан ҳуқуқларини тасдиқловчи муайян миқдордаги акцияларга тақсимланган тижорат ташкилоти акциядорлик жамияти деб эътироф этилиши белгиланган.

Бундан кўринадики, “Хоразм ҳудудий электр тармоқлари” АЖ давлат улуши мавжуд бўлмаган тижорат ташкилоти эканлигини англаш мумкин.

Шундай ҳолатда, “Хоразм ҳудудий электр тармоқлари” АЖ мансабдор шахси ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора эвазига амалга оширган тақдирда, унинг қилмишларини ЖКнинг 1929-моддаси билан квалификация қилиш лозим бўлади. Бироқ, “Хоразм ҳудудий электр тармоқлари” АЖ ва унинг мансабдор шахси аслида тўғридан-тўғри давлат улуши мавжуд бўлмаса-да давлат корхонаси томонидан ташкил этилган давлат ташкилотидир. Унинг мансабдор шахси томонидан содир этилган пора олиш жиноятини ЖКнинг 1929-моддаси билан квалификация қилиш мақсадга мувофиқ бўлмай, ЖКнинг 8-моддасида белгиланган одиллик принципи нормаларига, яъни шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши кераклиги ҳақидаги талабларига мос келмайди.

Чунки, ЖКнинг 1929-моддаси 1-қисми ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят ҳисобланса, 210-модданинг 1-қисми унча оғир бўлмаган жиноятлар таснифига киради ва табиийки уларга белгиланган жазолар ўртасида катта фарқ бор. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, амалдаги ЖК ва (ёки) Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан 22.02.2021 йилда “regulation.gov.uz” норматив-ҳуқуқий лойиҳалар муҳокамаси порталида эълон қилинган Ўзбекистон Республикаси Жиноят

кодекси лойиҳасига қуйидагича ўзгартириш киритиш таклифини берилади: Амалдаги ЖКнинг 8-бўлимида қайд этилган ёхуд лойиҳадаги ЖКнинг 3-моддасидаги “Давлат иштирокидаги ташкилот” атамасининг 2-бандда берилган “тўлиқ ёки қисман давлат органи ёки давлат ташкилоти томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилоти” деган тушунчага “...тижорат ва нотижорат ташкилоти” деб тўлдириш таклифи берилади. Хулоса қилиб айтганда, давлат органи томонидан ташкил этилган тижорат ташкилотлари мансабдор шахсларининг жавобгарлигини мустаҳкамлаш уларнинг хизмат вазифаларига нисбатан масъулиятини кучайтиради ва тизимнинг барқарор ўсишига кўмак бериб, коррупциянинг олдини олиш борасида ўз самарасини беради. **Иқтибослар:** 1. <http://sud.uz/jazo-maqsadi2>. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. 3. Порахўрлик жиноятлари тўғрисидаги ариза ва хабарларни қабул қилиш, жиноятларни фош этиш ва ҳужжатларни расмийлаштириш. Амалий қўлланма. И.Астанов. 2019 йил

Ислом Каримов
Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: реализуя уголовное преследование от имени государства, прокурор, таким образом, выступает его полномочным представителем в сфере уголовного процесса. При указанном прокурор, реализуя возложенные на него нормативными источниками полномочия, должен не только защищать интересы социума и государства, но и обеспечивать легальность в работе иных должностных лиц, также наделенных полномочиями на уголовное преследование. А это связано не столько с потребностью вести уголовное преследование, сколько с необходимостью исключить при этом нарушения прав и свобод физических лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную сферу.

Ключевые слова: уголовное преследование, прокурор, легальность, нарушения прав, надзор, контроль.

Изучение организации и деятельности анализируемых органов подразумевает многоплановость рассмотрения разных сторон ее функционирования и осуществление сравнительного нормативного анализа

с учетом зарубежного опыта организации подобных структур. К.А.Тюренкова указывает на то, что прокуратура Франции образовалась раньше, чем в иных европейских странах. Как орган развивающейся демократической страны, реализуя во многом функции фискалитета во времена абсолютной монархии, а именно интересов казны, прокуратура с учетом развития государства и социума стала реализовывать руководство и надзор за следствием, выступала в отдельной степени органом исполнительной власти [1].

На сегодняшний день прокуратура данной страны входит в структуру Министерства юстиции, а ее структура совпадает со структурой системы судов и во многом обеспечивает ее эффективность. Прокуроры и судьи называются во Франции магистратами. Для подготовки прокуроров и судей функционирует

Национальная школа магистратуры и почти все сотрудники судов Франции по гражданским и уголовным делам являются выпускниками указанного учреждения. Значительное внимание уделяется организации, реализации программы непрерывного последовательного образования, подготовки и переподготовки. Входя в систему судов и состоя при судах,

прокуроры пользуются большой автономией и самостоятельностью и обладают определенными полномочиями [2]. Хотя действия анализируемого лица находятся под надзором министра юстиции, в заседаниях суда он независим. Последний возбуждает уголовное преследование, поддерживает в суде обвинение, производит контроль за предварительным следствием, агентами судебной полиции. При осуществлении предварительного следствия судья во многом поднадзорен прокурору, который имеет право предоставлять ему указания, ориентированные на выявление истины, и на любой стадии имеет право взять на себя реализацию функций следствия.

Возглавляет прокуратуру Генеральный прокурор при Кассационном суде.

Прокуроры республики – районные прокуроры при трибуналах большой и малой инстанции – находятся у него в подчинении. Все анализируемые должностные лица назначаются по рекомендации и представлению министра юстиции президентом страны. Юристы Франции, исследователи, рассматривающие положение ведомства, считают, что следует подчеркивать значимость концепции о самостоятельности прокуроров, ее всеобщность и постоянство[3]. Указанное в полной мере соответствует и рекомендациям подкомиссии ООН по правам человека и судебной независимости, где в ст. 29 обозначено: «Самостоятельность адвокатов и прокуроров и сознательность, и то мужество, с которыми они реализуют свой профессиональный долг, требуются для укрепления самостоятельности судей, чтобы обеспечивать правосудие, уважение законности и свободу, а также охрану прав личности, всех лиц во всем социуме».

Соответственно, прокурор во Франции – это представитель исполнительной власти, уполномоченный как на реализацию уголовного преследования, так и на реализацию надзора за действиями следственного

судьи, полиции, а также на поддержание в суде обвинения. Во

многим данная

организация, структура и положение органов прокуратуры свойственны и

для иных государств западной Европы, хотя там присутствуют отличия, объясняемые определенными условиями становления государств, традициями и общественно-правовыми взглядами. Во всем мире нет единства в структуре, организации и полномочиях анализируемого органа, но исследователи различных государств сходятся в потребности определенного единения и самостоятельности прокуроров при реализации тех задач и обязанностей, которые возлагает на них законодательство страны.

История становления прокуратуры во Франции во многом повлияла на генезис указанных органов в России и Европе.

Прокуратура ФРГ, как и прокуратуры ряда иных западноевропейских стран, была сформирована в начале XIX столетия. На сегодняшний день ее работа регулируется следующими правовыми источниками: Уголовно-процессуальным кодексом, Федеральным законом о судостроительстве, Правилами внутреннего распорядка прокуратуры и Положением об организационной структуре прокуратуры. Однако, о прокуратуре говорится и в Основном Законе ФРГ, где раскрываются вопросы правоохранительной деятельности, контрольных функций, судостроительства.

В.Г. Бессарабов обращает внимание на то, что по законодательству ФРГ прокуратура подчинена министру юстиции, определена к исполнительным органам власти и хотя организационно образует часть системы судов, к судебной власти не относится, выступая обычным административным органом. Прокуратура состоит из двух частей: федеральной и земельной. Возглавляют отдельные прокуратуры Генеральные прокуроры, при этом последний назначается президентом государства. Компетенция рассматриваемого органа устанавливается компетенцией суда, при котором она функционирует. М. Номейлер указывает на то, что прокурор реализует предварительное расследование, в том числе, посредством полиции, которой он по сути руководит. Прокуратура в ФРГ разрешает три задачи: «прежде всего, расследует дела и производит уголовное преследование, выступает в суде как обвинитель, кроме того, участвует в судебном разбирательстве в качестве беспристрастной стороны и, также,

приводит вердикт в исполнение». Данному лицу предоставлено право использовать задержание и предварительное заключение, при этом, последнее осуществляется на основании письменного приказа судьи об аресте. Законом закреплена возможность расширения земельным законодательством компетенции прокурора. Практически до последнего времени не развивался данный институт прокуратуры в США. Однако, видится интересным проанализировать положение и роль указанного органа в США. В США нет такого органа как прокуратура, при этом, контрольные функции возложены на атторнейскую службу, которую в специализированных источниках в связи со схожестью функций и именуют прокуратурой. В свою очередь, не имеется и специализированного закона, и работа данной службы регулируется комплексом других правовых источников, например, гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством[4].

Основным правовым источником, регламентирующим деятельность прокуратуры США, выступает Конституция, которая возлагает на высший законодательный орган государства – Конгресс – полномочия принятия федеральных источников, включая и законодательство, регулирующее деятельность атторнейской службы. Согласно Основному Закону США Генеральный атторней назначает глава государства «с согласия и по совету Сената». Глава государства также назначает атторнеев в 94 федеральных округа.

Список использованной литературы:

1. Орловская И.Л. Психологическая экспертиза по делам о дорожнотранспортных происшествиях // Криминалистический семинар. 2000. Вып. 3. С. 66.
2. Боровский Б.Е. Исследование фактов, обуславливающих дорожнотранспортные происшествия: конспект лекций. Л., 1980. С.12.
3. Зорин Р. Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. Минск, 2000. С. 13.
4. Uralov sarbon required perspectives for investigation of crimes in the field of information technology and overcoming crime // Review of law sciences. 2020. №4.

Жўраев Шерали Алишер ўғли
Тел.рақам: (90) 639 31 34
Ўзбекистон Республикаси
Бош Прокуратура Академияси тингловчиси

МИГРАЦИЯ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ БАЖАРИЛИШИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ПРЕДМЕТИ, СОҲАСИ, АСОСИЙ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

Калит сўзлар: прокурор назорати, назорат предмети, мақсад ва вазифалари, қонунлар ижроси, прокурор назорати соҳаси, прокурор ваколатлари, миграция қонунчилиги, миграция қонун ҳужжатлари ижросини назорат қилиш.

Аннотация. Ушбу мақолада миграция соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг предмети, ушбу соҳада прокурор назоратининг мақсад ва вазифалари қонунчиликда белгиланган нормалар ва олимларнинг назарий қарашларини таҳлил қилган ҳолда ёритиб берилган. Мақолада, шунингдек, миграция соҳасида прокурор назоратини такомиллаштириш, қонунчиликка ўзгартириш киритиш бўйича таклифлар берилган.

Прокуратура деярли барча давлатларда мавжуд бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан бири ҳисобланади. Унинг фаолияти давлатнинг эрки, тузуми, мафкурасини ўзида ифода этувчи қонунлар моҳияти билан белгиланиб келинган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунда кўрсатилганидек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хил бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширади”¹⁰⁶.

М.О. Мадалиев айтганидек, прокуратура органларининг ўзига хос жиҳати шундаки, ҳамма ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи органлар чекланган ҳуқуқий муносабатлар соҳасида қонунларга - риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади.

¹⁰⁶ Мадалиев О.М. ПРОКУРОР НАЗОРАТИ. Олий ўқув юртлари учун дарслик. (Умумий қисм.) Т.: «ILM ZIYO», 2012. – б. 42.

Прокуратуранинг ваколатлари универсал характерга эга бўлиб, ҳуқуқий муносабатларнинг бутун соҳасига қўлланилади¹⁰⁷.

Ўзларига юклатилган мазкур масъулиятли вазифани амалга оширишда прокуратура органлари фаолиятининг бир йўналиши бўлган прокурор назорати муҳим ўрин эгаллайди.

“Прокурор назорати дейилганида, Ўзбекистон Республикаси номидан, унинг ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунларнинг аниқ ва бир ҳилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширувчи прокуратура органларининг давлат органи сифатидаги махсус фаолияти тушунилади”¹⁰⁸.

Прокурор назоратининг предметини аниқлашда аввало, ушбу сўзнинг луғавий маъносини билиб олишимиз керак. “Предмет” атамаси қуйидагича маънони англатади: **предмет** – “бирор-бир хатти-ҳаракат йўналтирилган нарсадир”¹⁰⁹.

Профессор Б.В.Кобейников *прокурор назорати предмети* тушунчасига аниқлик ва тўлиқлик киритиш ҳақида тўхталиб, “прокурор назорати предметининг тушунчаси масаласида юридик адабиётларда турли хил тушунчалар ва хилма-хил фикрларнинг мавжудлиги прокурор назоратини тўғри тушунишда қийинчиликларни вужудга келтириши таъкидлаган”¹¹⁰.

Шунингдек, профессор А.П.Сафонов *прокурор назорати предмети* тушунчасини қуйидагича тушунтиради: “прокурор назоратининг предмети унинг функциялари каби бўлиши керак. Прокурор назоратини предметини аниқлаштириш прокуратура фаолияти ва у қамраб оладиган масалалар характерини кўрсатишни англатади”¹¹¹.

С.А.Емельянов прокурор назоратининг предмети ҳақида ўз нуқтаи назарини илгари суриб, “прокурор назоратининг предмети – қонун бузилишларини ва уларга сабаб бўладиган ҳолатларини аниқлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, қонунийликни тиклаш ва айбдорларни жавобгарликка тортиш, қонун бузилишларини олдини олиш учун тегишли чора-тадбирларни қабул қилишни ташкил қилади”¹¹².

¹⁰⁷ Б.Х. Пўлатов. Прокурор назорати. Дарслик. –Т.: 2008. Б.48.

¹⁰⁸ О.М. Мадалиев Прокурор назорати. Дарслик. Умумий қисм. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. Б.10.

¹⁰⁹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: 1975. С. 401.

¹¹⁰ Коробейников Б.В. Правовое регулирование предмета общего надзора. В кН. «Совершенствование правового регулирования прокурорского надзора в СССР». М. 1976. С. 96.

¹¹¹ Сафонов А.П. Сущность и пределы прокурорского надзора за соблюдением законодательства в местах лишения свободы. Сб. «Вопросы прокурорского надзора». М. 1972. С. 141, 156

¹¹² Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры. М. 1980. С. 17

Юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда, Б.М.Спиридов, “назорат предмети – прокурор ўз вазифаларини самарали бажариши учун қилиши керак бўлган нарса”¹¹³, деган фикрни илгари сурган. Ушбу назарияга яқин фикрларни В.Г. Велкумов¹¹⁴ ва бошқа олимлар ҳам тасдиқлашган.

А.Х.Казарина прокурор назоратининг предмети тўғрисидаги турлича нуқтаи назарларни умумлаштирган ҳолда, “...баъзи илмий адабиётларда; прокурор назоратининг вазифалари билан прокурор назоратининг предмети ва шунингдек, прокурор назоратининг предмети билан объектинини аниқлаштиришда чалкашликларга йўл қўйишади”¹¹⁵.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунда берилган прокурор назорати субъекти билан ушбу соҳадаги кўпчилик тадқиқотчиларнинг нуқтаи назарлари бири-бирига жуда яқиндир.

Прокуратура тўғрисидаги қонунчилик прокуратуранинг назорат функцияси билан қонунларнинг ижро этилишидаги ўзаро боғлиқликдан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган. Прокурор назорати соҳасидаги айрим мутахассислар томонидан ижро устидан назорат предмети фақатгина қонунларга тааллуқлиги, қонуности ҳужжатларига татбиқ қилинмаслиги ҳақидаги фикрлар ҳам айтиб ўтилган¹¹⁶.

Лекин олимлар орасида қонуности ҳужжатлар (ҳукумат қарорлари, вазирлик ва идораларнинг норматив ҳужжатлари ва бошқалар) ижроси прокурор назоратининг предметига кириш-кирмаслиги борасида ягона фикр мавжуд эмас. Бир гуруҳ олимларнинг фикрига кўра, прокуратура назорати Низом ва идоравий низомлардан бирортасини ижро этишга татбиқ этилмайди. Уларнинг ижросини назорат қилиш бошқа органлар томонидан назорат қилиниши керак, прокуратура томонидан эмас, деган фикрлар мавжуд¹¹⁷.

Бошқа гуруҳ тарафдорлари эса, агар қонуности ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонун асосида амалга оширилса ва ўзида қонунда назарда тутилган нормаларни қўллаш

¹¹³ Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за исполнением законности в исправительно-трудовых учреждениях. М. 1978. С. 127.

¹¹⁴ Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе. 1970. С. 112.

¹¹⁵ Козлов А.Ф. О пределах общего надзора. Социалистическая законность. 1975. №5. С. 51.

¹¹⁶ Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. Учебник. М. 2001. С. 168.

¹¹⁷ Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. М. 2006. С. 187; Комментарий к закону «О прокуратуре Российской Федерации», под ред. Ю.И. Скуратова. М. 2001. С. 102.

механизмини ифода этса, қонуности ҳужжатлари ижроси устидан ҳам прокурор назорати ўрнатилиши қонуний бўлиши ҳақидаги фикрни олға суришади¹¹⁸.

Профессор А.Ю.Винокуров “баъзида Президент ва Ҳукумат томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий ва ягона манбаси бўлади. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, унинг фикрига кўра, прокурор назоратидан четда қолдириб бўлмайди¹¹⁹.”

Ушбу фикрга қўшилган ҳолда, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасида мустақамлаб қўйилган “Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадилар”, деган нормадаги **“қонунларнинг”** деган сўзни нафақат қонунларга нисбатан, балки умумий маънода қонунчиликка нисбатан деб тушуниш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Аслида, прокурорлар қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга оширишади.

Тадқиқот ишини ёзиш давомида ўрганилган маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтда прокурор назорати амалиёти Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг тегишли моддаларини кенг шарҳлаш орқали шаклланди. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 24.11.2017даги 166-сонли буйруғи, “Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 11.09.2017даги 139-сонли, “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишда қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 25.09.2017даги 143-сонли, “Қишлоқ хўжалиги соҳасида қонунчилик ижроси устидан назорат самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 07.11.2017даги 160-сонли Буйруқларида “қонунчилик ижроси устидан назорат” тушунчаси кенг қўлланилганлигини кўришимиз

¹¹⁸ Чувилев А.А. Прокурорский надзор: вопросы и ответы. М. 1999. С. 7-8; Чурилов А., Лукашев В. О новых подходах к организации прокурорских проверок. Законность. 1993. №8; Козлов А.Ф. О сущности прокурорского надзора в СССР. Свердловск. 1979. С. 14.; Даев В.Г. Задачи и объект прокурорского надзора в условиях перестройки. Материал заседания координационного бюро по проблемам прокурорского надзора. М. 1990. С.13-15.

¹¹⁹ Винокуров А.Ю. Проблемы прокурорского надзора за исполнением природоохранного законодательства. Дис. ... докт. юрид. наук М. 2007. С. 29-30.

мумкин.

Прокуратура амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, қонунлар ижросини текшириш вақтида қонунлар асосида ва уларнинг ижро қилиниши юзасидан қабул қилинган қонуности ҳужжатларига эътибор қаратиш миграция қонунчилиги талабларини бажариш бўйича назорат текширувларини тўлиқ ва юқори даражага етказишнинг кафолатидир. Маълумки, прокурор назоратининг предмети “қонунлар” билан чекланган. Шу сабабдан, прокурор назорати фанида кўп бора “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунда прокурор назоратининг предметини кенгайтириш фавқулотда муҳим эканлиги ҳақида кўп бора таъкидаланади¹²⁰.

Фикримизча, “қонунлар ижроси” тушунчасининг ўрнига “қонунчилик ижроси” тушунчасини қонунчиликка киритиш прокуратура органларига уларга юклатилган вазифаларни бажариш учун уларга янада кўпроқ ваколатлар беради.

Юқорида айтилганлардан шундай хулосага келишимиз мумкинки, прокурор назоратининг предметини кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 1-моддаси 2-қисмида **“қонунларнинг ижроси”** сўзларидан кейин **“шунингдек, тегишли муносабатлар соҳасини тартибга солувчи қонунлар асосида ва уларнинг ижро этириш учун қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг норматив хусусиятдаги Фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасининг бошқа қонуности ҳужжатлари”** деган сўзларнинг қўшилиши мақсадга мувофиқдир.

Ўз ваколатларини амалга ошириш чоғида прокурор юридик адабиётларда прокурор назоратининг **“соҳаси”** деб номланадиган чегарада ҳаракат қилишади. Ушбу соҳада амал қилиш жуда муҳимдир. Сабаби, ушбу чегарадан чиқиш прокурорлар ишига ташкил қилишда кўплаб муаммоларни келтириб чиқаришади.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасида прокуратура органлари қуйидаги йўналишларда ўз фаолиятларини амалга оширишлари кўрсатилган:

вазирликлар, давлат кўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш;

¹²⁰ Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник для ВУЗов. М.; 2001. С. 109.

фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат қилиш;

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг ҳарбий тузилмаларида қонунларга риоя этилиши устидан назорат қилиш;

тезкор-қидирув фаолиятни, терговга қадар текширувни, суриштирувни, дастлабки терговни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш ҳамда уларнинг жинойтчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

жинойтлар юзасидан дастлабки тергов олиб бориш;

судларда жинойт ишлари кўриб чиқиладиганда давлат айбловини қувватлаш, судларда фуқаролик ишларини, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ҳамда иқтисодий низоларни кўришда иштирок этиш, қонунларга зид бўлган суд ҳужжатларига протест келтириш;

солиқ интизомини мустаҳкамлашга, солиқ, валюта соҳасидаги жинойтлар ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашга, шунингдек давлатга етказилган иқтисодий зарарни қоплашга қаратилган қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш;

ушлаб турилганларни, қамоққа олинганларни сақлаш жойларида, жиноий жазоларни ва жинойт-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чораларини ижро этиш чоғида қонунларга риоя этилиши устидан назорат қилиш;

қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ишида иштирок этиш.

Б.Х. Пўлатов, ушбу санаб ўтилган прокуратура фаолияти йўналишларининг аксарияти прокурор назорати соҳалари ҳисобланади ёки прокуратуранинг мустақил функциясини ташкил этшини, айтган.

“Прокуратура тўғрисида”ги қонуннинг (янги таҳрири) 3- ва 4- бўлимларида қайд қилинган прокурор назорати соҳалари, унинг давлат фаолияти органлари ва мансабдор шахслар томонидан бажариладиган махсус функциялар ва ҳар бир соҳадаги ҳал қилинадиган вазифаларнинг хусусиятларидан келиб чиқади¹²¹.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, таъкидлаш мумкинки, қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг предмети билан

¹²¹ Б.Х. Пўлатов. Прокурор назорати. Дарслик. –Т.: 2008. Б.14.

прокурор назоратининг соҳаси тушунчаси амалий ва назарий жиҳатлардан кўп томонлама узвий боғлиқдир.

Прокурор назоратининг соҳаси масаласида яқдиллик йўқ. Прокурор назоратининг соҳасининг ўзи прокурор томонидан ўз ваколатларини амалга оширишга асос бўлиб, қонунларнинг бузилаётганлиги тўғрисидаги аризалар ва бошқа хабарлар хизмат қилиши кераклигини айтиб турибди¹²².

В.Г.Даев ва М.Н.Маршуновларнинг фикрига кўра эса, прокурор назоратининг соҳаси - прокурорларнинг ваколатларини ҳажмини аниқлаб берувчи категория¹²³.

Фикримизча, ҳозирги шароитда ушбу муҳим масалага аниқ ва мақбул таъриф профессор А.Д.Берензон томонидан берилган. Унинг фикрига кўра, прокурор назоратининг соҳаси амалда қуйидаги соҳаларда амалга оширилади:

- Назорат амалга ошириладиган ташкилотлар соҳасига;
- Прокурорларга ижросини назорат қилиш юклатилган ҳужжатлар соҳасига;
- Қонунлар ижроси устидан умумий назорат характеридаги ишлар соҳасига;
- Қонунларнинг бузилишига сабаб бўладиган ҳолатларни аниқлаш бўйича прокурор мажбуриятларини амалга ошириш бўйича¹²⁴.

Шундай қилиб, юқорида айтилган назарий тахминлардан келиб чиқиб ва Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунини таҳлил қилган ҳолда, таклиф берамиз: “миграция соҳасидаги прокурор назоратининг соҳаси, энг аввало, Ўзбекистон Республикасининг Констиуцияси, миграция муносабатларини тартибга солувчи ҳалқаро шартномалар ва Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси миграция қонунчилигини ижроси учун қабул қилинган қонуности ҳужжатлари билан белгиланиши керак. Шу ўринда, яна бир нарсани таъкидлаб ўтиш керакки, ушбу соҳада ҳали алоҳида қонун ишлаб чиқилмаганлиги миграция соҳасида прокурор назоратининг соҳасини белгилашда қийинчиликларни вужудга келтирмоқда. Шу сабабдан, Ўзбекистон Республикасининг

¹²² Гуцин В.З. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права на объединение. М. 1998. С. 98.

¹²³ Даев в.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л. 1990. С. 63-64.

¹²⁴ Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры. Автореферат Дис. ... докт. юрид. наук. М. 1977. С. 9.

“Миграция тўғрисида”ги Қонунини қабул қилишни даврнинг ўзи талаб қилмоқда.

Шу ўринда, таъкидлаш жоизки, прокурор назорати тушунчасининг аҳамитига тўхталиб, профессор В.Б.Ястребов “қонунлар ижроси устидан назорат давлат томонидан у учун жуда муҳим бўлган соҳа – қонунийликни таъминлашда амалга ошириладиган назоратнинг самарали ва изчил шаклидир. Қонунларнинг устуворилигига асосланиб, унга аниқ ва оғишмасдан амал қилиш, шахсни, жамият ва давлатнинг манфаатларини ҳимоя қилиш прокуратура органларининг бош ва асосий мақсадидир”¹²⁵.

Қонунчилигимизга асосан, қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг мазмуни қуйидагиларда ўз аксини топади:

миграция қонунчилигининг бузилиш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш;

қонун бузилиши ҳолларида бунга айбдор бўлган шахсларни, энг аввало, мигрантларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинларига риоя қилмайдиган шахсларни аниқлашнинг шартлилиги;

қонунчилик, биринчи навбатда, миграция соҳасида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини бузилишига сабаб бўладиган ҳолатларни аниқлашнинг муҳимлиги;

миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқлари бузилишини бартараф қилиш, шу каби қонунбузилишларига олиб келадиган сабаб ва шароитларни бартараф қилишга қаратилган чораларнинг прокуратура органлари томонидан қўлланилиши;

мигрантларнинг конституциявий ҳуқуқларини бузган шахсларни шартсиз жавобгарликка тортиш;

ҳуқуқбузарликлар оқибатида муайян фуқаролар ва ташкилотларга етказилган зарарни қоплаш масаласини мажбурий белгилаш.

Тадқиқот ишимиз шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда миграция қонунчилигининг ижроси устидан **прокурор назоратининг махсус вазифалари** прокурор назоратининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш имконини беради.

Шундай қилиб, миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқларини тартибга солувчи қонунларнинг ижроси устидан прокурор назоратининг предмети, ўз моҳиятига кўра, миграция соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон

¹²⁵ Ястребов В.Б. Надзор за исполнением законов как основная функция прокуратуры. Проблемы совершенствования прокурорского надзора. Материалы научно-практической конференции. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. 1997. С. 18.

Республикаси Конституциясидаги талабларининг ҳар қандай бузилишларини тўлиқ ва ўз вақтида аниқлаш, бартараф этиш, йўқ қилиш ва олдини олишга қаратилган прокурорнинг функционал фаолияти кўринишида намоён бўлади.

Миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқларини тартибга солувчи қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг ўзига хос хусусиятларини янада аниқроқ тушунишимиз учун, Ўзбекистон прокуратурасининг фаолиятининг мазкур йўналишининг асосий мақсад ва вазифаларини кўриб чиқишимиз лозим.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да мақсад сўзига қуйидагича таъриф берилади: “Мақсад – эришиш, амалга ошириш учун кўзда тутилган нарса, мурод, муддао”¹²⁶. Кўплаб олимларнинг фикрича, прокурор назоратининг мақсади Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун ва прокуратура органлари фаолиятининг тартибга солувчи бошқа қонун ҳужжатлари билан белгилаб қўйилган ва прокуратура органлари томонидан эришиш кўзланган натижадир, десак муболаға бўлмайди.

Шу билан бирга, прокуратура амалиётидан маълумки, прокуратура органларининг назорат тадбирлари юқори самарадорликка эришишлари учун аниқ мақсадли характердаги вазифаларни белгилаб олишлари керак бўлади.

“Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги қонуннинг (янги таҳрир) 2-моддасига мувофиқ прокуратура органларининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишдан иборат. Мазкур вазифалар Конституциянинг 118-моддасидан келиб чиқиб, унга кўра Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар амалга оширадилар. Бу прокуратура органлари фаолиятида назоратнинг барча йўналишлари ва соҳаларини бутунлигича,

¹²⁶ А.Мадвалиев. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 201. Ў. Б. 289.

шунингдек, прокурорлик фаолиятининг алоҳида жиҳатларини ҳам камраб олади”¹²⁷.

С. И. Озеговнинг сўзларига кўра, вазифа – бу ижро этишни ва қилишни талаб қиладиган нарсадир¹²⁸. Олимнинг ушбу таърифи кўпчилик юрист- олимларнинг диссетрация ишимизда юритилаётган прокурор назоратнинг вазифаси таърифларига жуда мосдир. Прокурор назоратининг умумий вазифалари прокуратура фаолиятининг алоҳида йўналишларига, хусусан, миграция соҳасидаги қонунлар ижроси устидан прокурор назоратига қараб тобора хусусийлашиб боради.

Деярли барча тадқиқотчилар прокуратура назорати бўйича прокуратура фаолиятининг мақсадларига кўра, уларнинг олдида турган вазифалар анча кўплиги ва улар ўз даражаси, мазмуни, ҳал қилиш воситалари ва ушбу вазифаларни белгилаш ва ҳал қилиш ваколатларига кўра фарқланиши тўғрисида хулосага келишган.

Фикримизча, ушбу масалада В.Г.Бессарабовнинг фикрига тўлиқ қўшилиш мумкин. Унинг айтишича, қонунлар ижросини амалга оширишда прокурор назоратнинг вазифаларини доимий қилиб белгилаб қўйиб бўлмайди, улар давлат ва жамиятда содир бўладиган иқтисодий, ижтисоий-сиёсий жараёнлар натижасида ўзгариб туради¹²⁹.

Профессор Ю.Е.Винокуров қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг вазифаларини қуйидагилардан иборатлигини айтади:

қонун бузилишлари тўғрисида хабарлар келиб тушганда прокурор аралашувининг лозимлиги;

қонун бузилишларини олдини олишда қонунлар ижроси устидан прокурор назорати амалга оширилишида уларга берилган барча имкониятлардан самарали ва кенгроқ фойдаланиш;

ҳуқуқбузарликлар содир этилганда жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини янада фаол амалга ошириш¹³⁰.

Диссертация ишини ёзиш жараёнида ўрганилган материаллар асосида миграция соҳасида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг асосий мақсадлари қуйидагилар деган хулосага келдик:

¹²⁷ Б.Х. Пўлатов. Прокурор назорати. Дарслик. – Т.: 2008. Б. 40.

¹²⁸ Ожегов С.И. Словарь русского языка, под ред. Н.Ю. Шведовой М. 2005. С 203.

¹²⁹ Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. М. 2006. С. 189-190.

¹³⁰ Прокурорский надзор. под ред. Ю.Е. Винокурова. М. 2007. С. 119-120.

1. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонуний бўлиш, эркин ҳаракатланиш, яшаш жойини эркин танлаш ҳуқуқларига риоя қилиниши;

2. Миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқларини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини ижро этиш;

3. Миграция муносабатлари соҳасида фуқароларнинг қонуний ҳуқуқлари чекланишига йўл қўймаслик мақсадида уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳимоясини таъминлаш;

4. Миграция соҳасида жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларининг ҳимояси.

Ушбу юқорида кўриб чиққанemiz – мақсадлардан келиб чиққан ҳолда, диссертация ишимизда прокурорларнинг ўз олдига қўйган ушбу мақсадларини бажаришда ўз фаолиятларида прокурор ҳал қиладиган масалаларнинг жамланмаси сифатида миграция қонунчилигини ижро қилиниши юзасидан прокурор назоратининг вазифалари хусусиятларини аниқлаймиз. Ушбу вазифалар соҳасига қуйидаги вазифаларни киритишимиз мумкин:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига зид бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўз вақтида аниқлаш ва уларни дарҳол бартараф этиш юзасидан зарур чораларни қабул қилиш;

миграция қонунчилигига риоя қилиниши соҳасида назорат ваколатлари берилган ижро ҳокимияти органларининг фаолиятида қонунийликка риоя қилинишини назорат қилишни амалга ошириш;

барча ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги хўжалик юритувчи субъектлар томонидан миграция қонунчилигининг амал қилиниши устидан юқори савиядаги назорат текширувларини ўтказиш;

миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқларини бузганлик учун жавобгар шахсларни жавобгарликка тортиш бўйича чора-тадбирларни сўзсиз таъминлаш ва уларнинг бузилган ҳуқуқларини ўз вақтида тиклаш.

Миграция муносабатларини тартибга солувчи қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг предмети ва соҳаси, асосий мақсад ва вазифалари тушунчаси ва аҳамиятини сарҳисоб қилиб, аниқ бир хулосалар чиқарсак, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ўзбекистон Республикасининг миграция қонунчилигига риоя қилиниши устидан прокурор назорати жуда долзарб, давлат учун ўта муҳим ва жамият ва давлатга жуда керак бўлган прокуратура

фаолиятидир. Ушбу фаолиятнинг долзаблиги, энг аввало, Ўзбекистон Республикаси билан МДХ давлатлари, шунингдек, бошқа давлатлар ўртасидаги миграция жараёнларининг доимий равишда фаоллашиб бораётганлиги билан боғлиқдир. Кўплаб мигрантлар ҳозирги шароитда ўз ҳуқуқларидан, айниқса конституциявий ҳуқуқларидан маҳрум бўлиб қолишади ва бунинг натижасида қонунда турли хил бузилишлар содир бўлади. Бундай шароитда айнан Ўзбекистон Республикаси прокуратураси миграция муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлашда, мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни таъминлашда барча керакли ваколатларга эгалик қилади. Юқорида баён қилинган назарий қоидалар прокуратуранинг назорат функциясини янада такомиллаштириш учун назорат фаолиятининг асосий мақсадларига эриштирадиган ва вазифаларини амалга оширишни такомиллаштирадиган самарали восита бўлади, деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда, мақоламизда кўриб чиққанларимиз асосида қуйидагича таклифларни берамиз:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида айтилган Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадилар, деган нормадаги “қонунларнинг” жумласини “қонунлар ва норматив характердаги қонуности ҳужжатларини” деб кенг тушунишни;

Қонун ҳужжатларида прокуратура фаолияти ҳақидаги **“қонунлар ижроси устидан назорат”** ўрнига **“қонунчилик ижроси устидан назорат”** жумласини киритиш;

Ўзбекистон Республикасининг “Миграция тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мадалиев О.М. ПРОКУРОР НАЗОРАТИ. Олий ўқув юртлари учун дарслик. (Умумий қисм.) Т.: «ILM ZIYO», 2012. – 400 б.
2. Б.Х. Пўлатов. Прокурор назорати. Дарслик. –Т.: 2008. 520 б.
3. О.М. Мадалиев Прокурор назорати. Дарслик. Умумий қисм. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 424 б.

4. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. Учебник. М. 2001.404 с.
5. А.Мадвалиев. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 201. Й. 571-б.
6. Коробейников Б.В. Правовое регулирование предмета общего надзора. В кН. «Совершенствование правового регулирования прокурорского надзора в СССР». М. 1976. 150 с.
7. Сафонов А.П. Сущность и пределы прокурорского надзора за соблюдением законодательства в местах лишения свободы. Сб. «Вопросы прокурорского надзора». М. 1972. 261 с.
8. Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры. М. 1980. 255 с.
9. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за исполнением законности в исправительно-трудовых учреждениях. М. 1978. 289 с.
10. Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе. 1970. 216 с.
11. Козлов А.Ф. О пределах общего надзора. Социалистическая законность. 1975. №5. 200 с.
12. Козлов А.Ф. О сущности прокурорского надзора в СССР. Свердловск. 1979. 90 с.
13. Ястребов В.Б. Надзор за исполнением законов как основная функция прокуратуры. Проблемы совершенствования прокурорского надзора. Материалы научно-практической конференции. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. 1997. 132 с.
14. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. М. 2006. С. 187; Комментарий к закону «О прокуратуре Российской Федерации», под ред. Ю.И. Скуратова. М. 2001. 370 с.
15. Чувилев А.А. Прокурорский надзор: вопросы и ответы. М. 1999. С. 7-8;
16. Чурилов А., Лукашев В. О новых подходах к организации прокурорских проверок. Законность. 1993. №8.
17. Даев В.Г. Задачи и объект прокурорского надзора в условиях перестройки. Материал заседания координационного бюро по проблемам прокурорского надзора. М. 1990. 277 с.
18. Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л. 1990. 144 с.

19.Винокуров А.Ю. Проблемы прокурорского надзора за исполнением природоохранного законодательства. Дис. ... докт. юрид. наук М. 2007. 252 с.

20.Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник для ВУЗов. М.; 2001. 334 с.

21.Гущин В.З. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права на объединение. М. 1998. 190 с.

22.Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры. Автореферат Дис. ... докт. юрид. наук. М. 1977. 203 с.

Ф.З.Мирзаев – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Академияси катта ўқитувчиси, адлия катта маслаҳатчиси.
+998983112120

С.Г.Таджибаев – Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Академияси магистратура тингловчиси,
2-даражали юрист.
e-mail: orikzor7@gmail.com
+998933283010

ПОРА ОЛИШ ЖИНОЯТИ БЎЙИЧА ЖИНОЯТ ИШИ ҚЎЗҒАТИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Мирзаев Ф.З. - Старший преподаватель Академии
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, старший
советник юстиции.

Таджибаев С.Г. - Магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан, юрист 2-й степени.

F.Z.Mirzayev – Senior Lecturer at the Academy of the General
Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan,
senior counselor of justice

S.G.Tadjibayev - Master's student at the Academy of the General
Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan,
lawyer of the 2nd degree

Аннотация: Ушбу мақолада пора олиш жинояти бўйича
жиноят иши қўзғатишнинг айрим муаммолари таҳлил қилинган.
Шунингдек, ушбу тоифадаги жиноятни квалификация қилишнинг
ҳуқуқий муаммолари ва ечими юзасидан таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: пора олиш, мансабдор шахс, хизмат мавқеи,
жиноят иши қўзғатиш.

Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы
привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки. Кроме
того, дано предложение по решению прововых проблем
перступлений данной категории.

Ключевые слова: взяточничество, должностное лицо,
служебного положения, возбуждения уголовного дела.

Annotation: This article analyzes some of the problems of

instituting criminal proceedings for bribery. Suggestions were also made on legal issues and solutions for the qualification of this category of crime.

Keywords: bribery, official, official position, initiation of criminal proceedings.

Пора жинойтларининг иссиқ изидан фош этилишида прокуратура терговчилари билан тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимларининг самарали бирга ишлашлари кўзланган натижаларни беради.

Ушбу тоифадаги жинойтларни очиш ижодий ва жуда ҳам мураккаб иш бўлиб, уни илмий изланиш билан таққосласа бўлади. Терговчининг кўп қиррали ижодида ҳамма важлар муҳимдир, у жинойтни очибгина қолмасдан, уни очишда хатога йўл қўймаслиги керак. Зеро, ҳеч бир фуқаро айбсиз жинойий жавобгарликка тортилмаслиги ва жазо тайинланмаслиги керак.

Пора талаб қилган мансабдор шахсининг хатти-ҳаракатларини фош қилиш юзасидан ўтказилган тезкор-қидирув фаолияти натижалари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган қарор асосида суриштирув, тергов органларига, прокурорга техника воситаларидан фойдаланиш натижасида олинган материаллар қўшилган ҳолда тақдим этилади. Тақдим этиладиган материалларнинг ҳажми тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда белгиланади¹³¹.

Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини текшириш ва Ўзбекистон Республикаси Жинойт-процессуал кодексининг 90-92-моддалари тартибида процессуал қарор қабул қилиш ҳамда жинойт ишига қўшиш учун суриштирув органи, терговчи ёки прокурорга тақдим этиш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ҳудудий орган раҳбари (бошлиқ ёки тезкор ишлар бўйича ўринбосар) томонидан тасдиқланган қарор асосида амалга оширилади.

Қарор икки нусхада тузилади, унинг биринчи нусхаси суриштирув органи, терговчи ёки прокурорга юборилади. Қарорнинг иккинчи нусхаси тезкор-ҳисоб ишларига ёки улар бўлмаганда махсус номенклатура йиғма жилдларига қўшиб

¹³¹ Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 йил, 52-сон, 585-модда) 19-моддаси

қўйилади¹³².

Пора талаб қилганлик жиноятига оид ариза ва хабарларни, шунингдек оғзаки хабар бўйича ЖПКнинг 324-моддасида назарда тутилган тартибда тузилган баённома, тезкор-қидирув тадбирлари натижасида тўпланган ҳужжатларни юбориш тўғрисида шу орган раҳбарининг қарори Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2006 йил 27 ноябрдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси прокуратураси органларида иш юритиш ва ҳужжатлар ижросини назорат қилиш тўғрисидаги йўриқнома” асосида “Жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни рўйхатга олиш китоби.

Ф-1Д” шаклидаги китобга рўйхатга олинади.

Бундай хабарлар бўйича фотосурат, овозли ёзув, видеоёзув ва бошқа тезкор-қидирув воситаларини қўллаган ҳолда жиноятни фош этишга қаратилган текшириш ташкил қилиниши, ўн суткадан кечиктирмасдан, янги ҳолатлар аниқланиб, уларни қўшимча тарзда текширмасдан туриб қарор қабул қилишнинг имкони бўлмаса, суриштирувчининг асослантилган қарорига кўра прокурорнинг розилиги билан бир ой муддатда жиноят иши қўзғатиш масаласи ҳал қилиниши лозим.

Суриштирувчи, терговчи ёки прокурор пора олиш жиноятига оид маълумотлар олинган ёки бундай маълумотларни бевосита ўзлари аниқлаган ҳар бир ҳолда қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади:

- 1) жиноят ишини қўзғатиш ҳақида;
- 2) ишни қўзғатишни рад қилиш ҳақида;
- 3) ариза ёки хабарни терговга тегишлилигига қараб юбориш ҳақида.

ЖПКнинг 322-моддасида назарда тутилган сабаб ва асослар мавжуд бўлган тақдирда жиноят ишини қўзғатиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор чиқаради.

ЖПКнинг 331-моддасига кўра, қарорда: ишни қўзғатиш сабаблари ва асослари; Жиноят кодексининг жиноят иши қўзғатилган жиноятни назарда тутувчи моддаси; бундан буён ишни ўз юритувига олувчи мансабдор шахс кўрсатилади.

ЖПКнинг 345-моддасига кўра, ЖКнинг 210-моддасида назарда тутилган пора олиш жинояти бўйича дастлабки тергов

¹³² 2013 йил 6 декабрдаги 40, 101, 01-02/4-34, 16/17-сонли қарор билан тасдиқланган “Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органи, терговчи ёки прокурорга тақдим қилиш тартиби ҳақидаги Йўриқнома” нинг 10-банди.

ўтказилиши шарт бўлиб, ушбу жиноятга доир ишлар бўйича дастлабки тергов прокуратура органларининг терговчилари томонидан олиб борилиши белгиланган.

Агар жиноят иши бошқа орган терговчиси ёки суриштирувчиси томонидан қўзғатилганда терговга тегишлилиги бўйича прокуратура органига юборилиши шарт.

Мансабдор шахсга нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси билан жиноят ишини қўзғатишда шахсларнинг ҳаракатларида жиноят таркибининг барча аломатлари мавжудлигига, ашёвий далилларнинг тўлиқлиги ва ишончлилигига, гувоҳларнинг тушунтиришларига, далилларни тўплашда процессуал жиҳатдан тўғри расмийлаштирилганлигига алоҳида эътибор бериш лозим.

ЖКнинг 210-моддаси билан жиноят ишини қўзғатишда жиноятнинг субъекти ва унинг ваколатларига аниқлик киритиш жудаям муҳим ҳисобланади. Пора олганлик учун жиноий жавобгарликка фақат давлат, кооператив, жамоат ва бошқа корхона, муассаса ва ташкилотларда мансабдорлик вазифасини доимий ёки вақтинчалик бажараётган ходимлар тортилиши, пора берувчининг манфаати учун тегишли ҳаракатларни бажариш ваколатига эга бўлмасада, лекин ўзининг эгаллаб турган лавозими мавқеига кўра пора учун ушбу ҳаракатлар бошқа мансабдор шахс томонидан бажарилиши учун чора кўриш мумкин бўлган мансабдор шахслар ҳам ушбу жиноятнинг субъекти деб топилиши лозим¹³³.

Хорижий давлатлар тажрибасига эътибор берадиган бўлсак, Россия Жиноят процессуал кодексига алоҳида тоифадаги шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш масалаларига бағишланган 8-бўлими мавжуд бўлиб, ушбу бўлимнинг 448-моддасида:

- Федерация Кенгаши аъзоси ва Давлат Думаси депутати нисбатан – Россия федерацияси Бош прокурорининг тақдимномасига асосан Федерация Кенгаши аъзоси ёки Давлат Думасининг розилигига асосан Тергов қўмитаси раиси томонидан;

- Россия Федерацияси Бош прокурорига нисбатан – Президентнинг тақдимномасига асосан Олий суднинг учта

¹³³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги 19-сонли “Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарори. 3-банди

судьясидан иборат коллегия хулосасига кўра Тергов кўмитаси раиси томонидан;

- Россия Федерацияси Тергов кўмитаси раисига нисбатан – Президентнинг тақдимномасига асосан Олий суднинг учта судьясидан иборат коллегия хулосасига кўра Тергов кўмитаси раиси вазифасини бажарувчи томонидан;

- Россия Федерацияси Конституциявий судининг судьясига нисбатан – Конституциявий суднинг розилиги билан Тергов кўмитаси раиси томонидан;

- Россия Федерацияси Ҳисоб палатасининг раиси, унинг ўринбосари ва аудиторларига нисбатан - Тергов кўмитаси раиси томонидан;

- Россия Федерацияси Инсон ҳуқуқлари бўйича раисига нисбатан - Тергов кўмитаси раиси томонидан;

- Ўз ваколатини тугатган Россия Федерациясининг президенти, шунингдек Россия Федерацияси Президентлигига номзодга нисбатан - Тергов кўмитаси раиси томонидан;

- Россия Федерациясининг таъсис субъектлари Қонунчилик органи депутатига нисбатан - Россия Федерациясининг таъсис субъектларидаги Тергов кўмитасининг ҳудудий бошқарма бошлиқлари томонидан жиноят иши кўзғатилиши белгиланган¹³⁴.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят процессуал қонунчилигида эса алоҳида дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсларга нисбатан ЖКнинг 210-моддаси ва бошқа моддалари билан жиноят иши кўзғатиш масаласи ёритилмасдан, бошқа қонун нормаларига хавола қилинган. Жумладан:

- Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонунининг 70-моддасига кўра судьяга нисбатан жиноят иши фақат Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан кўзғатилиши мумкин;

- Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига кўра адвокатга нисбатан жиноят иши Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоят, Тошкент шаҳар прокурори ва уларга тенглаштирилган прокурорлар томонидан кўзғатилиши мумкин;

¹³⁴ <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi.04247084371002008>

- Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги (янги таҳрири) Қонунининг 49-моддасига кўра прокурор, терговчи ва суриштирувчига нисбатан жиноят иши кўзғатиш ва дастлабки тергов ўтказиш прокуратура органларининг мутлақ ваколати ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши депутатининг мақоми тўғрисида”ги Қонунининг

11-моддасида тегишли халқ депутатлари Кенгашининг розилигисиз депутат мазкур ҳудудда жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазога тортилиши мумкин эмаслиги, депутат тегишли халқ депутатлари Кенгашида овоз бериш чоғида фикр билдирганлиги ёки нуқтаи назарини баён этганлиги учун ҳамда ўз ваколатларини амалга ошириши билан боғлиқ бошқа ҳаракатлари учун жавобгарликка тортилиши мумкин эмас, шу жумладан, ваколатлари муддати тугаганидан кейин ҳам жавобгарликка тортилиши мумкин эмаслиги, агар шундай хатти-ҳаракатлар муносабати билан депутат ҳақорат қилишга, тухмат қилишга ёки қонун ҳужжатларида жавобгарлик назарда тутилган бошқа қонунбузарликларга йўл қўйган бўлса, у дахлсизлик ҳуқуқидан маҳрум қилинган тақдирда жавобгарликка тортилиши белгиланган. Ушбу Қонуннинг 12-моддасида депутатларни дахлсизлик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тартиби белгиланган бўлиб, унга кўра депутатни дахлсизлик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги масала тегишинча вилоят, туман, шаҳар прокурорининг ёки юқори турувчи прокурорнинг тақдимномасига биноан халқ депутатлари Кенгаши томонидан **ўн кун ичида** ҳал этилади. Депутатни жиноий жавобгарликка тортишга, ушлаб туришга, қамоққа олишга ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазони қўллашга розилик олиш тўғрисидаги прокурор тақдимномаси тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан кўриб чиқилади. Агар депутат ўзи халқ депутатлари Кенгаши депутати бўлган вилоят, туман ёки шаҳар ҳудудидан ташқарида жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган бўлса, депутатни жиноий жавобгарликка тортишга, ушлаб туришга, қамоққа олишга ёки унга нисбатан суд тартибида бериладиган маъмурий жазони қўллашга розилик олиш талаб қилинмайди¹³⁵.

¹³⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши депутатининг мақоми

Шу жойда бир ўринли савол туғилади: пора олиш жиноятини фош этиш, далилларни аниқлаш, олиш ва тўплаш одатда кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўтказишни талаб этади. Юқоридаги Қонун талабидан келиб чиқадиган бўлсак, прокурор томонидан тегишли халқ депутатлари Кенгашининг розилигини олиш учун кетган 10 кунлик вақт мобайнида бошқа жиноятнинг олдини олиш, далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашга раҳна солувчи ҳаракатларни қилмаслиги кафолати нима?

Масалан, 2020 йилнинг апрель ойида халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгаши депутати Толиб Муҳаммадиев ва ИИБ ходимлари ўртасидаги тортишув ижтимоий тармоқларнинг муҳокама мавзусига айланди. Мазкур ҳолат юзасидан Наманган шаҳар прокуратураси томонидан халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгашига депутат Т.Муҳаммадиевга нисбатан ЖКнинг 219-моддаси 2-қисми билан жиноят иши қўзғатиш ва “қамоққа олиш” эҳтиёт чорасини қўллаш ҳақида розилик сўралган. Бироқ, етарли асослар ва далиллар мавжуд бўлсада, халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгаши томонидан дастлаб розилик берилмага. Орадан бир неча кун ўтгач, депутат Т.Муҳаммадиевга нисбатан жиноят иши қўзғатишга розилик берилиб, “қамоққа олиш” эҳтиёт чораси қўллашга розилик берилмаган.

Шу боисдан юқоридаги каби ҳолатларнинг олдини олиш, жиноятларни иссиқ изидан фош этиш ва кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўз вақтида ўтказилишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 331-моддасига қўшимча киритиш лозим бўлади.

Жумладан, ЖПКнинг 331-моддасини 6-қисм билан тўлдириб, унга кўра: “дахслсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсларга нисбатан жиноят ишини қўзғатишга фақат Қорақалпоғистон Республикаси прокурорининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокурорларининг розилиги билан ёхуд Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосарининг розилиги билан йўл қўйилади” деб қўшимча киритилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги ҳолатлар бўйича қонунга тегишли ўзгартиришларни киритиш терговчига пора олиш бўйича жиноят иши қўзғатилгандан кейин далилларнинг йўқ қилинишини, гумонланувчининг бошқа жиноят содир этилишининг олдини олиш

ва жиноятлар такрорланишига йўл қўймаслик, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлган жиноят излари, далиллар ва ҳужжатларни мустаҳкамлаш ҳамда қўриқлаш юзасидан дарҳол чоралар кўриш имконини беради.

Бу ўз навбатида мансабдор шахсларининг жавобгарлигини мустаҳкамлайди, уларнинг хизмат вазифаларига нисбатан масъулиятини кучайтиради ва тизимнинг барқарор ўсишини таъминлаб, коррупциянинг олдини олиш борасида ўз самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни;
2. Ўзбекистон Республикасининг “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши депутатининг мақоми тўғрисида”ги Қонуни;
3. 06.12.2013 йилдаги “Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органи, терговчи ёки прокурорга тақдим қилиш тартиби ҳақидаги Йўриқнома”;
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 24.09.1999 йилдаги 19-сонли “Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарори.

Хамидова Лазокат Тохтасиновна
Магистр Ташкентского Государственного
юридического Университета

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АДВОКАТА АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА

Аннотация: Вопрос о юридической природе института адвокатуры сохраняет актуальность на протяжении всей ее истории. Укрепление законности и обеспечение законности - задача государства, для которой оно создает соответствующий аппарат и правоохранительные органы. Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения, утверждается в Конституции Республики Узбекистан.

Ключевые слова: адвокатура, специальность адвоката, верховенство закона, правопорядок, запрос адвоката, независимость адвоката;

Annotatsiya: Advokatura institutining huquqiy tabiati masalasi uning butun tarixi davomida dolzarb bo'lib qolmoqda. Fuqarolik jamiyati advokatlari instituti - bu malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun ixtiyoriy asosda tashkil etilgan yuristlarning kasbiy birlashmasi. Qonuniylikni mustahkamlash va qonun ustuvorligini ta'minlash davlatning vazifasidir, buning uchun u tegishli apparatni va huquqni muhofaza qilish idoralarini yaratadi. O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan.

Калит со'злар: адвокатлик тизими, адвокат mutaxassisligi, qonun ustuvorligi, qonun ustuvorligi, huquqiy tartib, advokatning so'rovi, advokatning mustaqilligi;

Annotation: The question of the legal nature of the institution of

the Bar remains relevant throughout its history. Strengthening the rule of law and ensuring the rule of law is the task of the state, for which it creates the appropriate apparatus and law enforcement agencies. All citizens of the Republic of Uzbekistan have the same rights and freedoms and are equal before the law without distinction of sex, race, nationality, language, religion, social origin, beliefs, personal and social status, is approved in the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: legal profession, lawyer's specialty, rule of law, law and order, lawyer's request, lawyer's independence.

В современном мире трудно представить себе справедливое правосудие без участия адвоката, так как участие адвоката сопутствует правильному и всестороннему изучению материалов дела, а так же принятию справедливого приговора (решения). Кто такой адвокат? Адвокат – это и защитник, и представитель, который на основании принципа верховенства закона осуществляет квалифицированную юридическую помощь по защите законных прав и интересов физического и юридического лица.

После обретения независимости в Республике Узбекистан кардинально возросло значение таких категорий как «права человека», «законность», «верховенство права», «правопорядок», в результате чего в обществе сформировались повышенные требования к профессии юриста.

С чем ассоциируется адвокатура – с тем, что адвокат в своей профессиональной деятельности осуществляет защиту прав и интересов граждан в соответствии с действующим законодательством страны.

Со времени провозглашения независимости в Республике Узбекистан очень много внимания уделяется институту адвокатуры. Начиная с 2016 года по 2020 годы были внесены семь дополнений и изменений в Законы Республики Узбекистан «Об адвокатуре» и «О гарантиях адвокатской деятельности о социальной защите адвоката». Кроме этого, был издан Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года № 5441 «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов», где сказано: За последние годы в стране в качестве важнейшей составной части судебно-правовых реформ осуществлена значительная работа по повышению роли и значения адвокатуры, являющейся одним из

эффективных институтов обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц¹³⁶.

В данном Указе особая роль отведена адвокатури, в частности:

Последовательно реализованы меры, направленные на организацию должного функционирования принципа состязательности сторон на всех стадиях судопроизводства, создана необходимая законодательная база для осуществления профессиональной деятельности адвокатов.

Изучая данную сферу, мы видим, что адвокатура, как самостоятельный институт все еще не смогла преобразоваться в надежный и самостоятельный правозащитный институт, который вызывает доверие у населения, имеется несколько факторов, препятствующих полной реализации прав адвокатов и не способствующих оказанию ими качественной юридической помощи. В их числе:

первое, отдельными работниками органов дознания и предварительного следствия допускается воспрепятствование доступу адвокатов к своим доверителям (подзащитным) по формальным причинам, действующие механизмы рассмотрения жалоб адвокатов в подобных ситуациях не обеспечивают эффективное предотвращение случаев воспрепятствования адвокатской деятельности;

второе, запросы адвокатов, направляемые в различные организации для эффективной защиты прав и интересов физических и юридических лиц, во многих случаях игнорируются, прежде всего должностными лицами государственных органов, не определены конкретный порядок и сроки рассмотрения запроса адвоката, ответственность за представление заведомо краткой или несвоевременной информации, а так же запросы адвокатов рассматриваются, как обращение физических и юридических лиц.

При изучении данного указа мы сталкиваемся с действительной реальностью. Со стороны некоторых сотрудников органов дознания и предварительного следствия происходят препятствия - в допуске к материалам уголовного дела для изучения, допуске самому адвокату для встречи с подзащитным, а иной раз со стороны сотрудников идёт попытка получения некоторых сведений, касающихся непосредственно самого подзащитного, которые стали известны в ходе беседы адвоката со

¹³⁶ Указ Президента Республики Узбекистан № 5441 от 12.05.2018 года

своим подзащитным. В некоторых случаях при предоставлении адвокатом удостоверения и ордера, полученного на основании соглашения, отклоняются в встрече, мотивируя тем, что у подзащитного уже имеется адвокат по назначению органов дознания, либо подзащитный отказался от защиты его прав и законных интересов данного адвоката. А как же неприкосновенность адвоката, предусмотренная статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности адвокатов и социальной защиты адвокатов»... Независимость адвоката обеспечивается:

- неприкосновенностью адвоката;
- запрещением требовать разглашения адвокатской тайны;
- ответственностью за вмешательство в дела, находящиеся в производстве адвоката, либо за нарушение неприкосновенности адвоката:

- предоставлением ему со стороны государства гарантий адвокатской деятельности и социальной защиты. Кроме этого, согласно части первой статьи 26 Конституции Республики Узбекистан...Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты¹³⁷, а так же согласно частям первой и второй пункта 3 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19.12.2003 года № 17...Право на защиту обеспечивается во всех стадиях уголовного судопроизводства¹³⁸.

По закону (статьи 24, 64 УПК РУз) все государственные органы и должностные лица, ответственные за производство по уголовному делу (дознатель, следователь, прокурор, судья), обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому предоставленные ему права и создать реальные условия для использования им своего права на защиту. Данная норма приведена и в статье 6 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»... Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их работники обязаны точно соблюдать и исполнять требования Конституции Республики Узбекистан, настоящего Закона и других актов законодательства¹³⁹.

¹³⁷ Конституция Республики Узбекистан

¹³⁸ Постановление Пленума Верховного Суда от 19.12.2003 г. « 17

¹³⁹ Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»

Отступление от точного соблюдения и исполнения законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности является нарушением законности и влечет за собой установленную ответственность. Законодатель устанавливает неприкосновенность адвоката и право на защиту подозреваемого, обвиняемого и подсудимого Законом. Было бы целесообразно некоторым сотрудникам действовать в соответствии с требованиями данного закона.

Отдельно хотелось бы дать оценку на «адвокатский запрос». Запрос адвоката осуществляется адвокатом в соответствии со статьей 7¹ Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре». Анализируя данную статью, мы видим в частях четвертой и пятой следующее... В случае предоставления адвокатом документа, свидетельствующего о начале дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства по делу, указанная в запросе информация (документы) должны быть представлены не позднее трех рабочих дней, но в действительности данный срок порой увеличивается до пятнадцати дней. ссылаясь сотрудниками государственных органов на сроки, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (часть первая статьи 19... Заявление или жалоба рассматривается в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган). Не выполнение со стороны сотрудников государственных и иных органов приводит к получению санкции, предусмотренной статьей 197¹ Кодекса Об административной ответственности Республики Узбекистан... Воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката, выразившееся в непредставлении, несвоевременном представлении или представлении заведомо ложной либо недостоверной информации (документов) на запрос адвоката, а также воздействие в какой бы то ни было форме на адвоката с целью воспрепятствовать его участию в деле либо добиться вынужденного занятия им позиции, противоречащей интересам доверителя (подзащитного).

В запросе адвоката должны быть указаны:

...фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат... .

Согласно части первой статьи 9 этого же закона мы видим следующее... Адвокат обязан хранить адвокатскую тайну.

Предметом адвокатской тайны является сам факт обращения доверителя (подзащитного) к помощи адвоката, вопросы, по которым доверитель (подзащитный) обратился за помощью, суть консультаций, советов и разъяснений, полученных доверителем (подзащитным) от адвоката, все иные сведения, касающиеся содержания бесед адвоката с доверителем (подзащитным). Кроме этого, данное действие предусмотрено статьей 15 Правил профессиональной этики адвокатов Республики Узбекистан...Адвокатская тайна применяется в отношении:

факта обращения доверителей (подзащитных) к адвокату, в том числе их имен и наименований...

Тот же самый запрос, сделанный сотрудником прокуратуры, предусмотренный статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» является обязательным для исполнения, а именно...Требования прокурора, предъявленные в пределах его компетенции, о представлении документов, материалов и других сведений, проведении ревизии, проверок, выделении специалиста, явке в прокуратуру и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также о соблюдении закона обязательны для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами.

Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления органами прокуратуры своих функций, представляются по их требованию безвозмездно.

Обжалование требований прокурора не приостанавливает их исполнение. Мы не говорим о приравнивании института адвокатуры к прокуратуре, мы говорим о соблюдении законодательства, касающегося адвокатуры. Государство гарантирует, что бы адвокаты могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от препятствий и неоправданного вмешательства; не подвергались судебному преследованию или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой.

Изучая и анализируя данные нормативно-правовые акты, касающиеся независимости адвоката и непосредственное соответствие требованиям вышеуказанных норм, мы пришли к следующим выводам:

Неукоснительного выполнения со стороны дознания требований, предусмотренным в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Узбекистан в части, касающемся полномочиям защитника в отношении со своими подзащитными (подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми);

Увеличить периодичность повышения квалификации в части внесенных изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан в части видео-фиксирования отказа задержанного (подозреваемого, обвиняемого) от защитника, а так же в момент задержания объяснить его права, предусмотренные в статьях 46 и 48 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан, предусмотренные в части второй статьи 31 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» ...Подготовка и переподготовка профессиональных кадров для органов внутренних дел, повышение квалификации сотрудников осуществляются, как правило, образовательными учреждениями Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, за исключением специальностей, не преподаваемых в этих учреждениях ... не только при поступлении, а каждый год;

При подачи адвокатом адвокатского запроса неукоснительного выполнения со стороны государственных и иных органов своевременного предоставления ответа на запрос адвоката, предусмотренным в Законе Республики Узбекистан «Об адвокатуре».

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Узбекистан. (Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438); Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 3-4, ст. 27; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., №12/1, ст. 343; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 15, ст. 152; 2008 г., № 52, ст. 510; 2011 г., № 16, ст 159; 2014 г., № 16, ст. 176; 2017 г., № 14, ст. 213, № 22, ст. 406, № 35, ст. 914; Национальная база данных законодательства, 16.10.2018 г., № 03/18/498/2051; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 2, ст. 47, Национальная база данных законодательства, 06.03.2019 г., № 03/19/527/2706, 05.09.2019 г., №

03/19/563/3685; 09.02.2021 г., № 03/21/670/0089, 09.02.2021 г., № 03/21/671/0093);

2. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» № 349-І от 27.12.1996 г. (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 48; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 280; 2008 г., № 52, ст. 514; 2009 г., № 39, ст. 423; Национальная база данных законодательства, 12.10.2018 г., № 03/18/497/2044; 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484; 24.05.2019 г., № 03/19/542/317, 11.09.2019 г., № 03/19/566/3734)

3. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» ЗРУ 721-І от 25 декабря 1998 г.;

4. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 168; 2003 г., № 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 249; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514; 2008 г., № 39, ст. 390, № 52, ст. 509; 2011 г., № 16, ст. 160; 2012 г., № 38, ст. 433; 2015 г., № 32, ст. 425; 2016 г., № 39, ст. 457; 2017 г., № 13, ст. 194, № 24, ст. 487, № 37, ст. 978; Национальная база данных законодательства, 17.10.2017 г., № 03/17/448/0126, 05.04.2018 г., № 03/18/470/1005, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559; 09.01.2019 г., №03/19/512/2435, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317, 13.11.2019 г., № 03/19/583/4016, 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193; 23.01.2020 г., № 03/20/603/0071);

5. Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» № ЗРУ-378 от 03.12.2014 г. (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 49, ст. 578);

6. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» № ЗРУ-407 от 16 сентября 2016 г. (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 38, ст. 438; 2017 г., № 24, ст. 487, № 37, ст. 978, Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685, 11.09.2019 г., № 03/19/566/3734; 30.10.2019 г., № 03/19/575/3972; 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193);

7. Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной

деятельности», № ЗРУ–344 от 25 декабря 2012 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 52, ст. 585; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 36, ст. 943; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/564/3690, 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193; 01.12.2020 г., № 03/20/651/1577);

8. Кодекс Об административной ответственности Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/97661>;

9. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года № 5441 «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» (Национальная база данных законодательства, 14.05.2018 г., № 06/18/5441/1210);

10. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 17 от 19.12.2003 г.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к решению II Конференции Палаты адвокатов РУз от 27.09.2013 г. Правила профессиональной этики адвокатов Республики Узбекистан. <https://lex.uz/> Законодательство РУз / Прокуратура. Органы юстиции. Нотариат. Адвокатура

Субҳонов Шаҳзод Мэлс ўғли,
Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Академияси тингловчиси
e-mail: shahzodlawyer@gmail.com
tel/telegram: +998-99-840-98-21

Илмий раҳбар: Н.А.Азизов, Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Академияси доценти, адлия кичик маслаҳатчиси

ПРОКУРОР НАЗОРАТИ ФАОЛИЯТИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ” ВА “ХАВФНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМ”ЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада прокурор назорати фаолиятига “хавфни таҳлил қилиш” ва “хавфни бошқариш тизим”ларини жорий этиш масалалари, жумладан, мавжуд эҳтиёж, тизим афзалликлари ҳақида сўз боради. Шунингдек, прокурор назорати фаолиятига “хавфни таҳлил қилиш” ва “хавфни бошқариш тизим”ларини жорий этишнинг назарий ва амалий жиҳатлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, хавф, хавфни таҳлил қилиш тизими, хавфни бошқариш тизими, аниқланган хавф, потенциал хавф, сегментлаш.

Subhonov Shahzod Mels ogli,
student of the Academy of the General
prosecutor's office of the Republic of Uzbekistan
e-mail: shahzodlawyer@gmail.com
phone number: + 998-99-840-98-21

Supervisor: N.A. Azizov, Associate Professor of the Academy of
the General prosecutor's office of the Republic of Uzbekistan,
Junior Adviser of Justice

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF "RISK ANALYSIS" AND "RISK MANAGEMENT SYSTEMS" IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTORIAL SUPERVISION

Abstract: The article discusses the introduction of "risk analysis" and "risk management systems" in the activities of the prosecutorial supervision, including the current need and advantages of the system.

Theoretical and practical aspects of the introduction of "risk analysis" and "risk management systems" in the activities of the prosecutorial supervision are also covered.

Key words: prosecutorial supervision, risk, risk analysis system, risk management system, identified risk, potential risk, segmentation.

“Прокуратура тўғрисида”ги қонуннинг 21–моддасига кўра, қонунлар ижросини текшириш қонунларнинг бузилаётганлиги тўғрисидаги аризалар ва бошқа маълумотлар асосида, шунингдек қонунийлик прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қиладиган ҳолатда эканлигидан келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ўтказилади. Демак, прокурор назорати текшируви учун қуйидагилар асос бўлади:

1) Қонун бузилиши тўғрисидаги аризалар ва бошқа маълумотлар;

2) Қонунийлик прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қиладиган ҳолатдалиги.

Юқорида “Прокуратура тўғрисида”ги қонунда келтирилган “қонун бузилаётганлиги тўғрисидаги аризалар ва бошқа маълумотлар” тушунарли, яъни бунда фуқаролар ва ташкилотлар томонидан келтирилган марожаатлар назарда тутилмоқда.

Лекин қонунунчилик “қонунийлик прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қиладиган ҳолатда эканлиги” жумласи орқали қандай текшириш асосини ифодаламоқда?! Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мазкур қоида прокурорнинг бирор бир ташкилот, муассаса, тадбиркорлик субъекти фаолиятига мутлоқ аралашувини истисно этмайди.

Қонунчилик, албатта, текширув асоси ва механизмини аниқ белгалаш лозим. Жумладан, илғор мамлакатлар тажрибасида хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимларидан фойдаланиб келинмоқда. Иқтисодиёти ривожланаётган мамлакатларда (Бразилия, Россия, Ҳиндистон, Хитой, бир қатор Шарқий Европа ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари) хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш бўйича корпоратив тизимларни жорий этиш 1990 йилларнинг охиридан - 2000-йилларнинг бошлари бери давом этиб келмоқда.[1]

Ўзбекистон Республикасида ҳам бир қатор давлат органлари (солиқ, божхона ва бошқада органлар) хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимлари қўлланилиб келинмоқда. Жумладан, божхона органларида хавфни бошқариш тизими бир неча босқичда

амалга оширилди. [2]

Прокурор назорати соҳасида бир қатор муаммолар борки, мазкур фаолиятга хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимларини жорий этишни тақазо этади:

биринчидан, назорати объектларида ортиқча ва асоссиз текширувлар амалга оширилаётганлиги ва уларнинг фаолиятига асоссиз аралашиларнинг мавжудлиги.

иккинчидан, қонунбузилишлари кўп содир этилаётган ҳамда қонунбузилиши мавжуд бўлмаган назорат объектларига бир хил эътиборда текширувларнинг амалга оширилаётганлиги;

учинчидан, назорат текширувини амалга ошириш учун аниқ таҳлилий-амалий асоснинг мавжуд эмаслиги;

тўртинчидан, латент қонунбузилишларининг сақланиб қолаётганлиги;

бешинчидан, қонунбузилишини олдини олиш ва ўз вақтида аниқлашнинг самарали механизми мавжуд эмаслиги ва бошқалар.

“Хавфни таҳлил қилиш” ва “хавфни бошқариш тизими” тушунчаларини муҳокама қилишдан аввал, ҳуқуқий термин сифатида “хавф” тушунчасини таҳлил қиладиган бўлсак, баъзи адабиётларда хавф тушунчасига тегишли ҳуқуқбузарликларни (ҳаракат ёки ҳаракатсизликни) содир этиш эҳтимоли, дея таъриф берилади. Хавфни таҳлил қилиш ва бошқариш тизими инновацион ёндашув сифатида мамлакатимизда янги тизим бўлганлиги сабабли, ўзбек олимлари томонидан бу борада кам соҳаларда тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, божхона соҳасида хавфни бошқариш тизимлари бўйича тадқиқот олиб борган А.А.Бухмастов фикрича “Хавфни бошқариш – божхона назоратининг замонавий тамойили бўлиб, божхона органлари ресурсларидан оптимал фойдаланган ҳолда, самарадорликни камайтирмасдан, ортиқча бюрократизмдан ТИФ иштирокчиларини озод қилишни назарда тутди”. [3] Шунингдек, Е.А.Гусихина фикрича хавф – бу божхона тўғрисидаги нормаларга риоя этилмаслигининг эҳтимоллиги [4], деб таъриф беради.

Бизнингча, **қонунчилик ижроси устидан прокурор назорат соҳасидаги хавф**—бу тегишли ижтимоий-иқтисодий қонунчилик ижросининг таъминланмаслиги ҳамда қонунбузилишлари содир этилиши эҳтимоли ҳисобланади.

Шунга кўра, қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати соҳасидаги хавфни шартли равишда икки турга бўлиш мақсадга

мувофиқдир:

1) Аниқланган хавф—ижтимоий-иқтисодий қонунчилик нормалари ижро этилмаганлиги, ижро давомида қонунбузилишларига йўл қўйилганлиги ва прокуратура органлари ушбу ҳолат тўғрисида маълумотга эга эканлигидан далолат берувчи маълумотлар ҳисобланади.

2) Потенциал хавф — аниқланмаган, лекин келгусида вужудга келиши учун шарт-шароитлар мавжуд бўлган хавф ҳисобланади.

Амалиётда «хавфни таҳлил қилиш» ҳамда «хавфни бошқариш» тушунчалари барабар қўлланилиб келинмоқда. Дарҳақиқат, «хавфни таҳлил қилиш» ва «хавфни бошқариш» тушунчалари бир биридан фарқланади. «Хавфни бошқариш» тушунчаси «хавфни таҳлил қилиш» тушунчасидан кенгрокдир. Чунки хавфни таҳлил қилиш хавфни бошқаришнинг таркибий қисми бўлиб, хавфга оид маълумотларни таҳлил қилиш, баҳолаш ва хавфни прогнозлашни ўз ичига олади. Шу асосларга кўра, «прокурор назорати соҳасида хавфни таҳлил қилиш» ва «прокурор назорати соҳасида хавфни бошқариш» тушунчаларига муаллифлик таърифини беришни лозим топдик:

1) Прокурор назорати соҳасида хавфни таҳлил қилиш—прокуратура органлари томонидан тегишли назорат объектларидан олинган ахборотлар асосида хавфнинг юзага келиши асослари ва шарт-шароитларини аниқлаш, тегишли қонун ҳужжатларига риоя этилмаслигининг эҳтимол тутилган оқибатларини баҳолаш мақсадида мунтазам равишда фойдаланиш.

2) Прокурор назорати соҳасида хавфни бошқариш—қонунбузилиши хавфнинг олдини олиш, бартараф этиш ва уларни имкон қадар камайтириш, тегишли чора-тадбирлар самарадорлигини баҳолаш, шунингдек, қонун ҳужжатлари бажарилиши устидан назорат қилиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалда бажаришни, прокуратура органларида мавжуд ахборот узлуксиз янгиланишини, таҳлил этилишини ва қайта кўриб чиқилишини назарда тутувчи фаолият.

Дарҳақиқат, ҳар қандай тизим ўзининг таркибий элементларидан иборат бўлади. Мазкур элементлар тизимнинг бир бутун ҳолатда мукамал ишлашини таъминлайди. Бизнингча, қонунбузилиши хавфини таҳлил қилиш тизимининг асосий элементлари қуйидагилар ҳисобланади:

1) назорат объектлари томонидан тақдим этилган ҳисоботлар;

2) давлат органлари, ташкилот ва муассасалар томонидан тақдим этиладиган бошқа маълумотлар;

3) қонун ҳужжатлари бузилиши хавфи мезонлари;

4) қонун ҳужжатлари бузилиши хавфи сегментлари.

Қонунбузилиши хавфини бошқариш, унинг қўлланилиш стратегияси ва тактикаси, маълумот йиғиш ва уни қайта ишлаш, хавфни таҳлил қилиш ва баҳолаш, хавфни бошқаришга доир чоратадбирлар ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш Бош прокуратура тегишли тармоғи томонидан амалга оширилиши лозим бўлади. Бунда қонунбузилиши хавфини таҳлил қилиш ва баҳолаш Бош прокуратуранинг ахборот-коммуникация технологиялари ва таҳлилнинг автоматлаштирилган тизими орқали юритилиши лозим бўлади. Бизнингча, Бош прокуратура тузилмасида «хавфни таҳлил қилиш ва бошқариш» бошқармасини ташкил қиш мақсадга мувофиқдир.

Шуни таъкидлаш лозимки, хавфни таҳлил қилиш тизими амалга оширилган биргина текшириш асосида аниқланган маълумотлар билан чекланмаслиги лозим. Бунда таҳлил маълумотларни комплекс таҳлил қилиш орқали амалга оширилиши лозимдир.[5]

Хавфни бошқариш тизимининг самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичлар билан белгиланади:

- ташкилотнинг стратегик мақсадларига эришиш;
- кўрсаткичларнинг режалаштирилган даражасига эришиш;
- фаолиятнинг барқарорлиги;
- натижанинг юқорилиги. [6]

Прокурор назоратида хавфни таҳлил қилиш қонунбузилиши хавфини сегментлаш орқали амалга ошириладигани лозим. Сегментлаш—бу қонунбузилишини хавф даражасига қараб муайян тоифаларга ажратишдир. Масалан, солиқ ва божхона органларида сегментлаш “қизил йўлак”—хавф даражаси юқори, “сарик йўлак”—хавф даражаси ўрта ҳамда “яшил йўлак”—хавф даражаси паст тамайили асосида амалга оширилади.

Прокурор назоратида назорат объектларини сегментлашга қуйидаги муаллифлик таърифини беришни лозим топдик:

Назорат объектларини сегментлаш—қонун ҳужжатлари ижросини лозим даражада ёки умуман бажармаслик хавфи

даражасига қараб назорат объектларини муайян тоифаларга ажратиш.

Бунда назорат объектлари қонунбузилиши хавфи даражасига қараб паст, ўрта ва юқори хавфли тоифаларга ажратилиши лозим.

Шу ўринда ҳақли савол туғилиши мумкин: қандай қилиб қонунбузилиши хавфини паст, ўрта ва юқори хавфли тоифаларга ажратилиш мумкин?

Бизнингча, махсус автоматлаштирилган тизим орқали прокурор назорати объектларидан олинган маълумотларни таҳлил қилиш орқали амалга ошириш мумкин. Бунда назорат объекти томонидан қонун ҳужжатлари ижроси тўғрисидаги ҳар битна маълумот (ҳисобот шаклида бўлиши мумкин) электрон шаклда махсус дастурга киритилиши лозим бўлади.

Автоматлаштирилган дастур ёрдамида олдиндан ишлаб чиқилган алгоритмлар орқали қуйидаги манбалардан олинган маълумотлардан фойдаланиб, назорат объектларининг фаолияти таҳлил қилинади:

назорат объектларининг прокуратура органларига тақдим этган ҳисоботлари ва бошқа маълумотлар;

оммавий ахборот воситалари, жумладан, интернет тармоқлари ва қонунчиликда таъқиқланмаган бошқа манбалардан олинган маълумотлар;

ўтказилган текширув натижалари;

суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг назорат объекти тўғрисидаги таҳлилий маълумотлари (хусусий ажрим ва тақдимномалар);

жисмоний ва юридик шахсларнинг содир этилган қонунбузилиши тўғрисидаги мурожаатлари;

статистика органларидан олинган маълумотлар.

Бош прокурорнинг соҳани тартибга солувчи тегишли буйруғи ва бошқалар.

Дастурий маҳсулот орқали аниқланган қонунбузилиши прокурор назорати субъекти томонидан жами тўпланган балл асосида қонунбузилиши хавфи даражаси бўйича қуйидаги учта сегментга ажратилади:

а) қонунбузилиши хавфи юқори бўлган назорат объектлари (қизил);

б) қонунбузилиши хавфи ўртача бўлган назорат объектлари (сарик);

в) қонунбузилиши хавфи паст бўлган назорат объектлари (яшил).

Шунингдек, прокуратура органлари томонидан қонунбузилиши хавфи юқори ва ўртача бўлган назорат объектлари рўйхати дастурий маҳсулот орқали шакллантирилиши лозим.

Шундан келиб чиқиб, дастурий маҳсулотдан шакллантирилган рўйхат назорат объектларининг шахсий кабинети орқали прокуратура органи томонидан қонунбузилиши хавфи юқорилиги ёки ўртачалиги тўғрисида назорат объекти хабардор қилиниши ҳамда қонунчиликда белгиланган тартибда прокурор назорати текширувига номзод этиб белгиланиши лозим.

Бундан ташқари, қонунбузилиши хавфи паст бўлган объектларга нисбатан прокурор назорат текширувлари тайинланмаслиги лозим.

Қонунлар ижроси устидан назорат соҳасида «хавфни таҳлил қилиш» тизимини жорий этиш қуйидаги афзалликларни намоён этади:

Прокурор назорати субъектларида ортиқча ва асоссиз текширувлар олдини олиш ва уларнинг фаолиятига асоссиз аралашни чеклаш;

юқори хавфга эга бўлган соҳаларга эътиборни жамлаш ва прокуратура органлари тасарруфидаги мавжуд ресурслардан самарали фойдаланилишини таъминлаш;

Прокурор назорати субъектлари фаолиятини текшириш ташаббуси билан чиқиш тегишли субъектлар томонидан қонунбузарилиши содир этиш хавфи даражасидан келиб чиқиб, текширувни ташаббус қилишни назарда тутувчи “қонун ҳужжатлари бузилиши хавфини таҳлил қилиш” тизими натижалари асосида амалга ошириш;

прокуратура органларининг мавжуд кадрлар ресурсларидан келиб чиқиб прокурор назоратини хавф юқори бўлган ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан назорат объектлари фаолият соҳаларига қаратиш;

қонун ҳужжатлари бузилиши хавфини баҳолашнинг замонавий усуллари жорий қилиш ва латент қоидабузарликлар кўламини қисқартириш;

қонунлар ижросига оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг олдини олиш.

Бундан ташқари, бизнингча, мазкур тизимларнинг жорий

этилиши назорат текширувларини соддалаштиришга хизмат қилиши лозим. Божхона органларида хавфни таҳлил қилиш соҳасида тадқиқот олиб борган олим Х.Б. Рўзметовнинг фикрича, тизим “самарадорлик” ва “соддалаштириш” асосига қурилиши лозим. Бунда “...назорат ва расмийлаштируви имкон қадар содда бўлсин, лекин унинг самарадорлиги юқори бўлсин”.[7]

Юқоридагиларга асосан хулоса қилиш мумкинки, прокуратура органлари фаолияти, шу жумладан, қонунлар ижроси устидан назорат соҳасига хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимларини жорий этиш назорат самарадорлигини оширади. Бу эса мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш ҳамда қонунийликни мустаҳкамлаш борасида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Бизнингча, прокурор назорати фаолиятида хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимларини жорий этиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Норматив-ҳуқуқий база яратиш. “Прокуратура органлари тўғрисида”ги қонунга хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимлари орқали олинган маълумотларни прокурор назорати текшируви асосларидан бири сифатида киритиш лозим. Бундан ташқари, прокурор назорати фаолиятига хавфни таҳлил қилиш ва хавфни бошқариш тизимларини жорий қилишга доир тегишли Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони, Бош прокурорнинг эса соҳавий буйруғини қабул қилиш лозим.

2. Прокуратура органларини сифатли ахборот билан таъминлаш бўйича ишларни олиб бориш. Жумладан, махсус дастурий таъминот ишлаб чиқиш ва мазкур дастурий таъминотга барча назорат объектларини интеграция қилиш орқали маълумот алмашишни йўлга қўйиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1-6. Г. М. Галиева. Организация системы управления рисками на российских предприятия. 63 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sistemy-upravleniya-riskami-na-rossiyskih-predpriyatiyah>

2-7. Рўзметов Х.Б. Ўзбекистон Республикаси Божхона органлари тизимида “Хавфни бошқариш тизими”нинг жорий этилиши тенденцияси ва унинг бугунги кундаги натижалари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” илмий электрон журнал.

2020. № 2

3. Бухмастов А.А. Анализ применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля // Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний, 2017; №9

4. Гусихина Е.А. Система управления рисками в таможенном контроле // Автореферат – Стравополь, 2010

5. Ершов А.Д., Завьялова О.В. Система управления рисками в таможенном деле: учебник / А.Д. Ершов, О.В. Завьялова. – СПб.: РИО Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2013. – 111 с.

Хамидов Бахтиёржон Хамидович
Тошкент давлат юридик университети
Криминалистика ва суд экспертиза
кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: bahtiyor1984bsj@mail.ru
Тел: +99 8 (99) 522-56-54

КОМПЬЮТЕР АХБОРОТИДАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА (РУХСАТСИЗ) ФОЙДАЛАНИШ ЖИНОЯТИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР: МУАММО ВА ЕЧИМ

Аннотация: Ушбу мақолада компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш жиноятининг жиноий ҳуқуқий масалалари таҳлил этилган. Миллий қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида юзага келаётган бўшлиқлар танқидий кўриб чиқилган. Уларни бартараф этишнинг илмий асосланган йўллари ва мезонлари ишлаб чиқилган.

Мақола соҳада амалга оширилган илмий-амалий тадқиқотлар, назарий-олимлар ҳамда амалиётчи ходимлар фикр-мулоҳазалари ҳамда техник тадқиқотлар асосида тайёрланган. Соҳада юзага келаётган муаммолар тизимли, ҳуқуқий, илмий-методик жиҳатдан таҳлил этилган, бу юзасидан муаллифлик хулосалари шакллантирилган.

Калит сўзлар: компьютер ахбороти, ахборот тизимлари, рақамли ахборот, тармоқ, айпет, ноутбук.

Хамидов Бахтиёржон Хамидович
Старший преподаватель кафедры
Криминалистики и судебной экспертизы
Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: Bahtiyor1984bsj@mail.ru
Тел: +99 8 (99) 522-56-54

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ НЕЗАКОННОГО (НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Аннотация: В данной статье анализируются уголовно-

правовые аспекты преступления незаконного (несанкционированного) использования компьютерной информации. Были критически рассмотрены пробелы в национальном законодательстве и правоприменительной практике. Разработаны научно обоснованные пути и критерии их устранения.

Статья подготовлена на основе научно-практических исследований, проведенных в данной области, мнений теоретиков и практиков, а также технических исследований. В связи с этим были сформулированы выводы автора.

Ключевые слова: компьютерная информация, информационные системы, цифровая информация, сеть, айпет, ноутбук.

Khamidov Bakhtiyor Khamidovich,

Tashkent State Law University

Senior teacher of the department of
Criminalistics and Forensics Science

E-mail: Bahtiyor1984bsj@mail.ru

Tel: +99 8 (99) 522-56-54

SOME ISSUES RELATED TO THE CRIME OF ILLEGAL (UNAUTHORIZED) USE OF COMPUTER INFORMATION: PROBLEM AND SOLUTION

Annotation. This article analyzes the criminal-legal aspects of the crime of illegal (unauthorized) use of computer information. Gaps in national legislation and enforcement practices were critically examined. Scientifically based ways and criteria for their elimination have been developed.

The article is prepared on the basis of scientific and practical research conducted in this field, the opinions of theorists and practitioners, as well as technical research. In this regard, the author's conclusions were formed.

Keywords: computer information, information systems, digital information, network, aypet, laptop.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасига мувофиқ, ҳар ҳар ким шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ҳуқуқига эга[1]. Жисмоний шахсларга тааллуқли шахсий маълумотлар махфий ахборот тоифасига кирди[2].

Амалдаги Жиноят кодекснинг 278²-моддасига мувофиқ (ўзбек тилида), компьютер ахборотидан, яъни ахборот-ҳисоблаш тизимлари, тармоқлари ва уларнинг таркибий қисмларидаги ахборотлардан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш, агар ушбу ҳаракат ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха кўчирилиши ёхуд унинг қўлга киритилишига, электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёки уларнинг тармоқлари ишининг бузилишига сабаб бўлиши компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш деб топиш учун асос бўлади.

М.Ҳ.Рустабоев компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш деб машина манбаларидаги ёки ЭҲМдаги маълумотлар билан шахснинг тегишли ҳуқуқсиз, яъни ахборот мулкдори (эгаси)нинг рухсатсиз ёки бундай рухсат мавжуд бўлганда, тизимда белгиланган рухсатни тартибга солиш қоидаларини бузиб танишиши эътироф этилиши лозим, деб ҳисоблайди[3].

Р.К.Кабулов ва Е.С. Абдурахмановлар эса шахс ахборотдан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаса ёки шундай ҳуқуққа эга бўлсаю, уни белгиланган тартибда ва ахборотни ҳимоя қилиш қоидаларини бузган ҳолда амалга оширса, компьютер ахборотидан фойдаланишни қонунга хилоф деб ҳисоблаш лозим, деб ҳисоблайди[4].

А.К.Расулов эса компьютер ахборотидан, яъни компьютер ёки бошқа маълумотларни қайта ишлаш қурилмалари, ахборот тизими, базалари ва маълумотлар банклари, ахборотни қайта ишлаш ва ўтказиш тизимларидаги ахборотларга қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) кириш, агар ушбу ҳаракат ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, ундан нусха кўчирилиши ёхуд уни қўлга киритилишига сабаб бўлса, ноқонуний кириш бўлади, деб таъкидлайди.

В.С.Карповнинг фикрича, қонунга хилоф равишда кириш деганда:

шахс ушбу ахборотга кириш ҳуқуқига эга бўлмайди;

шахс ушбу ахборотга кириш ҳуқуқига эга бўлади, бироқ уни белгиланган тартибга зид равишда, уни муҳофаза қилиш қоидаларини бузган ҳолда амалга оширади[5].

И.А. Клепицкий эса компьютер ахборотларига рухсатсиз кириш деганда ахборотни олиш, унга кириш ёки ахборотни қайта ишлаш жараёнига таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлиш ва ундан фойдаланишни[6] тушунади.

И.Г.Иванова компьютер ахборотида қонунга ҳилоф равишда (рухсатсиз) кириш тушунчасини электрон ҳисоблаш машиналари, электрон ҳисоблаш машиналари тизими ёхуд уларнинг тармоқларига қонун билан қўриқланадиган ахборот билан танишиш, фойдаланиш ёки йўқ қилиш мақсадида бевосита бостириб кириш[7] деб таърифлайди.

Моҳиятан ушбу таърифларнинг барчаси тўғри ва мантиқан бир-бирини тўлдиради. Бироқ, М.Ҳ.Рустабоев, Р.К.Кабулов ва Е.С. Абдурахманов томонидан берилган таърифда компьютер ахборотларидан фойдаланиш тушунчасига ноўрин қўлланилган деб ҳисоблаш мумкин.

“Фойдаланиш” тушунчаси луғатда “бирор нарса ёки имкониятдан баҳраманд бўлмоқ, уни ўз талаби ва эҳтиёжи учун ишлатмоқ[8]” деган маънони билдиради. Мантиқан “фойдалиш” тушунчаси шахснинг эгалигида бўлган объектларга нисбатан қўлланилади. Демак, объектни қўлга киритмасдан ёки унга эгалик қилмасдан туриб ундан фойдаланиб бўлмайди.

МДҲ давлатлари жиноят қонунчилигида, хусусан Россия Федерацияси Жиноят Кодекси (272-м.)[9], Белорусия Республикаси Жиноят Кодекси (349-м.)[10], Азарбайжан Республикаси Жиноят Кодекси (271, 272-м.)[11], Қозоғистон Республикаси Жиноят Кодекси (205-м.)[12], Қирғизистон Республикаси Жиноят Кодекси (304-м.)[13], Тожикистон Республикаси Жиноят Кодекси (298-м.)[14], Туркманистон Республикаси Жиноят Кодекси (333-м.)[15] компьютер ахборотида рухсатсиз кириш жиноят ҳисобланади. Бундан ташқари, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятга қарши кураш бошқармаси тадқиқотларга кўра дунёнинг 93% давлатларида компьютер ахборотида қонунга ҳилоф равишда кириш – жиноят ҳисобланади.

Фикримизча, компьютер ахборотидан қонунга ҳилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш ёки қонунга ҳилоф равишда кириш тушунчасини аниқлашда жиноят қачон тугаганлигини асос қилиб олиш лозим. Мисол учун номусга тегиш жиноятда ҳаракатнинг бошланиши билан жиноят охирига етказилган ҳисобланади. Компьютер ахборотидан қонунга ҳилоф равишда (санкциясиз)

фойдаланиш жиноятида ҳам худди шундай ҳолат мавжуд.

Масаланинг моҳияти шундаки, компьютер ахбороти нафақат қонун билан, балки ҳимоя дастурлари билан ҳам муҳофаза этилади. Ҳимоя механизми мураккаблик даражасидан келиб чиқиб турли хил бўлиши мумкин. Мисол учун уч босқичли ҳимояланган ахборотни қўлга киритиш ёки ундан фойдаланиш учун унинг ҳар бир ҳимоя қатламини ёриб ўтиш керак. Амалдаги қонунчилик айнан “фойдаланиш”га нисбатан жавобгарликни белгилаган. Агар мазкур қоида тўғри бўлса, ҳимояланган ахборотни биринчи босқичи ёриб ўтилиши жиноят ҳисобланмасилиги лозим. Бироқ, ушбу қоида мантиқан хато ва бу “Компьютер жиноятлари тўғрисида”ги конвенция нормасига ҳам зид[16].

Фикримизча, компьютер ҳимоя тизимига таҳдид юзага келиши ёки унга кириш билан жиноят охирига етган ҳисобланиши лозим. Шунга кўра, олим И.А. Кирсанованинг ёпиқ компьютер ахборотига кириш жиноят ҳисобланмайди деган фикрига қўшилиб бўлмайди. Олим жавобгарлик масаласи потенциал жиноятчининг ҳаракатлари компьютер маълумотларини йўқ қилиш, блокировка қилиш, ўзгартириш ёки ундан нусха кўчиришга олиб келса, жавобгарлик белгиланиши керак деб ҳисоблаган. Масалага бундай ёндашув компьютер ҳимоя тизимларини ёриб киришга уриганлик учун жавобгарликни истисно этади.

Фикримизча, олимлар томонидан илгари сурилган “компьютер ахбороти”, “ЭҲМ” тушунчалари ҳам бугунги кун учун маънан эскирган тушунчалардир. Сабаби, хорижий адабиётларда компьютер қурилмаси рақамли технологияларнинг бир тури сифатидагина эътироф этилади. Бугун рақамли технологияларнинг янги турлари (нетбук, ноутбук, мобил қурилмалар, айпет, планшет ва ҳ.к.) пайдо бўлмоқда. Уларнинг ҳар бири ахборотни яратиш, сақлаш ва қайта ишлаш имкониятига эга.

Агар биз “компьютер ахбороти” тўғри деб қабул қилсак унда “ноутбук ахбороти”, “тармоқ ахбороти”, “планшет ахбороти”, “мобил ахборот” ва ҳоказо тушунчаларни ҳам амалиётга киритишимиз керак. Назарий жиҳатдан ушбу тушунчалар хато эмас. Бироқ илмий-амалий самарадорлик жиҳатидан барча турдаги ахборот технологиялари учун умумий бўлган хусусиятни белгилаш мақсадга мувофиқ. Зеро, назария амалиётни тўғри ташкил этиш йўналишларини белгилайди[17].

Шунга кўра, Жиноят кодексининг 278²-моддаси номи ва унинг

диспозиция қисмига қуйидаги таҳрирда ўзгартириш киритилиши мақсадга мувофиқдир.

“278²-модда. Рақамли қурилма ахборотида қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) кириш

Рақамли қурилма ахборотларга, яъни рақамли қурилма ахборот тизимлари, тармоқлари ва уларнинг таркибий қисмларидаги ахборотларга қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) кириш, агар ушбу ҳаракат ахборотнинг йўқ қилиб юборилиши, тўсиб қўйилиши, модификациялаштирилиши, ундан нусха қўчирилиши ёхуд унинг қўлга киритилишига, рақамли қурилмалар, рақамли қурилмалар тизимлари ёхуд уларнинг тармоқлари ишининг бузилишига сабаб бўлса,...”;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 27-модда.
<https://lex.uz/docs/20596>

2. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. 13-модда.

3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. 5-жилд: Жиноят тўғрисида таълимот. ОТМ учун дарслик. – Т.: «ТДЮИ» нашриёти, 2010. – 253 бет.

4. Kabulov R.K., Abduraxmanov E.S. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar: O‘quv qo‘llanma. – Т.: O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2009. – 107 b.

5. Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Дис. канд. юрид. наук, Красноярск, 2002. - С. 87

6. Уголовное право России. Особенная часть. Отв. Ред. Б.В. Здравомыслова. - М., 1996. С.353.

7. Иванова И.Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации// Диссертация. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Красноярск 2007 г. С – 45.

8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ф-том. А.Мадвалиев таҳрири остида. Муаллифлар жамоаси. – Тошкент., Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. 353-Б

9. <https://rulaws.ru/uk/Razdel-IX/Glava-28/Statya-272/>

10. https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/349.htm

11. http://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=384;-60
12. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=237;-124
13. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>
14. http://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=3031;-46
15. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295286&doc_id2=31295286#activate_doc=2&pos=104;98&pos2=2770;-45
16. Компьютер жиноятлари тўғрисидаги Конвенция. 2-модда. – Будапешт, 23.11.2001 й.
17. Хамидов Бахтиёр (2020). Общетеоретические вопросы совершенствования частных криминалистических методологий в сфере борьбы с киберпреступностью. Review of law sciences, 2 (Спецвыпуск), 221-228. doi: 10.24412/2181-919X-2020-221-228

Абдусамиева Дилрабо Абдувахоб қизи,
ТДЮУ магистратураси
Жиноят қонунчилигини қўллаш назарияси
ва амалиёти йўналиши талабаси
Телефон: +998909498740
dilraboabdusamiyeva@gmail.com

ЖАЗОНИ ЎТАБ ЧИҚҚАН АЁЛЛАР ПОСТПЕНИТЕНЦИАР РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯСИДА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Жазони ижро этиш муассасаларида, одатда, антисоциал муносабатларга эга бўлган маҳкумлар сақланади. Озодликдан маҳрум қилиш шароитларининг зарарли таъсири кўпинча маҳкумларнинг ижтимоий таназзулига олиб келади. Буларнинг барчаси маҳкумларни қайта ижтимоийлаштириш муаммосини келтириб чиқаради ҳамда уларни жамиятга қайтаришнинг самарали усулларини излашни талаб қилади. Маҳкумларни ресоциализация қилиш ва ахлоқан тарбиялашда жазони ижро этишда дифференциация ва индивидуаллаштиришга риоя этиш принципи алоҳида аҳамият касб этади.

Жиноят ва жиноят-ижроия қонунчилиги биринчи марта озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган маҳкумларни бир неча бор судланган маҳкумлардан ажратиш лозим деб ҳисоблайди. Бунга сабаб бир неча бор судланган маҳкумларда криминал тажриба шаклланганлиги ва бу ҳолат биринчи марта озодликдан маҳрум қилинган шахсларга ёмон таъсир қилиши, яъни уларда ҳам криминал тажриба шаклланишига сабаб бўлиши мумкинлигининг инобатга олинишидир.

Жазони ижро этишда дифференциация ва индивидуаллаштиришга риоя этиш принципи қонунчилик тармоқларидаги жиноятчиликка қарши курашни тартибга солувчи тармоқлараро принциплар – жавобгарлик ҳамда ижтимоий адолатни дифференциация ва индивидуаллаштириш ифодасидир [1, б. 18]. Жазони ижро этишда дифференциация ва индивидуаллаштиришга риоя этиш принципига қуйидагича таъриф ҳам берилган: “жазони ижро этишда дифференциация шуни англатадики, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни

жойлаштиришда содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси, олдинги жиноий фаолияти, айб шакли, маҳкумнинг хулқ-атвори инобатга олинган ҳолатда ажратилади. Жазони ижро этишда дифференциацияга риоя этишнинг методларидан бири – бу маҳкумларни жазони ижро этиш муассасалари турига қараб ажратишдир [2, б. 39].

Шу билан бирга, постпенитенциар босқичда ҳам мазкур принципнинг элементларини кўришимиз мумкин. Яъни жазони ўтаб чиққан маҳкумларни қайта ижтимоийлашувини амалга оширишда маҳкумларнинг жинси, ёши, хулқ-атвори ҳамда уларнинг шахсий хусусиятларини инобатга олган ҳолда ёндашилади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят-ижроия қонунчилиги жазони ижро этиш муассасаларида эркалар ва аёлларни алоҳида-алоҳида сақланишини назарда тутди. Сабаби, маҳкума аёллар психофизиологик хусусиятларга кўра эркалардан фарқ қилади, бундан ташқари, аёлларда реабилитация давомида ҳисобга олиниши керак бўлган бир қатор гендер хусусиятлар мавжуд. Ушбу фактларни инобатга олган ҳолда, жиноят-ижроия тизими жазони ижро этиш даврида маҳкума аёлларга бир қатор қўшимча имкониятларни назарда тутди. Хусусан, ҳомиладор ва уч ёшга тўлмаган боласи бор маҳкума аёллар учун маҳкумлар учун назарда тутилган умумий ҳуқуқлардан ташқари қўшимча ҳуқуқлар ҳам берилган. Булар жумласига муассаса ҳудуди доирасидан ташқарида яшаш, болаларини жазони ижро этиш колониялари қошидаги болалар уйига жойлаштириш, болаларини жойлаштириб келиш ва улар билан учрашиш учун муассаса доирасидан четга чиқиш каби ҳуқуқларни киритиш мумкин. Бундан ташқари, маҳкума аёлларга вояга етмаган болалари билан муддати беш суткагача бўлган, шу жумладан муассаса ҳудуди доирасидан ташқарида яшаш имконияти билан, узоқ муддатли учрашув берилиши мумкин. Ижобий тавсифга эга маҳкума аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш бўйича ишдан озод этилган вақт мобайнида, шунингдек боласи уч ёшга тўлгунга қадар муассаса бошлиғининг прокурор тасдиқлаган қарори билан колония ҳудудидан ташқарида яшашга рухсат этилиши мумкин [3].

Мазкур қўшимча ҳуқуқларнинг берилишидан асосий мақсад аёлларнинг келгусидаги ижтимоий мослашувини таъминлашдан иборатдир. Яъни ушбу ҳуқуқлар орқали аёлларнинг ижтимоий

алоқалари қисман сақланиб қолинади ҳамда улар фарзандига ғамхўрлик қилиш имкониятига эга бўлади. Бу эса аёлларнинг постпенитенциар мослашувида муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида маҳкума аёлларни, фуқаролик жамияти институти вакиллари жалб қилган ҳолда, тарбиялашнинг замонавий усуллари жорий этиш вазифалари белгиланган бўлиб, улар жумласига жазони ижро этиш 64/1-сон муассасасида (Зангиота тумани) Хотин-қизлар кўмитасининг бошланғич ташкилотини тузиш, маҳкума аёлларни содир этган жиноятига астойдил пушаймон бўлиши ва олдинги турмуш тарзидан воз кечишга ундашга қаратилган манзилли ишларни ўтказиш, муассаса маъмурияти ва Хотин-қизлар кўмитаси вакиллари маҳкумаларни фаол ҳаётий позитсия ва руҳий дунёқарашини ривожлантириш, уларда ижтимоий мақбул ахлоқий хулқ-атвор, кўникма ва интилишларни шакллантириш бўйича биргаликдаги ишни йўлга қўйиш, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган аёлларга доимий (вақтинчалик) яшаш жойи бўйича ижтимоий-маиший, руҳий, маслаҳат ва бошқа ёрдамлар кўрсатиш, Хотин-қизлар кўмитаси, унинг жазони ижро этиш 64/1-сон муассасасидаги (Зангиота тумани) бошланғич ташкилоти, шунингдек, хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий кадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис ўртасида, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган аёлларнинг ижтимоий мослашувини кузатиш механизмларини жорий этишни кўзда тутган ҳолда, яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш, тузалиш йўлига ўтган маҳкумларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар билан руҳий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш кабиларни киритиш мумкин [4]. Мазкур белгиланган вазифаларни амалиётга татбиқ этиш ҳамда жазони ўтаб чиққан аёллар ресоциализациясига қаратилган чора-тадбирларнинг устувор йўналишларини белгилаш бугуннинг долзарб вазифасидир.

Маҳкумлар ресоциализациясининг устувор йўналишларини белгилаш учун дастлаб ушбу тоифадаги шахсларнинг ўзига хос хусусиятлари ва эҳтиёжларини кўриб чиқиш лозим. Умуман

олганда, аёл ва эркак ўртасидаги фарқ, асосан, бошқа ижтимоий функцияларни бажаришларидадир. Аввало, аёл уй бекаси сифатида анъанавий рол ўйнайди. Аёллар оилавий муносабатлар ва алоқаларга кўпроқ боғлиқ: болаларни парвариш қилиш, қарияларга ғамхўрлик қилиш муаммоларини ҳал қилиш, асосан, уларнинг елкаларида. Амалиёт шуни кўрсатадики, бир қатор салбий омиллар озодликдан маҳрум этилган аёлларнинг қайта ижтимоийлашувига сезиларли таъсир кўрсатади. Мисол учун, жазони ижро этиш муассасасида ушлаб туриш шартлари оналик сифатини сақлаб қолиш ва оила билан ижтимоий фойдали алоқаларни тиклаш нуқтаи назаридан ноқулайдир: бу ерда оддий турмуш шароитларининг йўқлиги, гигиена талаблари, кам овқатланиш, кундалик ҳаётини қатъий тартибга солиш, мустақиллик ва масъулиятни намоён этиш имкониятларини чеклаш, ижтимоий алоқалар соҳасини қисқартириш ва бегоналаштириш кабиларни айтиш мумкин [5, б. 14].

Маҳкумаларни қайта ижтимоийлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қуйидагиларни устувор йўналишлар сифатида белгилаб олишимиз мумкин:

Биринчидан, маҳкумаларга оилани сақлаб қолиш, қариндошлар билан ижтимоий фойдали алоқаларни тиклаш, мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга ёрдам бериш жуда муҳимдир. Ушбу йўналишнинг долзарблиги – аёллар озодликдан маҳрум қилиниши натижасида, аксарият ҳолларда, уларнинг оилалари парчаланиб кетишидадир (маҳкумаларнинг рўйхатига кўра, озодликдан маҳрум қилинган ҳар иккинчи аёлнинг оиласи бузилади.) [6, б. 18]. Бундан ташқари, озодликдан маҳрум қилиш жойларида вазият эркин ҳаёт шароитларига яқин бўлиши керак, бу эса муваффақиятли реабилитация ва қайта ижтимоийлашувга ёрдам беради;

Иккинчидан, маҳкумларни турли хил меҳнат фаолиятига, шу жумладан касбий, ижтимоий-маданий, спорт-соғломлаштириш каби ижтимоий фойдали фаолиятга жалб қилиш жуда муҳимдир;

Учинчидан, аёлларни тарбиялаш ва хулқ-атворини шакллантириш масаласи эътиборга олинishi лозим. Шу муносабат билан, аёлларнинг юксак маънавиятини, уларнинг ахлоқий камолотини, юксак инсоний қадриятларга, оила, болалар, жамият олдидаги бурчга нисбатан тўғри муносабатни шакллантириш учун маҳкумлар билан ишлашга диний ташкилотларни фаол жалб қилиш

мақсадга мувофиқдир;

Тўртинчидан, турли хил аёллар жамиятлари томонидан маҳкумга ва унинг оиласига ёрдам бериш учун махсус дастурларни (молиявий, моддий ёрдам, бола парваришига ёрдам бериш каби) ишлаб чиқиш лозим.

Шу ўринда хориж тажрибасига эътибор берсак, Россия Федерациясида ҳам аёллар постпенитенциар мослашуви бўйича бир қатор дастурлар ишлаб чиқилиб амалиётга татбиқ этилган. Хусусан, Озодликдан маҳрум этилган ёки шартли жазо олган аёлларни ресоциализация қилиш муаммосига алоҳида эътибор қаратилган. Москва минтақасида 2007 йилдан буён “Аврора” аёллар учун ижтимоий реабилитация маркази фаолият кўрсатиб, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган аёлларни қўллаб-қувватлаш бўйича кенг қамровли ижтимоий дастурни амалга оширади [7]. “Аврора” маркази ушбу аёлларга психологик, ҳуқуқий ёрдам кўрсатади, уларга шахсий ёндашув ва турли хил тренинглар ва ўқув курсларини қўллаш орқали ёрдам беради. Ушбу марказда аёллар компьютер саводхонлиги асосларини ўрганадилар, ҳужжатлар билан ишлаш кўникмаларига эга бўладилар ва инглиз тилини ўрганиш имкониятига эга бўладилар. Умуман олганда, уларнинг рақобатбардошлигини оширадиган тил меҳнат бозори ва фуқаролик ҳаёт шароитларига самарали мослашишга ёрдам беради. Марказдаги барча хизматлар бепул.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, жазони ижро этишда, маҳкума аёлларга нисбатан ахлоқан тузатиш воситаларини қўллашда ҳамда уларнинг постпенитенциар мослашувини таъминлашда дифференциация ва индивидуаллаштиришга риоя этиш принциплари катта аҳамиятга эга. Чунки, мазкур принциплар уларга нисбатан ахлоқан тузатиш воситаларини қўллашнинг янада самарали ва мақсадга мувофиқ бўлишини кафолатлайди. Шу билан бирга, дифференциация ва индивидуаллаштиришга риоя этиш принциплари маҳкумаларнинг хусусиятлари, шахси ва ҳулқ-атворидан келиб чиққан ҳолда уларга нисбатан қандай таъсир чоралари, ахлоқан тузатиш воситалари ва психологик таъсир кўрсатиш усуллари қўлланилиши мумкинлигини белгилаб беради. Бу эса постпенитенциар тизимнинг асосий вазифаси бўлган маҳкумани ижтимоий ҳаётга тўла мослашиб, ахлоқан тарбияли шахс сифатида қайта шаклланишида ижобий натижа беради.

Фойдаланилган адабиётлат рўйхати:

1. Муаллифлар жамоаси. Жиноят-ижроия кодексига шарх. Масул муҳаррир: Б.Н.Курбанов. – Т.: “Адолат”, 2016. – 18-б.
2. Селиверстова. В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник / -е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра – М., 2010. – С.39.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси // URL:<https://lex.uz>
4. “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг қарори. // URL:<https://lex.uz>
5. Латышева Л.А. Особенности ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы. – М., 2018. – С.14
6. Латышева Л.А. Особенности ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы. – М., 2018. – С.18
7. Центр Аврора. УРЛ: <http://www.helppris.ru/centr-avrora>

Джуракулов Джурабек Чори угли,
магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
tel: +998 91 333 09 39
e-mail: juraqulov1224@gmail.com

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация: В данной статье был проведен анализ структуры защитительной речи адвоката-защитника и его значение в отстаивании адвокатом-защитником своей позиции в уголовном-процессе на основе изучения соответствующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: конституционные права, адвокат-защитник, защитительная речь, судебное заседание, обвинитель, доказательства, ходатайство.

Defense speech of a lawyer in criminal proceedings. Abstract: This article analyzes the structure of the defense speech of a defense lawyer and its significance in the defense lawyer's defense of his position in criminal proceedings based on the study of the relevant legal acts of the Republic of Uzbekistan. Keywords: constitutional rights, defense lawyer, defense speech, court session, prosecutor, evidence, petition. В уголовном судопроизводстве, в процессе судебного заседания защитительная речь адвоката играет особую роль и является кульминационным моментом участие защитника в уголовном деле и является важным средством которая помогает осуществить ему свою функцию. Со своей речью защитник подводит итог судебному следствию при этом анализируя материалы которые собраны в ходе следствия с позиции защиты, даёт правовую оценку данным собранным материалам, защитник сам приводит доказательства которые служат опровержению обвинения или смягчают вину подсудимого, высказывает свои соображения по поводу решению которое подлежит вынести или по поводу наказания, при этом только выражая свою позицию не указывая суду как поступать.

Защитительная речь является завершающим этапом кропотливой работы адвоката, которая была выполнено с его стороны с момента возбуждения уголовного. Защитник выполняя

свои функции направленные на отстаивание невиновности обвиняемого или же меньшую степень ответственности, проводя тщательный и критический анализ собранных доказательств, защитник тем самым помогает суду установить обстоятельства дела, отыскать истину и вынести справедливый и законный приговор.

Для начала рассмотрим структуру защитительной речи адвоката. Первая часть это вступительная часть. Вторая часть та часть в которой проводится анализ фактических обстоятельств дела. Третий этап в которой защитник даёт правовую оценку к совершенному деянию со стороны его доверителя, то есть анализирует юридической квалификацией предъявленное обвинения в вину подсудимого. В последующем этапе характеризует личность своего подзащитного. И последний этап в которой подводится итог это заключительная часть.

В некоторых случаях защитительная речь может иметь иную структуру имеющее некоторые различия исходя из специфики дел в которых они принимают участие. Например некоторые адвокаты начинают свою защитительную речь с разъяснения их позиции по данному делу. После чего они переходят к вступительную часть. После этого оценивают и анализируют доказательства которые накопились в ходе следствия. Потом приводят ко вниманию суда данные которые характеризуют личность подсудимого, анализируют причины которые способствовали или служили толчком к нарушению закона. Потом переходят к вопросам которые связаны с применением и освобождением от наказания, в конце подводят итог своей речи.

Защитительная речь адвоката должна быть во первых убедительная для того что бы впечатлить и убеждать их в невиновности своего доверителя, во вторых оно должно основываться на существенных доказательствах. Защитник в процессе не должен руководствоваться принципом что сторона обвинения прокурор ничего не доказал и а сам должен найти доказательства опровергающие вину.

Структура и содержание защитительной речи адвоката строгой индивидуальности не имеет оно зависит от нескольких факторов, от результатов судебного следствия, от характера обвинения которое предъявлено и от особенностей доказательственной базы. Основываясь на практику в построении защитительной речи

большое влияние оказывает обвинительная речь прокурора, потому что выступая после прокурора адвокату необходимо привести суду свои доводы, соображения и аргументы.

Будет целесообразно если защитительная речь адвоката будет носить полемический характер которая должна быть связана с развернувшимися прениями сторон в процессе. Но защитительная речь не должна исходить только с обвинительной речи прокурора нет она должна носить самостоятельный характер. В основу всякой защитительной речи должна быть какая основа то есть идея и главный тезис вокруг которого группируется все остальные материалы собранные в пользу защиты.

Делая заключение защитник исходя из обстоятельств дела в своей защитительной речи может пойти по нескольким путям. Первое это отрицать обвинение в целом при этом имея при себе достаточную доказательственную базу что бы оспаривать его, доказывая невиновность подсудимого и его не причастность к преступному деянию. Второе это оспаривать обвинение не в целом а только в отношении его отдельных частей. Или же приводя доводы том что деяния его подзащитного были не правильно квалифицированы при этом доказывая что нужно изменить предъявленное обвинение на другую статью Уголовного Кодекса Республики Узбекистан которая влечёт за собой меньшую ответственность. И последнее обосновать меньшую степень ответственности подсудимого приводя разные доводы смягчающие наказание или же нужно доказать невменяемость подсудимого которая исключает наступление уголовной ответственности¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Матвиенко Е. А. Судебная речь. Минск, 1972. С. 153-154.

Бозоров Сардор Қахрамон ўғли
Тошкент давлат юридик университети
“Адвокатлик фаолияти” мутахассислиги магистри

**ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРМАГАН ҲУКМЛАРНИНГ
ҚОНУНИЙЛИГИ, АСОСЛИЛИГИ ВА
АДОЛАТЛИЛИГИНИ ТЕКШИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ
МАСАЛАЛАРИ**

Аннотация: Мазкур тадқиқот апелляция тартибида иш юритиш тушунчаси, моҳияти ва аҳамиятини очиқ бериш, мамлакатимизда жиноят ишларини апелляция тартибида кўришнинг ривожланган босқичларини аниқлаш ҳамда охириги ўзгаришларни таҳлил қилиш, апелляция инстанциясини тадқиқ этиш, апелляция тартибида иш юритиш бўйича хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш, таҳлил қилиш ва унинг ижобий жиҳатларини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш, Ўзбекистон Республикасининг жиноят ва жиноят-процессуал кодексларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган.

Калит сўзлар: Судлар, Жиноят-процессуал кодекси, апелляция, кассация, тарафлар, ҳукм, ажрим, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, хорижий давлатлар тажрибаси ҳамда суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ҳамда адолатлилиги.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги Фармони билан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг тасдиқланиши мамлакатимиз тараққиётининг сифат жиҳатидан янги даврини бошлаб берди. Мазкур тарихий ҳужжат моҳиятан жаҳонда турли ўзгаришлар ва воқеа-ҳодисалар содир бўлаётган бир паллада давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш, суд-ҳуқуқ, иқтисодий, ижтимоий соҳалар ва хавфсизликни таъминлаш бўйича бешта устувор йўналишда амалга ошириш механизми аниқ белгиланган давлатимизнинг ҳақиқий стратегиясига айланди.

Ҳуқуқий демократик давлатнинг муҳим ва ажралмас белгиси - бу қонун устуворлиги ҳисобланади. Шунингдек, ҳуқуқий давлатда инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланиши асосий вазифа саналади. Ушбу йўлда судларнинг ўрни муҳим аҳамият касб этади.

Суд қарорларини қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини қайта кўриб чиқиш жиноят суд иш юритувининг муҳим аҳамиятга эга институти бўлиб, уни амалга ошириш орқали қонунийликнинг бузилиши, асоссиз ва адолатсиз ҳукм, ажрим ва қарорларнинг чиқарилиши билан боғлиқ суд хатолари бартараф этилади.

Ўз навбатида бугунги кунда жиноят ишлари бўйича апелляция инстанция судининг ажримлари бўйича алоҳида илмий тадқиқот ишлари етарли эмаслиги, жиноят ишлари бўйича судларда ишларни апелляция тартибида кўриш ишлари йилдан-йилга кўпайиб бориши ҳам ўз навбатида суд ажримларини қисқа муддатларда тўғри, тушунарли расмийлаштиришни, ҳамда мавжуд процессуал механизмларни такомиллаштириш юзасидан таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишни тақозо этаётганлиги илмий тадқиқот ишининг долзарблигидан далолат беради.

Юқори турувчи суд инстанцияларида ишларни кўриш суд хатоларини бартараф этиш мақсадида суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текширишнинг муҳим шаклидир.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, фуқаро ва тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш, одил судловни самарали таъминлаш ҳамда судьялар ҳамжамияти ролини ошириш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда.

Амалга оширилган ишлар натижасида одил судлов жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш даражаси янги босқичга чикди.

Жумладан, суд ҳимоясини таъминлашдаги ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, суд қарорларини қайта кўришнинг бири-бирини такрорловчи босқичларини тугатиш ва бу орқали фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоясини таъминлашнинг кафолати сифатида 2021 йил 13 январь куни қонуний кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-664-сонли “Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди.

Ушбу қонун билан суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ҳамда адолатлилигини текширишнинг янги тартиби белгиланди.

Хусусан, илгари судда чиқарилган ҳукм устидан танловга мувофиқ ҳукм қонуний кучга киргунга қадар апелляция тартибида ёки қонуний кучга киргандан сўнг кассация тартибида шикоят қилиш мумкин бўлган бўлса, эндиликда ҳукм устидан фақат апелляция тартибида шикоят қилиш мумкин бўлди.

Шунингдек, Жиноят-процессуал кодексида биринчи инстанция судининг ҳукми ва ажрими устидан апелляция тартибида шикоят бериш муддати 10 кундан 20 кунга, фуқаролик, маъмурий ва иқтисодий ишлар бўйича апелляция шикоятларини бериш муддатлари 20 кундан 1 ойга қадар узайтирилди.

Бундан ташқари, киритилган ўзгартиришларга мувофиқ назорат тартибида иш юритиш бекор қилинди. Эндиликда тарафлар апелляция тартибида кўриб чиқилган суд ҳукмидан норози бўлган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси Олий судига кассация тартибида шикоят қилиши мумкин бўлди.

Бу каби ўзгаришлардан қуйидаги натижаларни кутиш мумкин.

Биринчидан, биринчи инстанция суди қарори устидан апелляция шикояти бериш, апелляция инстанцияси қарори устидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди кассация инстанциясига мурожаат қилиш тартибининг жорий этилиши инсон ҳуқуқларининг самарали ҳимоя қилинишини таъминлайди.

Иккинчидан, вилоят суди томонидан биринчи инстанцияда кўрилган суд ишлари юзасидан берилган шикоятларни шу суднинг ўзи томонидан юқори инстанция суди сифатида кўрилиши амалиётига барҳам берилади. Натижада, ушбу жараёндаги коррупциявий омиллар бартараф этилиб, шикоят қилиш институтининг самарадорлиги ошади.

Учинчидан, ўрта бўғиндаги судлар асосан апелляция инстанцияси суди сифатида ихтисослашгач, уларнинг масъулияти кучайтирилиб, барча эътибор суд қарорларининг сифатига қаратилади ҳамда биринчи инстанция судлари томонидан йўл қўйилган хато ва камчиликлар ўз вақтида бартараф қилинади. Бунда фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини ўз вақтида тиклаш ва одил судловни амалга ошириш сифатини янада яхшилаш имконияти яратилади.

Тўртинчидан, биринчи инстанция судида кўрилган ишни бир-икки ой ичида апелляция тартибида, уч-тўрт ой ичида иш Олий судда кўрилишига эришиш имконини беради. Бу ўз навбатида, судма-суд сарсон бўлишнинг олдини олади. Қисқа муддатларда жабрланувчи, даъвогар ва ишдаги бошқа тарафларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш имконини беради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, мазкур ўзгаришлар суд қарорларини қайта кўриш институтини, суд хатоларини бартараф этиш механизмини такомиллаштиришга, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлашдаги ролини оширишга, шунингдек, суд қарорлари ҳуқуқий барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Шу жумладан, жиноят ишлари бўйича судларда ишларни апелляция тартибида кўришни янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, апелляция инстанцияси судлари томонидан одил судловни сифатли амалга оширилишини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида хорижий давлатларнинг қонунчилик тажрибасини чуқур таҳлил қилган ҳолда асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Илмий изланишлар давомида жиноят-процессуал ҳуқуқини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги таклифлар илгари сурилади.

1. Жиноят процессуал кодексининг 497⁴-моддасига мувофиқ апелляция шикоят ва протестлари ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан йигирма сутка ичида, маҳкум, оқланган шахс, жабрланувчи томонидан эса уларга ҳукмнинг кўчирма нусхаси топширилган кундан эътиборан шу муддат ичида берилиши мумкинлиги назарда тутилган. Тарафлар 20 сутка муддатда шикоят қилмаган тақдирда апелляция ёки кассация тартибида шикоят қилиш ҳуқуқини йўқотади. Бу қонданинг жорий қилиниши фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини амалга оширишдаги чеклов сифатида қарашимиз мумкин. Бундан ташқари бу ҳолат апелляция инстанциясида сунъий шикоят қилиш оқибатида иш ҳажмининг кескин ошиши ва натижада иш сифатининг пасайишига олиб келади. Шу сабабли қонунда назарда тутилган 20 суткалик муддат суд ҳукмининг қонуний кучга кириши учун сақлаб қолиниб, 497⁴-моддасида апелляция тартибида шикоят қилиш муддатига чеклов қўймаслик лозим.

2. Жиноят-процессуал кодекснинг 497¹⁴-моддасида апелляция инстанцияси суди жиноят ишини иш шикоят ёки протест билан бирга келиб тушган кундан эътиборан ўн беш суткадан кечиктирмай кўришга киришиши керак. Иш ўта мураккаб бўлган тақдирда ва бошқа алоҳида ҳолларда тегишли суд раиси бу муддатни кўпи билан ўн беш суткага, Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси ёки унинг ўринбосари эса кўпи билан бир ойга узайтириши мумкин. Апелляция инстанцияси суди томонидан жиноят ишини кўриш давомийлиги уни кўриш бошланган кундан эътиборан икки ойдан ошмаслиги кераклиги назарда тутилган. Биринчи босқич судининг ҳукмидан норози бўлиб келтирилган апелляция шикояти ёки протести юзасидан ишнинг қонунийлиги, адолатлилиги ва асослигини текширишда бу муддат жуда қисқадир. Бу муддатни халқаро Россия федерацияси, Франция ҳамда Германия тажрибасидан келиб чиқиб, икки ойлик муддатни бекор қилиб, ишнинг кўриш муддатини оқилона муддат сифатида белгилаш лозим.

3. Жиноят-процессуал кодекснинг 497¹⁰-моддасида, “ҳукм устидан шикоят берган ёки протест билдирган шахс ўз шикояти ёхуд протестини қайтариб олишга ҳақли”лиги кўрсатиб ўтилган. Қонун апелляция шикояти (протести)ни апелляция инстанция суди маслаҳатхонага киргунга қадар қайтариб олиниши мумкинлиги назарда тутган. Ҳозирги кунда суд амалиётида апелляция шикоятини берган процесс иштирокчилари шикоятдаги ўз важларини тўла-тўқис англамаган ҳолда бериш ҳолатлари мавжуд. Бундан ташқари, апелляция инстанция суди маслаҳатхонага киргунга қадар жиноят ишнинг ҳолатидан келиб чиқиб кўплаб вақт талаб этиладиган суд тергови, суд музокаралари каби процессуал жараёнларни амалга оширади ва бу ўзи навбатида иш сифатига таъсир этмасдан ҳам қолмайди. Бизнинг фикримизча, ушбу моддани қуйидагича, яъни, “ҳукм устидан шикоят берган ёки протест билдирган шахс ўз шикояти ёхуд протестини суд мажлиси бошланган кунга қадар қайтариб олишга ҳақли” деб тўлдириш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, ушбу тақлифни амалиётда жорий қилишда инсон ҳуқуқ ва эркинларини ҳам инобатга олиш зарур ҳисобланади.

4. Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 30-моддасида Қорақалпоғистон Республикаси Олий суди, вилоят суди, Тошкент шаҳар суди, туманлараро, туман (шаҳар)

судларининг суд фаолияти устидан назорат олиб бориши белгиланган.

Назаримизда, мазкур нормада хатога йўл қўйилган. Чунки юқори турувчи суд қўйи судларнинг суд фаолияти устидан эмас, балки судлов фаолияти устидан назорат олиб боради. Суд фаолияти тушунчаси судлов фаолияти тушунчасидан кенгрок бўлиб, суднинг барча фаолиятини, шу жумладан, ташкилий, маъмурий фаолиятни ҳам қамраб олади.

Конституциянинг 110-моддасига кўра юқори турувчи судлар қўйи судларнинг суд фаолияти устидан эмас, балки судлов фаолияти устидан назорат олиб борадилар. “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 13-моддасида ҳам судларнинг судлов фаолияти устидан назорат ҳақида сўз юритилади. Биз “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 30-моддасидаги “суд фаолияти” деган сўзларни “судлов фаолияти” деган сўзлар билан алмаштиришни таклиф этамиз.

Судлов фаолияти устидан назорат юқори турувчи судларнинг қўйи судлар томонидан қабул қилинган қарорлар ёки уларнинг ҳаракатларини баҳолашдангина иборат бўлиб қолмасдан, балки улар томонидан қабул қилинган қарорларни бекор қилиш ва мазмунан янги қарор қабул қилиш ёки бу қарорларга ўзгартишлар киритиш билан боғлиқ ваколатидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

I. Раҳбарий адабиётлар:

1.1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва ҳалқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузаси. 2016 йил 7 декабрь. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 48 б.

1.2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. – 56 б.

1.3. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисида Мурожаатнома, 2011 йил 6 январь. – Т.: Ўзбекистон, 2021.

II. Норматив - ҳуқуқий ҳужжатлар:

2.1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – 80 б.

2.2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда.

2.3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Расмий нашр. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2021. – 315 б.

2.4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Расмий нашр. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2021. – 416 б.

2.5. Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-664-сонли “Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни.

III. Дарслик ва ўқув қўлланмалар:

3.1. Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2021 й. № 1-сон.

3.2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар.- Т.:ТДЮИ. 2009. – 950 б.

3.3. Тухташева У.А. Уголовно-процессуальные пути устранения судебных ошибок: Монография. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2020. – 289 с.

3.4. Рустамбаев М. Х., Тухташева У.А. Судебная власть и судебно-правовая реформа в Республике Узбекистан: научно-публицистическое издание – Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. – 538 с.

3.5. Манова Н.С. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 187 с.

3.6. Эгамбердиев А.У. Судебная власть: уголовно-процессуальные аспекты дисс ... канд. юрид. наук. – Т.: 2011. – 185 с.

3.7. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. М.: Юристъ, 2016. 422 с.

MEDIATSIYA (KELISHUV) INSTITUTI TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Annotatsiya: Mamlakatimizda sud-huquq tizimini demokratlashtirish va insonparvarlashtirishga qaratilgan islohotlar izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ushbu sohadagi strategik vazifalarni belgilab bergan bir qator O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va qarorlari qabul qilindi. So'nggi yillarda belgilangan vazifalarni bajarish uchun ko'p ishlar qilindi. Va ma'lum bir taklifni oqlash uchun tez-tez ishlatiladigan dalillar orasida boshqa mamlakatlar qonunchiligiga va tajribasiga havola mavjud. Ushbu maqolada Mediatsiya sohasi taraqqiyoti va uning davlatchilikdagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Mediatsiya, sud-huquq tizimi, qonun ustuvorligi, fuqarolik, jinoyat-protsessual, tendentsiyasi, liberallashtirish, xususiy huquq instituti.

Mamlakatimizda sud-huquq tizimini tubdan isloh etish, uni izchil demokratlashtirish va liberallashtirish borasida keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Aytish mumkinki, qonun ustuvorligini ta'minlash, sud-huquq tizimini bosqichma-bosqich demokratlashtirish va erkinlashtirish huquqiy davlatni shakllantirish va modernizatsiya qilish yurtimizda amalga oshirilayotgan uzoq muddatli va izchil islohotlarning eng muhim ustuvor yo'nalishlari bo'lib qolmoqda.

Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan qabul qilingan «Jinoiy jazolarning liberallashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat, Jinoyat protsessual kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'risidagi kodeksga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqida»gi qonun bilan jinoyatlarning tasnifi o'zgartirildi. Buning natijasida og'ir va o'ta og'ir toifadagi jinoyatlarning qariyb 75 foizi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar toifasiga kiritildi.¹⁴¹

Iqtisodiy jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum etish o'rniga

¹⁴¹ Bo'ritosh Mustafoyev, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Raisi. «Xalq so'zi» gazetasi №226 19-noyabr 2013 yil

jarimalar tarzidagi jazolarni qo'llash imkoniyatlari kengaytirildi. Sudlov ishlarini yuritish tizimida adolat, jazoning muqarrarligi va demokratik tamoyillar mustakamlanishini ta'minlovchi boshqa chora – tadbirlar amalga oshirildi.

Ayollar va yoshi 60 dan oshgan erkaklarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo turining eng ko'p muddati muayyan jinoyat uchun qonunda nazarda tutilgan eng ko'p muddatning to'rtinchi qismidan ortiq bo'lmasligi belgilandi. Shu bilan birga, jinoyat qonunchiligidan mol-mulkni musodara qilish tartibi chiqarib tashlandi. Bu esa jinoyat qonunchiligini liberallashtirishning muhim ko'rinishlaridan biri bo'lib, mazkur yangilik xususiy mulk daxlsizligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qoidaga to'liq mos keladi. Konstitutsiyamizda insonparvarlik tamoyillari yetakchilik qilishi hech kimga sir emas. U asosida qabul qilinayotgan qonun hujjatlari hamda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatida ushbu tamoyil ustuvor ekanligi ko'zga yaqqol tashlanib turadi.

Asosiy qonunimizdagi insonparvarlik tamoyiliga mos sud-huquq tizimi islohotlaridan yana biri, shubhasiz, sud amaliyotiga yarashuv institutining joriy etilishidir. Bu yangilik milliy urf-odatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlarga mosligi bilan ham e'tiborga molik. Unga ko'ra, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoiy qilmishni sodir etgan shaxs jabrlanuvchiga yetkazgan zararni qoplagan taqdirda, jinoiy javobgarlikka tortilmaydigan bo'ldi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xalqimizga xos bag'rikenglik, oliyjanoblik, yiqilganni suyash yoxud adashganga to'g'ri yo'l ko'rsatish kabi qadriyatlarni o'zida mujassam etgan yarashuv institutining amaliyotga joriy etilishi jamiyatimiz hayotida o'ta muhim voqea bo'ldi. Chunki ushbu institut zamirida aybdorni muqarrar jazoga tortish emas, balki unga qilmishidan tegishli xulosa chiqarib, hayotda yana to'g'ri yo'lni topib olishi uchun imkon berish kabi insonparvarlik tamoyili mujassam.¹⁴²

Mediatsiya bu “ikki tarafni kelishuvga keltirishni o'z oldida maqsad qilib qo'ygan jinoiy nizolarni hal etishning sudgacha bo'lgan alternativ usulidir va mediator deb nom olgan betaraf uchinchi shaxs ikki tomonni bir joyga keltirib ularni qoniqtiradigan kelishuv ustida muzokara olib borishni taminlaydi.”¹⁴³ Mediator taraflarning umumiy

¹⁴² Berdiyev Shonazar B. “Yarashuv instituti – unga oid qonun normalarini qo'llash muammolari”// Huquq va burch, 2012, №5. Veb manzil: www.huquqburch.uz (2013 yil 15 noyabr holatiga)

¹⁴³ ¹⁴³<http://www.wordiq.com/definition/Mediation>; See *Victim Offender Mediation in Cases of Domestic Violence*, Workshop 17 of the European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice Proceedings from

manfaatini ko'zlagan holda ish yuritadi.

Mediatsiya institutining maqsadi – nizolashuvchi taraflarning nizolarini mustaqil, o'zaro foydali hal etish imkoniyatini topishga ko'maklashishdan iborat bo'lib, uning asosiy tamoyillariga ixtiyoriylik, taraflarning tengligi, betaraflik, mediatorning xolisligi, maxfiylik kabilar kiradi. Mediatsiya jarayoni muzokaralardan iborat bo'lib, uning muvaffaqiyati nafaqat taraflarning kelishmovchiliklarini hal etishga bo'lgan irodasi va intilishi, balki mediatorning tajribasi va mahoratiga ham bog'liq. Mediatsiyaga nisbatan jamiyatda vujudga kelgan ehtiyoj o'tgan asrda yangi kasb – mediatorlikning shakllanishiga olib keldi. Mediatorlik bilan shug'ullanuvchilar – mediatorlar taraflar o'rtasida vujudga kelgan kelishmovchilik va nizolarni hal etishga ko'maklashadilar.

Mediatsiya instituti ko'plab xorijiy mamlakatlarda o'tgan asrning 70-80-yillarida yangi atama sifatida paydo bo'ldi. Yevropa mamlakatlaridan Fransiyada birinchi mediator – 1973 yilda tayinlangan bo'lib, bu Shvetsiyadagi Ombudsmanga o'xshash institut bo'lgan. Dastlab Fransiyada mediatsiyaga ishonchsizlik bilan qaralgan. Biroq o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab nizolarni hal etishning mazkur usuli afzalliklari tushunilib, uni qo'llash keng joriy qilina boshlandi.¹⁴⁴

Jinoyat proressida mediatsiya institutini turli davlatlarda turlicha nom olib (“restorative justice” yoki “alternative dispute resolution”) dastavval jinoyat-proressual huquqidan tashqarida vujudga kelib, hozirda jinoyat proressual huquqida ham o'z o'rnini topib kelmoqda. Lekin tadqiqot doirasida faqat mediatsiya instituti (va yarashuv instituti) haqida so'z yuritish orqali “restorative justice” ni tushunishga va ilmiy jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. “Restorative justice” ni biz “qayta tiklanadigan adolat” deb tarjima qilishga qaror qildik. Lekin ilmiy ishda restorative justice atamasini o'zini qo'llashga qaror qildik, zero xalqaro miqyosda mashhur bo'lib borayotgan institutning nomi aynan shunday.

“Restorative justice” jinoyat va jabrlanuvchi haqida butunlay boshqacha fikrlashni taklif etadi. Jinoiy harakatlardan asosiy jabr ko'rgan tomon davlat emas, balki jabrlanuvchi shaxsi ekanligini ta'kidlaydi va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga buni inobatga olishni taklif etadi.¹⁴⁵

conference “Restorative Justice in Europe: Where are we heading?” Budapest, Hungary, 14-16 October 2004.

¹⁴⁴ Alternative dispute resolution or Restorative justice, The Thai Experience pp. 1-4., by Dr. Kittipong Kittayarak, new York City, 2003

¹⁴⁵Reform in criminal Procedure by Erverett P.Wheeler, Source: Columbia Law Review, Vol.4, No.5 (May, 1984), pp. 356-363, published by Columnia Law Review Association, Inc., Stable Url: [Http://www.jstor.org/stable/1109459](http://www.jstor.org/stable/1109459)

Ozodlikdan mahrum qilish muassasasidan qaytgan, sodir etgan jinoyati uchun jazoni o'tab, yangi hayotga qadam qo'yishi lozim bo'lgan fuqaro uchun jamiyatga kirishish qay darajada qiyin ekanini hammamiz bilamiz. Jinoyat prosessual kodeksining 66¹-moddasida ko'rsatib o'tilgan jinoyatlarni (ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarga) sodir etgan jinoyatchilarga nisbatan hukm chiqarayotganda sudya, tergov jarayonida tergovchi va boshqa vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ayblanuvchi (sudlanuvchi) ning jazoni o'tash muassasadan qaytgandan keyingi hayoti haqida ozgina fikrlab, keyin qaror qilsalar, ya'ni, kelib chiqishi mumkin bo'lgan yomon oqibatlarni inobatga olib, ularni hech qaysi tashkilot ishga olmasligini nazarda tutib, ulardan yaqinlar va qarindoshlarning ko'pchiligi yuz o'girib ketishini yodda tutib va nihoyat ular jamiyatda o'zlarini "ajratib qo'yilgan" deb bilishlarini his etib qaror qilsalar, fuqarolar uchun farovon hayot ta'minlab berishiga, katta hissa qo'shgan bo'lar edilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Mediatsiya to'g'risidagi" 03.07.2018 yildagi O'RQ – 482 –son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev nutqlari.

Сайдулло Ньматиллаевич Азимов

Тошкент давлат юридик
университети магистранти

ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШНИНГ СОДАЛАШТИРИЛГАН ТАРТИБИ: ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикаларининг Жиноят-процессуал қонунчилигидаги айбига иқрорлик тўғрисидаги келишувга оид нормалар қиёсий таҳлил қилинади. Бунда алоҳида эътибор ушбу институтни суд-тергов амалиётида қўллаш имкониятлари ва юзага келиши мумкин бўлган муаммолар муҳокама қилишга қаратилади.

Калит сўзлар: айбга иқрор тўғрисида келишув, содалаштирилган тартиб, илтимоснома, прокурор, айбланувчи, суд муҳокамаси.

Сайдулло Ньматиллаевич Азимов
магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА

Аннотация: В данной статье приводится сравнительный анализ норм Уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан и Республики Казахстан, в части, правового регулирования института соглашения о признании вины. Особое внимание уделяется обсуждению возможности применения данного института и возникающих проблем в судебной следственной практике.

Ключевые слова: соглашение о признании вины, уголовно-процессуальный кодекс, упрощенный порядок, ходотайство, прокурор, обвиняемый, судебное заседание.

**SIMPLIFIED PROCEDURE IN CRIMINAL PROCEEDINGS:
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF
UZBEKISTAN AND KAZAKHISTAN**

Annotation. This article provides a comparative analysis of the norms of the Criminal Procedure Legislation of the Republic of Uzbekistan and the Republic of Kazakhstan, in part, the legal regulation of the plea agreement. Particular attention is paid to discussing the possibility of applying this institution and emerging problems in judicial and investigative practice.

Keywords: plea agreement, code of criminal procedure, simplified procedure, petition, prosecutor, accused, court hearing.

Мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикалари ўзларининг суд-ҳуқуқ соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини таъминлаш, одил судловни тез ва сифатли амалга ошириш орқали инсонларнинг бузилган ҳуқуқларини ўз вақтида тиклаш борасида кўплаб ислоҳотларни амалга ошириб келмоқда. Бу борада жиноят ишларини соддалаштирилган тартибини миллий қонунчиликка жорий этиш муҳим қадам ҳисобланади.

Қайд этиш лозимки, ривожланган давлатлар жиноят-процессуал қонунчилигида жиноят ишларини соддалаштирилган тартибда юритиш айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш орқали амалга ошириб келинмоқда.

Мазкур давлатларнинг илғор тажрибасидан фойдаланган ҳолда ҳамда юқорида қайд этилган мақсадларга эришиши учун Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига (бундан буён матнда – ЎР ЖПК) 2021 йилда¹⁴⁶ айбга иқрорлик тўғрисида келишув институти киритилди. Мазкур институт Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига (бундан буён матнда – ҚР ЖПК) 2015 йилда¹⁴⁷ жорий этилган.

Қайд этиш лозимки, Қозоғистон Республикасида ушбу

¹⁴⁶ Ўзбекистон Республикасининг 18.02.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳамда Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРК-675-сонли қонуни

¹⁴⁷ Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // 04.07.2014 йилдаги № 231-V ҚРК

институт самарали ишлаб келмоқда. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, мазкур мақолада Ўзбекистон ва Қозоғистонда айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувга оид қоидаларни қиёсий таҳлил қилган ҳолда кўриб чиқамиз.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ва Қозоғистон айбга иқрорлик тўғрисида келишув институти ўз қонунчилигига имплементация қилар экан, бундан ягона мақсадни, яъни жиноят содир этилган вақтдан бошлаб то айбдор шахс жиноий жавобгарликка тортилгунга қадар бўлган жараённи қисқароқ вақт ичида, иш юритишни тезлаштирган ҳолда, давлат ва фуқароларнинг ҳаражатларини тежаш орқали, яъни бир сўз билан айтганда жиноят ишини юритишни умумий қоида ва талаблардан чекинган ҳолда, соддалаштирилган шаклда амалга ошириш механизмини яратишни кўзлайди.

Шундай бўлсада, Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикасининг процессуал қонунчилигида ушбу институтнинг шакллари, шартлари, уни қўллаш босқичлари ҳамда келишувда иштирок этувчи шахслар доирасига оид нормалари бўйича муайян ўзига хосликлар кузатилади.

Биринчидан, Ўзбекистонда процессуал келишувнинг фақатгина айбга иқрорлик шакли мавжуд бўлиб, ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган ва оғир жиноятлар бўйича (ЎР ЖПК 62¹-боб, 586¹-м.) тузилса, Қозоғистонда мазкур институтининг икки хил **шакли**, яъни унча оғир бўлмаган, ўртача оғирликдаги ва оғир жиноятлар бўйича айбга иқрорлик ҳамда жиноий гуруҳлар томонидан содир этилган барча жиноятларни ҳамда бошқа шахслар томонидан содир этилган ўта оғир жиноятларни, шунингдек экстремистик ва террористик жиноятларни фош қилиш ва тергов қилиш бўйича ҳамкорлик тўғрисида келишув (ҚР ЖПК 13-бўлим, 63-боб, 612-м.) назарда тутилган.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув шахсининг содир этиб бўлинган ва тергов олиб борилаётган жиноят(лар)и бўйича айбини тез ва соддароқ тартибда иш юритиш орқали исботлашни кўзда тутса, ҳамкорлик тўғрисидаги келишув, аксинча, шахсининг содир этган бошқа жиноятларини аниқлаш, фош қилинмаган жиноятларни очиш, бошқа шахсларнинг янги жиноят содир этишини олдини олишга имкон беради.

Иккинчидан, **айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тузиш**

шарти сифатида Ўзбекистон ва Қозоғистон процессуал қонунчилигида гумон қилинувчи, айбланувчи тергов органи томонидан билдирилган гумон ёки айблов билан келишган, ишдаги далилларни ва жиноий зарарни инкор қилмаган, илтимосномани ихтиёрий равишда берган бўлиши лозимлиги ҳақида умумий қоидалар белгиланган.

Шу билан бирга, икки давлат қонунчилигида ҳам келишув тузиш учун муайян қўшимча талаблар ҳам мавжудлигини кузатиш мумкин.

Хусусан, Ўзбекистон қонунчилигида, келишув тузиш учун гумон қилинувчи, айбланувчи жиноятни очилишига фаол кўмаклашган, келтирилган зарарни бартараф этган, илтимосномани ҳимоячи билан бирга маслаҳатлашганидан сўнг берган бўлиши лозим (ЎР ЖПК 586¹-м.).

Қозоғистон қонунчилигида бундай шартлар мавжуд бўлмасда, бироқ, келишув тузиш учун жабрланувчининг розилиги талаб этилади (ҚР ЖПК 613-м.).

Қайд этилганидек, процессуал келишувнинг моҳияти, давлат номидан иш юритиш ваколати берилган прокурор ҳамда айбланувчи ўртасида тергов органи билдирган айбловга рози бўлиш ва бунинг учун енгилроқ жазо тайинланиши ҳақида келишув тузиш, бу билан одил судловни амалга оширишда давлатнинг иш кучи ва маблағларини тежашдан иборат¹⁴⁸ экан, процессуал келишувни тузиш шартлари ва унда иштирок этувчи шахслар доираси қанчалар кенг бўлса, прокурор ва айбланувчи ўртасида процессуал келишувга эришишга сунъий тўсиқни юзага келтириб, ушбу институтдан тўлақонли фойдаланиш имконини чеклайди.

Учинчидан, Қозоғистонда гумон қилинувчи, айбланувчи айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақида иш юритишнинг исталган босқичида, бироқ, суд маслаҳатхонага киргунга қадар бериши мумкин бўлса (ҚР ЖПК 615-м.), Ўзбекистон қонунчилигида айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақидаги илтимосномани фақатгина иш юритишнинг суриштирув ва дастлабки тергов босқичида берилиши мумкин (ЖПК 586²-моддаси) бўлиб, суд муҳокамаси жараёнида келишув тузиш назарда тутилмаган.

Мазкур институтнинг аҳамиятини эътиборга олсак, иш

¹⁴⁸ А.Волеводз, В.Ализаде Правовой институт сделки о признании вины в уголовном процессе США // Уголовное и уголовно-процессуальное право иностранных государств 2018 г. ст.21-22

юритишни қанча қисқароқ шаклда тамомолаш имкони бўлса, бу имкониятдан шунча кенгроқ фойдаланиш лозим бўлиб, қонунчиликда бундай имкониятни чекланиши тарафларнинг ҳам, суднинг ҳам манфаатига хизмат қилмайди. Зеро, ҳар бир процессуал тартибларни ўтказиш, ҳар бир суд мажлисини ўтказиш бу давлат ва фуқаролар учун ҳам вақт ҳам ҳаражат талаб этади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, фикримизча:

миллий қонунчиликка ҳамкорлик тўғрисидаги процессуал келишув институтини ҳам жорий этиш;

айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузишда жиноятни очилишига фаол ёрдам беришни, жиноят оқибатида етказилган зарарни бартараф этилишини талаб қилувчи шартларни бекор қилиш;

тарафларга айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни нафақат суриштирув ёки дастлабки терговда, балки жиноят иши судга келиб тушганидан суд тергови бошлангунга қадар бўлган вақтда ҳам тузиш имконини бериш орқали Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал қонунчилигидаги процессуал келишувни тузишга оид нормаларини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Бу ўз навбатида жиноят содир этилган вақтдан бошлаб то шахс жавобгарликка тортилгунга қадар бўлган жараённи соддалаштириш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини самарали ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Марибжонов Омадбек Фарходбек угли
Студент ТГЮУ 3-курса 1-группы
факультета «Уголовное-правосудие»

ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА «СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

В работе рассматриваются предпосылки для введения в уголовное законодательство Республики Узбекистан института соглашения о признании вины. Анализируются положительные обстоятельства и возможные проблемы, которые могут возникнуть после имплементации данного института. А также наблюдается международный опыт.

Ключевые слова: соглашения о признании вины, сделка с правосудием, переквалификация, судебный приговор, обвинительное заключение.

Учитывая международный опыт и рост числа уголовных дел, направленных в суды, и проблемы, связанные с продолжительностью осуществления уголовного судопроизводства, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля подписал закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ был принят Законодательной палатой 4 декабря и одобрен Сенатом 5 февраля, согласно которому был введен институт «Соглашения о признании вины».

Данное соглашение дополнено в Уголовный кодекс статьей 58¹, предусматривающей норму, согласно которой срок или размер наказания по уголовным делам, по которым заключено соглашение о признании вины, не должен превышать половины наивысшего наказания соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса. Соглашение о признании вины заключается с прокурором, надзирающим за производством уголовного дела, по не представляющим большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям на основании ходатайства, заявленного со стороны подозреваемого, обвиняемого в случаях их согласия с предъявленным им подозрением и обвинением, активном участии в

раскрытии преступления, а также при возмещении причинённого ущерба.

Сделка является своего рода процессуальным механизмом ускорения уголовного производства по делам, эффективность которого подтверждается практикой ряда государств (Англии, Италии, Испании, Германии, США, Франции и некоторых стран СНГ). По опыту других стран, при введении данного института в новом УПК можно ожидать следующих результатов:

1) увеличится оперативность расследования уголовных дел, что положительно отразится на нагрузке следователей, оперативных работников, прокуроров и судей;

2) экономятся силы и средства органов расследования, которые можно будет направить на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений;

3) «сделка с правосудием» может повлиять на сокращение количества лиц, осужденных к лишению свободы, путем применения к ним альтернативных видов наказаний (ограничение свободы, привлечение к общественным работам, исправительные работы и штраф), в том числе условное осуждение;

4) в УПК появится новый инструмент для выявления таких опасных форм, как организованная преступность, преступное сообщество и т.д.

Также данный институт дает возможность суду вынести приговор, не исследуя все материалы дела и опираясь на показания обвиняемого. Таким образом, сделка способствует ускорению судебного разбирательства, приближению момента реализации уголовной ответственности и уменьшению загруженности судей. Вероятность вынесения обвинительного приговора будет 100-процентная. Вдобавок, у правоохранительных органов появится возможность заниматься другими преступлениями и устанавливать причастность к совершенному деянию других лиц. А для подсудимого, который считает, что осуждение почти наверняка, скидка на приговор более полезна, чем маловероятный шанс на оправдательный приговор. Прокурор добивается осуждения, избегая при этом необходимости тратить время и ресурсы на подготовку к судебному разбирательству и возможное судебное разбирательство. Торги о признании вины также помогают сохранить деньги и ресурсы для суда, в котором происходит

судебное преследование¹⁴⁹.

В результате заключения соглашения могут быть установлены и отрицательные обстоятельства, так как суд в подобных случаях чаще всего не будет стремиться глубоко вникать в суть происшествия, удовлетворяясь формальным признанием вины со стороны подсудимого и возможностью без лишних затяжек вынести приговор. Органы расследования могут умышленно завышать объем обвинения для того, чтобы лицо согласилось на сделку, тогда как в его действиях усматривается менее тяжкое преступление (к примеру, предъявляется обвинение в совершении умышленного убийства, однако если бы расследование было бы в обычном порядке, его действия квалифицировались бы правильно - убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Помимо того, при заключении сделки о признании вины часть совершенных преступлений, могут оказаться нерассмотренными и наказание за их совершение не будет назначено¹⁵⁰.

Истоки института сделок о признании вины берут свое начало в англосаксонской системе права, ведь именно в ней еще в начале XIX века появился этот институт, практика применения которого насчитывает более 150 лет. По данным американского юриста Реймонда Молли, в 1839 году в штате Нью-Йорк 25% судебных приговоров по уголовным делам выносились на основании соглашений о признании вины, а в 1920 году более 88% уголовных дел решались с помощью заявлений о признании вины. Л. Фридмэн отмечает, что уголовное производство на основании соглашений о признании вины является обычным способом решения судьбы обвиняемого. В некоторых регионах страны до 90% осужденных выбирали этот путь. Американскую сделку о признании вины можно определить как заключенное в результате переговоров между обвинением и защитой особое соглашение, по которому обвиняемый обязуется признать свою вину в совершении преступления, а обвинитель в качестве своеобразной платы за признание — уменьшить его ответственность за содеянное. В частности, обвинитель в случае признания обвиняемым своей вины может сократить объем обвинительного заключения путем переквалификации деяния на менее тяжкий состав,

¹⁴⁹ Е.Кененбаев.«О плюсах и минусах введения института о признании вины»: <https://www.zakon.kz/4521797-o-pljusakh-i-minusakh-vvedeniija.html>

¹⁵⁰ Там же

переквалификации обвинения со статьи, предусматривающей абсолютно-определенную санкцию, на статью с санкцией относительно-определенной, изменения формы соучастия или стадии преступления, исключения отдельных пунктов обвинения или ссылок на отягчающие обстоятельства, а также рекомендовать суду назначить более мягкую меру наказания или согласиться не возражать против просьбы обвиняемого относительно конкретного приговора. В случае, когда обвинение и защита достигают договоренности как относительно формулировки обвинения, так и наказания, то такая сделка о признании вины именуется в процессуальной науке США полной сделкой - *sentencing plea bargaining*; если же стороны определяют только формулировку обвинения и оставляют на усмотрение суда возможность применения наказания, то такая сделка называется частичной — *charging plea bargaining*. В любом случае рекомендации или просьбы обвинителя относительно наказания для суда не являются обязательными (согласно Федеральным правилам уголовного процесса в окружных судах США)¹⁵¹.

Процедуры упрощенного и сокращенного рассмотрения дел приобретают все большее развитие также в государствах континентальной системы права, в частности в Бельгии, Голландии, Италии, Испании, Германии, Польши, Франции. Однако соглашение о признании вины в государствах континентальной системы права имеет ряд принципиальных отличий, которые обусловлены необходимостью обеспечения принципов целесообразности и законности. Так, в Нидерландах и Франции полномочия стороны обвинения не характеризуются такой дискреционностью, как, например, в США. Полномочия прокурора при осуществлении уголовного преследования ограничиваются в законодательном порядке и строго им регламентируются.

Во Франции институт соглашения о признании вины предусмотрен в Уголовном процессуальном кодексе Франции 1999 года. Такой сделке присуще то, что договоренность может быть заключена только в конкретной, законодательно определенной категории преступлений (в качестве меры ответственности за них предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до 5 лет).

¹⁵¹ А.А. Иванов «Правовое регулирование института сделок о признании вины в США» 2012 г. А.А. Иванов Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского»: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-instituta-sdelok-o-priznanii-viny-v-ssha/viewer>

Сокращенная судебная процедура рассмотрения дела происходит в две стадии: заслушивание обвиняемого судьей и управление уголовным обвинением (фактически это является судебным контролем заключенного соглашения). Важной процессуальной гарантией является то, что наказание вступает в законную силу, когда судья его утверждает, а не тогда, когда, заключенное между прокурором и обвиняемым соглашение одобряет суд.

Институт сделки о признании вины в Германии был введен в 2009 году. Заключение этого соглашения в уголовном производстве не освобождает сторону обвинения от доказывания всех существенных обстоятельств дела. Перед тем как заключить соглашение, подсудимый имеет право на ознакомление с материалами дела. Реализация такого права позволяет обвиняемому сформировать представление о доказательной базе стороны обвинения, реально оценить свои шансы при проведении переговоров. Особенностью сделки о признании вины является то, что наказание может предусматривать только штрафные санкции, лишение свободы на срок до одного года, ограничения специального права и конфискацию доходов, полученных в результате совершения преступления. Прокурор должен получить разрешение от судьи, чтобы документ вступил в силу, после чего он передается обвиняемому, который в течение 14 дней принимает предложение или выбирает судебное разбирательство своего дела на общих основаниях. Процесс заключения сделки с правосудием в Германии можно разделить на три стадии¹⁵².

Первая состоит в том, что обвинитель предлагает заключение сделки при условии снижения наказания в обмен на признание вины. Вторая стадия состоит в том, что сторона защиты признает вину или признает факт совершения обвиняемым преступления. В результате сторона обвинения не обязана доказывать вину подсудимого. Особенностью немецкой модели сделки с правосудием является тот факт, что перед заключением сделки, то есть до рассмотрения дела в суде, подсудимый может ознакомиться с материалами уголовного дела и узнать всю доказательственную базу стороны обвинения, оценивая свои шансы при ведении переговоров.

Польша также приняла ограниченную форму сделки о

¹⁵² Кувалдина Ю.В. Сделка о признании вины: опыт уголовного судопроизводства США // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России. Сборник научных статей. - Самара: Самарский университет, 2005. - С. 198-214: <http://lawlibrary.ru/article1187862.html>

признании вины, которая применима только к незначительным тяжким преступлениям (наказывается лишением свободы на срок не более 10 лет). Процедура называется «добровольным привлечением к ответственности» и позволяет суду вынести согласованный приговор без рассмотрения доказательств, что значительно сокращает время судебного разбирательства. Есть несколько особых условий, которые должны выполняться одновременно: подсудимый признает себя виновным и предлагает наказание, прокурор соглашается, жертва соглашается, суд соглашается.

Однако суд может возражать против условий предлагаемого соглашения о признании вины (даже если оно уже согласовано между ответчиком, потерпевшим и прокурором) и предлагать изменения (не конкретные, а общие). Если ответчик принимает эти предложения и изменяет свое предложение о наказании, суд одобряет его и выносит вердикт в соответствии с соглашением о признании вины. Несмотря на соглашение, все стороны судебного процесса: обвинение, подсудимый и потерпевший в качестве вспомогательного прокурора (в Польше потерпевший может заявить, что он хочет действовать в качестве «вспомогательного прокурора» и, следовательно, получает права, аналогичные официальным прокурором) - вправе обжаловать¹⁵³.

Подводя итог можно сказать, что несмотря на возможные проблемы сам по себе институт соглашения о признании вины очень эффективно зарекомендовала себя в мировой практике. С его помощью можно добиться высокого роста раскрытия преступлений, профилактики образования организованной преступности, сокращения чрезмерного вовлечения граждан в уголовное производство и экономия бюджетных средств в результате сокращения делопроизводства по упрощённым делам рассмотрения. Очень важно использовать эту норму лишь по правовому предназначению и не превратить ее в механизм для формального повышения раскрываемости преступлений за счет ложных показаний человека, который идет на сделку со следствием.

Список использованной литературы:

¹⁵³ Максимо Лангер.«Досудебное сотрудничество».Свободная энциклопедия:https://ru.qaz.wiki/Plea_bargain

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г -552ст ., №1

2. Е.Кененбаев.«О плюсах и минусах введения института о признании вины»: <https://www.zakon.kz>

3. А.А. Иванов «Правовое регулирование института сделок о признании вины в США» 2012 г. А.А. Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского»: <https://cyberleninka.ru>

4. Кувалдина Ю.В. Сделка о признании вины: опыт уголовного судопроизводства США // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России. Сборник научных статей. - Самара: Самарский университет, 2005. - С. 198-214: <http://lawlibrary.ru>

5. Максимо Лангер.«Досудебное сотрудничество».Свободная энциклопедия: <https://ru.qaz.wiki>

Д.Нурумов
ТДЮУ Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
органлар ва адвокатура
кафедраси катта ўқитувчиси

АЙРИМ МДҲ МАМЛАКАТЛАРИДА АДВОКАТНИНГ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМИ

Аннотация. Мазкур мақолада муаллиф томонидан айрим МДҲга аъзо мамлакатларда мавжуд адвокатлик тузилмалари томонидан тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш масалалари ўрганилган. Хусусан, мазкур давлатлар қонунчилиги ва адвокатлик тузилмаларининг ҳуқуқни қўллаш амалиёти, ўзига хос жиҳатлари ва Ўзбекистон Республикаси адвокатурасига татбиқ этишда фойдаланилиши мумкин бўлган ижобий жиҳатлари таҳлил қилинган, улар юзасидан тегишли таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Адвокат, юридик ёрдам, бизнес – адвокатура, юридик консалтинг, адвокатлик фирмаси.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ

Аннотация. В данной статье автор исследует вопросы оказания юридической помощи субъектам предпринимательства адвокатскими структурами, существующими в некоторых странах СНГ. В частности, автором анализируется законодательство и практика применения права адвокатскими формированиями этих стран, а также их особенности, положительные стороны и положения, которые могут быть в определенной степени полезны при их имплементации в адвокатуре Республики Узбекистан, разработаны соответствующие предложения.

Ключевые слова. Адвокат, юридическая помощь, бизнес-адвокатура, юридический консалтинг, адвокатская фирма.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE BY A LAWYER TO BUSINESS ENTITIES IN SOME COUNTRIES OF CIS

Annotation. In this article, the author reveals the issues of providing legal assistance to business entities by lawyer structures of some countries of CIS. In particular, the author analyzes the legislation and practice of the application of law by lawyers' structures of these countries, as well as their peculiarities, positive aspects and provisions that can be to a certain extent useful in their implementation for advocacy of the Republic of Uzbekistan, relevant proposals have been developed.

Keywords. Advocate (Lawyer), legal aid, business advocacy, legal consulting, law firm.

Бугунги кунда Ўзбекистонда бозор иқтисодиётини ривожлантириш масаласида адвокатура институтининг ўрни муҳим бўлиб, айти вақтда тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, уларни зарур юридик ёрдам билан таъминлаш масаласи айнан мазкур тузилмалар томонидан амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, адвокатларнинг ушбу фаолиятини янада ривожлантириш ҳамда тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган юридик ёрдамнинг сифатини ошириш зарурияти юзасидан айрим МДҲга аъзо мамлакатларнинг бу борадаги тажрибасини ўрганиш ҳамда уларни миллий қонунчиликка татбиқ этиш масалаларини муҳокама қилиш ўринлидир.

Боиси, бугунги кунда тижорат билан боғлиқ битимларни юристлар, хусусан адвокатлар иштироксиз тузишни тасаввур қилиш қийин. Масалан, турли хил давлатлар вакиллари бўлган, мос равишда ўзгача ҳуқуқ-тартибот ва норматив талабларга эга қонунчилик доирасида етарли даражада ҳуқуқий билим, саводхонлик ва малака, бир неча мамлакатлар нормаларини таққослаб, тижорат битимининг барча иштирокчилари қонуний манфаатларини ҳисобга олишда халқаро миқёсда хизмат кўрсатадиган адвокатларнинг ўрни тобора сезиларли равишда ошиб бормоқда [1 – 53].

Адвокатуранинг тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш фаолиятини **Россия Федерацияси** доирасида муҳокама

қиладиган бўлсак, унинг ҳуқуқий тартиби 2002 йил 26 апрелда қабул қилинган “Россия Федерациясида адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида”ги федерал Қонуннинг 24-моддасида ўз ифодасини топган. Унга кўра тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш, адвокатлик бюrolари ва ҳайъатларига аъзо бўлган адвокатлар, шунингдек, юридик консалтинг ташкилотларининг ходимлари томонидан амалга оширилиши белгиланган. Ушбу моддадаги алоҳида жиҳат шунда намоён бўладиги, адвокатлик бюrolари ва ҳайъатларининг адвокатлари нафақат тегишли тадбиркорлик субъектларининг барча бизнес фаолиятига юридик маслаҳат бериш билан шуғуллана олади, балки улар номидан судда вакилликни ҳам амалга оширадилар [2].

Бундан фарқли ўлароқ, юридик консалтинг ташкилотларининг ходимлари бизнес субъектларига фақат тадбиркорлик фаолиятининг қонуний ҳамда самарали амалга оширилишини таъминлашга кўмаклашиш юзасидан ҳуқуқий консалтинглар бера оладилар. Уларнинг тадбиркорлик субъектлари номидан судларда вакилликни амалга оширишга доир ваколатлари эса федерал қонунчиликда назарда тутилмаган.

Юридик фирмаларнинг кўпчилиги фойда олиш ва унинг иштирокчилари (муассислари) ўртасида тақсимлаш учун тижорат ташкилоти сифатида ташкил қилинади. К.Лебедевнинг фикрича, юридик бизнес – бу фойда олиш мақсадида ҳақ эвазига тижорат асосида юридик фаолиятни амалга оширишдир. Юридик фаолият – бу мижоз-буюртмачининг манфаати йўлида амалга ошириладиган ҳуқуқий ишларни бажариш ва ҳуқуқий хизмат кўрсатишдир. Юридик фирмаларни ташкил қилиш ва уларнинг фаолияти ҳозирча махсус норматив-ҳуқуқий тарзда тартибга солилмаган, чунки тижорат мақсадида ташкил этилган юридик фирмаларга оид қонунчиликда ҳеч қандай чеклашлар (лицензия олиш, аккредитациядан ўтиш ва ҳоказо) назарда тутилмаган [3 – 26]. Шу сабабли бундай фирмалар Россия Федерацияси Фуқаролик кодексининг 50-моддасида кўрсатилган барча ташкилий-ҳуқуқий шаклларда, яъни хўжалик ширкатлари ва жамиятлари, ишлаб чиқариш кооперативлари; давлат ва муниципал унитар корхона шаклида ташкил этилиши мумкин [4]. Юридик фирмалар асосан тадбиркорлик тузилмаларига хизмат қилади ва юридик амалиётнинг бошқа йўналишларида, масалан, жиноят ишларини олиб бориш ва жиноий жавобгарликка тортилаётган шахсларни

ҳимоя қилиш билан шуғулланмайдилар. Юридик фирмалар томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг асосий турлари қуйидагилардан иборат: ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар бериш, таъсис ҳужжатларини тайёрлаш, уларга ўзгартиришлар киритиш ва янги ташкил қилинаётган юридик шахсларни рўйхатдан ўтказиш, умумий юрисдикция, арбитраж ва ҳакамлик судларида маъмурий ва фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар бўйича ишларни олиб бориш, шартномаларни тузиш, уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда имзолашда иштирок этиш, таъсис ҳужжатлари, шартномалар ва ишга тааллуқли бўлган бошқа ҳужжатларни ҳуқуқий экспертиза қилиш.

Россия Федерациясида якка тартибда фаолият юритувчи юристлар ҳам тадбиркорлик субъектларига юридик хизмат кўрсатиши мумкин. Бундай фаолиятни юритиш учун лицензия талаб қилинмайди. Улар якка тартибда ёки ёзма шаклда оддий ширкат шартномаси (биргаликдаги фаолият тўғрисидаги шартнома) [5] тузиш орқали икки ёки ундан ортиқ якка тартибда фаолият юритувчи юристлар билан биргаликда тадбиркорлик субъектларига юридик хизмат кўрсатадилар.

Беларусь Республикаси Президентининг 2010 йил 1 сентябрдаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги 450-сонли Фармони билан юридик хизмат кўрсатиш фаолиятини лицензиялаш ваколати адлия вазирлиги зиммасига юклатилган. Беларусь Республикаси адлия вазирлиги маълумотга кўра ҳозирги кунда Беларусь Республикасида 1199 та лицензияга эга бўлган юридик хизмат кўрсатиш субъектлари мавжуд бўлиб, улардан 249 таси юридик шахслар, 950 таси якка тартибдаги тадбиркорлар ҳисобланади [6]. Беларусь Республикасида адвокатура томонидан юридик ёрдам кўрсатиш ривожланган бўлиб, адлия вазирлиги адвокатлик фаолиятига умумий ва услубий раҳбарликни амалга оширади, «Беларусь Республикасида адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунга [7] кўра адвокатура фаолиятини тартибга соладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилади, бу фаолият турини лицензиялашни таъминлайди, ўз ваколатлари доирасида адвокатура фаолиятида қонунийликка амал қилиниши устидан назорат олиб боради.

Адлия вазирлиги томонидан 2959 та адвокатлик фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензия берилган. Ҳозирги

кунда улар 161 та юридик маслаҳатхоналар ва 81 та адвокатлик бюрolari таркибида ҳамда 321 таси якка тартибда фаолият юритмоқда [8, 9, 10].

Юқорида қайд қилинганидек ташкилотларда ҳуқуқий масалаларни нафақат штатдаги юридик хизмат ходимлари, балки адвокатлар, юридик фирмалар ва якка тартибда фаолият юритадиган юристлар ҳам амалга оширишлари қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилган.

Юқоридагилар Беларусь Республикасида адлия вазирлигига давлат органлари ва ташкилотлари юридик хизмати ҳамда ташкилотларга юридик хизмат кўрсатиш фаолиятига раҳбарликни амалга ошириш борасида ҳуқуқий асослар етарли даражада шакллантирилганидан далолат беради [11].

Шу билан бирга, **Озарбайжон** [12] тажрибасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатадиган адвокатурада юридик ёрдам (хизмат) адвокатлик тузилмалари номидан кўрсатилади. Бунда адвокатларни меҳнат шартномаси асосида ишга олиш амалиёти кенг тарқалган.

Бу борада биз Г.М.Резникнинг фикрини қўллаб-қувватлаймиз. Яъни, ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) ва адвокатлик тузилмаси – юридик шахс ўртасида ишончли муносабатлар бўлиши мумкин эмас [13]. Адвокатларнинг обрўсини тушириш, уларни ўз хизматларини сотадиган оддий мутахассислар билан тенглаштириш ҳар қандай танқидга сазовордир. Шунингдек, И.Азизов [14 – 58] ва В.Давлятов [15] томонидан адвокатлик тузилмалари фаолиятига меҳнат муносабатларини кенг жорий этиш лозимлиги, хусусан ўзини ўзи банд қилган адвокатлар ва ёлланма адвокатлар (улар шерикка бўйсуниб ойликка ишлайди, ишонч билдирувчиларга юридик ёрдам кўрсатмайди ва улар олдида жавобгар бўлмайди) фаолиятини йўлга қўйиш, адвокатлик тузилмаларини анча рақобатбардош ва барқарор бўлишига хизмат қилиши ҳақидаги фикрларига қўшиламиз.

Айни чоғда, таҳлилларга кўра, **Россия, Латвия, Литва, Қозоғистон, Тожикистон, Молдова** адвокатлар юридик шахс тузмаган ҳолда ҳам якка тартибда адвокатлик фаолиятини амалга ошириши мумкин. Ваҳоланки, мамлакатимизда якка тартибда адвокатлик фаолияти юридик шахс мақомига эга адвокатлик бюроси шаклида амалга оширилади. Бироқ, тадқиқотчи В.Давлятов тўғри қайд этиб ўтганидек, адвокатлик бюросида атиги бир

шахсининг ишлаши, унинг барқарор, доимий тарздаги ишонч билдирувчи шахслари камроқ бўлишига, яъни доимий мижозлари камчиликни ташкил этишига олиб келади [15]. Ҳар ҳолда, йирик тадбиркорлик субъектлари якка тартибдаги адвокатлик тузилмасидан кўра адвокатлик тузилмаларининг жамоавий шакллари афзал деб билишлари табиий. Бироқ, шуни ҳам қайд этиш лозимки, йирик тадбиркорлик компаниялари кўпинча ўзининг махсус юридик хизматига эга бўлади ва фақатгина ўта қийин ҳамда машаққатли ишлар, низолар бўйича адвокатларга мурожаат этади.

Шунингдек, биз якка тартибда фаолият юритадиган адвокатларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июлда қабул қилинган «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4742-сонли Қарори [16] билан тасдиқланган ўзини ўзи банд қилган шахслар рўйхатига киритиш лозим деб ҳисоблаймиз. Бироқ, В.Давлятовнинг мазкур рўйхатга киритиш учун адвокатлик фаолиятини якка тартибда, юридик шахс тузмасдан амалга оширмақчи бўлган адвокатларни ҳам ушбу рўйхатга киритиш учун улар адвокатлар ҳайъати ёки адвокатлик фирмасида камида уч йил адвокат сифатида фаолият кўрсатган бўлиши мақсадга мувофиқ деган фикрига қўшила олмаймиз [15]. Бизнингча, адвокатлик мақомини олиб, жамоавий шаклдаги биронта тузилмага кирмасдан, якка тартибда фаолиятни бошлаши билан адвокатни ушбу рўйхатга қўшиш мумкин.

Украинада 2012 йил 5 июлда қабул қилинган «Адвокатура ва адвокатлик фаолияти тўғрисида»ги [17] янги таҳрирдаги Қонуннинг ўзига хослиги шундаки, адвокатлик тузилмалари ҳуқуқий мақомининг ижобий жиҳати адвокатларнинг якка тартибда фаолият кўрсатишини икки хил шаклда, яъни юридик шахс тузган ва тузмаган ҳолда амалга ошириши мумкинлигидир. Бундан ташқари, фуқаролар ва тадбиркорлик субъекти фаолиятига юридик хизмат кўрсатишда адвокатга анча кенг ваколатлар берилган. Хусусан, у ишонч билдирувчи номидан конституциявий суд иш юритувида иштирок этиши, ишонч билдирувчининг вакили сифатида ҳакамлик судида, халқаро ҳакамлик суди ва арбитраж судида, низони ҳал этиш ваколатига эга бўлган бошқа ташкилотларда, халқаро ва хорижий давлатларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

органлари ва судларида, вакил сифатида ижро ишини юритишда, жиной жазони ижро этишда иштирок этишга ҳақли.

Фикримизча, ушбу ижобий тажрибани миллий қонунчиликка татбиқ этиш адвокатлик фаолиятини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Қозоғистон Республикасида адвокатура институтини тартибга солувчи «Адвокатлик фаолияти ва бепул юридик ёрдам тўғрисида»ги Қонун 2018 йил 5 июлда қабул қилинган [18]. Унинг биз учун ижобий бўлган тажрибаси шундаки, адвокатлар ҳайъатининг мол-мулки адвокатлар ҳайъати аъзолари томонидан тўланадиган бадаллар, грантлар, бегараз ёрдам, жисмоний ва юридик шахслардан тушадиган хайр-эҳсонлар ҳисобидан амалга оширилади. Яъни, қонунда бепул юридик ёрдам кўрсатишнинг аниқ ҳуқуқий асослари ва субъектлари кўрсатиб қўйилган.

Қозоғистон тажрибасида ҳам Россия, Беларусь давлатларидаги каби яқка тартибда фаолият кўрсатувчи адвокатлар юридик шахс ҳисобланмайди. Ушбу ижобий тажрибани миллий адвокатура институтига жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Юқоридаги ўрганишлар натижасида қайд этиш мумкинки, МДҲга аъзо мамлакатларда адвокатуранинг ташкилий-ҳуқуқий нуқтаи назардан нотижорат шакллари мавжуд. Шу билан бирга, бу борада адвокатлик тузилмалари бизнес субъектларига юридик хизмат кўрсатиш бозорида юридик консалтинг ташкилотларига жиддий равишда имкониятни бой бериб қўйишмоқда.

Шунга асосан, сўнгги вақтларда МДҲга аъзо мамлакатларда, хусусан Россия, Қозоғистонда адвокатлик тузилмаларининг нотижорат шаклидан аралаш шаклига ўтишга бўлган фикрлар тобора кучайиб бормоқда. 2017 йилда Россия адлия вазирлиги томонидан эълон қилинган «Касбий юридик ёрдам кўрсатиш бозорини тартибга солиш концепцияси»нинг лойиҳасига кўра [19], юридик маслаҳатчилар консалтинг хизматларини Федерал Адвокатлар палатасига бирлаштириш, амалдаги адвокатлик тузилмалари шакллари сақлаб қолган ҳолда тижоратга асосланган ташкилий-ҳуқуқий шакллари (масъулияти чекланган жамият, акциядорлик жамияти, тўлиқ ширкат, ишлаб чиқариш кооперативи) ташкил этиш эркинлиги белгиланган.

Айтиш мумкинки, консалтинг фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш масаласи Ўзбекистонда Адлия вазирлиги билан бирга Адвокатлар палатаси иштирокида амалга оширилса, мақсадга

мувофиқ бўлар эди. Боиси, айнан адвокатлик тузилмаларида мавжуд қатъий тартиб, этика қоидалари, фаолиятни суғурталаш масалалари консалтингда ҳам ўз аксини топиши керак. Албатта, консалтинг ташкилотларига хос мослашувчанлик, тезкорлик ва тадбиркорлик адвокатлик тузилмаларига ҳам жорий этилиши зарур.

Бу борада биз тадқиқотчи Д.Базарованинг юридик консалтинг ташкилотлари фаолияти, фуқаро ва юридик шахсларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш борасида ўхшашликка эга бўлса ҳам, алоҳида махсус қонун билан тартибга солиниши зарурлиги, боиси юридик консалтинг мустақил, анча кенг ва истиқболли соҳа эканлиги хусусидаги фикрига [20– 57] қўшиламиз.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаги ўрганилган МДХга аъзо мамлакатларда (**Грузия, РФ, Қозоғистон, Арманистон, Озарбайжон, Молдова** ва бошқа) адвокатура фаолиятига оид барча қонун ҳужжатларида чет эл фуқароси иштирок этиши мумкинлиги ҳақидаги нормалар мавжуд. Бироқ, уларнинг деярли барчасида қуйидаги бир қатор талаблар белгиланган:

аввало, улар барча ишларда эмас, фақат чет эл фуқароси иштирок этган ишлар бўйича судларда қатнашиши мумкин;

чет эл фуқаролигига эга адвокатларнинг иштироки фақатгина уларнинг мамлакати ҳуқуқини қўллаш юзасидан ҳуқуқий тушунтириш бериш билан чекланиши мумкин;

чет эл фуқаролигига эга адвокатлар адлия вазирлиги махсус реестрида ҳисобга олинishi лозим;

чет эл адвокатлари айрим тоифадаги ишларда қатнашишига йўл қўйилмайди (давлат сири);

чет эл адвокатлари миллий судларда ишларни кўришга фақат тегишли давлат билан халқаро битимлар ва келишувлар доирасида руҳсат берилиши мумкин.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонунга қуйидаги таҳрирдаги янги моддани киритиш таклиф этилади:

3²-модда. Чет эл адвокати иштироки

Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқаролигига эга адвокат қуйидаги шартларда фаолият юритишга йўл қўйилиши мумкин:

ушбу адвокатнинг давлати билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида тегишли ҳуқуқий ёрдам кўрсатишга оид битим ва шартномалар тузилганлиги;

чет эл адвокати адлия вазирлиги махсус реестрида ҳисобга

кўйилганлиги;

адвокатни тегишли давлатнинг фуқароси юридик ёрдам кўрсатиш учун таклиф этган, бунда унинг иши Ўзбекистон Республикаси давлат сирлари, ҳарбий сир ёки хизмат сири билан боғлиқ бўлмаслиги.

Чет эл адвокатини махсус реестрда ҳисобга кўйиш тартиби Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Фикримизча, мазкур таклиф Ўзбекистонда адвокатура институтини янада либераллаштиришга ва инвесторлар учун жозибадорлигини оширишга, шу билан бирга адвокатура соҳасида бу борада рақобатнинг кучайишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Д. Хабибуллаев, А. Хайрулина. Усиление роли юридической службы по оказанию правовой поддержки экономики и торговли // Узбекистан Республикаси Олий судининг Ахборотномаси - №6/2018 – Б.53.

2. Бабуринов С.Н. Комментарий к ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». М. -2006.

3. Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист): Учеб. - практ. Пособие. – М.: Юрист, 2001. – С. 26

4. Гражданский кодекс Российской Федерации//<http://www.consultant.ru/document/cons>

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред от 05.12.2017) ст.ст. 1041–1054 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.

6. Список индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг и Список юридических лиц, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг. // https://minjust.gov.by/directions/advocacy/legal_services/

7. Закон Республики Беларусь "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 30января 2012 г., №2, 2/1884

8. Указ Президента Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. № 450 “О лицензировании отдельных видов деятельности”

//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 3 сентября 2010 г. № 1/11914;

9. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 22 января 2016 г. № 12 “Об утверждении Правил осуществления деятельности по оказанию юридических услуг”// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 26 февраля 2016 г. № 8/30710;

10. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 8 июня 2007 г. № 37 “Об утверждении Правил профессиональной этики лиц, осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг”// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 14 июня 2007 г. № 8/16644.

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605 “Об утверждении положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь”. // Электронный ресурс. Режим доступа: [<http://www.minjust.by/min/index.htm>] свободный.

12. <http://www.eurasian-advocacy.ru/azerbajdzhanskaya-respublika/607-zakon-azerbajdzhanskoj-respubliki-ot-10-iyunya-2011-goda-145-ivqd>

13. http://gka.grodno.by/norm-base/37-zakon_ob_advokature.html

14. Азизов И. Что следует изменить в адвокатуре? // Advokat. №5-6, 2018. С. 58;

15. В. Давлятов. Адвокатура институтини такомиллаштиришда адвокатлик тузилмалари ва ўзини ўзи бошқариш органининг ҳуқуқий мақоми масалалари // Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Т. 2020 й.

16. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.06.2020 й., 07/20/4742/0736-сон.

17. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>

18. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087

19. <http://minjust.gov.ru/ru/node/332619>

20. Д. Базарова. Совершенствование института адвокатуры в Узбекистане – важный шаг в обеспечении гарантий прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Ж. “ODILLIK MEZONI” / № 1 / 2021 – С.- 57.

КВАЛИФИКАЦИЯ МНОГООБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В мире обеспечение системы защиты прав человека требует обращения особого внимания на эффективность механизмов правильного и справедливого наказания за совершенные деяния, что требует углубленного анализа состава совершенного преступного деяния. Верная оценка деяния требует определения наиболее важных общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране, которые именуется объектом преступления. Согласно традиционной доктрине уголовного права, объекты всегда обязательными признаками состава преступления, и их отсутствие означает отсутствие преступления. Неправильная оценка состава преступления, в частности объекта преступления, приводит к неправильной квалификации, что в свою очередь, становится причиной назначения лицу неверного наказания. В частности, в вышестоящих инстанциях судов по уголовным делам в Республике Узбекистан в связи с неверной квалификацией в 2018 году были изменены приговора после их пересмотра в отношении 2345 лиц, в 2019 году – 2954 лиц, за девять месяцев 2020 года – 1747 лиц [1].

В мире особое значение придается борьбе с преступностью, назначению судами наказаний за совершенные преступления согласно принципу справедливости, либерализации уголовного законодательства. Так, особое внимание уделяется проведению исследований в сфере определения ответственности за преступления, определению базисов для признания тех или иных отношений в качестве объекта уголовно-правовой охраны, эффективной реализации задач уголовного законодательства, защите прав и законных интересов личности, общества и государства, исследованию концептуальных особенностей уголовно-правовой политики.

В процессе квалификации преступлений, иногда возникают сложности, связанные с тем, что совершенное деяние, предусмотрено в нескольких нормах Особенной части УК. В доктрине уголовного права общепризнано именование подобных случаев конкуренцией уголовно-правовых норм.

Конкуренция уголовно-правовых норм – это наличие в деянии двух или более норм, которые регулируют одно уголовно-правовое отношение, не противоречат друг другу, имеют равную юридическую силу, объем или содержание регулирования, при котором приоритет отдается лишь одной из норм [2].

Вместе с тем, сразу надо отметить, что конкуренция и коллизия – понятия различные. Конкуренция в уголовном праве – это наличие двух или нескольких норм, одновременно равным образом предусматривающих фактически обстоятельства, требующие юридической оценки. Ее основными признаками являются: возникновение в конкретной правоприменительной ситуации, взаимозаменяемость конкурирующих норм и расчет на урегулирование одних и тех же общественных отношений.

Коллизия в отличие от конкуренции характеризует определенное состояние законодательства, выражает расхождение между нормами, призванными регулировать одни и те же общественные отношения, ее выявление не зависит от конкретных фактов, требующих оценки. Коллизия и конкуренция соприкасаются, когда на практике одновременно претендуют на применение несколько норм, состоящих в коллизии. При этом выбор одной из них сопряжен с преодолением их конкуренции.

Двуобъектные и многообъектные преступления характеризуются тем, что посягательство осуществляется на два или более непосредственных объекта. Иногда двух- или многообъектные преступления могут совпадать с составными преступлениями, и составное, и многообъектное преступление (объектами являются общественная безопасность, отношения собственности, здоровье, жизнь личности). Однако двуобъектное и многообъектное преступления могут иметь полностью самостоятельное значение. Примером «чистого» двуобъектного преступления является приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 171 УК, основной объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности, связанные с совершением сделок, дополнительный - общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов предварительного следствия и дознания по осуществлению функции уголовного преследования). Типичным примером двуобъектного преступления является разбой, где один объект - здоровье человека, второй - его собственность. Разбойное

нападение на юридическое лицо исключено. Во всех случаях оно осуществляется в отношении физических лиц, представляющих юридическое лицо.

Другим примером является геноцид, где мир и безопасность человечества, а именно права группы лиц по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку являются основным объектом, а их жизнь, здоровье – дополнительным объектом.

Разбой - единое сложное преступление с двумя непосредственными объектами. При этом его состав сконструирован таким образом, что он окончен с момента физического или психического воздействия на здоровье человека. Второй объект может по разным причинам, например, задержания разбойника, остаться без причинения ему ущерба. Квалификационных ошибок, связанных с его двухобъектностью и многообъектностью признанием единым сложным преступлением, практически не возникает.

Л.В. Иногамова-Хегай характеризует конкуренцию уголовно-правовых норм в качестве наличия двух или более уголовных законов, которые в равной степени предусматривают наказуемость деяния [3].

Особенность конкуренции уголовно-правовых норм заключается в том, что деяние, совершенное виновным, полностью – по всем элементам и признакам входит в сферу действия различных статей УК. Именно это допускает возможность разграничения между уголовно-правовыми нормами, имеющими некоторые общие признаки, но отличающимися, по крайней мере, по одному из признаков. Конкуренция уголовно-правовых норм отличается от совокупности преступлений: конкуренция предполагает совершение одного преступления, и «квалификация по одной из норм охватывает ее полностью»[4]. В теории уголовного права существуют разные подходы к определению конкуренции уголовно-правовых норм. Например, В.Н. Кудрявцев выделил два основных вида конкуренции – по общим и специальным нормам, а также конкуренции целого и части [5].

Научная литература, опубликованная в последние годы, показала, что выдвинута идея о существовании трех типов конкуренции уголовно-правовых норм: конкуренция общей и специальной нормы; конкуренция нескольких специальных

норм; конкуренция целого и части [6].

Особенность конкуренции общей и специальной нормы заключается в том, что «в Особенной части УК есть два (или более) норм, одна из которых имеет общий, а другая – специальный характер» [7].

Следующий вид конкуренции норм уголовного права – это конкуренция целого и части, когда «существует две или более норм, одна из которых охватывает деяние полностью, а другие нормы – лишь некоторые ее части» [8].

Как правило, наибольшие трудности возникают при квалификации преступлений, состоящих из ряда конкурентных объектов уголовно-правовых отношений, и наличии нескольких самостоятельных объектов общественных отношений, на которые посягает виновный, создающих определенную совокупность преступлений.

Например, при вымогательстве (статья 165 УК) общественно опасное деяние одновременно наносит вред здоровью и имуществу лица. Это также имеет место в случае разбоя (ст. 164 УК); при изнасиловании (статья 118 УК) существует посягательство здоровью и половой свободе лица; при диверсии (статья 161 УК) виновный причиняет вред экономической безопасности и имуществу государства и т.д. В таких случаях, поскольку каждый из конкурирующих непосредственных объектов является самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны, квалификация этих деяний порождает определенные сложности и иногда становится причиной ошибок. В практике судебных органов не существует единого подхода к квалификации таких преступлений, и это еще раз подтверждает важность вопросов, поднятых в этом исследовании.

Конкуренция между непосредственными объектами вышеупомянутых преступлений возникает из-за сложности общественной жизни. Общая взаимосвязь явлений приводит к тому, что многие уголовные деяния причиняют вред сфере схожих общественных отношений. Этот случай принимается во внимание, когда закон устанавливает ответственность за конкретное деяние. Создание состава преступления, включение его в определенную главу системы уголовного законодательства, осуществляется с учетом ущерба, причиняемого всей сфере общественных отношений – всем непосредственным

объектам. Однако при этом, первостепенное значение тот основной непосредственный объект, для охраны которого принята соответствующая норма. В то же время причинение вреда дополнительным объектам, будет иметь второстепенное значение, но эти последствия преступления не будут упущены из виду, они будут учтены с помощью отягчающих признаков.

Сложное единичное преступление посягает на несколько объектов, включает в свой состав несколько деяний либо сопровождается несколькими последствиями. Сложные единичные преступления, как и простые, образуют единый состав преступления и квалифицируются по одной из статей УК. Именно отграничение сложного единого от множественности преступлений представляет наибольшую сложность в судебно-следственной практике.

Различают следующие виды единичных сложных преступлений:

Продолжаемое преступление – складывается из ряда тождественных или однородных действий, направленных к одной цели и объединенных единым умыслом, каждое из которых образует оконченное самостоятельное преступление. Особенность такого рода преступлений состоит в том, что каждое из составляющих их действий является звеном в общей цепи преступления, охватывается единым конкретизированным или неконкретизированным умыслом. Отдельные эпизоды продолжаемого преступления совершаются в течение более или менее длительного времени, отчего их иногда принимают за совокупность преступлений. В пользу продолжаемого единого преступления говорят следующие аргументы: охват всех совершенных действий единством умысла, возникшего до выполнения первого из задуманных действий; причинение вреда одному объекту; совершение преступлений в одной и той же обстановке за сравнительно небольшой промежуток времени. Примером продолжаемого преступления является хищение станка, агрегата по частям в несколько приемов, где началом является первый эпизод из числа совершаемых лицом, окончанием – момент совершения последнего преступного акта из числа тождественных. Указанные особенности обязывают правоприменителей квалифицировать продолжаемое преступление по части первой одной статьи Особенной части УК, предусматривающей

ответственность за совершение единичного преступления [9].

Например, доведение до самоубийства при систематическом совершении жестокого обращения, оскорбления потерпевшего, хотя и посягает на здоровье, честь и достоинство человека соответственно, деяние квалифицируется как единое продолжаемое преступление – доведение до самоубийства, которое посягает на жизнь человека.

Длительное преступление – это преступные деяния (действие или бездействие), которые заключаются в более или менее длительном уклонении от выполнения возложенных законом обязанностей либо представляют собой длительное нарушение уголовно-правовых запретов. Примером таких преступлений являются: злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 122 УК), небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.249 УК), участие в организованной вооруженной группе (ч. 2 ст.242 УК), дезертирство (ст. 288 УК). Эти преступления совершаются в течение более или менее продолжительного времени и характеризуются непрерывным осуществлением состава конкретного преступления [10].

Началом длительно совершаемого преступления является совершение какого-либо преступного действия (бездействия), моментом окончания является прекращение преступного деяния самим субъектом, действиями правоохранительных органов либо наступлением определенных событий, прекращающих течение преступления (смерть виновного, явка с повинной, утрата хранившегося незаконно оружия и т.п.)

Составное преступление – единичное сложное преступление, слагаемое из двух или более умышленных преступлений, которые при изолированном их рассмотрении являются самостоятельными преступлениями, но в силу их органичной взаимосвязи причиняют комплексный ущерб одному объекту [11]. В качестве примера можно привести разбой (ч.1 ст.164 УК который объединяет два самостоятельных преступных деяния: грабеж – ст. 166 УК и причинения насилия опасного для жизни и здоровья – ст.104 УК.

Преступления с альтернативными действиями – это деяния, которые включают в свой основной состав несколько запрещенных действий, каждое из которых является самостоятельным оконченным составом преступления. В то же время и последовательное совершение нескольких или всех действий, названных в альтернативной диспозиции, также образует

единичное преступление.

Преступления с дополнительными тяжкими последствиями – это деяния, в состав которых законодатель наряду с основными последствиями включает более тяжкие – дополнительные последствия. Во многих случаях первое из последствий наступает сразу за совершенным деянием и при квалификации относится к первой части конкретной статьи УК, а отдаленное выступает в качестве квалифицирующего признака и фиксируется в части второй, третьей или четвертой этой же статьи, предусматривающей ответственность за преступления с квалифицированным составом. Типичным примером, является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 104 УК). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего – ближайшее последствие – влечет ответственность по части первой данной статьи, а второе, отдаленное последствие – смерть потерпевшего от того же действия – по части четвертой [12].

Единичные сложные преступления квалифицируются по одной статье Особенной части УК как оконченное единичное преступление.

Итак, можно сделать выводы:

1) Преступления, выполняющие функции способов совершения преступления, являются компонентами единых сложных преступлений и квалифицируются без совокупности с основным преступлением.

2) Преступление - способ является таковым, если по тяжести на категорию ниже основного преступления. Если равно, а тем более относятся к более высокой категории, квалификация производится по совокупности преступлений.

3) При определении принадлежности преступления к виду "преступления-способа" важно обратить внимание на его законодательную формулировку. Например, "насилие", "насилие, не опасное для жизни, здоровья человека", "насилие, опасное для жизни и здоровья".

4) Преступления - способы могут быть и не предусмотрены в качестве обязательных элементов составов преступлений, но по содержанию таковыми являются и потому входят в состав сложного единого преступления и не требуют квалификации по совокупности [13]. Это относится прежде всего к такому признаку, как использование служебных полномочий при наличии двух

условий: единство объекта (родового и непосредственного) и принадлежность к более низкой категории преступлений, нежели основное преступление. Несоответствие этим условиям ведет к квалификации преступлений по совокупности.

Список использованных литературы:

1. Данные Верховного суда Республики Узбекистан.
2. Найимов С.С. Қилмишни жиноят-хуқуқий нормалар рақобатида квалификация қилишнинг назарий ва амалий масалалари. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 139.
3. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм. – М.: Норма: Инфра-М., 2015. – С. 31.
4. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. – Красноярск, 2018. – С. 8.
5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. – С. 210–235.
6. Семернева Н.К., Новоселов Г.Г., Николаева З.А. Множественность преступлений: квалификация и назначение наказания. – Свердловск, 2010. – С. 49.; Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. – Красноярск, 2018. – С. 14–61.
7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. – С. 221.
8. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. – С. 210–225.
9. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. – Москва: Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2014. С. 126.
10. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. т.1. Общая часть. М., 2004. С. 308.
11. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. – М.: Издательский дом «Городец», 2007. С. 280.
12. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. – Москва:

Перспектив; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2014. С. 124.

13. Kurbanov Marufjon Mamadaminovich. SOCIAL NEED TO DETERMINE LIABILITY FOR CRIMES RELATED WITH OBSTRUCTION, ILLEGAL INTERFERENCE IN BUSINESS ACTIVITY. Journal of Law Research. 2020, special issue 3, pp. 197-208

**“ЎЗБЕКИСТОН ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ
ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ” МАВЗУСИДАГИ ХАЛҚАРО
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

Наш лиц.АИ№ 276, 15.06.2015
Босишга рухсат этилди: 12.05.2021 йил
Бичими 60x84 1/16. «Times New Roman»
гарнитурда рақамли босма усулда чоп этилди.
Шартли босма табоғи 22,4. Адади100. Буюртма № 12-05
Тел: (99) 832 99 79; (97) 815 44 54
“LESSON PRESS” МЧЖ нашриёти,100071,
Тошкент, Комолон кўчаси, 13.
«IMPRESS MEDIA» МЧЖ босмаҳонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Қушбеги кўчаси, 6-уй.